

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 6
ISSUE 1**

2025

TIL, TA'LIM, TARJIMA
6-SON, 1-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-6, ВЫПУСК-1

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-6, ISSUE-1

TOSHKENT-2025

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
ff.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
ff.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
ff.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
ff.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
ff.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
ff.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
ff.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
ff.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
ff.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
ff.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
ff.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
ff.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
ff.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
ff.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
ff.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
ff.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
ff.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
ff.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
ff.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
ff.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
ff.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
ff.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
ff.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
ff.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ithom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
ff.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Қудмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдуғафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston))
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Julboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

1.ABJALOVA MANZURA	7
O‘zbek amaliy tilshunosligidagi ba’zi masalalar tadqiqi	
2.RASULOV RAVSHANXO‘JA	22
Fe‘l asosli gaplarning holat valentligi	
3.SUVONOVA NIGORABONU, ATAULLAEVA DILFUZA	30
Matn modalligi referensiya rakursida	
4.RASHIDOVA UMIDA	43
O‘zbek tilidagi frazemalarning konnotativ xususiyati	
5.QO‘CHQOROVA SADOQAT	60
Zoosimvollar lisoniy voqelanishi: ramziylik, motivatsiya bazasi va etologik yondashuv	
6.TILLABAYEVA ZILOLA	75
Samarqand viloyati qarluq shevalari va o‘zbek adabiyoti	
7.ДМИТРИЙ САФИН	84
Специфика гастрономической лексики и словообразования в современных немецких лексикографических источниках и социальных сетях	
8.ХОДЖАЕВ КАМИЛХАН	95
Философские размышления на страницах повести валентина григорьевича распутина “Живи и помни”	
9.NASIMOVA DILBAR	107
Fransuz tilining monosillabik frazeologik birliklari semantikasiga doir	
10.SADIKOVA VANORA	116
Italiyan maqollariga xos gender qarama-qarshilikning lingvomadaniy aspektlari	
11.HAYITOVA MAHLIYO	127
O‘zbek va ingliz tillarida suv leksemasi asosida shakllangan barqaror birliklar (maqollar)ning etnolingvistik tadqiqi	
12.MALLAYEVA ZEBOXON	137
Pretsedentlik fenomenining ijtimoiy-madaniy tavsifi	
13.ABDUSAMATOVA NOZANIN	149
O‘zbek xalq dostonlari tarkibida qo‘llanilgan frazemalarning turkumlanish masalasiga doir mulohazalar	

TA'LIMSHUNOSLIK

14.БАБАКУЛОВ ИСМОИЛ	156
Формулы речевого этикета русского и узбекского языков	

15.KASIMOVA ZUXRAXAN	165
Farg'ona vodiysi "Kelin salom" qo'shiqlarida obrazlar va ularning tavsifi	
16.МУЛЛААХУНОВА НИЛУФАР	174
Кинопедагогика как инструмент формирования русской речи на основе произведений Чингиза Айтматова	
17.ХУДОЙБЕРДИЕВА АСИЛА	181
Особенности использования инновационных методов в обучение русского языка и развитии речи	
18.OQBO'TAYEV ELBEK	187
Egamanlik davri satirik hikoyalarning tasvir qamrovi	
19.АТАЕВ УЛМАС	204
Воспитательная и развивающая место чтения в формирование мышления детей дошкольного возраста	
20.Kojalipesova Periyzat	211
O'qib tushunish ko'nikmasini rivojlantiruvchi topshiriqlar tuzishda matn turlaridan foydalanish	

T A R J I M A S H U N O S L I K

21.SINDAROV FERUZ	221
Antroponim komponentli frazeologik birliklarning milliy-madaniy semantikasiga doir (fransuz tili materialida)	

T A Q R I Z

22.MUXITDINOVA BADIA	237
El sevgan ustoz	
23.ҚОДИРОВА БАРНО	242
Қозоғистонда "Девону луғотит-турк" асарининг ўрганилиши	

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

TILSHUNOSLIK

Abjalova Manzur

Filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent
Alisher Navoiy nomidagi Toshkent
davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti
abjalova.manzura@gmail.com

O'ZBEK AMALIY TILSHUNOSLIGIDAGI BA'ZI MASALALAR TADQIQI

ANNOTATSIYA

Globalashuv, ilm, texnologiya, raqamli iqtirodiyot rivoji bilan tilshunoslik arsenali – leksikologiyada ko'p o'zgarishlarni yuzaga keltiradi, davr o'tishi bilan yangi tadqiqotlarni talab qiladi. Tabiiy tilni qayta ishlash (Natural Language Processing – NLP) sohasi amaliy tilshunoslik bilan chambarchas holda ish yuritadi. Shu bois amaliy tilshunoslikning barcha sathlarida mudom amaliy tadqiqotlarning bajarilishi tilning zamonaviy ko'rinishini saqlab keladi va yangilanish hamda o'zgarishlar o'z vaqtida ilmda o'z aksini topadi. Bu esa yaratilayotgan lingvistik dasturlar, xususan, tarjimon, tahrir-tahlil, matndan hislarni aniqlash kabi dastur va tizimlari ahamiyatining oshirilib borilishiga omil bo'ladi. Mazkur maqolada o'zbek tili leksikologiyasidagi ko'p ma'nolilik, eskirish, yangilanish, yangi so'zlarning kirib kelishi, ularning o'zlashmaga aylanishi, omofon va paronimlarni farqli jihatlari misollar yordamida yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: *NLP, amaliy tilshunoslik, leksikologiya, ko'p ma'no, o'z ma'no, ko'p ma'no, neologizm, o'zlashma, eskirgan so'zlar, "tirilgan" so'zlar, omonim, omofon, paronim.*

Manzura Abjalova

Doctor of Philology (DSc), associate professor
Tashkent State University of Uzbek Language and Literature
Tashkent, Uzbekistan
abjalova.manzura@gmail.com

RESEARCH OF SOME ISSUES OF UZBEK APPLIED LINGUISTICS

ABSTRACT

With the development of globalization, science, technology and digital talents, the arsenal of linguistics - lexicology - is making many changes and requires new research over time. The field of natural language processing (NLP) closely cooperates with applied linguistics. Therefore, continuous practical research at all levels of applied linguistics maintains the modern appearance of the language, and updates and changes are reflected in science over time. This is a factor in increasing the importance of the created linguistic programs, in particular, such programs and systems as translation, editing and analysis, sentiment analysis (recognition of feelings in the text). This article, using examples, highlights polysemy, obsolescence, renewal, introduction of new words, their transformation into introductory (borrowed) words, aspects of the difference between homophones and paronyms in the lexicology of the Uzbek language.

Keywords: *NLP, applied linguistics, lexicology, polysemy, proper meaning, polysemy, neologism, appropriation, obsolete words, "resurrected" words, homonym, homophone, paronym.*

Манзура Абжалова

Доцент, доктор филологических наук (DSc)
Ташкентский государственный университет
узбекского языка и литературы имени Алишера Навои
Ташкент, Узбекистан
E-mail: abjalova.manzura@gmail.com

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ УЗБЕКСКОЙ ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

АННОТАЦИЯ

С развитием глобализации, науки, технологий и цифровых талантов арсенал лингвистики – лексикологии – вносит множество изменений и со временем требует новых исследований. Область обработки естественного языка (НЛП) тесно сотрудничает с прикладной лингвистикой. Поэтому

непрерывные практические исследования на всех уровнях прикладной лингвистики сохраняют современный облик языка, а обновления и изменения отражаются в науке во времени. Это является фактором повышения значимости создаваемых лингвистических программ, в частности, таких программ и систем, как перевод, редактирование и анализ, распознавание чувств по тексту. В данной статье с помощью примеров освещаются полисемия, устаревание, обновление, введение новых слов, их трансформация на вводные слова, аспекты различия омофонов и паронимов в лексикологии узбекского языка.

Ключевые слова: *НЛП, прикладная лингвистика, лексикология, полисемия, собственное значение, полисемия, неологизм, присвоение, устаревшие слова, «воскресшие» слова, омоним, омофон, пароним.*

Kirish. Tilning leksikologiya – leksik sathi tilshunoslikning boshqa sohalariga qaraganda ko‘proq o‘zgarishlarga duch keladigan qismidir. Bugungi kunda raqamli texnologiyaga moslashtirish uchun amalga oshirilayotgan ishlar qatorida tilning leksik qatlami ham amaliy jihatdan tadqiq etilishini talab qiladi. Tabiiy tilning qayta ishlanishi (NLP)da [Abjalova, 2020], barcha sathlar muhim ahamiyat kasb etadi. So‘zning leksik-semantik xususiyatlarining aniq o‘rganilishi semantik tasnif mukammalligi va to‘liqliligini ta‘minlaydi. Til korpuslarida [Abjalova, 2022] kontekstual semantik tahlilning to‘g‘ri amalga oshirilishiga erishiladi. Shu boisdan NLP ishi keng qamrovlilik tamoyili [Abjalova, 2021], [Abjalova, 1/2022:123-139] asosida leksik qatlamni qamrab olishdan boshlanadi.

Amaliy tilshunoslik – tilning tuzilishi, funksiyasi va faoliyati haqidagi nazariy-ilmiy bilimlarni inson amaliy faoliyatining turli sohalarida qo‘llash, shuningdek, nolingvistik yo‘nalishlarda lisoniy bilimlarni tatbiq etish nazariyasini yaratish bilan bog‘liq tilshunoslik yo‘nalishi hisoblanadi. Amaliy tilshunoslikda tilni o‘rganish bilan bog‘liq amaliy muammolarni hal qilish, boshqa sohalarida tilshunoslik nazariyasini amaliy qo‘llashni ixtisoslashtirish; nazariy tilshunoslik qoidalarini tekshirish va amaliy tilshunoslik tomonidan yaratilgan mahsulotlarning samaradorligini tadqiq etishga e‘tibor qaratiladi.

Ma‘lumki, til – ulkan tizim, u yana ichki kichik va ular tarkibida yana butun tizimlar bo‘lib, bu tarzda tilning tarmoqlanishi til – iyerarxik tizim yoki til tizimlashtirilgan tizim, deya xulosalanishiga omil bo‘lgan. Aynan shu iyerarxik xususiyat, ya‘ni pog‘onanalilik til sathlarini yuzaga keltiradi. Shunday qilib, til deb nomlangan yirik tizim, dastlab, sath (yarus / qatlam) nomlariga ega o‘zining tarkibiy tizimlariga bo‘linadi.

Til sistemasini tashkil etgan asosiy sathlar quyidagilar: 1. Fonetik sath¹. 2. Leksik sath. 3. Morfologik sath. 4. Sintaktik sath (1-chizma).

¹ Ayrim manbalarda fonetik, ayrimlarida esa fonetik-fonologik sath deb nomlanadi.

1-chizma. Til sathlari.

Tilni sathlarga ajratishning asosiy shartlaridan biri, har bir sathning o‘z birligiga ega bo‘lishidir. Ma’lumki, fonetik – fonologik sathning birligi fon va fonema hisoblanadi. Fon va fonema nutqdagi eng kichik ma’no anglatmaydigan, lekin ma’no anglatuvchi birliklarining ma’nosini o‘zgartirishga xizmat qiladigan birliklardir. Leksik sath birligi esa leksema hisoblanadi. Morfologik sathda so‘z turkumlari, sintaktik sathda esa so‘z birikmasi va gap asosiy birliklar sanaladi.

Tilning boyligi so‘z miqdori bilan belgilanmaydi. Aslida, tilning so‘z boyligi ma’nodosh so‘zlarning ko‘pligi bilan belgilanadi. Bir so‘zning ma’nodoshlari qancha ko‘p bo‘lsa, fikrni rang-barang ifoda etish, tarjimani to‘g‘ri chiqarish imkoniyati shunchalik oshadi. O‘zbek tili ham so‘zga boy va juda ko‘p so‘zlarning (deyarli har bir so‘zning) ma’nodoshi mavjud [Dadaboyev, Abjalova, Rashidova, 2023]. Tasavvur qiling, til – bu qo‘l, shunda kaft – tilning yadroviy xususiyatlari: fonetikasi, morfologiyasi, sintaksisi, leksikologiyasi. Barmoqlar – nutqiy uslublar (2a-chizma). Yatrodagi leksikologiyadan ushbu besh uslubga (barmoqqa) harakat uchun imkoniyat uzatiladi (barmoqqa qon o‘tish joyi), barmoq va kaft birlashsa, bir kuch (jips butunlik) bo‘ladi (2b-chizma).

2a-chizma. Til imkoniyati va holatining qo'l orqali ifodalanishi

2b-chizma. Til imkoniyati uning barcha xususiyatlarida namoyon bo'ladi.

O'rganish sohasini so'z va uning lug'aviy ma'nosi bilan bog'liq hodisalar, ya'ni o'z va ko'chma ma'no, bir ma'nolilik va ko'p ma'nolilik, so'zning shakl va ma'no munosabatiga ko'ra turlari (sinonim, omonim, antonim, paronim, giper-giponim, xolo-meronim) tashkil etgan leksikologiya o'zbek tili leksikasidagi eskirish va yangilanish jarayonlarini ham tahlil etadi.

So'zning lug'aviy (atash) ma'nosi. So'z ikki ma'noga ega: 1) lug'aviy ma'no; 2) grammatik ma'no (bu haqda darslikning morfologiya qismida yozildi). So'zlarning borliqdagi narsa-hodisalar, belgi-xususiyatlar, harakat-

holatlarni bildirishi uning lugʻaviy, yaʼni atash maʼnosi sanaladi. Faqat mustaqil soʻzlariga lugʻaviy maʼnoga ega. Yordamchi soʻzlar esa faqat grammatik maʼnoga ega birliklardir. Mustaqil soʻz turkumlaridan olmoshlar lugʻaviy maʼnoga ega emas, deb umumiy xulosalanadi. Chunki ular har qanday soʻzga ishora qiladi.

Koʻp maʼnoli soʻzlar. Lugʻat tarkibida monosemantik (bir maʼnoli) va birdan ortiq maʼnoga ega *polisemantik* (koʻp maʼnoli) soʻzlar mavjud. Oʻzbek tili lugʻat sathining 80% qismi koʻp maʼnoli soʻzlar hisoblanadi va har bir polisemantik soʻz kamida ikki, koʻpi bilan elliktagacha qoʻshimcha maʼnoga ega.

Amaliy tilshunoslikda eng dolzarb masalalardan biri ham har bir soʻzning ayni paytdagi sememalarini aniqlab chiqish hisoblanadi. Chunki muayyan soʻzning turli matnda qoʻllanilishidagi farqni tushunish oʻta muhim. Tilning pragmatik xususiyatiga oid ushbu fikrni tasdiqlash maqsadida *uzoq* leksemasi yordamida bir misol keltiramiz (2-chizma):

2-chizma. *Uzoq* soʻzining nutqda reallashuvi.

“Oʻzbek tilining izohli lugʻati”da *uzoq* soʻziga toʻrtta izoh berilgan: 1) oraliq masofasi katta, nisbatan narida joylashgan; olis; 2) vaqt eʼtibori bilan davomli katta, koʻp; 3) doʻstlik, qarindoshlik, tanishlik va sh.k. jihatdan bogʻlanish u qadar yaqin boʻlmagan, yaqin emas; 4) (koʻchma) bevosita aloqasi, munosabati yoʻq; aloqasiz [OʻTIL, 2006.4:268].

Badiiy asarlardagi ifoda boʻyogʻi, kundalik turmushda reallashish vaziyatiga muvofiq *uzoq* soʻzining qoʻshimcha maʼnolari yuzaga keladi: 1)

o'tgan davr (tarix); 2) kelajak haqida fikr yuritish, oqibatini o'ylab ish ko'rish (kelajak); 3) miqdorni anglatish, ko'p; 4) uzunlik o'lchovi; 5) ishga yuzaki yondashish (yuzakilik); 6) davomli emas, tez fursatda bitadi (qisqa vaqt); 7) uzoqdagi joy. Aynan elektron lug'atlarni yaratishda hozirda tilning lisoniy va nutqiy imkoniyatlarini hisobga olish maqsadga muvofiq bo'ladi [Abvalova va Erkinov, 2021:160-163].

Yangi so'z (neologizm)lar. Yangi qatlam tilda yangi paydo bo'lgan va yangilik belgisi (bo'yog'i) sezilib turadigan so'zlar hisoblanadi, ular neologizmlar ham deyiladi. Masalan: *chat-bot, chellenj, hesh-teg, relz, fast fud, ayvori, layfhak, vayner, bloger, meyakap, moll, brifing, feyk, ayti (IT), xard, eyjdimi (HDMI), bitkoin, vaucher, smuzi* va boshq. Bunday so'zlar umumiste'moldagi / faol va sohaga oid / nofaol tarzida ikkiga ajratiladi. Aytib o'tish joizki, o'zlashma so'zlar va neologizmlar o'zaro farqlanadi (5-chizma). Yangi kirib kelgan so'z davomli tarzda va faol qo'llanilsa, o'zbek tilida o'sha neologizm tashib turgan mazmuni aks etuvchi muqobil so'zga ega bo'lmasa va leksikonda o'z o'rniga ega bo'lsa, u o'zlashgan sanaladi. Neologizmlar qisqa muddatli so'zlar bo'lib, davriy hisoblanadi. Muayyan voqea-hodisa (masalan, pandemiya davri), ilmiy tadqiqot manbalari, texnika, uskuna va mahsulotlar bilan, ularning nomlari yoki foydalanish bo'yicha yo'riqnomalardagi terminlar, ilmiy terminlar tarzida kirib keladi [Abjalova va Geldiyeva, 1/2022:42-67]. Vaqt o'tib, lug'at tarkibiga kirmasa, iste'moldan chiqadi, bunday so'zlar o'zlashma so'zlar hisoblanmaydi.

5-chizma. O'zlashmalar va neologizmlarning farqli jihatlari.

Neologizmlar yangi davrda paydo bo'lgan so'zlar sifatida tushunilmasligi kerak, ya'ni *yangi* so'zi qandaydir yangi davrning boshlanishiga ishora emas, balki uning yangilik bo'yog'iga ega ekanligi e'tiborga olinadi. Yangilik bo'yog'ini yo'qotgan so'z qachon paydo bo'lganidan qat'i nazar yangi qatlamdan zamonaviy qatlamga o'tadi. Yangi qatlamga oid so'zlar zamonaviy qatlam va eski qatlamga oid so'zlarga nisbatan anchayin kam bo'lib, bu hol tabiiydir, chunki har qanday so'z ma'lum bir maqsadda, ma'lum bir talab bilan paydo bo'ladi. Buning sababi ijtimoiy voqelik bilan bog'lanadir. Masalan, urush davrida qurol-aslahalarning ishlab chiqarilishi, ilm-fanning ma'lum darajada rivojlanishi o'sha davr leksikonini bir qadar boyitgan.

Ma'lumki, 2020-yilda yurtimizda COVID-19 pandemiyasi xavf soldi. Bu kasallik kirib kelishi bilan bir qancha yangi leksik birliklar kirib keldi hamda ayrim nafaol so'zlar umumiste'moldagi so'zlarga aylandi. Masalan, *pnevmoniya* (o'pkaning yallig'lanishi; zotiljam) so'zini oladigan bo'lsak, bu so'z shu davrgacha aholi orasida deyarli qo'llanilmasdi, faqat soha mutaxassislari uchungina izohi ma'lum so'zlar sirasidan edi. Shuningdek, *onlayn, masofadan o'qish, ergoferon, zoom* (platforma nomi) kabi leksik birliklar ancha ommalashdi.

Yangilanish jarayoni har bir soha doirasida yuzaga kelishi mumkin. Sohalar rivojlanar ekan ular bilan bog'liq yangi tushunchalar paydo bo'laveradi. Neologizmlarni sohalar bo'yicha tasniflash murakkab jarayon bo'lib, ancha vaqt va izlanishni, sohalarning har birining terminologiyasi bilan tanishib chiqishni talab etadi, chunki neologizmlar birinchi navbatda terminlar sifatida tildan o'rin oladi. Ushbu maqolada biz neologizmlarni sohalar va ularning terminologiyasi doirasida emas, aksincha, kundalik hayotda faol qo'llana boshlangan neologizmlarni tadqiq etamiz va ularni 3 guruhga tasniflaymiz. Ular quyidagilar:

1. Leksik neologizmlar.
2. Affiksial usulda yasalgan yangi so'zlar.
3. Birikma shaklidagi neologizmlar.
4. Abbriviativ neologizmlar.

Quyida ularning ayrimlarini 1-jadvalda taqdim etamiz.

1-jadval. Neologizmlarning morfologik tasnifi.

T/r	Leksik neologizmlar	Affiksial usulda yasalgan yangi so'zlar	Birikma shaklidagi yangi so'zlar	Abbriviativ neologizmlar
1.	Navigator	Kreativlik	Onlayn ta'lim	ChatGPT
2.	Lokatsiya	Moderatorlik	Oflayn dars	AI
3.	Layfhak	Volontyorlik	Elektron samakat	TV
4.	Blogger	Administratorlik	Grafik dizayner	BBC
5.	Reaksiya	ITchi	Reklama tili	PhD
6.	Gender	Adminlik	Rasmiy blok	DSc
7.	Vayner	Indeksylanuvchi	Ochiq panel	
8.	Teg	Yandekschi	Master klass	
9.	Kopirayter	Operatorlik	Audio chat	
10.	Kopirayting	Teglash	Mobil dasturlash	
11.	Brending	Mobilizatsiyalash	Dres kod	
12.	Vebinar	Stereotiplashgan	Muhokama guruh	
13.	Podkast	Startupchi	Startup loyiha	
14.	Portfolio	Keratinchi	Sun'iy intellekt	
15.	Akkount	Portalchi	Reklama tozalovchi	

Affiksial usul bilan yasalgan yangi so'zlarni tahlil qilish natijasida, ularning aksariyati faoliyat-jarayon otini yasovchi affiksi *-lik*, shaxs otini yasovchi *-chi* va fe'l yasovchi qo'shimcha *-la* affiksalaridan faol

qo'llanilayotgani ma'lum bo'ldi. Biroq ushbu holat unumsiz bo'lib, aksariyat chet so'zlar aslicha qo'llanmoqda. Masalan, *vayn – vayner, kopirayter – kopirayting*. An'anaviy affiksatsiya usulida qo'llanayotganda, ular *vainer – vaynchi, kopirayting – kopirayterlik* shakllariga ega bo'lar edi. O'zbek tilida birikma shaklidagi neologizmlar quyidagicha iste'molga kirgan:

- Yangi so'z + o'zleksema (*Startup loyiha, IT dasturchi*)
- Yangi so'z + yangi so'z (*master klass*)
- O'zleksema + o'zleksema (*masofaviy ta'lim*)
- O'zleksema + yangi so'z (*ochiq panel*)

Zamonaviylashgan va “tirilgan” eski so'zlar. Leksikadagi yangilanish va eskirish ham muhim jarayon sanaladi. Bu jarayonlar tilshunos olimlar tomonidan ham o'rganilgan, tadqiq etilgan, tahlil qilingan. Olimlar o'zlarining tilshunoslikka bag'ishlangan asarlarida bu haqida ma'lumotlar keltirib o'tishgan [Shoabdurahmonov va boshq., 1980], [Doniyorov, 1980], [Tursunov va boshq., 1992], [Mahmudov, 2001]. Leksik qatlamning yangilanish va eskirish jarayonlari quyidagicha tushuntiriladi: tarixiylik jihatdan o'zbek tili leksikasi 3 xil: 1) zamonaviy qatlam; 2) eski qatlam; 3) yangi qatlam bo'ladi.

Zamonaviy qatlam deya yangilik va eskilik buyog'iga ega bo'lmagan so'zlar hisobga olinadi, ya'ni tilda faol qo'llanuvchi so'zlar. Unda sof o'zbek va o'zlashgan so'zlar ham bo'ladi. Zamonaviy qatlam so'zlari lug'at boyligimizning asosini tashkil etadi.

8-chizma. O'zbek tili leksikasi tarkibi

1. Shunday tarixiy so'zlar borki, ular bugungi kunda iste'molga qaytgan, “tirilgan”. Masalan: *vazir, misvok* (tish tozalagich / zubochnik), *ellikboshi* (haj, umra ziyoratlariga boruvchi guruhlariga boshchilik qiluvchi), *madrasa, imom, mufti, fitr, vaqf* kabi so'zlar. Misollardan yaqqol ayon bo'ladiki, tilda so'zlar o'lmaydi, balki davriylikka mansub bo'ladi. Eskiradi, yangilanadi, qo'llanilish ko'lami o'zgaradi va hkz. Bu hodisani so'zning lug'aviy ma'nosi ifodalagan narsa, hodisa yo holatlar eskirmasdan, uning avvalgi semantikasi eskirib, hozirda yangi semantik tabiatga ega bo'lishi bilan tushuntirish mumkin, ya'ni so'zning oldingi ma'nosi eskirib, semantik istorizmga aylanadi.

Shuning uchun ham istorizmlarning leksik istorizm – so'zning tubdan iste'moldan chiqishi va semantik istorizm – so'zning avvalgi ma'nosi iste'moldan chiqishi (ammo hozirda so'zning o'zi yangi ma'no yo vazifada

qo'llanadi) turlarini farqlash joiz. Semantik istorizmga yana misol tariqasida *rais* so'zini keltirish mumkin: umuman, *rahbar* lug'aviy ma'nosiga ega mazkur leksik birlik ilgari shayxlar rahnamosi (1) O'rta Osiyo xonliklarida shariat qonun-qoidalari, diniy marosimlar, urf-odatlar, ro'za tutish, namoz o'qish, xayr-u ehson ishlarining o'z vaqtida aniq bajarilishini nazorat qiluvchi, ota-onalarning bolalarini maktabga yuborishlarini, savdo ahlining xaridorlar haqiga xiyonat qilmasligi uchun tarozi va toshlarning to'g'ri bo'lishini tekshirib turuvchi mansabdor. Shuningdek, shahar orastaligi va xavfsizligi uchun ham mas'ul hisoblangan shaxs.) semantikasiga ega bo'lgan bo'lsa, hozirda 1) muayyan saylov organlari va tashkilotlar rahbari (mas., *O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis raisi, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi raisi* va h.k.); 2) anjuman, majlis yoki yig'inga rahbarlik qiluvchi shaxs [O'zME] sememalariga ega. Shuningdek, *saroy* – podshoh qarorgohi, *saroy* – muhtasham bino (san'at saroyi).

2. Shuni ham alohida ta'kidlash joizki, yangilik bo'yog'iga ega bo'lmagan ayrim so'zlar boshqa ma'no kasb etgan holatlar mavjud. *Reaksiya* so'zining ma'nosi izohli lug'atda quyidagicha berilgan [O'TIL, 2006. 3:365].

REAKSIYA I [re + lot. – aks, teskari; actio – harakat] 1. *psxl. tib.* Tashqi va ichki qo'zg'atuvchilarga javoban inson va uning tana a'zolarida paydo bo'ladigan harakat, jarayon yoki holat; aks ta'sir

2. *kim.* Ikki yoki bir necha moddalar o'rtasida kechadigan va yangi moddalar hosil qiladigan o'zaro kimyoviy ta'sir. Kimyoviy reaksiya.

REAKSIYA II *siyos.* Eski, umri tugagan ijtimoiy tartiblarni saqlab qolish, qayta tiklash va mustahkamlash maqsadida ijtimoiy taraqqiyotga faol qarshilik ko'rsatish.

Hozirgi kunda raqamli texnologiyalarning ommalashishi natijasida uning yana bir ma'nosi yuzaga kelganini ko'rishimiz mumkin. Mohiyatan *ta'sir* mazmuni bo'lsa-da, uni anglatish yo'li o'zgachadir. Reaksiya so'zi hozirda ijtimoiy tarmoqlarda o'z hissiyoti va munosabatini turli shakldagi stikerlar orqali ifodalashni anglatadi. Asosan, ma'lumot va yangiliklar so'ngida *reaksiya bildiring* birikmasi tarzida keladi. Shuningdek, *to'plangan reaksiyalar, bildirilgan reaksiyalar* tarzida ham qo'llaniladi [Abjalova, Safarova, Ravshanova, 2024:614-617].

OMONIMIYA. Ma'lumki, omonim so'zlar shakli bir xil, ammo semantikasi turfa xil bo'lgan leksik birliklar hisoblanadi.

Omonimlar, umumiy holatda quyidagicha tasniflanadi:

4-chizma. Omonimlarning umumiy tasnifi.

Omonimiyani yuzaga keltiruvchi mezonlar:

- 1) yozuvdagi bir xillik (aynanlik);
- 2) grammatik aynanlik
- 3) talaffuzdagi aynanlik (o'xshashlik emas).

Ham aytilishi (bunda muayyan unli tovush yo'g'on yo ingizchka talaffuz qilinmasligi kerak), ham yozuvi aynan, ya'ni bir xil bo'lgan so'zlar **sof omonimlar** deyiladi. Ularga, asosan, internatsional yo o'zlashma bo'lmagan so'zlar aynanligi misol bo'la oladi. Masalan, *uch* (son) *uch* (II shaxs birlikdagi buyruq mayli fe'li), *uch* (biror narsaning tugallangan qismi); *qo'sh* (juft), *qo'sh* (II shaxs birlik, buyruq maylidagi fe'li), *qo'sh* (yer haydash jamlamasi) kabi.

Shartli omonimlar muayyan xususiyatlari, jumladan, 1) talaffuzi; 2) grammatik shaklning birikishi natijasida so'zshaklning boshqa so'z bilan bir bo'lib qolishi; 3) yozilishi (nutq tovushlarining yo'g'on yoki ingichka talaffuzi bilan farqlansa-da) bo'yicha aynanlikka ega bo'lishidan yuzaga keladi. Shu bois ular nutqiy omonimlar ham hisoblanadi. Ular ushbu uch xususiyatga asosan uch turga bo'linadi. Ushbu shartli omonimlarning omofon turiga shu vaqtga qadar qilingan ishlarda paronimlardan misollar yozib qo'yish bilan cheklaniladi. Uning o'ziga xos xususiyati misollar yordamida aniq va to'g'ri tushuntirilmaydi. Shu bois ushbu maqolamizda qisqacha shu masalaga to'xtalamiz.

Omofonlar – talaffuzi, aytilishi bir xil (aynan), ammo yozilishida biroz, ma'nosi butunlay farqlanish mavjud shakllar. Masalan: *urush* (jang), *urish* (harakat nomi-urmoq), *bukun* (bugun), *bu kun* (o'sha kun) kabi. Omofonlar, ayrim manbalarda aytilganidek, aynan paronimlar emas. Hatto ayrim adabiyotlarda omofonlar deya paronimga oid misollar keltirilgan. Bu ikki lingvistik hodisa o'zaro farqlanadi. Bu haqda quyida misollar bilan tushuntirildi.

PARONIMLAR esa chiroyli so'zlash, ta'sirchan gapirish va to'g'ri yozish – ma'naviy qadriyatlarning alohida ahamiyatga ega bo'lgan turi. Yoqimli, shirali, bejirim so'zlash va yozish tinglovchi va o'quvchining ham, so'zlovchi va yozuvchining ham ma'naviyatini ko'rsatuvchi qadriyatdir. Nutqqa ifodaviylik, go'zallik, ta'sirchanlik baxsh etadigan lisoniy omillardan biri paronimlardir.

Paronim so'zi tarkibidagi yunoncha “*para*” – yaqin, yaqinidagi, yondosh, o'xshash, “*onuma*” – nom degani. Aristotel taklif qilgan paronim atamasi dastlab *otalik* – *otaliq*, *bo'shlik* – *bo'shliq*, *bolali* – *bolalik* tarzidagi yasama so'z va so'zshakllarga nisbatan qo'llanilgan. Bu kabi so'zlarning asosidan so'nggi qo'shimchalar ma'no farqlash vazifasini bajaradi va nutqda talaffuz o'xshashligini hosil qilgan. Paronimlar uchun talaffuzdoshlik asosiy mezon hisoblanadi. Masalan, *asr* va *asir*, *afzal* va *abzal*, *sher* va *she'r*, *adib* va *adip* kabi so'z talaffuzda bir xil aytilsa-da, yozilishda farq qiladi. Ma'nosi ham butkul boshqaboshqa. Paronimni ikki xil yozilishga ega bo'lgan, ammo ma'nosi bir xil bo'lgan dubletdan farqlash kerak: **arava** – **aroba**, **bekik** – **berkik**, **benihoya** – **benihoyat**, **gado** – **gadoy** kabilar paronim emas, balki dublet, variantdosh so'zlardir.

Omonim (shakldosh so'z)lar va paronimlar. Ko'plab tillarda bo'lganidek, o'zbek tilida ham tovush yoki imlo jihatidan o'xshash, ammo ma'nosi turlicha so'zlar va so'zshakllar mavjud. Og'zaki hamda yozma nutq madaniyati haqida yetarli ma'lumotga ega bo'lmagan shaxs ma'lum bir kontekstda kerak bo'lmagan so'zlarni noto'g'ri qo'llashi mumkin. Bu fikrning ma'nosini buzadi va tushunmovchilikka olib keladi. Shu bois ta'limda so'zlarning shakl va munosabatiga ko'ra turlari: sinonim, antonim, omonim, paronim kabilarni sinchkovlik bilan o'rganishi va ularni o'rinli qo'llay bilishi lozim. Masalan,

La'lidin jonimg'a o'tlar *yoqilur*,
Qoshi qaddimni jafodin *yo qilur*,
Men vafosi va'dasidin shodmen,
Ul vafo, bilmanki, qilmas *yo qilur*. (Alisher Navoiy)

Mazkur tuyuqda qalin yozuv bilan ajratib ko'rsatilgan *yoqilur* (yoqiladi), *yo qilur* (yoy qiladi – bukadi), *yo qilur* (yoki qiladi) shakllar yozuvda emas, balki talaffuzdagina aynanlikka ega bo'lmoqda. Talaffuzda aynanlik, yozuvda biroz farq qiluvchi bunday birliklar tilda omofonlar deyiladi. Masalan, rus tilidagi *no mpu* (uchtadan) va *nomp* (ishqala) so'zshakllari bunga yaqqol misol bo'la oladi. Ayon bo'lganidek, ushbu misollardagi so'zlar turli ma'noli, faqat ayrim grammatik shakllardagina yozilishi va tovushi bir xil bo'lib qolgan. Bunday hodisa tilshunoslikda omofon deyiladi. **Omofonlar – omonimning bir turi.**

Yana bir misol:

Charxi kajraftor eliding *yozamen*,
Chiqmadim hijron qishidin *yoza (yozga) men*.
Bir meni yorliq bila yod etmas ul,
Har necha ul shahg'a qulluq *yozamen*. (Mavlono Lutfiy)

Ushbu tuyuqning 1-misrasidagi *yozamen* (yozg'iraman – shikoyat qilaman) so'zshakli 4-misradagi *yozamen* (yozaman, bitaman) so'zshakli bilan omoshakl, ya'ni muayyan grammatik shakllarning aynan bo'lishi, 2-misradagi *yoza men* (*yozga men*) so'zlar birlashmasi 1- va 4-misradagi *yozamen* so'zshakllariga omofon bo'lmoqda.

Tilda paronimlar deb nomlanuvchi lingvistik hodisa (masalan, *ekskavator – eskalator*, *adil – odil*, *pisht – kisht* kabi)ni shu vaqtga qadar Sh. Rahmatullayev tushuntirgan dastlabki leksikografik manbadagi [11] omofonlar o'zbek tilshunosligi manbalarida paronimlar hisoblanishi tushuntirib kelingan. Bunga nima sabab bo'lgan? Asosiy sabab Sh. Rahmatullayev o'z lug'atida omofon sifatida paronimlarni ham misol qilib keltirishi bilan belgilanadi. Shu bois keyingi boshqa manbalarda, go'yoki paronim hodisasi o'zbek tilshunosligida endi kashf etilganday, omofonlarni paronimlar deb ta'kidlashadi. Ammo amaliy tilshunoslikda ushbu hodisalarni farqlash lozim.

Asosiy farqi: omofon aynan talaffuzga ega, paronimlar esa o'xshash (4-chizma).

4-chizma. Omofon va paronimlarning farqli jihatlari.

Xulosa qilib shuni aytish joizki, leksikaning yangilanish va eskirish jarayonlari o'z ichida bo'lmay, ekstralingvistik omillar, asosan, yangi innovatsiyalarning paydo bo'lishi hamda siyosiy tuzumlarning o'zgarishi va bular ortidan yuzaga keluvchi yangidan yangi faoliyat-jarayonlar, ularning mahsulotlari esa yangi nomlar bilan atalgani sababli bu turdagi leksemalar paydo bo'ladi. So'zlarning eskirishi hamda iste'moldan chiqishi esa mavjud narsalarning iste'moldan chiqishi va uni ifodalagan so'zning ham u bilan birga eskirishi natijasida, qolaversa, so'zlarning talaffuz iqtisodiga mosi yoxud talaffuzga qulayligi ham sinonim so'zlardan birining chiqib ketishiga sabab bo'lishi mumkin [9,810]. Ammo davr o'tishi bilan eski so'zlar yangi ma'no kasb etib "tirilishi" yoxud o'z ma'nosida zamonaviy hodisa yoki narsa-buyum nomini ifodalashga xizmat qila oladi. Bu holat tilning ijtimoiyligini yana bir bora dalillab beradi va tilda ham "atom hodisalar" borligini asoslaydi. Shuningdek, amaliy tilshunoslikda an'anaviy qo'llanib kelinayotgan manbalardagi tadqiqotlarni tanqidiy o'rganishni taqozo etadi. ushbu maqolada omofon va paronim misolida biz ushbu fikrimizni dalilladik.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Abjalova M.A. Tahrir va tahlil dasturlarining lingvistik modullari. [Matn] : monografiya / M.A. Abjalova. – Toshkent: Nodirabegim, 2020. – 176 b. ISBN 978-9943-6939-0-6
2. Abjalova M. Korpus lingvistikasi. [Matn]: uslubiy qo‘llanma / M.A. Abjalova. –Toshkent: Nodirabegim, 2022. – 110 b.
3. Abjalova M.A. O‘zbek tili ontologiyasi: yaratish texnologiyasi va konsepsiyasi. [Matn] : monografiya / M.A. Abjalova. –Toshkent: Nodirabegim, 2021. – 215 b. ISBN 978-9943-7804-5-3.
4. Abjalova M. O‘zNet lingvistik ontologiyasini yaratish loyihasining konsepsiyasi. // O‘zbekiston: til va madaniyat. Amaliy filologiya masalalari, – Toshkent: ToshDo‘TAU, 1/2022. – B. 123-139.
5. Abjalova M., Erkinov F. Elektron lug‘at va kiberleksikografiya. // O‘zMU xabarлари. **Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti ilmiy jurnali.** – Toshkent, 1/2021. – B. 160-163.
6. Abjalova M., Geldiyeva X. O‘zbek tiliga xorijiy tillardan kirib kelgan iqtisodiy va biznes sohadagi neologizmlar. // O‘zbekiston: til va madaniyat. Lingvistika, – Toshkent: ToshDo‘TAU, 1/2022. – B. 42-67.
7. **Abjalova M., Iskandarov O. Methods of Tagging Part of Speech of Uzbek Language.** // IEEE – UBMK – 2021: **6th International Conference on Computer Science and Engineering. 15-16-17 September 2021. Ankara – Turkey.** DOI: 10.1109/UBMK52708.2021.9558900. – pp. 82-85. Impact Factor 5.5
8. Abjalova M., Safarova G., Ravshanova N. Zamonaviylashgan va “tirilgan” eski so‘zlar. «Contemporary technologies of computational linguistics – CTCL.2024». International scientific-practical conference: Vol.2 / No. 22.04(2024). – T. – pp. 614-617.
9. Dadaboyev H., Abjalova M., Rashidova U. O‘zbek tili sinonimlarining o‘quv lug‘ati. – Toshkent: BookPrint, 2023. – 810 b.
10. Махмудов Н. Ўзбек тилшунослигининг тараққиёти // Ўзбек тили ва адабиёти. 2001.4-сон. 5–7-бетлар.
11. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тили омонимларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1984.
12. Турсунов У., Мухторов Ж., Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Олий ўқув юртлари филология факультетлари талабалари учун дарслик. – Т.: Ўзбекистон, 1992. – 339 б.
13. Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80 мингдан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. / А.Мадвалиев таҳрири остида. – Тошкент: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. 5 жилдли. 2006.
14. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. Биринчи жилд. Тошкент, 2000 йил.

15. Шоабдурахимов Ш., Асқарова М., Ҳожиёв А., Расулов И., Дониёров Х. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: Ўқитувчи, 1980.

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Rasulov Ravshanxo'ja

professor, filologiya fanlari

doktori

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Toshkent, O'zbekiston

rasulovravshanxo'ja@gmail.com

FE'L ASOSLI GAPLARNING HOLAT VALENTLIGI

ANNOTATSIYA

Maqolada fe'l asosli gaplarning holat valentligi uning agens (subekt) holatini o'xshatish asosida ifodalashi, holat aktanti fe'li birikmalarning mutlaq tobe komponenti pozitsiyasida qiyos etaloni bo'lib kelishi, qiyos etaloni vazifasida ot, ba'zan sifatdoshlar, asosan, -dek, (-day) qiyos ko'rsatkichlari bilan o'xshatish formasini tuzishi haqida fikr yuritiladi. Bunday hollarda -dek (-day) formanti holat fe'li bilan qiyos etalonini biriktiruvchi vazifa bajaradi, ot (-dek) + fe'l modeli komparativ konstruktsiya shakllanadi. Maqolada komparativ konstruktsiyaning yuzaga kelishida bo'l, kabi, singari, qatori kabi qiyos ko'rsatkichlarida ham ot, ba'zan sifatdosh bilan qo'llanib, analitik formani tuzadi, qiyoslash jarayoni amalga oshadi

Kalit so'zlar: fe'l ,holat valentligi,ot sifatdosh, qiyos ko'rsatkichlari, formant

Rasulov Ravshankhoja

professor, doctor of
philological sciences

Chirchik State Pedagogical University

Tashkent, Uzbekistan

rasulovravshankhoja@gmail.com

STATUS VALENCY OF VERB-BASED SENTENCES

ABSTRACT

The article discusses the agentive valency of state verbs, which function as predicates in speech. Due to the typical intransitivity of these verbs, the entity expressing agentive valency manifests not only as the subject of the state but also as the object of the state. The logical subject simultaneously acts as both the agent and the object of the state. This is because state verbs are generally intransitive in speech, meaning they do not logically require any object. However, sometimes the realizers of the agentive valency (the logical subject) of state verbs appear not only as subjects but also as separate objects of these verbs. In such cases, the subject and object of state verbs are separately expressed in the sentence. This occurs because, in these instances, state verbs function as transitive verbs.

The study thoroughly analyzes the agentive valency of state verbs from a semantic-syntactic perspective and identifies its distinctive features.

Keywords: verb, agent, subject, object, transitivity, intransitivity, realizer.

Расулов Равшанходжа

профессор, доктор
филологических наук

Чирчикский государственный педагогический университет

Ташкент, Узбекистан

rasulovravshankhoja@gmail.com

СТАТУСНАЯ ВАЛЕНТНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ГЛАГОЛЕ

АННОТАЦИЯ

В статье речь идёт о валентности состояния глаголов состояния, которые реализуются в предложении сказуемым. В синтаксических конструкциях слова, реализующее актанта состояния обозначает способ осуществления состояния агенса путём аналогии. В таких случаях актанта состояния глаголов состояния в большинстве случаев реализуется в форме наречий, деепричастий, в именах прилагательных и существительных,

подражательных словах.

Имена существительные, иногда причастия, в функции эталона сравнения употребляются в основном с формантом -дек (-дай) образуя форму уподобления. В формировании компаративной конструкции также участвуют синсемантические единицы как бўл, каби, сингари и қатори

Ключевые слова: глагол, валентность состояния, наречие, деепричастие, имена существительные, подражательные слова, синсемантические единицы.

Holat valentligi realizatorining agens holatini o'xshatish yo'li bilan ifodalashi obyektiv borliqni bilish usullaridan bo'lgan taqqoslashning haqqoniyligi bevosita predmetlarning o'zaro munosabatiga, qiyoslanishiga ko'ra yuz beradi. Taqqoslash jarayonida predmetlar orasidagi o'xshash va farqli nuqtalar aniqlanadi, "o'zlashtiriladi". Shunga ko'ra taqqoslashning ijtimoiy-amaliy ahamiyati beqiyosdir.

Obyektiv borliq "vakillari" orasidagi o'xshash tomonlarning aniqlanishi bevosita ularning o'zaro qiyoslanishi natijasi bo'lib, lisoniy yo'nalishda bunday mantiqiy tahlil qiyosiy (komparativ) konstruktsiya nomi bilan yuritiladi. Demak, holat fe'llarining holat valentligida holat aktanti fe'lli birikmannig mutlaq tobe komponenti pozitsiyasida qiyos etaloni bo'lib keladi. Qiyos etaloni vazifasidagi ot, ba'zan sifatdoshlar asosan -dek, (-day) qiyos ko'rsatkichlari bilan o'xshatish formasini (1) tuzadi. Shunga ko'ra u (ot, sifatdosh) qiyoslash jarayonining yetakchisi sifatida semantik jihatdan birlamchi, asosiy bo'lsa, sintaktik-funksional jihatdan doimo tobe komponent pozitsiyasida bo'lishi, ravish holi ekanligi, muayyan harakat va holat (rema) bilan bog'lanishiga ko'ra konkretlashishi bilan xarakterlanadi. Shuning uchun ham u hokim komponentda (fe'lda) ifoda topgan agens holatining qay tarzda bajarilishini o'xshatish yo'li bilan anglatadi. Bunda "o'xshatish" formasi -dek,(-day) affiksi yordamida yasaladi va narsa yoki shaxsni belgi, harakat va sh.k. jihatdan -dek affiksli so'z bildirgan narsaga, shaxsga o'xshatadi, o'xshashligini bildiradi (2). shunga ko'ra u agens xolatining qay tarzda bajarilishini anglatuvchi nokomparativ konstruktsiyalardan farq qiladi. -dek (day) formanti holat fe'li bilan qiyos etalonini biriktiruvchi vazifa bajaradi, ot (dek) +fe'l modeli komparativ konstruktsiyani shakllantiradi.

Shuni ham ta'kidlash kerakki, komparativ konstruktsiyani tuzishda ba'zan bo'l, kabi, singari, qatori kabi sinsemantik birliklar (qiyos ko'rsatkichlari) ham ot, ba'zan sifatdosh bilan analitik formani tuzadi. Ayni vaqtda bu nutq birligi (analitik forma) qiyos etaloni vazifasida keladi. Demak, ushbu qiyos ko'rsatkichlari ma'nosi -dek, (-day) formanti kabi komparativ konstruktsiya komponentlari ma'nolarini o'zaro bog'lash "xizmatini" o'taydi

Xullas, sintetik va analitik formal komparativ konstruktsiyalarda (3) agens holatining qiyos etalonida kuzatilgan predmet bilan o'xshashligi qayd etiladi, komparativ munosabat ifodalanadi.

O'zbek tilidagi "davomli", "harakat natijasi", "ijro", "obrazli", "biologik", "fiziologik" va "psixik" integral semali holat fe'llarining holat

aktantini reallashtiruvchi soʻz agens holatining qay tarzda kechishini oʻxshatish yoʻli bilan ifoda etadi. Bu holda “davomli”, “harakat natijasi”, “ijro”, “obrazli”, “biologik”, “fiziologik” va “psixik” integral semali holat feʼllarining qiyos etaloni vazifasidagi holat aktantini anglatuvchi soʻz -day (dek) qiyoslash koʻrsatkichi bilan keladi. Shu jihatdan ushbu tip komparativ konstruksiyalarda komparativ munosabat kabi, singari, ayniqsa, boʻl, qatori variantli komparativ konstruksiyalarga nisbatan kuchli, ortiq darajada qayd etiladi. Chunki -day, (-dek) affiksli soʻz formalarida oʻxshatish ifodasining yaqqol, aniq boʻlishi bevosita ushbu koʻrsatkichlarning uzual, til birligi sifatida oʻxshatish maʼnosiga egaligidan kelib chiqadi. Ular shu maʼnosiga koʻra mustaqil sanaladi.

“Davomli” integral semali turmoq holat feʼlinig qiyos etaloni pozitsiyasidagi holat aktantini qayd etuvchi soʻz “yosh kabi” ifodasini beradi. Soʻz birikmasida agens holati suyuqlikka (yoshga) oʻxshatiladi. Masalan: Bulutlarga yondosh osmon ostida kiprikdagi yoshday turibdi dorboz (A.Oripov). Koʻrinadiki, “yosh kabi” semasi klassema boʻlishiga koʻra holat feʼlli komparativ konstruksiya tuziladi.

Qotmoq “harakat natijasi” integral semali holat feʼlining qiyos etaloni pozitsiyasidagi holat ishtirokchisi sifatida "tarasha kabi" keladi. Komparativ konstruksiyada agens holati tarashaga oʻxshatiladi. Komparativ konstruksiya "tarasha kabi" klassemasiga koʻra tuziladi. Masalan: qoʻllari tarashadek qotgan (O.Muxtoro

Saqlamoq “ijro” integral semali holat feʼlining qiyos etaloni pozitsiyasidagi holat aktanti "jon kabi" boʻlib, uning realizatori agens holatining sodir boʻlishini jonga oʻxshatadi. Komparativ birikma komponentlari "jon kabi" klassemasiga oʻzaro bogʻlanadi. Masalan: Shu koʻk, shu yer sen bilan qondosh, birga yayra joningday saqla (Zulfiya).

Tovlanmoq “obrazli” va qizarmoq “fiziologik” integral semali holat feʼllarining qiyos etaloni vazifasidagi holat aktantini qayd etuvchi soʻz,-day,(-dek) qiyoslash koʻrsatkichi bilan keladi. Qiyosiy konstruksiya agens holatining oʻsimlikka (gulga) oʻxshash holda kechishini bildiradi. Relyativ birikma "lola kabi" klassemasiga koʻra tuziladi. Masalan: Uning egnidagi qizgʻish batist koʻylagi loladek tovlanadi (N.Yokubov). Unga birov qarab turmagan boʻlsa ham koʻzi loladek qizardi (M.Ismoilij).

Yonmoq, chaqnamoq va soʻnmoq “obrazli” integral semali holat feʼllarining qiyos etaloni pozitsiyasidagi holat ishtirokchisining realizatori "Oʻt kabi" maʼnosi bilan keladi. Komparativ nutq birliklarida agens holati oʻtga oʻxshatiladi. "Oʻt kabi" semasi klassema vazifasini oʻtaydi. Masalan: Qoʻllari qadoqlangan, koʻzlari oʻtday yongan (Gʻ.Gʻulom). Uning koʻzlari oʻtday chaqnadi (O.Rahimov). Zaldagi shovqin suv sepilgan oʻtdek soʻnadi (N.Yokubov).

“Obrazli” koʻpchimoq holat feʼlining qiyos etaloni pozitsiyasidagi soʻz (holat aktanti) "xamir kabi", pishmoq holat feʼlining holat aktanti "halim kabi", jilmaymoq holat feʼlining holat aktanti "goʻdak kabi", qotmoq holat feʼlining holat aktanti "tosh kabi" va "haykal kabi" ifodasi bilan qatnashadi. Qiyosiy

konstruksiyalarda; a) agens holati xamirga o'xshatiladi. Masalan: ...yer xamirdek ko'pchigan (Mirmuhsin); b) agens holati ruhiy holatdagi bolaga o'xshatiladi. Masalan: Ko'ryapsanmi, qanday yasharmish olam, beparvo go'dakday jilmayadi jim (A.Oripov); g) agens holatining toshga va haykalga o'xshashligi anglashiladi. Masalan: Gulnora ning rangi uchdi, hovli o'rtasida toshday qotdi (Oybek). Toshday qotdim o'shal oni bir toqatdan ayrilib (A.Oripov). U sexda yuz bergan falokatni qorovuldan eshitib, darvoza oldida haykaldek qotdi (N.Yoqubov). Demak, komparativ munosabatli so'z birikmasi komponentlarining bog'lanishida "xamir kabi", "halim kabi", "go'dak kabi", "tosh kabi" va "haykal kabi" semalari klassema vazifasini o'taydi.

Holat fe'lining holat valentligini reallashtiruvchi otdan iborat qiyos etaloni ellipsislanib, uning tarkibidagi komparativ ko'rsatkich qiyos etalonining atributiv formali tobe komponentiga (determinatga) mantiqiy ravishda ko'chib o'tadi. Ellipsisga uchragan asosiy qiyos etaloni ma'nosi uning tobe komponentida ifodalanadi. Anig'i, sifatdosh atributiv tabiatiga ko'ra muayyan sintaktik pozitsiyada predmetni bildirish imkoniga ham ega bo'ladi. Chunki aniqlash jarayonida bevosita muayyan predmet nazarda tutiladi. Bizningcha, shunga ko'ra qator manbalarda sifatdosh substansivatsiyasi alohida tilga olinadi. Demak, sifatdosh qiyos ko'rsatkichli so'z formasida bevosita qiyos etaloni bo'ladi, holat fe'lining holat aktantini tashuvchi sanaladi. Asosiy qiyos etaloni muayyan nutq birligiga o'tishiga, ko'chishiga ko'ra u muayyan sintaktik konstruksiyada - nutqiy vaziyatda ikkinchi darajali ahamiyat kasb etadi.

Aytilganlarga ko'ra "obrazli" qotmoq fe'lining holat aktantini ko'rsatuvchi so'z "sehrlangan odam kabi" ma'nosi bilan keladi. U agens xolatining qayd etilgan shaxs holatiga o'xshashligini bildiradi. Komparativ konstruksiya a'zolari "sehrlangan kabi" klassemasiga ko'ra o'zaro birikadi. Masalan: Ular sehrlangandek joyida qotibdi (S.Yusupov).

"Biologik" qizarmoq va "fiziologik" shishinqiramoq holat fe'llarining holat aktanti sifatida "yuzi kabi" keladi. Komparativ konstruksiyada agens holati muayyan a'zoga o'xshatiladi. Qiyosiy konstruksiya birliklari "yuzi kabi" klassemasiga ko'ra o'zaro bog'lanadi. Masalan: O'rik yaproqlari sovuqda o'ynagan yosh bolaning lo'ppi yuziday qizardi. (M.Ismoilij)...yuzi o'sha cholning yuziday shishinqirag'an (O.Muxtorov). «Fiziologik» ko'pchimoq holat fe'lining qiyos etaloni vazifasidagi xolat aktantini reallashtiruvchi so'z "olxo'ri kabi" ifodasi bilan qatnashadi. Komparativ konstruksiyada agens xolati olxo'riga o'xshatiladi. Masalan: Qovoqlari oludek ko'pchigan (A.Qahhor). Demak, "olxo'ri kabi" semasi klassema sanalishiga ko'ra komparativ konstruksiya tuziladi. "Davomli", "harakat natijasi" va "biologic" integral semali holat fe'llarining qiyos etaloni vazifasidagi holat aktantining realizatori bo'l ko'rsatkichi bilan analitik formani tuzadi. Bunday komparativ munosabat dek (day) ko'rsatkichli turdagidek kuchli, ortiq darajada anglashilmaydi, ya'ni qiyoslash-o'xshatish munosabati kuchsizroq, "xira" ifodalanadi. O'xshatish munosabatining kuchsizligi, bizningcha, birinchidan, bo'l so'zining o'xshatish ma'nosiga nutqiy (okkazional) ega bo'lishidan, ikkinchidan, uning gap

konstruksiyasida ot bilan "so'z birikmasini" tuzishidan, uchinchidan, "birikma" holda predikativ markaz (fe'l) bilan bog'lanib, uning ma'nosida ifodalangan holatning kechish tarzini o'xshatish orqali konkretlashidan sodir bo'ladi, nutqiy fakt sanaladi.

Ko'rinadiki, bo'l komponentining o'xshatish formasini tuzishi nutqda yuz beradi. U o'zicha, til birligi sifatida nazarda tutilgan ma'noga ega bo'lmaydi. O'xshatish ifodasi ushbu so'z ma'nosida potensial imkoniyat sifatida mavjud bo'ladi. Demak, bu semantik imkoniyat nutqda voqelashadi, faollashadi.

"Davomli" turmoq holat fe'lining qiyos etaloni pozitsiyasidagi holat aktanti "bezday", harakat natijasi bo'lgan qotmoq holat fe'lining holat aktanti "metinday", biologik so'lmoq holat fe'lining holat aktanti "hazonday" bo'ladi. Relyativ birikmadan iborat komparativ konstruksiyalarida: a) agens holati bezga o'xshatiladi. Masalan: To'la bez bo'lib turaverdi (M.Ismoiliy); b) agens holatining metinga o'xshashligi anglashiladi. Masalan: ... u yoqlarda allaqachon qor yogib, yerlar metin bo'lib qotgan (Mirmuxsin); v) agens holati xazonga qiyoslanadi. Masalan: Xazon bo'lib bogda gullar so'libdi (Alpomish). Demak, komparativ konstruktsiya komponentlarining birikuvi uchun "bezdek", "metindek" va "xazondek" semalari klassema vazifasini o'taydi.

"Harakat natijasi" integral semali holat fe'lining qiyos etaloni vazifasidagi holat aktantini reallashtiruvchi so'z kabi, "obrazli" integral semali holat fe'lining qiyos etaloni vazifasidagi holat aktantini reallashtiruvchi so'z singari(4) qiyos ko'rsatkichlari bilan keladi. Ushbu hollarda komparativ munosabat –dek, (-day) ko'rsatkichli qiyosiy konstruktsiyalar singari yaqqol, aniq qayd etiladi. Shunga ko'ra bunday komparativ konstruksiyalar bo'l qiyos ko'rsatkichli qiyosiy nutq birliklarida o'xshatish munosabatining aniqligi, kuchliligi kabi va singari sinonim ko'makchilarining uzual o'xshatish ma'nosiga egaligidan, nutqda asosan shunday ma'no bilan qatnashishidan kelib chiqadi.

Yorishmoq "harakat natijasi" integral semali holat fe'lining qiyos etaloni vazifasidagi kabi ko'makchili holat aktantini qayd etuvchi "bahordek" ma'nosini ifodalaydi. Bunda holat aktantining realizatori agens holatini muayyan faslga o'xshatadi. "Bahordek" semasi obektli birikma komponentlari uchun klassema vazifasini o'taydi. Masalan: Bir zum bahor kabi yorishdi olam (A.Oripov).

Chaqnamoq "obrazli" integral semali holat fe'lining qiyos etaloni vazifasidagi singari komponentli holat aktantining realizatori "yosh boladek" ma'nosi bilan keladi. Komparativ konstruktsiyada agens holatining yosh bolalarnikiga o'xshashligi ifodalanadi. "Bolalarnikiday" semasi klassema sanaladi. Masalan: Saodatning ko'zlarida xuddi go'daklarniki singari sevinch uchqunlari chaqnadi (Toshkent oqshomi).

"Psixik" integral semali holat fe'lining qiyos etaloni vazifasidagi holat aktantini bildiruvchi so'z qator(5) qiyos ko'rsatkichi bilan kelishiga ko'ra xarakterlanadi. Bunday komparativ konstruksiyalarda komparativ munosabat, biz yuqorida ko'rgan barcha tiplardan farqli, mavhum, noaniq bo'ladi. Shuni ham aytish zarurki, qatori ko'makchisining o'xshatish ma'nosiga egaligi faqat

muayyan sintatik qurshovda - nutqda yuz beradi. Shu jihatdan bunday qiyosiy konstruksiyalar bo'l qiyos ko'rsatkichli komparativ konstruksiyalar bilan mos, teng bo'ladi.

Quvonmoq psixik holat fe'lining qiyos etaloni sifatidagi qatori ko'makchili xolat aktantini reallashtiruvchi so'zla tengdoshlari kabi denotati ifodalanadi. Komparativ konstruksiyada agens (shaxs) holati boshqa shaxslar holatiga o'xshatiladi. Obyektli birikma "tengdoshlari kabi" klassemasiga ko'ra tuziladi. Masalan: Respublika musobaqasida O'ktam rekord qo'yib mukofotlanganda, o'rtoqlari qatori Ortiq aka ham ich-ichidan quvongan (H.Nazir).

Bo'rtmoq biologik integral semali holat fe'lining holat valentligi takroriy otda reallashib, komparativ munosabat ifodalashiga ko'ra xarakterlanadi. Bunda holat aktantini (munchoq kabi) reallashtiruvchi so'z o'simlik holatini shakliy jihatdan baholaydi, uning munchoqqa o'xshashligini anglatadi. Qiyoslang: Olcha novdalari munchoq-munchoq bo'rtib, ... (Mirmuhsin). Shunisi xarakterliki, ayni komparativ konstruksiyada o'xshatish munosabati avvalgi tiplarga nisbatan kuchliroq ifodalanishi bilan, ta'kidlash ottenkasiga egaligi bilan farq qiladi. Bizningcha, bunday komparativ faollik reduplikativ birlik a'zolarining mustaqil ma'noli xarakteridan, kopulyativ munosabatidan, takrorlanishidan, shunga ko'ra ma'noni kuchaytirishidan, reduplikativ formada fe'l ma'nosidagi agens holatini aniqlash kabilardan kelib chiqadi. Shuningdek, takroriy til birliklarining ma'noni kuchaytirishi bu tip komparativ konstruksiyalarda komparativ munosabatning "o'sishiga", ta'kidlanishiga va qat'iylik ottenkasining yuzaga kelishiga olib keladi.

Demak, til birliklarining takrorlangan, kompleks holda o'z semantik-sintaktik asosiga (remaga) birikib kelishi bunday sintaktik konstruksiyalar semantikasida komparativ munosabatning hosil bo'lishiga ta'sir qiladi. Agens holati reduplikativ formada ifodalangan predmetga o'xshatiladi.

1) Obektiv borliq elementlari orasidagi o'xshash tomonlarning aniqlanishi bevosita ularning o'zaro qiyoslanishi natijasi bo'lib, lisoniy jihatdan bunday mantiqiy tahlil komparativ konstruksiya nomi bilan yuritiladi; 2) Holat fe'llarining holat aktantini reallashtiruvchi so'z komparativ konstruksiyada qiyos etaloni bo'lib keladi. Qiyos etaloni vazifasidagi ot, ba'zan sifatdoshlar, asosan, -dek, (-day) qiyos ko'rsatkichi bilan o'xshatish formasini tuzadi; 3) Komparativ konstruksiyani shakllantirishda ba'zan bo'l, kabi, singari va qatori sinsemantik birliklar ham ot bilan analitik formani tuzadi, "birikma" hoida qiyos etaloni vazifasini o'taydi. Sintetik va analitik formali komparativ konstruksiyalarda agens holatining qiyos etalonidagi predmet bilan o'xshashligi ifodalanadi. 4) O'zbek tilshunosligiga oid ko'pgina manbalarda qatori so'zi nima uchundir ko'makchi so'z sifatida tilga olinmaydi. U avtosemantik so'z bo'lishidan tashqari, ba'zan sinsemantik so'z bo'la olish qobiliyati bilan ham ajralib turadi; 5) O'zbek tilidagi "davomli", "harakat natijasi", "ijro", "obrazli", "biologik", "fiziologik", "psixik" integral semali holat fe'llarining holat aktantini reallashtiruvchi so'z agens holatining kechishini o'xshatish yo'li bilan ifoda etadi

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Шоабдурахмонов Ш., Асқарова М., Ҳожиёв А., Расулов И., Дониёров Х. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Т., 1980, 250-б. (Shoabdurahmonov Sh., Asqarova M., Hojiev A., Rasulov I., Doniyorov H. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – T., 1980, 250-b.)
2. Komparativ konstruktsiyalar haqida to'la ma'lumot olish uchun yana qarang. Черемисина М., Сравнительные конструкции русского языка. Новосибирск 1976.
3. Кононов А.Н. Грамматика современного узбекского литературного языка. – Москва, 1960, 304-б. (Kononov A.N. Grammatika sovremennogo uzbekskogo literaturnogo yazyka. – Moskva, 1960, 304-b.)
4. O'zbek tili grammatikasi 2. – Toshkent, 1976. 230-231-bet.
5. Усмонов С., Мирзаев М., Расулов И. Ўзбек тили. – Т., 1978. 147-б. (Usmonov S., Mirzayev M., Rasulov I. O'zbek tili. – T., 1978. 147-b.)
6. Турсунов У., Мухторов Ж., Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Т.; 1985. 541-565-б. (Tursunov U., Muxtorov J., Rahmatullaev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – T.; 1985. 541-565-b.)

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Suvonova Nigorabonu

Dotsent

Samarqand davlat chet tillar instituti

Samarqand, O'zbekiston

snigorabonu@gmail.com

Atullaeva Dilfuza

Katta o'qituvchi

Samarqand davlat chet tillar instituti

Samarqand, O'zbekiston

dilallia@mail.ru

MATN MODALLIGI REFERENSIYA RAKURSIDA

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada matn referensiyasining o'ziga xosligi va matn referentiv modalligining harakat mexanizmi muhokama etiladi. Referensiya masalasi doimo gap yoki fikr darajasi doirasida muhokama qilib kelingan. Shuning uchun ham mazkur maqolada matnlar keng semiotik indeksal maydonning boshlang'ich nuqtasi sifatida xizmat qilishi ochib berilgan. Xususan, referentiv modallik matn kognitiv komponentlarining kvalifikatorlari sifatida xizmat qilishi, uning asosiy mexanizmi esa xronologik, topologik va personallik maydoni singari semantik-pragmatik maydondan iborat ekanligi bayon etilgan.

Kalit so'zlar: *matn modalligi, referensiya, intensiya, intersubyektiv mavjudlik, retsipient, matn subyektivligi, indeksal mexanizm, kontekstualizatsiya vektori.*

Suvonova Nigorabonu

Associate professor
Samarkand State Institute of
Foreign Languages
Samarkand, Uzbekistan
snigorabonu@gmail.com

Ataullaeva Dilfuza

Senior lecturer
Samarkand State Institute of
Foreign Languages
Samarkand, Uzbekistan
dilallia@mail.ru

**THE MODALITY OF THE TEXT IN THE PERSPECTIVE OF
REFERENCE**

ABSTRACT

This article examines the specifics of textual reference and the action mechanism of the textual referential modality. The issue of reference has always been discussed within the framework of a proposal or a level of thinking. That is why this article reveals that texts serve as the starting point of a broad semiotic index field. In particular, it was stated that the referential modality serves as a determinant of textual cognitive components, while the underlying mechanism consists of a semantic-pragmatic field, as well as chronological, topological and personal fields.

Keywords: *textual modality, reference, intention, intersubjective existence, recipient, subjectivity of the text, index mechanism, contextualization vector.*

Сувонова Нигорабону

Доцент
Самаркандского государственного
института иностранных языков
Самарканд, Узбекистан
snigorabonu@gmail.com

Атауллаева Дилфуза

Старший преподаватель
Самаркандского государственного
института иностранных языков
Самарканд, Узбекистан
dilallia@mail.ru

МОДАЛЬНОСТЬ ТЕКСТА В РАКУРСЕ РЕФЕРЕНЦИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается специфика текстовой референции и механизм действия текстовой референциальной модальности. Вопрос о референции всегда обсуждался в рамках предложения или уровня мышления. Именно поэтому, в данной статье рассматривается то, что тексты служат отправной точкой широкого семиотического индексального поля. В частности, было выявлено, что референциальная модальность служит определителем текстовых когнитивных компонентов, в то время как лежащий в ее основе механизм состоит из семантико-прагматического, хронологического, топологического и личностного полей.

Ключевые слова: *текстовая модальность, референция, интенция, интерсубъективное присутствие, реципиент, субъективность текста, индексальный механизм, вектор контекстуализации.*

Matn faoliyati subyekti undagi modallikni shakllantirgani kabi matnning referentiv modalligi ham matndagi kognitiv komponentlarning borliqqa bo'lgan munosabati orqali aniqlanadi. Ularga xos ekstensionallik va intensionallik xususiyatlari bunday munosabatlarning aniqlovchisi sanaladi, ya'ni ular kognitiv komponentlar referensiyasining o'ziga xos maqomi sifatida xizmat qiladi. Referentiv modallik matn kognitiv komponentlarining kvalifikatorlari bo'lib, uning asosiy mexanizmi xronologik, topologik va personallik maydoni singari semantik-pragmatik maydondan iboratdir.

Referensiya masalasi doimo gap (fikir) darajasi doirasida muhokama qilib kelingan. Shuning uchun ham ushbu maqolada birinchidan, matn referensiyasining o'ziga xosligi, ikkinchidan esa, indeksal maydonning boshlang'ich nuqtasi sifatida xizmat qiladigan keng semiotik doiradagi matn referentiv modalligining harakat mexanizmi muhokama etiladi.

Referensiya muammosi tilshunoslikda ko'p qirrali va ko'p darajalidir. U kvantifikatsiya va kvalifikatsiya singari shunday mantiqiy tasavvurlar, shuningdek, faoliyat, pragmatika va boshqa tushunchalar, qolaversa, mantiq va tilshunoslikdagi ma'no tushunchasi bilan chambarchas bog'liqdir. N.D.Arutyunovanning tilshunoslik va tilshunoslar haqidagi sharhida referensiya nutq tarkibiga kiruvchi ot va otlashgan iboralar o'rtasidagi munosabatlarni ochib beruvchi hodisa sifatida talqin qilinadi hamda u borliqning obyektini fikrni olam bilan bog'lash "usuli" sifatida olib qaraydi (1: 8).

Referensiya borasidagi keltirilgan bu izohni soddalashtirgan holda referensiya matni olam bilan "bog'lash" usuli deb hisoblash mumkinmi? Yuqoridagi fikrni shu kabi soddalashtirish zarurati aynan matnning muloqot birligi ekanligidan kelib chiqadi, qolaversa, faqat matndagina matni yuzaga keltiruvchi subyektlar o'rtasidagi, til va obyekt olam o'rtasidagi munosabatlari, shuningdek, referensiyaga tegishli bo'lgan muhim komponent munosabatlari to'lig'icha namoyon bo'ladi.

Tilshunoslikda hanuz “*referensiyaga doir masalalar alohida fikr darajasida o‘rganilishi mumkin*” degan faraz hukm surmoqda. Biroq gap shundaki, real muloqotda alohida fikr emas, balki, fikrlar sistemasi, ya’ni matnlar va hatto, matnlar sistemasi ham individual kognitiv sistema vositasi orqali borliq bilan qiyoslanishi mumkin. Bunga misol tariqasida alohida ilmiy nazariyalar va turli xil badiiy-adabiy janrlar matni doirasidagi qiyoslanishni keltirish mumkin.

Hozirgi kunda *referensiya* tabiiy tillarda xilma-xil ekanligi aniq bo‘lib bormoqda. Referensiyaning bunday turli-tumanligi tabiiy tillarga xos predmetlilik xususiyatining bir xil emasligi oqibatidan kelib chiqadi (haqiqatdan ham, referensiyaning xilma-xilligi o‘zining intensionallashgan ekstensional tabiatiga bog‘liq). Tillarga xos predmetlilik xususiyatining bir xil emasligi yechim talab masalalardan biridir. Negaki, ushbu muammo tillar o‘rtasidagi o‘zaro aloqa, qolaversa, individ va obyekt borliqni idrok qilish bilan bog‘liqdir. Bunda *ma’no* va *belgi* o‘rtasidagi tafovutni farqlash uchun mavjudlik masalasini mantiqiy-semantik masalalarning keng kontekst doirasida muhokama qilish zarur. Biroq, obyektlikning turli xil darajasi borasidagi g‘oyalar mavjudligini ham unutmaslik lozim. Bunday umumtilshunoslik masalalarining eng maqbul yechimi mavjudlikni moddiy olam uchun absolyut mavjudlik tarziga va tilga xos identifikatsiyalashgan ma’nolar uchun esa intersubektiv mavjudlik tarziga ajratish bilan belgilanadi. Bulardan oxirgisi, xususan, intersubektiv mavjudlik tilga xos iboralarni ifodalaydigan, ya’ni makon va zamon predmetlarini ko‘rsatadigan va aksincha, ifodalamaydigan, ya’ni aniq ideal ob’ektni ko‘rsatadigan turlarga ham egadir.

Predmetlilik xususiyatini yuqoridagi tarzda belgilash tamoyili referensiyaning odatdagi nazariyasiga xos qiyinchiliklardan yiroqlashishga imkon yaratadi va bu haqdagi ancha izchil asoslarni beradi. Masalan, bu holat referensiyaning tilga oid hamda kontekstual hodisa ekanligini ko‘rsatadi.

Natijada, tabiiy tilning intensional xususiyatlarini aks ettiradigan predmetlilik xususiyatining o‘xshash emasligi ularning stratifikatsiyasida keng ko‘lamda namoyon bo‘ladi. Umumidentifikatsiyaning (nafaqat lingvistik iboralarga xos ma’nolar identifikatsiyasi) inson ongli faoliyatiga bog‘liqligi *til*, *olam* va *individ ongi* o‘rtasidagi munosabatlarning turli xil ko‘rinishini ularning kognitiv sistema sarhadlarida muhokama qilishni taqozo etadi. Referensiya sathlar tamoyiliga ko‘ra ishlab chiqilishi lozim. Bu shundan dalolat beradiki, unga tegishli muammolarni til qurilishi va funksiyasi darajasiga muvofiqligiga ko‘ra taqsimlash lozim, ya’ni ularning nazariy yechimi qayerda namoyon bo‘lishini aniqlash zarur.

Referensiyaning yangicha talqini gap va uning strukturasi tarkibiga kiruvchi birliklar borasidagi barcha masalalarni talqin qilish bilan chegaralanadi. Eng so‘nggi vaqtlardagi tilga doir tadqiqotlarda tilning pragmatik (shuningdek funksional) tendensiyalariga nihoyatda ko‘p e’tibor qaratilishi referensiya muammosini fikr barobarida tadqiq qilishga olib keldi. Matnning referensial jihatdan o‘ziga xosligi uning kvalifikatsion tabiatidan kelib chiqadi, negaki,

kvantifikatsiya masalalari matnning funksional-qurilish elementlari (so'z, fikr) sathida o'z ifodasini topadi.

Matn borasida avvalo, shuni ta'kidlash joizki, uning tarkibiga referensial potentsiali keng xilma-xillikka ega bo'lgan turlicha ot va iboralar kiradi, biroq matn referensialligi bular orqali belgilanmaydi, balki, aksincha, matn referensialligi ularning referensial imkoniyatlariga muvofiq keladigan ibora va fikrlarni aniqlab beradi.

Matn referensiyasi matn faoliyati doirasidan tashqarida aniqlanishi mumkin emas, vaholanki, u muallifning illokutiv intensiyasi bilan beriladi. Bundan kelib chiqadiki, bu holat matnning yuzaga kelishidagi aniq illokutiv strategiya bilan amalga oshadi va ma'lum bir matn turiga mos keladigan referensial statusni taqozo etadigan pragmatik qurilish orqali boshqariladi.

Referensiyaning pragmatik qoidasi matn turlarining referensial statuslariga tayanadi. Bunday qoidalar orqali matn muallifining pragmatik ko'rsatmalari va uning intensiyasi shakllanadi (ya'ni bunda matnning *epistemik*, *deontik* yoki *aksiologik* xususiyat kasb etishi aniqlanadi). Qolaversa, shu narsaga e'tibor qaratish muhimki, matn muallifining referensial intensiyasi ixtiyoriy tarzda namoyon bo'lmaydi, balki, u o'z navbatida madaniy faktor sifatida normativ-baholovchi sistema orqali beriladi.

Muallifning pragmatik yo'nalishi matnning predmet sohasini, fikrning kommunikativ shakllarini, shuningdek, matn referensiyasini amalga oshirish usullarini aniqlab keladi. Matn referensiyasi usullari ham semantik, ham formal yondashuvlarni o'z ichiga oladi, ya'ni bunda fikr doirasidagi barcha xususiyatlar inobatga olinadi. Biroq bir butun matn referensiyasi alohida tarqoq vositalar orqali namoyon bo'lmaydi, balki ularning barchasi birikib, ma'lum bir sistemani tashkil etadi. Matn referensiyasi vositalari (ham semantik, ham formal) funksional-pragmatik maydonda o'ziga xos guruhlarga bo'linishi shubhasizdir. Shundan uning indeksal guruhlarga (*xronologik*, *topologik* va *personal maydon*) bo'linishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Matnni, uning referensiyasi, tipologiyasi va derivatsiyasi kabilarni tasvirlash muammosi nazariy jihatdan bir-biri bilan uzviy bog'liqdir. Shunga asosan, mantiqshunoslikda bunday nazariya ikki xil, ya'ni ehtimollik (*possibilizm*) va haqiqiylik (*aktualizm*) kabi yo'nalishlarni kasb etadi.

Possibilizm yo'nalishiga xos talqinda "*haqiqiy borliq*" mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan sistemaning haqli a'zosi sanaladi va bu real dunyo hech qanday aktual dunyo bilan bog'liq bo'lmaydi. Haqiqiy olamning realligi shubhasiz bu olamdagi barcha ob'ektlar "ro'yxati", shuningdek, bu ob'ektlarning har biriga xos xususiyat va munosabatlar bilan ta'minlanadi.

Aktualizm yo'nalishiga xos talqinda mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan olam sistemasi markazida haqiqiy olam turadi. Real borliqni tashkil etuvchilar unga bo'lgan munosabatlariga ko'ra aniqlanadi. Bu yo'nalishda Ya.Xintikning real borliqqa nisbatan epistemik yondashuvi e'tiborga molikdir: «*ето обычно возможные состояния дел или направления развития событий, совместимые с рассматриваемой установкой некоторого определенногo litsa*». (2: 87)

Real borliq muammosiga nisbatan *possibilizm* va *aktualizm* yo'nalishiga xos tarzda yondashuv bir xil matnlar (eng avvalo, badiiy matnlar) mavjudligida namoyon bo'ladi. San'at va badiiylik semiotikasi mumkinlik va haqiqiylik o'rtasidagi muvofiqlik masalasi borasidagi xilma-xillikni tan oladi. Haqiqiy olamning yuqorida ta'kidlangan ko'rinishi nafaqat badiiy matnlar va adabiy muloqot muhitiga xos, balki muloqotning boshqa muhiti, ya'ni shaxslararo, ilmiy va shu kabi boshqa muhitlar uchun ham xosdir.

Har qanday matn o'ziga xos aniq bir dunyoni ifodalaydi. Bu holat ob'ektlari ma'lum bir xususiyat va munosabatlar bilan tavsiflanadigan qat'iy belgilar asosidagi predmetli ko'rinishga ega bo'lgan matnlar xilma-xilligi nuqtai nazaridan kelib chiqadi. Bundan tashqari, ular matnga xos maxsus mavjudlik xususiyatiga ega bo'lib, bu xususiyat til ifodalarining identifikatsiyalashgan ma'nolar intersubektivligiga asoslangandir.

Matn dunyosini aniqlash maqomi ikki xil yo'l bilan tashkil topadi:

1) berilgan matn dunyosini tashkil etuvchi bir qancha elementlar va matnning ichki batartibligi (matn dunyosi albatta, batartib tuzilishga ega bo'lishi lozim va bu holat matnning ichki referensiyasini tashkil etadi);

2) bir qancha aktual olam.

Agar birinchi holat ichki mantiqiy ko'rinish kasb etsa (bu yerda *possibilizm* yo'nalishi), ikkinchi holat esa matn dunyosi doirasidan chiqish hisoblanadi va u aktual dunyodan matn olamiga uning faoliyati subyektlari tomonidan baho talab qiladi. Dunyoni bunday jihatdan aniqlash zaruriy choralar sifatida matn tashqi referensiyasini tashkil etadi.

Matn referensiyasini bu ikki turga ajratish mavjudlikning intersubektiv ko'rinishiga, ya'ni tilga xos belgili va belgisiz ifodalarga asoslanadi. Bu holat mantiqiy olamda "*ahamiyatsiz*" nomlar va aniq nomli ob'ektlarga mos keladi. Hozirgi vaqtda tilni o'rganuvchi va fikrlarning pragmatik tavsifini e'tiborga oladigan ko'plab mantiqlar "*bunday ob'ektlar aniq kontekstlarda o'ziga xos mavjudlikka ega bo'ladi, vaholanki, ma'lum matnlarda so'z maxsus matnlar (matn ko'rinishidagi kino va romanlar) harakati doirasiga mos keladi hamda bu maxsus matnlar xayoliy holatlarni, irim-chirim va hokazolarni aks ettiradi*" degan fikrga qo'shiladi.

Tabiiy tillarni mantiqiy jihatdan o'rganishga bo'lgan aynan shunday yondashuvning rivojlanishi bir tomondan, matnlararo epistemik qurilishni va matn tashqi referensiyasini asoslashga, ikkinchi tomondan esa, matn referensiyasining fikr va otli iboralar referensiyasiga nisbatan munosabatiga ko'ra etakchi rolini tasdiqlashga olib keladi.

Biz matnlararo epistemik qurilish birinchidan, ob'ektlar mavjudligining turli ko'rinishini aks ettirishi (bu yerda turli xil matnlardagi ekstensionallik mosligi inobatga olinadi), ikkinchidan, matn dunyosi va haqiqiy dunyo o'rtasidagi masofani ko'rsatishi lozim (ya'ni ularning to'liq mos kelishidan tortib, umuman mos kelmaslik jihatlarigacha e'tibor qilish zarur) deb hisoblaymiz. Bunday matnlararo epistemik qurilish muloqotning turli xil doirasini o'zida namoyon qiladi va muloqot konvensiyasi ko'rinishini yoki ijtimoiy individni

normal tarzda boshqaradigan pragmatik farazlar ko'rinishini kasb etadi. Shu boisdan, haqiqiy dunyodan biroz ortda qolgan "Ola-bula", "Oltin tog'" kabilar matn dunyosida yolg'onga ham, haqiqatga ham yaqin emas (bu holat matn faoliyati konvensiyasiga amal qilishda e'tiborga olinadi).

Tadqiq qilinayotgan matnlararo epistemik qurilish (matn faoliyati subyektlari orqali amalga oshadigan) matnlarning mazmuniy-struktur jihatdan tuzilishida referensial relevant elementlar yordamida namoyon bo'ladi. Referensial relevant elementlar har bir konkret matnda bir xil dinamik muvozanatdagi aniq referensial operatorlar orqali boshqariladigan sistemani tashkil etadi. Matnning ichki va tashqi referensiyasi qoidalari matn turlarining aniq referensial statuslarida namoyon bo'ladi.

Til semiotik konsepsiyasida matn subyektivligining aks etishi "Men – Bu yerda – Hozir" ko'rinishidagi semiotik doirada shakllanadi.

Keltirilgan bu doira matn subyektiga (muallifga) qarata yo'naltirilgan bo'lib, u uning matn faoliyatidagi markaziy rolini aniqlab beradi. Biroq bu masalaga bunday yondashuv matn retsipientini e'tibordan chetda qoldiradi. Matn subyektivligini tadqiq qilishda matn faoliyatining bir butun xarakterini hisobga olish muhimdir. Xususan, matnning yuzaga kelish jarayonida uni tavsiflovchi bosh subyekt uning muallifidir va u retsipient faktorini hamda oldingi rejada boshqa subyekt, ya'ni retsipient turadigan tushunish jarayonini hisobga oladi.

Aktual ma'nolardan muallif koordinatlariga va matn faoliyatida ularning aloqalarini aks ettiradigan semiotik doira retsipientiga o'tish o'zgaruvchan qiymat ramzida ifodalanishi mumkin : $A st \text{-----} P st$

Bu yerda A – matn muallifi; R – matn retsipienti; s, t – matn faoliyatining aniq bir holatiga mos keladigan muallif va retsipient, ya'ni "bu yerda", "hozir" kabilarning o'zgartiruvchilaridir. Shuningdek, bunday sxema matn faoliyatidagi faqat namunaviy subyektiv aloqalarni aks ettiradi. Qolaversa, unda subyekt, zamon va makon koordinantli matnning olinishi ham talab etiladi. Boshqacha qilib aytganda, matn semiotik doirasini to'liq paradigmagacha kengaytirish zarurdir.

Avvalambor, muallifga xos "Men" va retsipientga xos "Men" muallif tomonidan matn negiziga kiritilgan subyektlar (shaxs va personajlar) bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bu subyektlar matnni namoyon qiluvchilardir. Bir qator matn faoliyati turlarida matnni namoyon qiluvchi subyektlarning muallif va retsipient bilan o'zaro aloqasi retsipientning yuqoridagi subyektlar bilan bog'lanishigacha cho'zilib ketadi. Shu bilan birga, murakkab munosabatlar "Bu yerda", "Hozir" elementlarining muallif va retsipient hamda matnning zamon va makonga xos ko'rsatkichlari o'rtasida ko'zga tashlanadi.

Biz matn subyektivligini tahlil qilishda matn faoliyatining ham og'zaki, ham yozma shakllarda namoyon bo'ladigan barcha xilma-xil turidan (*monolog, polilog, autokommunikatsiya* va boshqalar) kelib chiqqan holda ish ko'ramiz. Shuning uchun ham ushbu muammoni tadqiq qilishda A.B.Dobrovich (3:72) tomonidan taklif qilingan matn faoliyatiga xos (dialogga xos) psixologik rol borasidagi muhim tushuncha paydo bo'ladi va u xuddi aktyorlik faoliyati bilan o'xshash sanaladi.

Psixologik rol ijrosi asosida “*subyektning haqiqiy yoki tasavvurdagi hamrohi, shuningdek, uning “bu yerda va hozir” tarzidagi ko‘rinishi*” tushuniladi.

Matnning to‘liq semiotik doirasi quyidagi tarzda ifodalanadi:

Bu yerda matn referatsiyasining indeksal mexanizmi (*referativ modallik*) matnning semantik-pragmatik maydonida, ya’ni xronologik, topologik va personallik maydonida o‘zining verbal ifodasini topadi. Ushu tasvirdagi shartli ifodalar:

A - matn muallifi;

At - muallifning zamonga xos ko‘rsatkichi;

As - muallifning makonga xos ko‘rsatkichi;

R - retsipient;

Rt - retsipientning zamonga xos ko‘rsatkichi;

Rs - retsipientning makonga xos ko‘rsatkichi;

T- matn;

Tt - matnning zamonga xos ko‘rsatkichi;

Ts - matnning makonga xos ko‘rsatkichi;

Tr - matn namoyishi subyekti;

S - matnning yuzaga kelishini kuzatuvchi guvohlar (tomoshabinlar zali).

Matnda zamonga xos operatorlar kvalifikativ funksiyani bajargan holda matn referentiv modalligining komponentlaridan biri vazifasida xizmat qiladi. Mantiqshunoslikda harakatga zamon nuqtai nazaridan baho berish ma’lum bir momentga nisbatan bo‘lgan munosabat sifatida aniqlanadi.

Voqea-hodisalar nutq momentiga bo‘lgan munosabatiga ko‘ra, “*oldin*”, “*bir vaqtda*”, “*keyin*” sodir bo‘ladigan hodisalar sifatida tahlil qilinadi va bu holat barchaga tanish bo‘lgan “*o‘tgan*”, “*hozirgi*”, “*kelasi*” kabi tilshunoslik atamalariga mos keladi. Biroq voqea-hodisalarni zamon nuqtai nazaridan bunday baholash zamonga xos harakatlarni joylashtirish uchun etarli emas (aslida, u nutqning harakatli momentiga tegishlidir). Voqealarni bir-biriga qo‘shimcha tarzda taqqoslaydigan “*oldin*”, “*bir vaqtda*”, “*keyin*” atamalarining ketma-ket joylashish tartibini aniqlash talab etiladi hamda ular nisbiy xarakter kasb etadi (lekin bu nisbiylik nutq momentida emas, balki boshqa momentda sodir bo‘ladi).

Bundan tashqari, zamon nuqtai nazaridan tavsiflash kalendarli va intersub'yektiv xususiyatlarning boshqa sistemalari, ya'ni obyekt va absolyut tizimlar bilan asoslanadi.

Til xronologik sistemasining ikki darajali modeli quyidagi asosiy tavsiflarga ko'ra barchaga ma'qul tarzda namoyon bo'ladi:

- ✓ *“bu yerda – hozir”* markaziy boshlang'ich nuqta sifatida;
- ✓ yo'nalishning to'rt qo'shimcha o'qi;
- ✓ sistemaning zamon nuqtai nazaridan o'tgan va hozirgi planga bo'linishi.

Yuqoridagi modelga kiruvchi har bir morfologik shaklni paradigmatic sathda tasvirlash paradigmatic (invariant) ma'noni tashkil etuvchi distinktiv belgilar majmui orqali tavsiflanadi. Butun sistema quyidagi distinktiv belgilarni tavsiflaydi: *“o'tgan”*, *“hozirgi”*, *“kelasi”*, *“oldin sodir bo'lish”*, *“sodir bo'lish jarayoni”*. Bunday distinktiv belgilar matndagi sistema faoliyatining mazmuniy asosini tashkil etadi.

Tasvirlashning ikkinchi sathi sintagmatik aktualizatsiya bo'lib, unda kontekstning turli elementlariga xos tur-zamon shakllari o'rtasidagi o'zaro aloqa aks etadi. Sistemani modellashtirishning sintagmatik sathi haqiqatdan ham, xronologik makon yoki maydondagi tur-zamon sistemasi shakllarining paradigmatic chegaradan chiqib ketishidir.

Xronologik maydonning pragmatik ko'rinishi, bu – uning butun bir matndagi faoliyati. Matn struktur-semantik ko'rinishini tadqiq qilish xronologik sistemaning ko'p rejali (ko'p sathli) xilma-xilligini ko'rsatadi. Matn pragmatik ko'rinishini tadqiq qilish vazifalari matnning xronologik maydondagi matnlar xilma-xilligiga asoslangan xronologik sistemani amalga oshirish qoida va qonuniyatlarini namoyon etishdan iboratdir. Shu sababli, xronologik sistemaning asosiy pragmatik funksiyasi referensial funksiya bo'lib hisoblanadi.

Matnga xos xronologik maydonni pragmatik jihatdan tahlil qilish matnlarning keng semiotik doirasiga tayangan holda olib borilishi zarur va bunda pragmatik jihatdan tadqiq qilinayotgan paradigma xronologik munosabatlarni ifodalashga yo'naltirilgan bo'ladi. U muallifning *“bu yerda – hozir”* hisob nuqtasidan boshlanuvchi zamon munosabatlariga xos xronosni o'z ichiga oladi. Retsipientning xuddi shunga o'xshash xronosi va matn xronosi ham batartib xronologik munosabatlar sistemasi singari xronologik maydon hisoblanadi, shuningdek, u faqat muallif va retsipient xronosining hisob nuqtasiga bo'lgan munosabatga ko'ra matnni tushunish hamda uning yuzaga kelish jarayonida amalga oshadi. Boshqacha qilib aytganda, matn xronologik hisobining boshlang'ich nuqtasi muallif, retsipient va matn xronoslarida o'zgaruvchi funksiya hisoblanadi. Bu o'zgaruvchanlikni xronologik maydon kontekstualizatsiyasi ko'rsatkichi deb nomlash mumkin. Shuning uchun ham, vaqt yo'nalishga ega bo'ladi va bu ko'rsatkich tasviralanayotgan voqea makonining yo'nalishini ko'rsatuvchi kontekstualizatsiya vektori sifatida aniqlanadi. Bu yo'nalish esa muallif va retsipientning *“bu yerda – hozir”*

markaziy pragmatik hisob nuqtasiga nisbatan bo'lgan munosabatda amalga oshadi.

Matnning xronologik maydoni o'z referentiv vazifasida semantik maydonning zamonga xos kvalifikatorlari sifatida, shuningdek, matnning referensial statusida aks etadigan haqiqiy borliqqa nisbatan murakkab referensial munosabatlar ishtirokidagi predmetli muhit sifatida namoyon bo'ladi (4). Shu tariqa, matn xronologik maydoni kontekstualizatsiyasi vektori va referensial statusi o'rtasida o'zaro aloqa yuzaga keladi.

Matnda xronologik sistema faoliyatining funksional tavsifi ustida olib borilgan kuzatishlar quyidagi kontekstualizatsiya vektorlarini yaratish imkonini beradi:

1. *"Bu yerda – hozir"* - u matni nutqning obyekt momenti va uning suhbatdoshlari bir-biriga mos kelsagina, shaxslararo muloqotga bog'liq bo'lmagan tarzda tavsiflaydi. Bunday matnlarda xronologik sistemani amalga oshirish uning paradigmatic o'lchamlariga biroz yaqin keladi.

2. *"Har doim"* – u matni unda ilmiy haqiqat, qonun va shu kabilar tasvirlanganda tavsiflaydi. Bunda muallif va retsipientning *"bu yerda – hozir"* ko'rinishi *"har doim"* vektori faoliyati doirasiga kiradi, shuning uchun ham xronologik sistemaning amalga oshishi ushbu vektor bilan hamohang tarzda mos keladi.

3. *"O'tgan"* - u ma'lumot berish xususiyatiga ega bo'lgan matnlardagi xronologik sistema faoliyatini tavsiflash uchun xizmat qiladi. Bunday matnlar bo'lib o'tgan voqea-hodisalarni muallif, shuningdek, retsipient nuqtai nazaridan ifodalagan holda zamonga xos ikki xil yo'nalish orqali tavsiflaydi. Ya'ni u maydonning ular bilan bog'liq boshqa elementlar orqali ta'minlanadigan o'tgan zamon planining tur-zamon shakllariga asoslangan voqea-hodisalar yo'nalishidir. Retsipient o'zining *"bu yerda – hozir"* ko'rinishiga nisbatan munosabatiga ko'ra bu ikki yo'nalishga bo'lib o'tgan voqea-hodisalar nuqtai nazaridan yondashadi.

4. Badiiy matn vektori obyekt borliqda aniq korrelyatga ega bo'lmagan voqea-hodisalarni tasvirlaydi. Bunday matnlarda xronologik maydonning hisob nuqtasi relyativ xarakter kasb etadi. Retsipient xayoliy tasavvurni *o'tgan, hozirgi va kelasi* zamonlar bilan muvofiqlashtiradi, biroq real referentning mavjud emasligi ularni retsipient uchun *"badiiy hozirgi zamon"*ga aylantiradi. Shuningdek, xronologik maydon badiiy matnlarda ma'lum bir tartiga solingan tizim sifatida faoliyat ko'rsatadi. Bunday matnlar uchun xronologik sistemaga hisob nuqtasining relyativ negiziga asoslangan holda *"nol"* vektorini kiritish mumkin.

Mantiqshunoslikda turli xil ob'ekt va munosabatlarni o'z ichiga olgan topologik sistema ham tahlil qilinadi. Bunda statik va dinamik topologik sistemani qurish va shuningdek, yo'nalish va koordinat borasidagi masalalar ancha ahamiyatli sanaladi. Bu muammoni tadqiq qilish uchun avvalo, matnning yuzaga kelishida koordinatning aniq bir sistemasidagi ob'ektlar va ular o'rtasida statik va dinamik aloqalar mavjudligini inobatga olish zarurdir. Topologik

modallikning mohiyati aynan kuzatishning aniq nuqtasi hisoblangan koordinat sistemasidagi aloqa turlaridan iboratdir.

Koordinat sistemasi quyidagilar orqali mavjudlikning intersubektiv modusiga ega bo'lishi mumkin : *shimoliy - janubiy; o'ng - chap, tashqi - ichki, old va orqa, yaqin – uzoq, yuqori – pastki* va hokazo.

Koordinatning boshqa sistemasi “*bu yerda – hozir*” nuqtai nazaridan kuzatiladigan subyektiv sistema bo'lib (matnning yuzaga kelishidagi subyektlar), unda quyidagi operatorlar aks etishi mumkin:

- ✓ *o'ngga, (chapga);*
- ✓ *yuqoriga (pastga);*
- ✓ *oldinga (orqaga)* va hokazo.

Matn faoliyati va matn turlariga bog'liq ravishda goh u, goh bu sistemaning ustunligida koordinatga tegishli intersubektiv va subyektiv sistemalarning bir-biriga mos kelishi tabiiy tillarda matn paydo bo'lishining muhim xususiyati hisoblanadi. Biroq matn topologiyasi doimo topologik munosabatlarning batartib sistemasi sifatida topologik maydonni tashkil etadi va bu maydon faqat matn faoliyati jaryonida muallif va retsipient kuzatishlari nuqtai nazaridan bo'lgan munosabatlar bo'yicha pragmatik kontekstualizatsiyaga ega bo'ladi.

Bunda muallif, retsipient va matn topologik xususiyatlarining o'zgaruvchan funksiyasi matnning topologik maydonini kuzatish nuqtasi hisoblanadi. Bunday o'zgaruvchan funksiyani matn topologik maydonining ko'rsatkichi, ya'ni *kontekstualizatsiya vektori* deb nomlash mumkin. Kontekstualizatsiyaga xos bunday vektor muallif va retsipientning “*bu yerda – hozir*” kuzatishlarining markaziy pragmatik hisob nuqtasiga nisbatan munosabati bo'yicha matn topologik xususiyatining tavsifini belgilaydi.

Topologik maydon o'z referentiv funksiyasida matn semantik maydonining makonga xos kvalifikatorlari va shuningdek, ma'lum bir referensial statusda joylashgan predmetli ko'rinish sifatida namoyon bo'ladi. Natijada, matn referensial statusi va kontekstualizatsiyaning topologik vektori o'rtasida o'zaro aloqa yuzaga keladi.

Matn ustida olib borilgan yuqoridagi kuzatishlar natijasi kontekstualizatsiyaning topologik vektorini to'rt xil epistemik matnga bo'lish imkonini beradi:

1. Shaxslararo muloqot matnlarida “*bu yerda – hozir*” kuzatishlarining hisob nuqtasiga tayangan koordinat subyektiv sistemasi matnning ekstensional predmetli ko'rinishi sharoitida matn faoliyati subyektlariga qaraganda ko'pchilikni tashkil etadi. Bunday matnlar “*subyektivlik*” kontekstualizatsiyasi vektori sifatida tavsiflanadi.

2. Ilmiy ishlarda muallif va retsipientning “*bu yerda – hozir*” ko'rinishi mavjud bo'lmagan hollarda koordinatning obyekt (intersubektiv) sistemasi ustun keladi. Bunday matnlar uchun matnning intensional predmetli ko'rinishi bilan o'zaro munosabatda bo'lgan “*obyektivlik*” kontekstualizatsiyasi vektori xarakterlidir.

3. Ma'lumot beruvchi matnlarda matn faoliyati subyektining “*bu yerda – hozir*” holitiga tayanib harakat qiladigan subyektiv hukmronlikdagi koordinatning intersubyektiv (obyekt) va subyektiv sistemasi bir xil faollikda ish ko‘radi. Bunday matnlar uchun matnning ekstensional va intensional predmetli ko‘rinishi bilan o‘zaro bog‘liq bo‘lgan “*obyektlashtirish*” kontekstualizatsiyasi vektori xarakterlidir.

4. Badiiy matnlarda matn muallifining “*bu yerda – hozir*” holitiga tayanib harakat qiladigan subyektiv sistema hukmronligidagi koordinatning ikki xil (*intersubyektiv va subyektiv*) sistemasi ham bir xil darajada faoliyat ko‘rsatadi va koordinatning obyekt sistemasi badiiy to‘qimalar ta’sirida zaiflashishi mumkin. Bunday matnlar matnning intensional predmetli ko‘rinishi bilan aloqada bo‘lgan “*subyektivlik*” kontekstualizatsiyasi vektori sifatida tavsiflanadi. Topologik sistemaning to‘liq amalga oshishi badiiy ijod qonuniyatlari orqali adabiy matnlarda namoyon bo‘ladi. Shu o‘rinda ta’kidlash lozimki, matnga xos barcha indeksal maydonlar ichida topologik maydon matnning predmetli ko‘rinishi hamda semantik maydoni bilan o‘ziga xos tarzda chambarchas bog‘liqdir.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Арутюнова Н.Д. Лингвистические проблемы референции // Новое в зарубежной лингвистике: Логика и лингвистика (Проблемы референции), вып. 13. – Москва: Радуга, – С. 5–40. (Arutyunova N.D. Lingvisticheskie problemy referensii // Novoe v zarubejnoj lingvistike: Logika i lingvistika (Problemi referensii), вып. 13. – Moskva: Raduga, – S. 5–40)
2. Хинтикка Я. Логико-эпистемологические исследования. -М.: Прогресс, 2000. -447 с. (Xintikka YA. Logiko-epistemologicheskie issledovaniya. -M.: Progress, 2000. -447 s.)
3. Добрович А.Б. До-сознательное и психопатология: очерки расстройств душевной жизни. – [Самара](#): Вахрах-М, 2010. -415 с. (Dobrovich A.B. Do-soznatelnoe i psixopatologiya: ocherki rasstroystv dushevnoy jizni. – [Samara](#): Вахрах-М, 2010. -415 s.)
4. Сувонова Н. 2023. Некоторые референциальные свойства лексем, относящихся к предметам домашнего обихода во фразеологии (на материале французского и узбекского языков). *Зарубежная лингвистика и лингводидактика*. 1, 4 (июл. 2023), 35–41. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-3701-vol1-iss4-pp35-41>. (Suvonova N. 2023. Nekotorye referensialnye svoystva leksem, odnosyashixsya k predmetam domashnego obixoda vo frazeologii (na materiale fransuzskogo i uzbekskogo yazikov). *Zarubejnaya lingvistika i lingvodidaktika*. 1, 4 (iyul. 2023), 35–41. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-3701-vol1-iss4-pp35-41>.)
5. Юсупова М., Сувонова Н.Н. К проблеме содержания термина «сценарий/скрипт» в когнитивной лингвистике. // Научные школы. Молодёжь в науке и культуре XXI века. – 2018. – С. 74-77. (Yusupova M., Suvonova N.N. K probleme soderjaniya termina «ssenariy/skript» v kognitivnoy lingvistike. // Nauchnie shkoli. Molodyoj v nauke i kulture XXI veka. – 2018. – S. 74-77.)
6. Сувонова Н. Коммуникативно-прагматические особенности императивных паремий (на материале французского языка). *Зарубежная лингвистика и лингводидактика*. 1, 1 (янв. 2023), 20–28. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-3701-vol1-iss1-pp20-28>. (Suvonova N. Kommunikativno-pragmaticheskie osobennosti imperativnix paremiy (na materiale fransuzskogo yazika). *Zarubejnaya lingvistika i lingvodidaktika*. 1, 1 (yanv. 2023), 20–28. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-3701-vol1-iss1-pp20-28>.)
7. Ataulaeva D.A. (2022). A TRAVELER'S STORY HOW INTERCULTURAL ASPECT. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 373–376. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/3DBE5>

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Rashidova Umida
SamDU doktoranti (DSc)
Samarqand davlat universiteti
Samarqand, O'zbekiston
umida_rashidova@gmail.com

O'ZBEK TILIDAGI FRAZEMALARNING KONNOTATIV XUSUSIYATI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola o'zbek tilidagi frazemalarning konnotativ xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlangan. Maqolada frazemaning leksik va grammatik tarkibi, uning ma'no qatlamlari va shaxsiy-emosional ifodalashda qanday ishlatilishi tahlil qilinadi. Frazeologik birliklarning konnotatsiyasi, ya'ni ular orqali ifodalangan qo'shimcha ma'nolar, tinglovchining yoki o'quvchining hissiy javobini yaratishga qaratilgan xususiyatlari ko'rsatiladi. Tadqiqotda frazemalarning madaniy, tarixiy va ijtimoiy kontekstlari hamda ular bilan bog'liq aks ettirilgan qadriyatlar va stereotiplar o'rganiladi. Shuningdek, maqolada o'zbek tilidagi frazemaning konnotativ xususiyatlari, ularning kommunikativ vazifalari va baholash vazifasi misollar bilan yoritiladi. Maqola tilshunoslik va madaniyatshunoslik sohalarida yangi yondashuvlarni taklif etadi va frazeologiyaning konnotativ tomonlarini o'rganishda muhim ahamiyatga ega. Konnotativ ma'no frazemaning asosiy ma'nosini qo'llab-quvvatlovchi yoki unga qarshi bo'lishi mumkin, bu esa tilning boyligini va undagi nozik jihatlarni ko'rsatadi. Maqola o'zbek tilidagi frazemalarni tahlil qilish orqali ularning ijtimoiy, madaniy va tilshunoslik jihatlaridan qanday namoyon bo'lishini ko'rsatishga harakat qiladi. Shuningdek, maqola o'zbek tilining frazeologik xususiyatlari, konnotativ ma'no tizimi va tildagi frazemaning joriy o'zni haqidagi bilimlarni kengaytirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: frazeologiya, frazeologik birliklar, konnotativ ma'no, semantika, frazemalarning semantikasi, madaniy konnotatsiya, ijtimoiy konnotatsiya.

Rashidova Umida

DSc student

Samarkand State University

Samarkand, Uzbekistan

umida_rashidova@gmail.com

CONNOTATIVE FEATURES OF UZBEK IDIOMS

ABSTRACT

This article is dedicated to the study of the connotative features of phraseological units in the Uzbek language. It analyzes the lexical and grammatical structure of phraseologisms, their semantic layers, and their role in expressing personal and emotional nuances. Special attention is given to the connotations of these units, highlighting the additional meanings they convey, which evoke emotional responses from listeners or readers. The research explores the cultural, historical, and social contexts of these phraseological units, along with the values and stereotypes associated with them. Furthermore, the article illustrates the communicative functions and evaluative roles of Uzbek phraseologisms through practical examples. The study introduces new approaches in linguistics and cultural studies, emphasizing the importance of examining the connotative aspects of phraseology for a deeper understanding of the subtle nuances of the language. Understanding the connotative meanings of phraseological units enriches our appreciation of the language's richness and its capacity to express complex emotional and cultural ideas. This article contributes to expanding knowledge about the phraseological characteristics of the Uzbek language and their role in the communication system.

Keywords: phraseology, phraseological units, connotative meaning, semantics, semantic features of phraseological units, cultural connotation, social connotation.

Рашидова Умида

Докторант (DSc)

Самаркандского государственного университета

Самарканд, Узбекистан

umida_rashidova@gmail.com

КОННОТАТИВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ УЗБЕКСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена изучению коннотативных особенностей фразеологических единиц в узбекском языке. В статье анализируются

лексический и грамматический состав фразем, их смысловые слои и использование в выражении личных и эмоциональных оттенков. Особое внимание уделяется коннотации фразеологических единиц, то есть дополнительным смыслам, которые они передают, вызывая эмоциональный отклик у слушателя или читателя. В исследовании рассматриваются культурные, исторические и социальные контексты фразем, а также связанные с ними ценности и стереотипы. Кроме того, статья иллюстрирует коммуникативные функции узбекских фразем и их оценочную роль через практические примеры. Работа предлагает новые подходы в области лингвистики и культурологии, подчеркивая значимость изучения коннотативных аспектов фразеологии для более глубокого понимания тонких нюансов языка. Понимание коннотативного значения фразем обогащает представление о богатстве языка и его способности передавать сложные эмоциональные и культурные смыслы. Статья способствует расширению знаний о фразеологических особенностях узбекского языка и их месте в системе коммуникации.

Ключевые слова: фразеология, фразеологические единицы, коннотативное значение, семантика, семантические особенности фразеологических единиц, культурная коннотация, социальная коннотация.

Ma'lumki, barcha tillarda bo'lganidek, o'zbek tilidagi ko'pgina frazemalar ekspressiv-emotsional boylikka ega bo'lib, tilimizda iboralarning asosiy qismi uslubiy jihatdan neytral xususiyatga ham ega ekanligi ta'kidlanadi. Bu iboralar yordamida nafaqat hodisalar va obyektlar nomlanadi, balki ularga nisbatan so'zlovchining ekspressiv munosabati ham ifodalanadi. Misol uchun, xursandlik holatini ifodalovchi «do'ppi osmonda», «og'z(i) qulog'(i)da», «bosh(i) osmonda», «bosh(i) ko'kda», «tish(i)ning oqini ko'rsatdi» kabi iboralar mavjud. Ularning ba'zilari ijobiy baho semasini bildirsa, oxirgisi asosan salbiy ma'no nozikligini ifodalashga xizmat qiladi. Umuman olganda, iboraning ma'no tuzilishi so'zlikiga nisbatan ancha murakkab, chunki iboradagi ma'no munosabatlari bilan uning strukturasi, komponent tarkibi o'rtasida assimetriya mavjud. Bu holat hatto X.Kasaresdek mashhur leksikograf olimlarni ham o'z vaqtida quyidagidek pessimist fikr-mulohazalarini bayon etishga undagan edi: «Modizmlar (frazemalar) ma'nosi ko'p hollarda aniq belgilab bo'lmaydi. Bu ma'noni, uning ichki mohiyatini izohlashga intilmasdan, qanday bo'lsa shundayligicha tushunish lozim».

Frazemalar so'zlardan farqli holda obyektiv reallikdagi muayyan voqea-hodisani faqat ifodalash, nomlash uchun emas, shu bilan birga, unga nisbatan turli xil modal munosabatni ifodalash maqsadida yuzaga keladi. Tildagi iboralarning asosiy qismi semantik jihatdan insonga, uning biror xatti-harakatini izohlashga qaratilgan: ular insonning fizik, psixologik, axloqiy-etik, intellektual xususiyatlarini baholaydi, insonning ijtimoiy holatini, kasbini, yoshini, hayotiy tajribasini, qarindoshlik aloqalarini xarakterlaydi. Bunday holat frazemalarning

antroposentrik xususiyati, deb yuritiladi. Shuningdek, voqea-hodisalarni ifodalovchi ko'pgina frazemalar ham baholash ottenkasiga ega. Shu sababli iboralarning semantik strukturasi ko'pincha konnotativ-baho elementi ishtirok etadi. Bu element frazemaning predmet-logik (nominativ-mantiqiy) ma'nosiga emoeshional-ekspressiv bo'yoqdorlik yuklaydi.

Yuqoridagi fikrlardan, ayrim olimlar aytganidek; «ekspressivlik frazemalarning kategorial xususiyati», degan xulosa kelib chiqmasligi kerak. Chunki tilimizdagi “ipidan-ignasigacha”, “bir tan, bir jon bo'lib”, “ko'z ochib yumguncha”, “bir og'iz”, “bir ovozdanda”, “ko'z ilg'amas”, “bir yoqadan bosh chiqarmoq” singari qator frazemalar borki, ular ekspressiv xususiyatga ega emas: «Keng eshituvchilar ommasiga mo'ljallangan» notiqlardan biri ishdan qaytib kelganida xotini bo'yniga osilib, ko'ziga yosh oldi. – Siz meni yaxshi ko'rmaysiz... Turmushimizdan xursand emassiz... Shu soatgacha, shu minutgacha kutdim, *bir og'iz* aytmadingizki, bir yostiqqa bosh qo'yganimizga bir yil bo'ldi...” (A.Qahhor. Nutq) kabilar.

Ammo bu masalaning ikkinchi tomoni ham bor. Ba'zi olimlar “ekspressiv tonallik frazemalarning doimiy emas, vaqtinchalik xususiyati” degan fikrni ham olg'a surmoqdalarki, bunga qo'shilib bo'lmaydi.

To'g'ri, ba'zan frazemaning ekspressiv bo'yoqdorligiga muayyan matn (kontekst) u yoki bu darajada ta'sir ko'rsatadi. Masalan, “jon kiritmoq” iborasi “hayot bag'ishlamoq, tetiklashtirmoq” ma'nolarini ifodalaydi (O'TFL, 111). Bu ibora o'sha matn talabi bilan o'z qo'llanish doirasini, ekspressiv bo'yoqdorligini o'zgartirishi mumkin: “...grossmeystrlar shaxmat san'atini boyituvchi, ya'ni donalarga chinakam “jon” kirituvchilardir” (O'zb. ovozi, 13.03.2004). Ammo ko'pincha frazemaning uslubiy tasnifi, bo'yoqdorligi matndan tashqari holatdadir. Masalan, “tepa sochi tikka bo'ldi”, “sanamay sakkiz demoq”, “ko'zini shira bosdi”, “ammamning buzog'i” singari qator frazemalar matnsiz, yakka holda so'zlashuv nutqiga xoslik, salbiy baho ifodalash kabi xususiyatlarni o'zida ifoda etadi. Ba'zan matndan tashqarida frazemaning uslubiy tasnifini oson va aniq belgilash mumkin bo'lmaydi, buni albatta, tan olmoq lozim. Masalan: “ – Buncha ag'rayasan lo'nda o'lgur, ovqatgamas, aka-ukalarning qo'lidagi qoshig'iga qara, he *ammamning buzog'i*” (T.Malik. Shaytonvachchaing nayranglari).

Keltirilgan matn parchasidagi «ammamning buzog'i» iborasi landovur, lapashang kishi ma'nosini (O'TFL, 21) emas, balki hali yosh, murg'ak bola tasavvurini bo'rttirish, xarakterlash uchun xizmat qilgan. Keyingi matnda esa bu frazema “lapashang, landovur” ma'nosini ifodalagan: “Qoshlari kerilib, ko'zlari olaydi, asabiylashdi: – *Ammamning buzog'iday* baqrayib o'tiraverasnlarmi, gapirsalaring-chi, eshitaylik” (Oybek. Ulug' yo'l).

Frazemalarning uslubiy tasnifi doirasiga quyidagi dolzarb masalalar kiradi: uslubiy ma'no va uning komponentlari, frazemalarni uslubiy jihatdan farqlash mezonlari, o'zbek frazeologik sistemasining uslubiy qatlamlarini belgilash, frazemalar ma'nodoshligi va ularning uslubiy tarmoqlanishi va boshqalar.

Soʻzning semantik strukturasi oʻrganishga bagʻishlangan ishlarda konnotatsiyaning ikki turi *ingerent* konnotatsiya va *adgerent* konnotatsiya oʻzaro farqlanadi. Ingerent konnotatsiya deyilganda soʻz yoki ibora kontekstdan tashqari olingan holatda ularga xos boʻlgan konnotativ maʼno tushunilsa, adgerent konnotatsiyada soʻz yoki iboraning muayyan kontekstda ifodalaydigan nutqiy konnotativ maʼnolari eʼtiborga olinadi. Shuning uchun biz ham frazemalarning uslubiy tavsifi. ularning semantik strukturasi oʻrganishda ibora til elementi sifatida oʻz paradigmatic qatorida olinganda unga xos boʻlgan ingerent (lisoniy) konnotativ maʼnoni va adgerent (nutqiy) konnotativ maʼnoni farklashga harakat qilamiz, chunki bu ikki xil konnotatsiyani bir-biridan farqlamasdan turib oʻzbek tilidagi frazemalarning semantik strukturasi izchil va asosli oʻrganib boʻlmaydi.

Frazemalarning uslubiy maʼnosi va uning komponentlari haqida. Maʼlumki, tildagi barcha birliklar nominativ-mantiqiy maʼno bilan birga uslubiy boʻyoqdorlikka ham egadir. Ular matnda oʻziga xos «ekspressiv atmosfera bilan oʻralgan» (V.V.Vinogradov) boʻladi. Bu holat tilshunoslikda hozirga qadar turlicha nomlanib kelinmoqda. Til elementlariga ironiya, tantanavorlik, hazil-mutoyiba, ishonmaslik, shubha kabi uslubiy nozikliklarni yuklovchi bunday hodisani nomlashda olimlar “uslubiy boʻyoq”, “uslubiy tonallik”, “konnotatsiya” kabi bir qancha atamalardan foydalanmoqdalar. Birgina “konnotatsiya” atamasining oʻzi ham tilshunoslikda hozirgi kunga qadar har xil taʼriflanayotir. Jumladan, O.S.Axmanova, N.M.Shanskiy, M.Tikoskiy kabi taniqli olimlar konnotativ element asosiy maʼnoga qoʻshimcha tarzda yuklanadi, shunga koʻra, u til birliklarining semantik strukturasi kirmaydi, deb hisoblaydilar.

A.V.Kunin, S.G.Gavrin, A.M.Melerovich singari boshqa bir guruh frazeolog olimlar esa konnotatsiyani leksik yoki frazeologik maʼnoning tarkibiy qismi sifatida izohlaydilar. E.S.Aznaurova esa konnotatsiyani obyektiv til hodisasi deb qarash tarafdori sifatida koʻrinadi. Prof.E.Qilichevning talqinicha, konnotativ maʼno soʻz semantikasidan denotativ maʼno ajratilgandan keyin hosil boʻladigan ayirmaga tengdir .

Frazemalarning emotsional-ekspressiv boʻyoqdorligini aniqlashning eng muhim yoʻli ularni semantik-stilistik va kontekstual metodlar asosida sinchiklab oʻrganish, frazemalarning kontekstdagi maʼno qirralarini belgilashdir. Ammo OʻTILda, yangidan tuzilgan besh jildlik OʻTIL-5, prof. Sh.Rahmatullayevning «Oʻzbek tilining izohli frazeologik lugʻati» (OʻTIFL, 1978), «Oʻzbek tilining frazeologik lugʻati» (OʻTFL, 1992), M .Sodiqovanning “Qisqacha oʻzbekcha-ruscha frazeologik lugʻati” (QOʻRFL, 1989), B.Mengliyev, M.Xudoyberdiyevaning “Oʻzbek tili iboralari oʻquv lugʻati” (OʻTIOʻL, 2007) kabi leksikografik manbalarda frazemalarning maʼno doirasini aniqlash jarayonida unda qoʻshimcha uslubiy, baho elementlari borligi koʻpincha hisobga olinmaydi. Masalan, «koʻzi toʻrt boʻldi» frazemasida OʻTILda «nihoyatda intizorlik bilan kutdi» maʼnosiga ega ekanligi qayd qilingan (OʻTIL, 1, 411). Yangi OʻTILda “koʻzi toʻrt (boʻlmoq)” iborasi oddiygina “yoʻliga intizor”

tarzida izohlangan (O'TIL-5, 2, 446). Sh.Rahmatullayev lug'atida esa bu frazemaning "ko'zlari to'rt bo'ldi", "ko'zi to'rt bo'lib", "ikki ko'zi to'rt bo'lib", "to'rt ko'z bo'lib" singari variantlarga ega ekanligi qayd qilingan hamda "intizor bo'lmoq" ma'nosini ifodalashi ta'kidlangan (O'TFL, 142). M.Sodiqova lug'atida esa bu iboraning ruscha tarjimasini "все глаза проглядел; ждал с нетерпением; ждал не дождался; высматривал" tarzida berilgan (QO'RFL, 150). Ko'rinadiki, yuqoridagi to'rt leksikografik manbada bir frazemaning izohi farqli tomonlarga ega. Bu jihatdan O'TILda qayd etilgan "nihoyatda" semasi o'sha frazemaning qo'shimcha uslubiy ma'nosi sanaladi. Har to'rt manbada ham o'sha frazemaning uslubiy xoslanishi, ya'ni qaysi uslubda ko'proq qo'llanishi ham ta'kidlab ko'rsatilishi lozim edi. Endi xuddi shu frazemaning ayrim turkiy tillardagi izohi bilai tanishaylik. "Qirg'iz tilining frazeologik lug'ati"da "ekki kuzu tort boduu" ("ikki ko'zi to'rt bo'lmoq") iborasi keltirilib, unga «qandaydir bir narsani jon dili bilan tilamoq, zoriqib kutmoq» deb izoh berilgan (QTFL, 315). O.Jamaldinov tomonidan tuzilgan "Uyg'ur gilining izohli frazeologik lug'ati" da "to'rt ko'z bilan (kutmoq)" iborasi keltirilib, unga intizorlik bilan tarzida izoh berilgan (Jamaldinov O., 1985 184). "Tatar tilining frazeologik so'zligi"da "ko'z durt bo'lu" iborasiga "kutilmagan hol-xabardan, ajablanuvdan ko'zlar to'rt bo'lib ochiluv", deb izoh berilgan (Isanbat N., 1985, 1, 460), turkman tilida esa "ko'zi to'rt bo'lmoq" iborasi "turmush qurmoq, uylanmoq" ma'nosini ifodalaydi (TTFS, 121).

Ko'rinadiki, leksikografik va frazeografik manbalarda frazemalar turlicha izohlanadi, ularda frazemalarning qo'shimcha uslubiy ma'nosi (konnotativ xususiyati) ko'pincha qayd etilmaydi. Aslini olganda, frazemalarning uslubiy tomoni ta'kidlanganda lug'atlarda maxsus havolalar-belgilar qo'llanilishi lozim. Lekin turkiy tillar, jumladai, o'zbek tili frazemalari izohida hozirgi kunga qadar bunga ko'pincha amal qilinmaydi.

Masalan, O'TILda frazemalar rombik bilan berilgan, ularning ayrimlari esa uslubiy (kitobiy, so'zlashuv tili singari) havolalar bilan ta'minlangan. Jumladan, "ko'zi qattiq" frazemasining "kishiga tikilib qaraydigan, uyalmaydigan, hayosiz" ma'nolari qayd qilingan, shu bilan birga, unga s.t. (so'zlashuv tiliga xos) degan havola ham qo'yilgan (O'TIL, 1, 411; O'TIL-5, 2, 446). Sh.Rahmatullayev lug'atida esa bu frazema qayd etilmagan. M.Sodiqova lug'atida "ko'zi qattiq" frazemasini "у него наглые (бесстыдные) глаза" deb tarjima qilingan va neodobr. (neodobritelno) degan belgi qo'yilgan (QO'RFL, 150). **Mayli, endigi davlatning nishobi biz tomonga, – deb o'ylar edi ichida Ashirmat. – Qizi qo'lga kirgandan keyin bu sodda qarindoshlarni bir sog'ib ichayki... Biroq qiz qurg'ur ota-onaga o'xshamaydi-da. Ko'zi qattiq, tili tez, dimog'dor qiz bo'пти».** (Oybek. Oltin vodiyan shabadalar)

Ba'zan frazemalarning emotsional-baho bo'yog'i lug'atlarda ularni izohlash tarkibiga kiritiladi (bu holat frazemaning uzual, lisoniy xususiyati bilan ham bog'liq). Masalan, A.Hojiyevning «O'zbek tili sinonimlarining izohli lug'ati» da «qazo qilmoq» iborasi oddiy so'zlashuvda, asosan katta yoshdagi kishilarga nisbatan va vafot etish vaqtlarida, uni boshqalarga xabar qilishda

ko'llanishi ta'kidlangan (O'TSIL, 242-243). "Nobud bo'lmoq" iborasi ham qo'llanish jihatidan oddiy so'zlashuvga xos, lekin u asosan go'daklarga nisbatan qo'llanadi. Endi bu ikki frazemaning O'TILdagi izohlari bilan tanishaylik: «Qazo qilmoq – o'lmoq, vafot etmoq» (O'TIL, P, 536; O'TIL-5, 5, 210); "Nobud bo'lmoq" – "halok bo'lmoq, o'lmoq" (O'TIL, 1, 505; O'TIL-5, 3, 45). Ko'rinadiki, O'TILda har ikkala ibora izohida ularning qo'llanish xususiyati, uslubiy xoslanishi ochib berilmagan.

Shuni muhimki, eng dastlabki nashr etilgan «O'zbekcha-ruscha lug'at»larda ham frazemalar talqinida ularning uslubiy aspekti lisoniy izoh tarkibiga kiritilgan edi (Ishayev M., 1880; Yudaxin K.K., 1927).

Umuman olganda, so'zda bo'lgani singari frazemalarda ham mantiqiy-nominativ ma'no bilan birga ekspressiv-stilistik bo'yoqdorlik ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Keyingi yillarda semasiologiyaga oid tadqiqotlarda "stilistik ma'no", "til birliklaridagi umumiy-emotsional baho yoki ekspressiv ma'noning ifodalanishi», "uzual va okkazonal leksik ma'nolar" kabi atamalar qo'llanilmoqda. T.G.Vinokur esa bu hodisani nomlash uchun "stilistik konnotatsiya" atamasidan foydalangan. D.N.Shmelev leksik va stilistik ma'nolarni o'zaro qiyoslab, individual, sof leksik ma'noni grammatik va ekspressiv-stilistik elementlar ajratilgandan keyingi "qoldiq" ("остаток") deb hisoblaydi. T.G.Vinokur esa bu fikrni davom ettirib, shunday yozadi: "tadqiqotning semantik-uslubiy yo'nalishida so'z (so'z birikmasi, konstruksiya)"ning umumiy semantikasiga qo'shiladigan stilistik ma'noni "qoldiq", aniqrog'i "qo'shimcha", deb hisoblash mumkin. I.V.Arnold konnotatsiya tarkibiga "emotsionallik", "ekspressivlik", "baholash" va "uslubiy bo'yoqdorlik»ni kiritadi.

Ko'rinadiki, uslubiy ma'no inson ongining ekspressiv-baholash faoliyati mahsuli bo'lib, so'z va frazemaning tushuncha ifodalash xususiyati bilan uzviy bog'liqdir. So'z va iboraning denotativ hamda konotativ ma'nolarga ega ekanligi ularning badiiy tasvirda asosiy vositalardan biri sifatidagi rolini belgilaydi. Shunday qilib, bizningcha, "konnotatsiya", "uslubiy bo'yoq", "uslubiy ma'no" atamalari bir tushunchani, bir lisoniy hodisani ifodalaydi. Ularni frazeologik uslubiyatda ma'nodosh atamalar sifatida qo'llash mumkin.

Ma'lumki, o'zbek tili lug'at tarkibida keng iste'moldagi so'zlar miqdor jihatdan asosiy qismni tashkil etadi. Bunday so'zlar, 26 mavzuiy guruhdan iborat bo'lib, kundalik turmushda keng qo'llanilishi, ko'pchilik uchun tushunarli ekanligi va uslubiy jihatdan neytralligi bilan xarakterlanadi. Bu so'zlarning ana shunday uslubiy neytralligi, neytral uslubiy bo'yoqqa, nol uslubiy ma'noga egaligi ularning uslubiy tavsifi uchun xizmat qiladi, chunki bu so'zlar yuqori yoki kam (past) uslubiy bo'yoqqa ega bo'lgan so'zlarni ajratish, belgilash uchun uslubiy fon vazifasini o'taydi.

Frazemalar orasida "uslubiy jihatdan neytrallar", ya'ni uslubiy nollarning mavjud bo'lishi juda kamdan kam uchraydigan holat. Lekin bu narsa B.Yo'ldoshev ta'kidlaganidek, "frazeologiyada konnotativ element doim

ma'noning denotativ elementidan ustun keladi", deyishga asos bo'la olmaydi. Masalan, "qosh qo'yaman deb ko'z chiqarmoq", "o'n gulidan bir guli ochilmagan" singari frazemalarda sof nominativ ma'no konnotativ ma'no tomonidan siqib chiqariladi, deyish ma'qul emas. Buni quyidagi matnlar ham to'la tasdiqlaydi: *Padariga la'nat o'sha... og'zi bilan yuradigan otinchalaringni!.. O'zim gaplashib qo'yaman o'sha suyukli kuyoving bilan! To'xtang! Qosh qo'yaman deb, ko'z chiqarasiz! To'xtang deyapman sizga! Ovozlar uzoqlashdi (O.Yoqubov. Billur qandillar). "Hali o'n gulidan bir guli ochilmagan bolajonimga tegmagil, meni ol, men qoqboshni ol, ey parvardigori olam" (O.Yoqubov. Bir koshona sirlari).*

Yuqorida keltirilgan dastlabki matnda "qosh qo'yaman deb ko'z chiqarmoq" frazemasida "yaxshilik qilaman degan holda yomonlik qilib qo'ymoq" degan konnotativ ma'no (O'TFL, 420) ifodasi uchun xizmat qilmoqda. Keyingi matnda esa "o'n gulidan bir guli ochilmagan" frazemasida "husn-jamoli endigina namoyon bo'la boshlamoq" konnotativ ma'nosi (O'TFL, 597) uchun vosita bo'lgan. Yozuvchi B.Xudoyberganovning "Ayol armoni" romanidan olingan quyidagi parchada esa "qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'ymoq" frazemasida qizining xursandlik kayfiyati otasi Ulug'bekning ichki kechinmalari orqali ifodalangan: "– Oyi, oyijon, suyunchi bering! Men ham ikki-uch kun ichida ishga tushib ketadigan bo'ldim! – deya Farangiz yosh bolalarday yugurib uyga kirib ketdi. *"Qosh qo'yaman deb, ko'z chiqarib qo'ydim, shekilli" deb Ulug'bek o'yladi ichida*" (B.Xudoyberganov. Ayol armoni). Yozuvchi B.Xudoyberganovning "Qo'ynimdagi qotil" romanida "o'n gulidan bir guli ochilmay" frazemasida ikki marta qo'llangan bo'lib, ularning har ikkalasi ham bir ayol – erining qotili sifatida ayblanayotgan Zeboxonga nisbatan achchiq kinoya tarzida qo'llangan. Dastlab bu frazema Zeboxonni qotillikka undagan To'lg'onoy tomonidan tilyog'lamalik belgisi sifatida ishlatilgan: "– Nimalar deyapsiz o'rgilay? Shu arzimagan bir erkakni deb o'n gulingizdan bir gulingiz ochilmay o'lib ketmoqchimisiz? Qurib ketsin shu er qilib yurganing, zoti past. Hali meni aytdi dersiz... Sizga yetishish niyatida menman degan erkaklar ketingizdan soya bo'lib ergashib bosgan izlaringizni to'tiyo qilishib ko'zlariga surtib yurishadi, aylanay..." (B.Xudoyberganov. Q.q., 47). Ikkinchi marta bu frazema Zeboxonga nisbatan uning onasi tomonidan qizining xatti-harakatiga nisbatan afsus-nadomat vositasi sifatida qo'llangan: "– Qo'y qizim, bunday dema. Hali sening o'n gulingdan bir guling ochilgan emas. Agar hamma ish bosti-bosti bo'lib sen qamalmay qolsang, Pardagul opangdan omonatlarini olib hovli sotib olamiz. Keyin sen, men, Xolidaxon – uchalamiz birga yashayveramiz, qizim" (B.Xudoyberganov. Q.q., 317).

Frazemalarning uslubiy ma'nosi ikki komponentdan iborat: a) ekspressiv-baho bo'yog'i – bu komponent frazemaga baholash va boshqa emotsional ottenkalarni yuklaydi; b) ikkinchi komponentni "funktional-uslubiy bo'yoq" deb nomlash maqsadga muvofiq, chunki bunday deb atash frazemalarning turli funktsional uslublarda qo'llanilishini ham o'zida ifoda etadi. Bundan ko'rinadiki, tilimizdagi har bir frazema ikki xil uslubiy bo'yoqqa ega bo'lib, ular bir

hodisaning turli tomonlarini ifodalaydi. Leksikografik ishlarda (amaliyotda) til elementlarning uslubiy bo'yog'i keng tushuniladi: uning doirasiga tarixiy-zamonaviy tavsif xam kiritiladi. Shubhasiz, lug'atlarda «eski», «tarixiy», «neologizm», «betakalluf» singari havolalar ham zarur, ular til elementlarining qo'llanish doirasini, faol yoki nifaolligini ko'rsatishga xizmat qiladi, lekin bunday havolalar so'z yoki frazemaning uslubiy ma'nosi (bo'yog'i) bilan bevosita aloqador emas.

Shunday qilib, frazemalarning ekspressiv-baho bo'yog'i tarkibini *baholash, emotsionallik va ekspressivlik* tashkil etadi. Baholash deganda predmet yoki shaxsga nisbatan salbiy yoki ijobiy tavsif berish tushuniladi. Har qanday frazema ham baholash xususiyatiga ega emas. Lekin frazema ma'nosini talqin qilganda uning baholash xususiyati ham albatta ishtirok etadi. Bu bilan baholash uslubiy bo'yoqning boshqa komponentlaridan farq qiladi. Agar frazemaning semantik strukturasi baholash semasi bo'lsa, o'sha frazemaning struktural-grammatik qurilishidan qat'iy nazar, ibora izohi sifat orqali beriladi yoki bu izoh tarkibida baho semasini ifodalovchi «nihoyatda», «juda» singari so'zlar qo'llanadi. Masalan: «oralardan qil o'tmaydi» - juda inoq; do'st; «ona suti og'zidan ketmagan» - juda yosh; «ilonning yog'ini yalagan» - juda ayyor, mug'ombir; «yulduzni benarvon uradi» - juda olg'ir, epchil; «og'zi qulog'ida» - nihoyatda xursand; «og'zing qani desa, qulog'ini ko'rsatmoq» - o'taketgan noshud, anqov; «labi-labiga tegmaydi» - juda tez va ko'p gapirmoq; «ko'rgani ko'zi, otgani o'qi yo'q» - o'taketgan darajada yomon ko'rmoq; «ko'zining oq-u qorasi» - yakkayu yagona va qadr-qiymati beqiyos yuksak; «jon-poni chiqib ketdi» - nihoyatda qattiq qo'rqmoq; «yoqasini ushlamoq» - nihoyat darajada ajablanmoq va boshqalar: *“Matlubaning o'zi ham shunchalik qizishib ketdiki, o'yinning oxirida g'alaba va tabriklardan og'zi qulog'iga yetgan Samig'jon qizlarning qurshovidan zo'rg'a chiqib Matlubaning oldiga kelganda o'pich berganini o'zi ham bilmay qoldi”* (O.Yoqubov. Matlyuba) kabilar.

Frazemalarning emotsionalligi ularning turli xil his-tuyg'ularni, shaxs, predmetlarga nisbatan sub'yektiv munosabatlarni ifodalash bilan bog'liqdir. frazemalarning emotsionalligi quyidagi ikki omil asosida yuzaga chiqadi: a) obrazlilik; b) bir vaqtning o'zida ikki ma'noning reallashuvi. Darhaqiqat, frazemalar qo'rquv, shodlik, ajablanish, hayrat, taajjub, ironiya kabilarni ifodalash imkoniyatiga ega. Masalan, “o'pkasi to'ldi”, “tabi xufton bo'ldi”, “yurak-bag'ri qon bo'ldi”, “yuragiga qil ham sig'maydi” kabi frazemalar qayg'u, alam va xafagarchilik emotsional bo'yog'iga ega bo'lsa, “og'zingizga bol”, “og'zingga asal”, “og'zingizga shaker”, “tilingizga shaker”, “labingizga shakar” singari undov frazemalar quvonch, sevinch emotsional bo'yog'ini ifodalaydi. “Xudo ursin”, “jin ursin”, “uyim kuydi”, “esim qursin”, “insofing bormi”, “he, qurib ketsin” singari undov frazemalar esa qahr-g'azab, turli xil norozilik ottenkalarini ifodalaydi.

Ba'zan frazemalar bir vaqtning o'zida ham emotsionallik, ham baholash xususiyatiga ega bo'lishi mumkin. Masalan, “to'rt tomoning qibla” frazemasida

«qayoqqa ketsang ketaver, ixtiyoring o'zingda» emosioial ma'nosi bilan birga (O'TIL, 273), «qat'iy buyruq», taz'iyiq bahosi ham anglashiladi: “-Hali siz shunga ergashmoqchimisiz? Kovushini to'g'rilab qo'yaman men uning shu bugunoq! Sabotajchi! — Ergash asabiy bir holda, titragan qo'llari blan qog'oz qidirib qoldi. — Sekinroq, o'zi shu yerda. — Sekiningiz nimasi! Bas, to'rt tomoni qibla! [Opa singillar 2022](#)” (A.Muxtor, *Opa-singillar*). «Aflotun miya» iborasi esa aqlli kishilarga nisbatan qo'llanish bilan birga (O'TIL-5, 1, 118), o'zida “juda, nihoyat” baho semasiga ham ega. «Ilonning yog'ini yalagan” (O'TIL-5, 2, 198), “tegirmonga tushsa butun chiqadi” (O'TIL-5, 4, 47) iboralari esa «quv, ayyor» ma'nolarini emas, emotsional baholi «juda quv, juda ayyor» ma'nolarini ifodalaydi: “...Tegirmonga tushsa butun chiqadiganlardan ekan. Bolaligidanoq mustaqil yashashga, biravga qaram bo'lmaslikka o'rgangan. Bunaqalar intilgan niyatiga yetmaguncha tinchimaydi, deb», qat'iy ishondi” (S.Ahmad. Kiprikda qolgan tong) kabilar.

Tilshunoslikda “ekspressivlik” atamasi hozircha aniq, mukammal ta'rifga ega emas. O'tgan asrning 50-yillaridayoq taniqli rus tilshunos olimasi Ye.M.Galkina-Fedoruk “emotsionallik” va “ekspressivlik” tushunchalarining o'zaro aralashirilayotganligi, hatto ekspressiv-emotsionallik singari qo'shma tsrminlar qo'llanayotganligi haqida tashvishlanib yozgan edi. Ko'rinadiki, bu o'rinda ekspressivlik ta'sirchanlik bilan tenglashtirilmogda. “Ekspressivlik” terminini bunday keng ma'noda tushunish esa deyarli barcha frazemalarni ekspressiv birliklar deb hisoblashga olib keladi. L.V.Vasilyev, A.V.Kunin, N.A.Lukyanova kabi olimlar ekspressivlikni shaxs, predmet, voqea-hodisaning miqdoriy miqdoriy-belgi tavsifini ifodalash, so'z yoki frazemalarning harakat yoki holatning intensivligini kuchaytirish yoki kamaytirish xususiyati deb qaraydilar. Bizningcha, ekspressivlikni bunday tushunish uning doirasini birmuncha toraytiradi.

Xuddi shuningdek, bugungi kunda ham tilshunoslikda “ekspressiv”, “ekspressivlik” so'zlari termin sifatida ko'pincha noo'rin qo'llanmogda. Hatto T.G.Vinokur to'g'ri ta'kidlaganidek, “ekspressiya” termini butun uslubiy ifodaviylik, ta'sirchanlikni, ular qanday vositalar yordamida hosil bo'lishidan qat'iy nazar, to'la qamrab oldi .

Frazemalar orqali ifodalanadigan ekspressiv-baho va emotsional-baho bo'yog'ining xilma-xil turlari mavjud. Ayrim frazemalar so'zlovchining kishilarga nisbatan ijobiy tavsifi, ijobiy bahosini ifodalasa (“labidan bol tomadi”, “qo'y og'zidan cho'p olmagan”, “musichai beozor”, “yuragida kiri yo'q”, “yuragi keng”, “yuragida o'ti bor”, “dili toza”, “ko'ngli toza” kabilar), boshqalari esa salbiy tavsif, salbiy baho bo'yog'ini ifodalash uchun xizmat qiladi (“beti qattiq”, “yumshoq supurgi”, “tili achchiq”, “pixini yorgan”, “ichi qora”, “usti yaltiroq, ichi qaltiroq”, “tili boshqa, dili boshqa” kabilar).

Frazemalar uchun xarakterli bo'lgan bunday uslubiy bo'yoqdorlikning asosiy turlari qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin:

a) ironiya, kinoya semali frazemalar: “kovushi ko'chada qolibdimi?”, “kuydirgan kalladay tirjaymoq”, “tuxum bosib yotmoq”, “dumini xoda qilib

qochmoq”, “beshigini tebratganmisan?”, “laganga solmoq”, “kesakdan olov chiqibdimi?”, “ikki tug‘ib bir qolganingmi?”, “yog‘i chiqadimi?” kabilar: *Fotima shuni bilganidan keyin ishda kun sayin ochila bordi, shunday bo‘ldiki, rais hisobot-saylov majlisida «kesakdan o‘t chiqqan»ga xursandlik izhor qilib, bir qancha qiziq gaplar gapirganidan keyin uni ilg‘or sog‘uvchilar qatoriga qo‘shdi. Nurli cho‘qqilar 2005*

b) hazil-mutoyiba semali frazemalar: “qatig‘i achimagan”, “mulla mingan eshakdek (bo‘lib qolmoq)”, “miltiqning o‘qidek”, “bo‘ri (mushuk) yeydimi?” kabilar: “–*Unga hamisha sergaklanib, ehtiyotkorlik bilan odim tashlash joiz. Aks holda «farg‘onachi» so‘zi oyoqqa tikanday sanchilishi, Bolxin momoning miltiqning o‘qiday so‘zlari kishini yaralab qo‘yishi, Dehqonqulning jo‘yali, mantiqli fikr-mulohazalari odamni Men qaytib kelaman (Tog‘ay Murod zamondoshlari xotirasida) kalovlatib yuborishi, Ziyodulla kalning oddiy shumliklari zamiridagi zil-zambil haqiqatlar kishini chuqur o‘yga toldirishi hech gap emas. Ko‘kda yulduz uchdi.*” (Men qaytib kelaman) va hokazo.

v) mensimaslik, e‘tiborsizlik semali frazemalar: “bino qo‘ymoq”, “balanddan kelmoq”, “dimog‘iga qurt tushmoq”, “nazariga ilmaslik”, “damida osh pishmoq”, “dabdaba qilmoq”, “katta gapirmoq”, “bosar-tusarini bilmay qolmoq”, “o‘zidan ketmoq”, “haddidan oshmoq” kabilar: “*Haddingizdan oshib ketmadingizmi, yangamullo? — dedi jaxl bilan Baxtiyor. — Haqiqat hamisha achchiq bo‘ladi*” (N. Ismoilov. Burgut tog‘da ulg‘ayadi) va hokazo.

g) nafratlanish, jirkanish semali frazemalar: “ko‘rgani ko‘zi, otgani o‘qi yo‘q”, “ishingni qil”, “toshingni ter”, “ichingda it o‘lganmi?”, “ikkalasi bir go‘r”, “ko‘zingni och”, “go‘ringga olib ketasanmi” kabilar; “...Odamlarni ko‘rgani ko‘zi, otgani o‘qi yo‘q edi”. (Ch.Aytmatov, Cho‘qqida qolgan ovchining ohi-zori); “ – *Gapning po‘stkallasini aytsam, o‘sha yigit jonivorlarning tilini bilmasa, toshingni ter, deyaveraman.Sizam aytovring*” (T.Malik. Falak) va hokazo.

d) tahdid semali frazemalar: “ichagini boshiga salla qilib qo‘ymoq”, “jonini ko‘ziga ko‘rsatmoq”, “jonini olmoq” kabilar: “*Dushman bitta mina otib, o‘n bitta o‘zbekni qiyma-qiyma qilsin, bomba tashlab, dyadya Vasyaning ichagini boshiga salla qilib qo‘ysinda, men qo‘ydek yuvosh, musichadek beozor bo‘lib turaveraymi! Yo‘q! Qonga – qon!*” (O‘.Hoshimov. Ikki eshik orasi) va hokazo.

Tilimizdagi frazemalarning asosiy qismi uchun muayyan baholash ottenkasi xarakterli bo‘lgani sababli emotsionallik ularning doimiy belgisi bo‘lib qoladi. Masalan, “yuragi shuv etib ketdi” iborasi normativ qo‘llanishda ijobiy baho nozikligiga ega bo‘lib, “bir lahza ich-ichidan qo‘rqish aralash hayajonlanmoq” ma’nosini ifodalaydi (O‘TFL, 320). Said Ahmadning “Jimjitlik” romanida bu ibora “yuragi orqasiga tortib ketmoq” o‘xshash varianti bilan qo‘shilgan, kontaminatsiyaga uchragan holda qo‘llanib, Tolibjonning ichki xayajoni, qo‘rqishi, hadiksirashini ifodalashga vosita bo‘lgan: “*Birdan yuragi shuv etib orqaga tortib ketdi. Singlisi boshqa yoqqa ko‘chib ketgan bo‘lsa-ya*”

(S.Ahmad. Jimjitlik). Shu iboraga yaqin bo'lgan "yuragi qon bo'ldi" iborasi esa "diltang bo'lmoq, ziq bo'lmoq, xunob bo'lmoq" ma'nolarini ifodalaydi (O'TFL, 232) hamda negativ, ma'qullamaslik ottenkasiga ega: "...Jigarbandining nasibasi hayf ketayotganidan yuragi qon bo'lgan Hamida bonu: — Bizni shu ko'ygga solganlani ona sutining uvoli ko'r qilsin! — deb pichirlardi" (P.Qodirov. Avlodlar dovoni...).

Shu bilan birga, tilimizda nutqiy vaziyat bilan bog'liq holda o'z uslubiy bo'yoqdorligini o'zgartiradigan ayrim frazemalar ham yo'q emas. Masalan, "xudo ursin", "xudo bir asradi", "baytu g'azal o'qimoq", "xudo yarlaqagur", "yo'l bo'lsin", "yo'lga solmoq" singari frazemalar ham ijobiy, ham salbiy ma'no nozikliklarini ifodalash xususiyatiga egadir. Masalan, adabiy tilimizda "bayt-g'azal o'qimoq" iborasi bo'lib, "dard-hasrat bayon qilmoq" ma'nosini ifodalaydi (O'TIL, 1, 74; O'TIL-5, 1, 144). Bu ibora Said Ahmadning "Ufq" trilogiyasida Nizomjon va Dildor o'rtasidagi sevgi tarixini qisqa va ixcham shaklda ifodalash uchun qo'llanilgan: "Shu oqshom Nizomjon dilida tugilib yotgan chigilni yechib tashladi. Shundan keyin qancha baytu g'azallar o'qildi, "to o'lguncha" degan ahdu paymonlar bo'ldi" (S.Ahmad. Ufq). A.Qahhorning "Sinchalak" qissasida esa "baytu g'azal o'qimoq" iborasining "baytu g'azal aytmoq" variantidan foydalanilgan va bu ibora salbiy ma'no nozikligini ifodalash uchun bo'ysundirilgan edi: "Zulfiqorovning xotini uyidan haydab yuboribdi va Qalandarovning nomini aytmagan bo'lsa ham, "suyangan tog'i" sha'niga qancha baytu g'azallar aytibdi" (A.Qahhor. Sinchalak). Said Ahmadning "Qirq besh kun" romanida esa bu iboraning "baytu g'azal bilan maqtamoq" variantidan foydalanilgan: "Ikromjon mundoq o'ylab qarasa, bu artistmijoz sherigi bilan ishlaydigan bo'lsa, sira kosasi oqarmaydigan. Axir uni Oxunboboyev qancha baytu g'azallar bilan maqtab Ali polvonning oldiga qo'yib ketdi..." (S.Ahmad. Qirq besh kun).

Leksikografik amaliyotda ko'pincha frazemalarning baholash ottenkasidagi bunday o'zgaruvchanlik hisobga olinmaydi, faqat birgina ma'no uchun misol keltiriladi, xolos. Masalan, O'TIL va O'TIL-5da baholash ottenkasi o'zgaruvchan xarakterga ega bo'lgan "ko'ngli yo'q", "ko'ngli ochiq", "ochiq ko'ngil" kabi iboralarning har ikkala ma'nolari qayd etiladiyu, ularning faqat dastlabki ma'nolari uchun misollar beriladi, xolos (O'TIL, 1, 415; O'TIL-5, 2, 458). Sh.Rahmatullayevning lug'atida ham "ko'ngli yo'q" iborasining "istamaslik" ma'nosi (O'TFL, 156), "ochiq ko'ngil – ko'ngli ochiq" iboralarning "samimiy, g'ayirlikni bilmaydigan" ma'nolari (O'TFL, 205) qayd etiladiyu, ularning baholash ottenkalaridagi o'zgaruvchanlik (enantiosemik) xususiyati inobatga olinmaydi. Yoki "gapi bir joydan chiqdi" iborasining O'TIL va O'TIL-5da "hammaning gapi, maslahati bir xil bo'lib chiqdi" ma'nosi (O'TIL, 1, 186; O'TIL-5, 1, 483), Sh.Rahmatullayev lug'atida "gap(lar)i bir joydan chiqdi" iborasining "fikr-o'ylari mos keldi" ma'nosi (O'TFL, 64), "Uyg'ur tili frazeologik lug'ati"da "gapi bir yerdan chiqmoq" iborasining "so'zi, degani o'xshash, birdek bo'lmoq" ma'nosi (UyTFL, 43) ta'kidlangan,

ammo bu iboralar baho ottenkalaridagi enantiosemik (ziddiyatli) o'zgaruvchanlik holati bu manbalarda o'z aksini topmagan.

Shuni inobatga olish lozimki, tilimizdagi ayrim frazemalarda baho semalari matn talabi bilan bog'liq holda ham ijobiy, ham salbiy xususiyatga ega bo'lishi mumkin. Masalan, "ko'zi uchmoq" frazemasi eski o'zbek adabiy tilida "ko'rgisi kelmoq, mushtoq bo'lmoq" ma'nosini ifodalagan: "Ko'zum uchadur, magarki yorim keladur, // Es har dam ozar, magar nigorim keladur" (A.Navoiy. G'aroyib us-sig'ar). Hozirgi vaqtga kelib "ko'zi uchib turibdimi" iborasi "ko'rishni xohlamaslik" degan kesatiq ma'no (O'TFL, 142)ni ifodalaydi: "-Tumanga ko'chmoqchi emishsan, rostmi? – deb so'raydi Zabarjad mavzuni o'zgartirish maqsadida. – Ha, shunday niyatim bor. Bir-ikki yil u yerda yashab, keyin Toshkentgami, Samarqandgami ketaman ko'chib! – Voh, voh, sizga ko'zi uchib turgan ekan-da shaharning!" (E.A'zam. Zabarjad).

Yoki tilimizdagi «nom chiqarmoq» frazemasi ham ana shunday enantiosemik xususiyatga ega. Bu ibora "mashhur bo'lmoq" ma'nosini ifodalaydi (O'TFL, 182): "*Hamdamboy oz fursat ichida Mirza Hamdam degan nom chiqardi. Tengqurlariga qaraganda xiyla hushyor, zehni o'tkir edi uning. Rus tilini, rus yozuvini puxta egallab, hokim janoblarining hurmat-u e'tiborini qozondi*" (X.To'xtaboyev, *Qasoskorning oltin boshi*). Shu bilan birga, bu frazema "biror illati tufayli yomonotliq bo'lmoq, yomon nom bilan ovoza bo'lmoq" ma'nolarini bildiradi: "*Yana biri qaysidir rayon gazetasining muharriri raykom byurosining a'zosi bo'lgan. Plenumda uchinchi sekretarlikka tavsiya qilingan, rayonda suyuqoyoqligi bilan nom chiqargan ayolga qarshi ovoz bergan*" (Said Ahmad. Umrim bayoni) kabilar.

Yuqorida ta'kidlanganidek, tilimizdagi frazemalar uslubiy ma'nosining ikkinchi komponenti uning funksional-uslubiy bo'yog'idir. Funksional-uslubiy bo'yoq frazemaning qo'llanishini muayyan nutqiy doiralarda, uslublarda chegaralaydi. Frazema ko'pincha u yoki bu realiyani, hodisani ifodalab, baholabgina qolmay, muayyan nutq uslubining o'ziga xos lisoniy xususiyati haqida signal beradi. Tilshunos olimlar frazemalarning funksional-uslubiy bo'linishi (tarmoqlanishi) haqida gap ketganda ko'pincha ularni lug'aviy birlik – so'zlar singari uslublararo, kitobiy, so'zlashuv va oddiy so'zlashuv tiplariga ajratadilar. Bunda frazemalarning so'zlardan farqli holatlardagi qo'llanilish xususiyatlari to'la hisobga olinmagan ko'rinadi.

"Uy", "suv", "non" kabi umumiste'moldagi so'zlar nol uslubiy bo'yoqqa ega, ular ma'lum bir tushunchanigina ifodalab, qo'shimcha emotsional-ekspressiv bo'yoqqa ega bo'lmagani uchun intellektual leksika deyiladi. Ular uslubiy, ekspressivlik-bo'yoqdorlik jihatdan neytral, funksional tomondan esa umumuslubiy yoki uslublararo xarakterga ega, chunki ular tilning barcha funksional uslublarida qo'llanilishi mumkin, bunday umumiste'molga oid so'zlarni kitobiy, rasmiy uslublarda ham uchratish mumkin. Frazemalar orasida faqat ayrimlari ("ochiq xat", "ochiq ko'ngil", "ochiq yo'l bo'lsin", "orasi buzilmoq", "oraga tushmoq", "oila qurmoq", "oila tebratmoq", "olam guliston" kabilar) barcha uslublarda yorqin qo'llanilish imkoniyatiga ega.

Masalan, “oyoqqa turmoq”, “orani buzmoq”, “oyog‘idan olmoq”, “obi-diyda qilmoq”, “qo‘ldan-qo‘lga o‘tmoq”, “oralari ochiq” kabi frazemalar emotsionallik va baholash xususiyatiga ega emas, ammo bu iboralar uchun ularning obrazlilik bilan bog‘liq holda ekspressivlik ham xos. Shunga muvofiq, bu iboralarni uslubiy jihatdan neytral yoki umumuslubiy tarzida tasnif qilib bo‘lmaydi: *“Otaqo‘zi bo‘lsa o‘g‘limning ishini o‘qimading, o‘qimasdan turib chippakka chiqarayapsan, ilmiy rahbariga adovat qilaman., deb o‘g‘limning oyog‘idan olayapsan, deb ta’na qilipti”* (O.Yoqubov. *Diyonat*); - *“...Hali borib yana o‘z tashvishlaring bila qovurilarsan, kuyarsan, obi-diyda qilarsan”* (Mirmuhsin. *Umid*); *“...- Aziz polvon keladigan bo‘lsa, men qaytib ketaman, deb hozir obi-diyda qilib turgan eding-ku”* (S.Ahmad. *Ufq*).

Bizningcha, frazemalarni funksional-uslubiy bo‘yoqdorligi jihatidan quyidagicha ikki guruhga ajratish maqsadga muvofiqdir:

a) qo‘llanish jihatidan muayyan uslubga bog‘liq bo‘lgan frazemalar: “qo‘l ko‘tarmoq”, “domiga tushmoq”, “rol o‘ynamoq”, “o‘lik jon bo‘lmoq”, “javlon urmoq”, “yoqasini chok etmoq”, “oyog‘idan olmoq”, “maydonga tushmoq”, “yetti uxlab tushiga kirmaslik”, “xamirdan qil sug‘urganday”, “qo‘li yengil”, “kapalagi uchdi”, “oyoq uchi bilan ko‘rsatmoq” kabilar;

b) funksional jihatdan muayyan uslubga bog‘liq bo‘lmagan frazemalar: “ikki gapning birida”, “jon olib jon bermoq”, “oyog‘i osmondan kelmoq”, “popugi pasayib qolmoq”, “po‘konidan yel o‘tmagan”, “nog‘orasiga o‘ynamoq” kabilar:

Birinchi guruhdagi frazemalarni o‘z navbatida kitobiy, so‘zlashuv va oddiy so‘zlashuv tiplariga ajratish mumkin.

Tilshunoslikda frazemalarning ekspressiv-baholash va funksional-uslubiy bo‘yoqdorligini uslubiy ma’no komponentlari sifatida tan olish, ular o‘rtasidagi munosabat masalasiga doir turli hil qarashlar mavjud. Masalan, A.I. Molotkovning fikricha, frazemalarning ekspressiv-emotsional bo‘yog‘i ularning muayyan nutqiy uslublarda qo‘llanishi bilan bevosita bog‘liq emas: “frazeologizmning ekspressiv-emotsional bo‘yog‘i ularni muayyan funksional uslubda qo‘llash hamda o‘zlaridagi uslubiy va tarixiy-zamonaviy tafsifi bilan bog‘liq emas. Ibora og‘zaki so‘zlashuv, oddiy, eskirgan, dialektal xususiyatlardan qat’iy nazar, u yoki bu ekspressiv-emotsional bo‘yoqni nutq jarayonida, qo‘llanishda oladi” [8].

Boshqa bir guruh olimlar esa bu ikki komponent (ikki bo‘yoq) bir-biri bilan uzviy bog‘liq, ular bir butun holda frazemaning semantik tuzilishida amal qiladi, deb ta’kidlaydilar .

Avval qayd qilganimizdek, frazemalar tarkibidagi bu ikki komponent (ikki bo‘yoq)ni o‘sha frazema dagi bir hodisaning turli tomonlariga qiyoslash mumkin. Ba’zan frazemaning ekspressiv-baho bo‘yog‘i uning funksional-uslubiy bo‘yog‘i bilan o‘zaro aloqada bo‘lib, ular o‘rtasida sabab-oqibat munasabatlari yuzaga keladi, ya’ni biri ikkinchisini taqozo etadi, keltirib chiqaradi. Frazema qanchalik yorqin ekspressiv-baxo bo‘yog‘iga ega bo‘lsa, u funksional-uslubiy jihatdan shunchalik chegaralangan bo‘ladi (masalan,

qiyoslang: so'zlashuv uslubiga xos bo'lgan "itday akillamoq", "itday talamoq", "go'ringda to'ng'iz qo'pqr", "tishining kirini so'rmoq" singari iboralar). Yoki salbiy baho ottenkasiga ega bo'lgan "bozori o'tmadi" (O'TIL, 299), "o'zini bozorga solmoq" (O'TIL, 299) "zahrini sochmoq" (O'TIL, 142) kabi frazemalar ko'proq so'zlashuv uslubi uchun harakterli bo'lib qoladi.

Ko'p hollarda frazemalar tarkibida mavjud ikki baho ottenkasining qo'shilgan holati ko'zga tashlanmaydi, ular alohida-alohida, bir-biri bilan bog'liq bo'lmagan holda amal qiladilar. Jumladan ibora emotsional-bo'yoqqa yoki ijobiy baholash ottenkasiga ega bo'lsa ham, hammasi kitobiy bo'lavermasligi mumkin, yoki aksincha, inkor, salbiy bo'yoqdorlikka ega bo'lgan frazemani hamma vaqt so'zlashuv uslubiga hos deyish to'g'ri bo'lmaydi. Fikrimizni quyidagi misollar ham tasdiqlaydi: "itning keyingi oyog'i" (O'TIL, 241), "it tegdi" (O'TIL, 241) "buzoqning yugurgani somonxonagacha" (O'TIL, 364) kabi iboralar salbiy bo'yoqqa ega, lekin ular ko'proq o'zbek tilining kitobiy uslubiga xoslangan: "– Xo'jayin, - dedi Begijon umidsiz bir ahvolda. – Meni kechiring. Bir itlik qilib qo'ydim..." (Said Ahmad. G'ildirak); "Quv-quv, ushla-ushla, terga-terga boshlanib qishloqqa it tegdi. Biri jon saqlash uchun cho'lga ko'chdi, biri qurama eliga ketdi" (O'talar yurtida) kabilar.

Xuddi shuningdek, "do'ppini osmonga otmoq", "do'ppisini yarimta qilib yurmoq", "ogizga tushib ketdi", "og'zi ochilib qoldi", "og'ziga qaratmoq", "oralardan qil o'tmaydi", "obro' qozonmoq", "obro'yi baland" singari iboralar ijobiy ekspressiv-baholash ottenkasiga ega bo'lgani holda kitobiy uslubga hosdir.

"Ko'zim uchib turuvdi", "mohovga oshna qilmoq", "moshxo'rdaga qatiq bo'lmoq", "nafasingni issiq qil", "nomer ko'rsatmoq", "ovozingni o'chir", "oyoq chiqarmoq", "ulfat ko'rgan", "uyqu bosdi" iboralarning barchasi asosan so'zlashuv uslubiga hos, lekin bu iboralardan oxirgi ikkitasi ijobiy baholash ottenkasiga, qolganlari esa salbiy bo'yoqqa egadir: *Sen siyosatchi emassan, senga shafqat qilishmaydi. – O'chir ovozingni!*" (T.Malik. Shaytanat) kabilar.

"G'ijillashib qolmoq", (QO'RFL,324), "qo'ltiqqa urmoq" (QO'RFL, 322), "og'zi bemaza" (QO'RFL, 206), "jin ursin" (O'RL, 105), "jag' urmoq", (O'RL,104) iboralari shaxs, uning hatti-xarakatlari haqida salbiy va qisman ijobiy ("jin ursin") baho ifodalaydi, lekin ularning barchasini oddiy so'zlashuv uslubiga xoslangan, deb tasnif qilish mumkin.

Muayyan uslubga funksional jihatdan bog'liq bo'lmagan frazemalar uchun emotsionallik va baholash hususiyati nisbatan kamroq xarakterlidir, lekin ularning ko'pchiligi (keng ma'noda) ekspressiv xususiyatga ega. Masalan, "oq yo'l", "omon bo'ling", "yaxshi boring", "yaxshi yotib turing" kabi frazemalar ekspressiv xususiyatlari bilan ajralib turadi. Bu tipdagi iborlardan, ya'ni so'zlashuv nutqi iboralaridan ayrimlari yuqori (ko'tarinki) xarakterga ega bo'lib, ma'qullash ottenkasini ifodalasa ("yaxshi boring", "omon bo'ling" singari), qolganlari esa salbiy ottenkani ifoda etadi. Turli ekspressiv-emotsional baho xususiyatiga ega bo'lgan bunday frazemalar bir tipga, ya'ni muayyan uslubga

xos bo'lmagan iboralar tipiga birlashadilar. Tilimizdagi bunday frazemalarning lisoniy xususiyatlari, matn tarkibidagi funksional-semantik imkoniyatlari ijobiy istak ifodalovchi iboralar sifatida maxsus tadqiq etilgan.

Ko'rinadiki, tilimizdagi iboralar uslubiy ma'nosining ikki komponenti o'rtasidagi aloqa xilma-xildir. Shunga ko'ra iboraning funksional uslubiy xoslanishini belgilashda uning ekspressiv-baho bo'yog'i har doim ham asosiy mezon bo'la olmaydi. Shunday qilib, frazemalarning ekspressiv-baho bo'yog'i tarkibini a) baholash, b) emotsionallik va v) ekspressivlik tashkil etadi. Baholash deganda predmet yoki shaxsga nisbatan salbiy yoki ijobiy tavsif berish tushuniladi. Har qanday frazema ham baholash xususiyatiga ega emas. Lekin frazema ma'nosini talqin qilganda uning baholash xususiyati ham albatta ishtirok etadi. Bu bilan baholash uslubiy bo'yoqning boshqa komponentlaridan farq qiladi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Abjalova M., Rashidova U. Özbekçe Türkçe Otomatik Çeviri Yazilimi İçin Deyimlerin Veritabanini Oluşturma Sorunu //Journal of Turkic Civilization Studies. – 2023. – Т. 4. – №. 2. – С. 178-187.
2. Bozorboyev K.T. O'zbek so'zlashuv nutqi frazeologizmlari. Filol. fanlari nomzodi... diss. avtoref. – Samarqand, 2001. – В. 6-17.
3. Ishayev A. O'zbek dialektal leksikografiyasi. – Toshkent, Fan, 1990. – В. 127-128.
4. O'rinboyev B., O'rinboyeva D. Hozirgi o'zbek tilining so'zlashuv uslubi. – Toshkent: Fan, 1991. – В. 91;
5. Rashidova U. M. O'zbek tilidagi somatik iboralarning semantik-pragmatik tahlili //Fil. fan. diss. avtoreferati, Samarqand. – 2018.
6. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: Сов. энциклопедия, 1969. – С. 368;
7. Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка ХУП-Х1Х веков. – М.: Просвещение, 1982. – С. 223-227;
8. Молотков А.И. Фразеологизмы русского языка и принципы их лексикографического описания // Фразеологический словарь русского языка: свыше 4000 словарных статей / сост. Л.А. Войнова, В.П. Жуков, А.И. Молотков, А.И. Федоров; под ред. А.И. Молоткова. М.: Сов. энциклопедия, 1967. С. 7-23. (Molotkov A.I. Frazeologicheskiy slovar russkogo yazika: svishe 4000 slovornix statey/sost. L.A.Voynova, V.P.Jukov, A.I.Molotkov, A.I.Fedorov; pod red. A.I.Molotkova. M.: Sov.ensiklopediya, 1967.S.7-23).
9. Примбетов Т. Просторечные слова в современном казахском языке. Автореф. дис...канд. филол. наук. – Алма-Ата: 1988. – С. 4-9 ва бошқалар. (Primbetov T. Prostorechniye slova v sovremennom kazaxskom yazika. Avtoref.dis...kand. filol.nauk. – Alma-Ata: 1988. – S.4-9 va boshqalar).
10. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологические аспекты. – М.: Школа «Язык и русской культуры», 1996.(Teliya V.N. Russkaya frazeologiya. Semanticheskiy, pragmaticheskiy i lingvokulturologicheskiye aspekti. – М.: Shkola "Yaziki russkoy kulturi", 1996).
11. Филин Ф.П. О структуре современного русского литературного языка // Вопросы языкознания. 1973. № 2. – С. 8. O'zbek tili leksikologiyasi. – Toshkent: Fan,1981.– В. 192. (Filin F.P. O strukture sovremennogo russkogo literturnogo yazika//Voprosi yazikoznaniya. 1973. № 2. – S. 8).

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Qo'chqorova Sadoqat

DSc doktorant

Samarqand davlat chet tillar instituti

Samarqand, O'zbekiston

sadokatkuchkorova@gmail.com

ZOOSIMVOLLAR LISONIY VOQELANISHI: RAMZIYLIK, MOTIVATSIYA BAZASI VA ETOLOGIK YONDASHUV

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada zoosimvollarning lisoniy ifodalanish xususiyatlari kognitiv, semiotik va etnolingvistik jihatdan o'rganilib, ularning ramziylik mezonlari tadqiq qilinadi. Zoonimlar ishtirokida shakllangan ramziy ma'nolar, ularning semantik taraqqiyoti va badiiy-tasviriy obrazlar bilan uzviy aloqasi tilshunoslik nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. Maqolada zoosimvollarning milliy-madaniy asoslari, ularning arxetipik timsollar sifatidagi maqomi va turli til vositalaridagi ma'no yo'nalishi tadqiq etiladi. Shuningdek, zoosimvollarning etologik (hayvonlar xulq-atvoriga oid) ildizlari, ularning inson tafakkuridagi kognitiv tasnifi hamda antropomorfik va metaforik xususiyatlari ochib beriladi.

Tadqiqot natijalari zoosimvollik birliklarning tildagi mazmun mexanizmlari, ularning antropotsentrizm va konseptual metafora nazariyasi asosida shakllanishi, shuningdek, milliy tafakkur va ma'naviy qiymatlar bilan bog'liqligi mavjudligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: *zoosimvol, Tinbergenning etologik yondashuvi, instinkt, ontogenez, filogenez, tasviriy vositalar, metafora, o'xshatish*

Kuchkorova Sadokat
DSc doctoral student
Samarkand State Institute of
Foreign Languages
Samarkand, Uzbekistan
sadokatkuchkorova@gmail.com

LINGUISTIC REPRESENTATION OF ZOO SYMBOLS: SYMBOLISM, MOTIVATIONAL BASIS, AND ETHOLOGICAL APPROACH

ABSTRACT

This article examines the linguistic representation of zoo symbols from a cognitive, semiotic, and ethnolinguistic perspective, analyzing their symbolic mechanisms. The symbolic meanings formed through the use of zoonyms, their semantic evolution, and their close connection with artistic and figurative imagery are studied from a linguistic point of view.

The article explores the cultural and national foundations of zoo symbols, their status as archetypal symbols, and the semantic orientation they take in different languages. Additionally, it highlights the ethological roots of zoo symbols (related to animal behavior), their cognitive classification in human thought, as well as their anthropomorphic and metaphoric properties.

The study's findings indicate that zoo symbolic units function as meaning transmission mechanisms in language, that they are formed based on the principles of anthropocentrism and conceptual metaphor theory, and that they are closely linked to cultural values and national thought.

Keywords: *zoo-symbol, Tinbergen's ethological approach, instinct, ontogenesis, phylogenesis, figurative means, metaphor, comparison.*

Кучкарова Садокат
Докторант DSc
Самаркандского государственного
института иностранных языков
Самарканд, Узбекистан
sadokatkuchkorova@gmail.com

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗООСИМВОЛОВ: СИМВОЛИЗМ, МОТИВАЦИОННАЯ БАЗА И ЭТОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются лингвистические особенности репрезентации зоосимволов с когнитивной, семиотической и

этнолингвистической точек зрения, анализируются их символические механизмы. Символические значения, формируемые с участием зоонимов, их семантическое развитие, а также их тесная связь с художественно-образными средствами изучаются в лингвистическом аспекте.

В статье исследуются культурные и национальные основы зоосимволов, их статус в качестве архетипов и семантическое направление, которое они принимают в разных языках. Кроме того, особое внимание уделяется этологическим корням зоосимволов (связанным с поведением животных), их когнитивной классификации в человеческом мышлении, а также их антропоморфным и метафорическим свойствам.

Результаты исследования показывают, что зоосимволические единицы функционируют как механизмы передачи смысла в языке, формируются на основе принципа антропоцентризма и теории концептуальной метафоры, а также тесно связаны с культурными ценностями и национальным мировоззрением.

Ключевые слова: зоосимвол, этологический подход Тинбергена, инстинкт, онтогенез, филогенез, изобразительные средства, метафора, сравнение.

Zoosimvollar – xalqlar madaniyati, dunyoqarashi va ma'naviy merosida chuqur ildiz otgan timsollardan bo'lib, ular tilda va ayniqsa, folklorda turli lisoniy mexanizmlar orqali namoyon bo'ladi. Har bir elat o'z dunyoqarashiga ko'ra hayvonlarni muayyan xislatlar bilan bog'lab, ularni madaniy, mifologik va ramziy kontekstda shakllantirgan. Zoosimvollar xalqlar tafakkurining muhim bir qismi sifatida kognitiv konseptlar tizimida o'z o'rniga ega. Ular orqali jamiyat o'zining qadriyat va qarashlarini va o'z-o'zini anglash namunalarini shakllantiradi. Masalan, ko'plab madaniyatlarda it vafodorlik, himoya va ogohlik timsoli sifatida qabul qilinsa, tulki ayyorlik va makkorlik ramzi sifatida talqin qilinadi, ajdar xitoy an'anaviy madaniyatida hokimiyat va muvaffaqiyat timsoli hisoblanadi.

Tilda zoosimvollar turli lisoniy tasviriy vositalar orqali namoyon bo'ladi. Ular o'xshatish (comparaison) orqali bir obyektни ikkinchisiga qiyoslashda, metafora (métaphore) vositasida obrazli tasvir yaratishda, metonimiya (métonymie) yordamida bir obyektни ikkinchisi bilan bog'lashda, epitet (épithète) orqali qo'shimcha xususiyat kasb etishda va allegoriya (allégorie) yordamida inson xulq-atvorini ramziy ma'noda tasvirlashda qo'llaniladi. Masalan, “tulkidek ayyor” yoki “itdek sodiq” kabi ifodalar tildagi kognitiv jarayonlarni aks ettiradi.

Etnolingvistika nuqtayi nazaridan zoosimvollar xalqlarning tarixiy tajribasi, ijtimoiy munosabat va diniy qarashlari bilan chambarchas bog'liqdir. Ular etnotafakkur va milliy mentalitet shakllanishida muhim ahamiyatga ega. Masalan, o'tmishda tabiat bilan uyg'unlikda hayot kechirgani sababli hayvonlar ko'chmanchi xalqlar uchun nafaqat xo'jalikda, balki ma'naviy va ramziy jihatdan ham qadr-qiyamatga ega bo'lgan. Shu sababli, bo'ri turkiy xalqlarda

himoyachi va qudrat ramzi sifatida talqin qilinsa, ilon sharqiy xalqlar madaniyatida hayot va o'lim orasidagi uzviylik timsoli sifatida qaraladi.

Zoosimvollar xalqlar madaniyatida konseptuallashtirish, ramziy ma'nolarni kodlash, milliy xususiyatlarni saqlash va baholash kategoriyalarini shakllantirish kabi lingvistik vazifalarni bajaradi. Ular orqali tildagi kognitiv, semiotik, pragmatik va madaniy jarayonlarni tushunish mumkin. Bundan kelib chiqadiki, zoosimvollar nafaqat tilning badiiy ifoda vositasi, balki xalqning tarixi, madaniy merosi va ijtimoiy munosabatlarini shakllantiruvchi muhim elementlardan biridir.

Zoosimvollar lisoniy voqelanishi tadqiqi ularning universal va muayyan bir xalqqa xos xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi. Ular orqali insoniyatning tabiat va jamiyat bilan o'zaro munosabatlari ifodalanib, insonning kognitiv ongida o'z aksini topadi. Hayvon obrazlarining semantik va pragmatik tavsifi ularning leksikologik, frazeologik va pragmalingvistik kontekstlarda qay tarzda qo'llanilishini tahlil qilish orqali yanada chuqurroq anglanadi. Ular inson hayotidagi o'z mavqeini tushunishi uchun kalit vazifasini bajaradi, chunki har bir zoosimvol muayyan ma'no qatlamini ifodalaydi va insoniyatning kognitiv tajribasini boyitadi.

Hayvon obrazlarining fransuz va o'zbek xalq ongida ramziy mazmunga ega bo'lishi etologik yondashuv doirasida tahlil qilinishi mumkin, bu esa Tinbergen nazariyasiga asoslangan holda hayvonlar xulq-atvorini instinktlar, evolyutsiya va adaptatsiya nuqtayi nazaridan ko'rib chiqish imkonini beradi. Shu jihatdan, inson ongida hayvonlarga nisbatan shakllangan ramziy ma'nolarning kognitiv va konseptual motivatsiya bazasini aniqlash muhim ahamiyatga ega. Ushbu ramziy ma'nolar semantik derivatsiya, etimologiya, assotsiatsiya mexanizmi va simvolik ma'nolarning madaniy konseptualizatsiyasi orqali shakllangan bo'lib, ular tilda leksik-semantik vositalar (metafora, metonimiya, epitet, o'xshatish), frazeologik birliklar va etnosga xos tasviriy obrazlar orqali aks etadi.

Gollandiya angliyalik zoopsixolog va etolog Nikolas Tinbergen (Tinbergen) 1907-1988 yillarda yashab ijod qilgan, Nobel mukofoti laureati. Ilmiy izlanishlari asalari, arktika qushlari va sut emizuvchilarning xatti-harakat instinktlari, ularning onto va filogenezdagi rivojlanishiga, etologiya (Etologiya (yun. urf-odat, xulq-atvor, xatti harakat va – logiya fan) – biologiyaning bir bo'limi sifatida hayvonlar xatti harakatini tabiiy yashash sharoitida o'rganadigan fan)ga bag'ishlangan. N. Tinbergenning mashhur «Etologiyaning vazifalari va usullari» nomli maqolasida olg'a surilgan fikrlar hayvonlar xulq-atvori mavzusida tadqiqotchilarni qiziqtirgan asosiy muammolarni o'ta aniqlik bilan shakllantirgan. «Tinbergenning to'rt savoli» zamonaviy etologiya nazariy asosining qisqa va lo'nda ifodasi hisoblanadi. Olim quyidagi to'rtta savolga to'liq javob olingandan so'nggina hayvonlardagi xulq-atvor akti tahlilini to'laqonli deb hisoblash mumkinligini ta'kidlaydi [4]:

1. Moslashuv funksiyasi: xulq-atvor hayvonning tirik qolishi va nasl qoldirish qobiliyatiga qanday ta'sir qiladi? Xulq-atvorni qanday ichki yoki tashqi omillar keltirib chiqaradi?

2. Sabab mexanizmi: ushbu xulq-atvorning vazifasi nima, u hayvonning qisqa yoki uzoq muddatda omon qolishi uchun qanday ahamiyatga ega? Xulq-atvor aktini qanday ta'sirlar harakatga keltiradi?

3. Ontogenez: ushbu xulq-atvor yillar davomida, individual rivojlanish (ontogenez) jarayonida qanday o'zgaradi?

4. Filogenez: ushbu xulq-atvor evolyutsiya jarayonida qanday paydo bo'lgan va boshqa turlarga ham xosmi?

Tadqiqotimiz kontekstida hayvonlarga oid ramziy mazmunni keltirib chiqaruvchi motivatsiya bazasi bu, – kognitiv, semantik, madaniy va pragmatik komponentlar majmuasi bo'lib, u ramziy belgi va obrazlarning tildagi aksi va ularning diskursiv sathda qo'llanishini belgilaydi. U instinktiv-biologik asos, etnomadaniy konsept va universal arxetiplarning o'zaro ta'siri asosida shakllanadi, belgilarning turli kommunikativ va madaniy kontekstlardagi talqini hamda emotsional-baholovchi aspekt mezonlarini aniqlaydi. Fransuz va o'zbek matnlaridan olingan misollar tahlili asosida biz belgilagan motivatsiya bazalari, ya'ni asoslarini Tinbergenning etologik yondashuvi orqali umumlashtirib tahlil qilishni lozim topdik.

Zoosimvollarga oid misollar tahlili jarayonida biz ularga ramziy ma'no yuklovchi motivatsion asoslarni quyidagicha tasnif qildik:

Instinktga oid motivatsiya bazasi hayvonlarga xos tabiiy instinkt va biologik-fiziologik xususiyatlarga suyanadi. Hayvonlarda to'rtta asosiy instinkt farqlanadi [16, B.72]: ovqatlanish instinkti, saqlanish instinkti, nasl qoldirish instinkti va poda (to'da) bo'lib yashash instinkti. Ushbu asosiy instinktlar aks etgan misollar tahlili jarayonida ularni bir necha kichik guruhlarga ajratishga harakat qildik:

1. O'z-o'zini himoya qilish instinkti:

tirik qolish, yashash uchun kurashda omon qolish uchun ehtiyotkorlik va hushyorlik bilan harakatlanish: *Marche de chats dans les ténèbres; à pas de loup; La colombe inquiète à mes pas indiscrets, descend, vole et s'abat* [1]; Meni ko'rsa, o'zini ko'rmaslikka oladi, yaqiniga borsam, *xuddi bo'riga yo'liqqan kiyikday hadaha kochish payida bo'ladi* [20]; Yeb-yeb endi bo'rilar *galasiga o'xshab qutulib ketaman, deyapsanlarmi* [18];

oriyentatsiya olishdagi aniqlik: *Cette colombe attardée cherchât la maison de notre ami* [3]; Qaldirg'ochlar so'ylamaydilar. Shunday bo'lsa-da, men ichimdan tuydim: *uyimizni topib kelibdi* [18];

ozuqa izlash: *La colombe vient la boire dans la nuit* [5]; Munisxonga shaydo bo'lib, *shisha ichidagi go'sht atrofida miyovlab jonini halak qilgan mushukbola* singari ba'zi yigitlar (A.Qahhor);

himoyalani va o'zgarish: *Changement de peau des serpents; Sortant par mille trous, ainsi que des serpents frileux* [5].

2. Ovchilik va yirtqichlik instinkti:

ovda o'zini tutishi: Avec un *regard inflexible comme celui du serpent sur l'oiseau* [3]; Thénardier, avec le mouvement *d'un chat, précipita sa main dans sa poche; avec la sagacité du renard flairant une compagnie de perdrix* [6]; Zambil ostida xanjarini qisimlab, *go'yo sichqonni poylag'an mushukdek hujumga hozirlanib yotar edi* [12];

yirtqichlik: Que n'est un *aigle alpin sur le corps qu'il dévore* [28]; J'ai vu le loup *mangeant l'agneau, dire : Il m'a nui* [5]; la jeune fille, *sans pitié, comme une tigresse irritée* [6]; tor ko'chaniing tugalishidagi soy hamma uxlab jim bo'lganda, haybatli ovozini *boricha qo'yib yuborib, och yo'lbarsday «guv-guv» bo'kirardi* (Cho'lpon); To'lib-toshgan sevgisiga ololmay javob, *Ko'z yosh to'kib, yaralangan vahshiy yo'lbarsdek* (Usmon Azim)

hududni belgilash: Quand on t'a amenée, j'étais là ; ... *Caverne de loups!* [6]; L'aigle *régnant dans un ciel solitaire* [1]; Bo'ri o'z uyasidan *olislab ketmaydi*, deyishadi, — dedim [18].

3. Ijtimoiy (to'da, poda, galaga oid) instinkt:

hukmronlik, ustunlik: Nous fimes des lions, et que ... *toutes sortes de mots se couvrirent de flammes* [6]; C'est là qu'on a placé le lion, *symbole involontaire du suprême héroïsme* [6]; Devonaga *aylandi shoh,.. Majruh sherdek To'lg'andi goh* [27];

o'zaro muloqot: Seulement elle se *taisait en l'absence du maître comme les louveteaux en l'absence du loup* [6]; *Les cris lamentables des loups* [2]; *Bir-birini bo'ri, qashqir qo'llaydi* [23];

manipulyatsiya: Elle enveloppait d'avance Felton dans *les mille replis de son inventive imagination comme un serpent* [3]; Tes regards et tes mouvements étaient d'un serpent qui charme un serpent [10]; en contemplant M. Leblanc avec des yeux fixes et tendres assez semblables aux yeux d'un serpent boa [6];

erkinlik, yolg'izlik: Il faut être chat pour *aller dans la rue sans lanterne* [6]; Je suis *aigle en un ciel où se lève Un soleil qui t'est inconnu* [5]; (l'aigle) *Roi des déserts, dédaigne ainsi la plaine* [1]; *Ohudek erkin yugurib yurgan qiz birinchi bor xuquqsizlik va qiynalish iskanjasida qolgan, ... edi* (Mirmuhsin. Me'mor)..

4. Nasl qoldiriш va uni asrash instinkti: je suis *une lionne, je veux mon lionceau* [5]; Ona ham *chirqirar edi tinmasdan Inga ilon kirgan chumchuq misoli* [24]; Bilasanmi, hammaning ayvoniga *qaldirg'och uya qurib bola ochardi-yu*, bizning ayvonimiz shiftiga hatto mo'min-laqma musicha ham uya qurmasdi [21]; Bizlar *ojiz ona bo'rimiz Bolalarin odamlar so'ygan!* [23].

Emotsional motivatsiyon asos insonning hayvon timsollariga hissiy munosabatini shakllantiradigan semantik va pragmatik komponentlar majmuidan iborat. U til birliklarining denotativ va konnotativ ma'nolarini faollashtiradi, ramzlarning kognitiv-emotsional idrokini madaniyat orqali singdirilgan assotsiatsiyalar orqali aks ettiradi.

1) Insonlarda qo'rquv hissi ko'pincha yirtqichlarning zarar yetkazish qobiliyati oldidagi ojizlik bilan bog'lanadi: Je suis entre ses mains comme un *passereau aux serres de l'aigle* [3]; *Ses meurtriers ongles d'agate, coupants u*

clairs comme un rasoir [11]; Uning kulrang ko'zlarida yana *bo'rinikidek sovuq o't yondi* [25]; *Bo'rilarning etni jimirlashtiradigan ulishi, to'ng'izlarning ko'ksov yo'talidek yoqimsiz tovushi,...*, *har yer-har yerda qolgan ilon po'stlarining ojiz yiltirashi ...* bu ikki yo'lovchining yuragiga vahm sololmasdi [21];

2) Hayvonlardagi qahru-g'azab va tajovuzkorlik instinkti insonlar nazdida ularning kuch-qudrat va hukmronlik, ustunlik xususiyatlariga bog'lanadi hamda hayrat, nafrat yoki qo'rquv hissini uyg'otadi: *Monte-Cristo poussa un cri sauvage ... rugissement du lion blesse* [3]; *Le loup rit dans l'ombre en marchant* [5]; *Je tuerais, comme je tuerais un chien enrage* [3]; Sizni *og'zi qon bir bo'ri dedim: chunki sizda rahm yo'q*. Siz o'zingizning *zaharlik tishlaringiz bilan mazlumlar ko'ksini, bayovlar bag'rini chok* etasiz [12];

3) Hayvonlarga xos tanholik va erkinlik mag'rurlik va mustaqillikka assotsiatsiya qilinadi va insonlarda ularga nisbatan hurmat, rahm-shafqat va xayrixohlik kabi hislar ifodasiga olib keladi: *Il se remit à vivre ... comme le loup dans le piège; Comme un tigre en cage; Ils sont insouciant et indolents comme des chats* [5]; *Ohudek erkin yugurib yurgan qiz* birinchi bor xuquqsizlik va qiynalish iskanjasida kolgan edi (Mirmuhsin); Sor *lochinning o'zi kabi O'ychan va yakka* [27].

4) Zavq-shavq va hurmat hissi biror hayvonning kuch-quvvati, ko'rkamligi, salobat va mahobati ortidan yuzaga keladi: *Son esprit énergique ... était forcé de rester prisonnier comme un aigle dans une cage* [9]; *je crois qu'il me pousse des ailes d'aigles, et, avec ces ailes je ferais le tour du monde en vingt-quatre heures* [9]; *Hammasi o'tobda erkanib sho'xlik qilayotgan mushuk bolaga o'xshaydi; Qaydandir kelib qolgan bahaybat toshlar tepasida chakmonini yelkasiga tashlagan pahlavondek cho'l burguti* mudraydi [21].

5) Hayvonlarga xos nafosat va g'amxo'rlik hissi insonlar nazdida muhabbat, sadoqat, halimlik va jonkuyarlikka assotsiatsiya qilinadi: *Les loups jadis étaient fidèles comme sont les petits toutous* [28]; *Ces enfants me caressent comme ils caresseraient le jeune chien de chasse* [9]; *Ohuday go'zal, musichaday begunoh bu kiz uning chiroqsiz xujraday nursiz, shu'lasiz hayotida milt etib yongan bir sham edi* (O. Yoqubov).

6) Latofat va go'zallikdan olinadigan hayrat va zavq hayvonlar xatti-harakati, tashqi ko'rinishi yoki xulq-atvoriga borib taqaladi: *Dans le frais clair-obscur du soir charmant qui tombe ... comme une colombe; Viens, mon beau chat, ... Et laisse-moi plonger dans tes beaux yeux* [2]; *Yurganda rayonlar tebranib qolsin Kiyik ko'z go'zalning xiromonlari* [29]; *Saharlarning xoni bulbuljon bo'ladi, Bulbulning har xonishi doston bo'ladi* [19].

7) Hayvonlarga xos muhabbat va vafodorlik insonlarda ularga nisbatan hurmat hissini uyg'otadi: *et mon amour toujours comme un chien à tes pieds; On était troublé devant le regard intelligent et bon d'un chien*; *Kelin bilanmi? Qo'sh kaptardek inoq edi*. Qaniydi, mening kuyovim ham *Umidaminan shunaqa totuv bo'lsa, deb orzu qilardim* [26]; *Juftiga sadoqatda xam ba'zi kimsalar bo'ri, ayiq, sherdan o'rnak olsalar chakki bo'lmasdi* [20].

Arxetiplarga oid motivatsiya bazasi kollektiv ongsizlikning tarkibiy qismi bo'lgan ibtidoiy obrazlarni qayta ishlash, saqlash va ifodalash funksiyasini bajaruvchi mental tuzilma sifatida madaniyat orqali namoyon bo'lishi [13] bilan bog'lanadi. Ushbu aloqa ma'lum bir xalqqa mansub kishi ongida "nafaqat genetik jihatdan, balki o'zi tegishli bo'lgan xalq tabiatida mavjud bo'lgan, jamoaviy ongsizligidan qolgan intuitiv va arxetipik meros sifatida baholashga xizmat qiladigan xususiyatlar" bilan izohlanadi [14, B.104]. Ijtimoiy-madaniy meros elementlarida (udum, an'ana, marosimlar) o'z ifodasini topgan arxetip nafaqat oldindan belgilangan xususiyatlarni yangilaydi, balki milliy madaniyatning o'ziga xosliklariga ko'ra, o'zi ifodalagan obrazni qaytarilmas mazmun bilan boyituvchi xususiyatlarga ham ega bo'ladi [22]. Masalan, arslon obrazi hokimiyat: *À nous autres rois, nos chiens doivent être des lions* [6]; Siz o'z nomingizga munosib sher yigitsiz. Ammo Ahmad Tanbal bilan uning *og'asi chiyabo'riga o'xshaydilar* [17]; burgut orqali ozodlik, erkinlik: *L'aigle, roi des déserts, dédaigne ainsi la plaine; Burgut yotar bejon, ayanch hol. Yashay olmas sulton qul bo'lib* [23]; bo'ri orqali yirtqichlik va yovuzlik: *Qui sauve le loup tue les brebis; Bil'aks siz: hiylakor bir tulki, og'zi qon bir bo'ri, rahmsiz bir jallod, uyatsiz bir yigit* [12]; ilon orqali abadiylik: *L'antique symbole du serpent qui se mord la queue convient surtout à la science* [6]; it orqali sadoqat: *Mon chien Ponto me suit ... vertu qui, ne pouvant se faire homme, s'est faite bête; Ona, senga nafim tegmadi hatto, Ostonang qo'rigan kuchugingcha ham. Sodiq o'shal itni do'stdek qucharman* [19]; kabutar orqali nafasat, fidoiylik va tinchlik singari arxetipik mazmun saqlanib qolgan: *Jamais parmi les animaux la créature née pour être une colombe ne se change en une orfraie* [6]; Insonlar istagi tinchlik elining *Mukammal timsoli bo'lgan kabutar* [29] va hokazo.

Initsiatsiyaga asoslangan motivatsiya bazasi hayotda yuz beradigan o'zgarishlar jarayoni bilan bog'lanadi. Initsiatsiyani (lot. *initiatio* – "boshlanish", "yuqori darajaga o'tish") – inson hayotidagi muhim bosqich, sinov, o'zgarishlar, ma'naviy va jismoniy o'sishni ifodalovchi jarayon deb olish mumkin. Initsiatsiyaga oid baza – inson ruhiy va jismoniy o'zgarishlari, kuch, jasorat, sinovlar, hayotiy yo'l va ma'naviy kamolotni ifodalovchi obraz va ramzlar majmuasidan iborat. Bu baza ko'pincha tabiat, hayvonlar, tarixiy voqealar, mifga oid va diniy an'analar orqali ifodalanadi. Ushbu mazmunda hayvon obrazlari ko'pincha shaxsiy o'zgarish (transformatsiya) va mashaqqatlarni yengish mazmuniga assotsiatsiya qilinganini guvohi bo'ldik: *Il se remit à vivre de plus en plus seul, égaré, accablé, tout à son angoisse intérieure, allant et venant dans sa douleur comme le loup dans le piège* [6]; *Qopqonga tushgan bo'ridek o'zini qay teshikka urishni bilmay qolgan dushmani oldingga solib quvishning zavqi qanaqa bo'lishini bilmaysan!* [20]; *mo'g'ul askarlari endi o'z sardorlaridan ajralib, boshi kesilgan ilondek talvasa ichida go'yo dumalab ketmoqda edi* [17] (transformatsiya); *La colombe essuyant son aile encore humide, sur les bords de son nid poser un pied timide, puis d'un vol cadencé fendant le flot des airs* [1]; U endi *tulkidek ayyor,*

bo'ridek sezgir bo'lib qolgan edi. Atrofda qimirlaganni ko'rar, kuloqlari esa har bir sharpani tinglar edi (Parda Tursun) va hokazo.

Axloqiy-ma'naviy motivatsiyon asos hayvon qiyofasi orqali inson axloqi va jamiyatdagi yaxshilik va yomonlik, adolat, halollik va boshqa jihatlar bilan bog'liq qadriyatlar, me'yorlar va tushunchalarda aks etadi. *Très gracieux Sire, la débonnaireté est vertu de lion et de roi* [6]: arslon va qiroлга xos marhamatlilik haqiqiy yetakchining axloqiy burchi – adolat va insonparvarlikka ishora qiladi. *Qui sauve le loup tue les brebis* [6]: bo'ri tahdid va xavf ramzi bo'lib, bu ibora insonning tanlovini ifoda etadi. Bu tanlov oqibatining boshqalarga ta'siri va javobgarlik tushunchasi oldinga suriladi. It obrazi orqali vafo: *Mais donnez-moi la force et l'audace sereine de vous être à toujours fidèle comme un chien* [11]; halollik va sodiqlik: *Le chien, c'est la vertu qui, ne pouvant se faire homme, s'est faite bête* [6]; yo'lbarsning nafi orqali kuch-qudrat egalarining haqsizligiga ishora qilinadi: *Le tigre rugissant compte chaque proie* [5] va hokazo. Shuningdek, musicha va kiyik orqali beozorlik: *Musichaday beozor, beziyon odamga buytib zug'um qilishingiz nimasi, aka; Onasining: «Sulh tuzing, binokor bo'ling!» — degani «kiyikday beozor yashang» degani edi* [17]; *kabutar orqali ma'sumlik va ko'ngil xotirjamligi*: Hozir butun olam *Umarshayx mirzoga mana shu kabutarday ma'sum va osuda tuyuldi* [17] anglashiladi.

Quyida biz fransuz va o'zbek matnlarida zoosimvollar ifodasini Tinbergenning etologik yondashuvi va ramziy mazmuni ta'minlovchi motivatsiya bazasi asosida jadvalda ko'rsatishga harakat qildik.

1-jadval. Zoosimvollarida ramziy mazmun namoyon bo'lishining kognitiv, lisoniy va etologik xususiyatlari

Motivatsiya asosi	Fransuzcha misol	O'zbekcha misol	Tinbergenning etologik yondashuvi
Instinktiv	Nasriy matn <i>Comme un lion en chasse, il avançait lentement, prêt à bondir.</i>	<i>Oyim arslonga o'xshab ish tutadilar. Bir qadam orqaga chekinib turib, sakrab hamla qiladilar</i>	Mexanizm: sher ov jarayonida strategik harakatlarni amalga oshiradi, ya'ni hamlaga
	Nazmiy matn <i>Liberté ! c'est ainsi qu'en nos rébellions, Avec des épagueuls nous fimes des lions</i>	<i>Qanchalik yiroqdan eshitilmasin Arslonning na'rasi arslonlarga xos</i>	tayyorlanadi, na'ra tortadi, inson ham biror ishni amalga oshirishdan avval tayyorgarlik ko'radi.
Emotsional	Nasriy matn <i>Il marchait dans l'ombre, silencieux comme un loup solitaire..</i>	<i>Bo'ri zoti o'tmish bilan emas, buguni bilan yashaydi. Ko'z oldidagi narsalar bilan hisoblashadi</i>	Ontogenez: bo'rilar ba'zida yolg'iz yuradi, bu ularga tashqaridan kelayotgan xavfni

Arxetipik	Nazmiy matn	<p><i>Car vraiment Men odamday yaxshiroq kuzatish j'ai souffert yashayverdim, bo'ri va mustaqil hayot beaucoup! bo'lib qaqqshamadim kechirish Débusqué, traqué comme un loup Qui n'en peut plus d'errer en chasse imkoniyatini beradi.</i></p>
	Nasriy matn	<p><i>On eût dit, à une Hozirgina gulday nafis Funksiya: ilon sorte de serpent tuyg'ular ichida yurgan obrazi evolyutsion qui traînait sur Boburga o'lim xabari moslashuv le pavé, que shu gul orasidan jarayonidagi xatti-cette forme chiqqan ilon bo'lib harakatlari orqali sinistre avait la tuyuldi arxetipik va corde au cou mifologik ramziy Cette petite Har bir shoir ortidan mazmun – tache de lumière ilon Sudralgancha yovuzlik, tahdid, dans la borar izma-iz, xavf-xatarni aks campagne Ce Qotillarning ettiradi feu du soir est qo'llarisimon, Sovuq, un serpent à la g'addor misli yolgog'iz tête froide.</i></p>
Matn	Matn	<p><i>il se battait Dunyoni "urho"lari Filogenez: jang comme un tigre bilan titratkan yo'lbars instinkti biologik en fureur, yurakli bolalaring qani? evolyutsiya tournant dix fois davomida shakllangan va autour de son adversaire, ijtimoiy muhitda yetakchilik, himoya changeant vingt fois ses gardes hamda hokimiyat ramzi sifatida etadi. fois ses gardes etadi. Yo'lbars kabi jang qilish, yo'lbars yurakli bo'lish orqali ustunlik ko'rsatiladi. et son terrain;</i></p>

Initsiatsiyaga oid

Axloqiy-ma'naviy

Nasriy matn

*mais il n'y avait Cho'qqilar ustida
 point de cercle burgut sokin suzardi.
 de lettres Tog' orqasida bosh
 lumineuses, ko'targan quyosh uning
 point de docteur qanotlarida chaqnaydi.
 en extase Go'yo osmoni falakda
 contemplant la burgut yonayotganga
 flamboyante o'xshaydi.
 vision comme
 l'aigle regarde
 son soleil*

Funksiya: burgut – eng balandda uchadigan qush. U katta hududlarni nazorat qilib, pastdagi xatarlardan uzoqda bo'ladi. Burgut insonlar nazdida adolat, qat'iyat va yuksak axloqiy

Nazmiy matn

*L'homme Burgut edim bir
 n'enseigne pas kechada tushdim
 ce qu'inspire le osmondan, Buramatol
 ciel; L'aigle à bog'da sizni ko'rdim
 fendre les airs qaydanam
 d'une aile
 indépendante;*

qadriyatlarga assotsiatsiya qilinadi

Biz misollar tahlili jarayonida zoosimvollarning lisoniy voqelanishida tasviriy vositalardan eng ko'p metafora va o'xshatishlarning qo'llanganiga guvoh bo'ldik. Ulardan keyingi o'rinlarni epitet, metonimiya, mubolag'a va allegoriya egallaydi. Ular hayvon obrazlarini tavsiflash asnosida quyidagi funksiyalarni bajaradi:

Nomlovchi funksiya epitet va metaforalar orqali yangi ma'nolar yaratishda aks etadi: do'ngliklarda haykaldek qotgan *sahro sultoni* – cho'l burgutlarining: bu mening maskanim, odamga yo'l yo'q, degandek viqorli boqishi bu ikki yo'lovchining yuragiga vahm sololmasdi [21].

Kognitiv funksiya inson tafakkurini shakllantirish va tushunchalarni tizimlashtirishda namoyon bo'ladi: *Oui, mais comme les serpents rampent; en spirale. Il partait de l'héroïsme pour arriver à l'assassinat* [6]. "Ilon" metaforasi orqali ijtimoiy yoki shaxsiy jarayonlar to'g'ri chiziq bo'ylab emas, balki aylanma yo'llar bilan kechishiga ishora mavjud.

Ekspressivlik funksiyasi o'quvchida kuchli hissiyot uyg'otish, emotsional ta'sir kuchini oshirish hamda tasvirni yorqinroq qabul qilishga yordam beradi: *En entrant, la Fantine alla tomber dans un coin, immobile et muette, accroupie comme une chienne qui a peur* [6]; Go'yo osmoni falakda burgut yonayotganga o'xshaydi. Mana shu *burgut oftobni cho'qqiga tortib chiqarayotgandek* edi [21].

Pragmatik funksiya kommunikativ ta'sirni oshirish, shaxslararo muloqotda ma'lum bir g'oyani kuchaytirishga xizmat qiladi: *À ce mot «sa grâce», Saint-Just tressaillit, comme mordu par un serpent* [3] (Sent-Just so'zdan shunday ta'sirlandiki, u ilon chaqqandek titradi): ma'lum vaziyatda "og'riqli" ta'sir ko'rsatuvchi so'z (sa grâce) fiziologik reaksiyaga tenglashtiriladi.

Emotivlik funksiyasi ekspressivlik kabi o'quvchidagi hissiy ta'sirni kuchaytirish va shiddatli his-tuyg'ular uyg'otishga undaydi. Ushbu funksiya mubolag'a (giperbola) orqali yaqqol ko'zga tashlanadi: Et alors tu passeras des années dans une basse-fosse, ..., *mordant dans un affreux pain de ténèbres dont les chiens ne voudraient pas, mangeant des fèves que les vers auront mangées avant toi* [6] (Shunda sen yillar davomida, ... itlar ham yemaydigan dahshatli qora nonni chaynab, sendan avval qurtlar kemirgan loviyalarni yeb, qorong'u zindonda qolasan); Shundoq *sho'x, osmonda uchib ketayotgan burgutni bir sapchishda qanotidan tutadigan yigit* sen baliqday kilkillab yotganingda indamay tasbeh o'girib o'tirganmikin [21].

Kvalifikativ funksiya obrazning xossalarini kuchaytirishda asosan, epitetlar orqali namoyon bo'ladi: si l'on vous absout, eh bien, je vous tue, foi de gentilhomme ! au coin de quelque borne, comme je tuerais *un chien enragé* [3]; Ce Javert qui me trouble depuis si longtemps, *ce redoutable instinct* qui semblait m'avoir deviné, qui m'avait deviné, pardieu ! et qui me suivait partout, *cet affreux chien* de chasse toujours en arrêt sur moi [3]; Qaydandir kelib qolgan bahaybat toshlar tepasida chakmonini yelkasiga tashlagan *pahlavondek cho'l burguti* mudraydi [21].

Referensial funksiya hodisa yoki obyektlar o'rtasida mantiqiy bog'liqlik o'rnatishda ko'rinadi: Il était, dans toute la force du terme, *ce qu'en vénerie on appelle un chien sage* [6]: it hushyorlik va nazorat ramzi bo'lib xizmat qiladi.

Apellyativ funksiya o'quvchiga ta'sir ko'rsatib, fikr bildirishga undashda namoyon bo'ladi: Changaling bo'shroq ko'rinadi, jigar, — degan birda. — Chunon istasangda, *burgutlik siyog'i yo'q senda* [20]. “Burgutlik siyog'i yo'q” birligi mazmuni orqali insonga oid xususiyatlar nazarda tutilgani holda, o'quvchi fikrlash va baholashga undaladi.

Mazkur maqoladagi tahlil natijalari zoosimvollarning lisoniy voqelanishi etologik yondashuv, motivatsiya bazasi, tasviriy vositalar va ularning lisoniy funksiyalari bilan uzviy bog'liq ekanligini ko'rsatadi. Zoosimvollar tilda bevosita (denotativ) va ramziy (konnotativ) ma'nolarni ifodalovchi semantik vositalar sifatida namoyon bo'lib, ularning shakllanish jarayoniga inson tafakkuri, etnomadaniy an'analar va real biologik xususiyatlar ta'sir ko'rsatadi.

Etologik yondashuv asosida hayvonlar bilan bog'liq zoosimvolik birliklar ularning xulq-atvori, hayotiy faoliyati va insoniyat tajribasida qanday idrok etilishi orqali izohlanadi. Hayvonlarning biologik xususiyatlari tilda metafora, o'xshatish kabi vositalar orqali o'z aksini topib, turli tillardagi universal va o'ziga xos semantik xususiyatlarni belgilaydi.

Motivatsiya bazasi esa zoosimvollarning semantik evolyutsiyasi, milliy-madaniy konteksti va dunyoqarash modeli bilan bog'liq bo'lib, muayyan zoonimlar orqali shakllangan ma'noviy tuzilmalar madaniyatlararo umumiylik va farqlarni aks ettiradi. Zoosimvollar etnolingvistik va kognitiv mexanizmlar asosida shakllanib, konnotativ jarayonlar orqali til va madaniyat uyg'unligini ta'minlaydi.

Shuningdek, zoosimvollar lisoniy ifodasida badiiy-tasviriy vositalar muhim rol o'ynaydi. Metafora, o'xshatish, epitet va mubolag'a zoosimvollarning ma'naviy spektrini boyitib, ularni badiiy-uslubiy kategoriya sifatida shakllantirishda faol ishtirok etadi. Bunday vositalar inson tafakkuridagi assotsiativ modellar orqali zoosimvollarning ma'naviy va madaniy qadriyatlar bilan bog'liqligini ifodalaydi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Alphonse de Lamartine. Méditations poétiques. Édition du groupe «Ebooks libres et gratuits » (numérique)
2. Charles Baudelaire. Fleurs du mal. <http://www.paskvil.com>
3. Duma A. Les trois mousquetaires. Le Livre de Poche, 2011. – 888 p.
4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Этология#Четыре_вопроса_Тинберген ; https://fr.wikipedia.org/wiki/Nikolaas_Tinbergen#Questions_fondamentales
5. Hugo V. Les contemplations. Édition du groupe «Ebooks libres et gratuits » (numérique)
6. Hugo V. Les misérables. Tome I, II, III, IV. Édition du groupe «Ebooks libres et gratuits » (numérique)
7. Ismailova D.Sh. Tilshunoslikda zoonimlar tadqiqi/Research and education. Volume 2 | ISSUE 11 | 2023. P. 66-72.
8. <https://researchedu.org/index.php/re/article/view/>
9. Sapayeva R. O‘zbek tilida zoonim tarkibli frazemalar xususiyatlari// Ilm sarchashmalari ilmiy-nazariy, metodik jurnal/№4, 2021. - 146-150 b.
10. Stendhal. Le Rouge et le Noir. www.texteslibres.fr
11. Valéry Paul. Poésie et mélange. Livre numérique édité par la bibliothèque numérique romande, 2016. – 220 p.
12. Verlaine Paul. Poème saturniens. Arvensa Editions. (numérique)
13. Абдулла Қодирий. Ўткан кунлар. Т.: «Ғафур Ғулом», 2018. – 492 б. (Abdulla Qodiriy. T: “G‘afur G‘ulom”, 2018. – 492 b.)
14. Богданова И.А. Функционирование архетипического концепта “вода” в текстах народного и индивидуального творчества; автореф. дис. ... канд. филол. наук, Пермь, 2006. – 24 с. (Bogdanova I.A. Funkcionirovaniye arhetipicheskogo konsepta “voda” v tekstax narodnogo i individualnogo tvorchestva; avtoref. dis. ... kand. filol. nauk, Perm, 2006. – 24 s.)
15. Волков С. Н., Кузина С. Е. Тотемизм как форма эзотерических верований и способ существования // Социологические исследования. 2009. № 9. С. 103–106. (Volkov S. N., Kuzina S. Ye. Totemizm kak forma ezotericheskix verovaniy i sposob sushestvovaniya // Sotsiologicheskiye issledovaniya. 2009. № 9. S. 103–106.)
16. Ёқубов Одил. Диёнат. Т.: “Шарқ”, 1998. – 347 б. (Yoqubov Odil. Diyonat. T.: “Sharq”, 1998. – 347 b.)
17. Иванов П. И. Умумий психология. Педагогика институтлари талабалари учун қўлланма. Тузатилган ва тўлдирилган 4- нашри. – Т., «Ўқитувчи» нашриёти, 1967. – 604 б. (Ivanov P. I. Umumiy psixologiya. Pedagogika institutlari talabalari uchun qo‘llanma. Tuzatilgan va to‘ldirilgan 4-nashri. – T., «O‘qituvchi» nashriyoti, 1967. – 604 b.)
18. Қодиров Пиримқул. Юлдузли тунлар; Бобур: Тарихий роман. — Танланган асарлар II. — Т.: «Sharq», 2010. — 560 б. (Qodirov Pirimqul.

Yulduzli tunlar; Bobur: Tarixiy roman. — Tanlangan asarlar II. — T.: «Sharq», 2010. — 560 b.)

19. Мурод Т. Отамдан қолган далалар. Тошкент: «ШАРҚ», 1994. – 168 б. (Murod T. Otamdan qolgan dalalar. Toshkent: «SHARQ», 1994. – 168 b.)

20. Муҳаммад Юсуф. Сайланма: Шеърлар. Достонлар. Хотиралар. — Т.: «Шарқ», 2007. - 288 б. (Muhammad Yusuf. Saylanma: She'rlar. Dostonlar. Hotiralar. — T.: «Sharq», 2007. - 288 b.)

21. Норқобилов, Нормурод. Бўрон қўпган кун. — Т.: «Шарқ», 2007. - 304 б. (Norqobilov, Normurod. Bo'ron qo'rgan kun. — T.: «Sharq», 2007. - 304 b.)

22. Саид Аҳмад. Уфқ. Трилогия. Т., Адабиёт ва санъат нашриёти, 1976. - 688 б. (Said Ahmad. Ufq. Trilogiya. T., Adabiyot va san'at nashriyoti, 1976. - 688 b.)

23. Сафарян А. Анималистическая репрезентация архетипа “Вампир” в романе Б. Стокера “Дракула” <https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2020/05.pdf> (Safaryan A. Animalisticheskaya reprezentatsiya arxetipa “Vampir” v romane B. Stokera “Drakula” <https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2020/05.pdf>)

24. Ҳалима Худойбердиева. Сайланма. Т.: “Шарқ”, 2000. – 398 б. (Halima Xudoyberdiyeva. Saylanma. T.: “Sharq”, 2000. – 398 b.)

25. Ҳамид Олимжон. Танланган асарлар. Т.: ЎзССР Давлат нашриёти, 1951. – 561 б. (Hamid Olimjon. Tanlangan asarlar. T.: O'zSSR Davlat nashriyoti, 1951. – 561 b.)

26. Ҳошимов Ўткир. Икки эшик ораси.-Тошкент:Янги аср авлоди, 2016. -752 б. (Hoshimov O'tkir. Ikki eshik orasi.-Toshkent:Yangi asr avlodi, 2016. -752 b.)

27. Ҳошимов Ўткир. Тушда кечган умрлар. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2015. – 272 б. (Hoshimov O'tkir. Tushda kechgan umrlar. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2015. – 272 b.)

28. Воҳидов Э. Сайланма. Биринчи жилд. Тошкент: «Шарқ», 2000. – 243 б. (Vohidov E. Saylanma. Birinchi jild. Toshkent: «Sharq», 2000. – 243 b.)

29. Apollinaire Guillaume. Calligrammes. Poèmes de la paix et de la guerre 1913-1916. Première édition originale, 1918, Paris. – 116 p.

30. Ғафур Ғулом. Мукаммал асарлар тўплами. Учинчи том. Ўзбекистон ССР «Фан» нашриёти, 1984. – 522 б. (G'afur G'ulom. Mukammal asarlar to'plami. Uchinchi tom. O'zbekiston SSR «Fan» nashriyoti, 1984. – 522 b.)

31. Suvonova N.N. Fransuz tili frazeologiyasining semantik-kognitiv va lingvomadaniy tavsifi. Monografiya. – Samarqand: “Samarqand davlat chet tillar instituti” nashriyoti, 2024. – 149 bet.

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Tillabayeva Zilola

mustaqil izlanuvchi

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika institui

Samarqand, O'zbekiston

tillabayeva87@bk.ru

SAMARQAND VILOYATI QARLUQ SHEVALARI VA O'ZBEK ADABIYOTI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Samarqand viloyati qarluq shevalariga doir birliklarning o'zbek adabiyotidagi talqiniga to'xtalib o'tilgan. O'tgan asrning boshlarida yurtimiz ozodligi, millatimizning ma'rifati, taraqqiyoti uchun kurashgan ilg'or jadidlar safida Mahmudxo'ja Behbudiy, Hoji Muin, Abdulla Qodiriy kabi ziyolilar ham muhim o'rin tutishadi. Tabiiyki, ular yozgan maqolalar, pyesalar, romanlarda aynan XX asr Samarqand viloyati qarluq shevalariga doir lug'aviy birliklarning o'sha davrdagi holati, o'zbek adabiy tiliga mansub so'zlarning qanday talaffuz qilinishi, aynan mazkur hudud shevalarida qo'llanilgan iboralarni aniqlash fan rivoji uchun muhim o'rin tutadi. Maqolada dialektizmlarning adabiy til va shevadagi ma'nolari qiyoslanib, misollar yordamida sharhlab berilgan. Mavzu yuzasidan ilmiy, asosli mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Samarqand viloyati qarluq shevalari, o'zbek adabiyoti, XX asr, o'zbek adabiy tili, Hoji Muin, Mahmudxo'ja Behbudiy, Nusrat Rahmat, Orif Gulxaniy, Olim Orifiy, Abdulla Qodiriy, dialektizmlar.

Tillabaeva Zilola

researcher

Doctor of Philosophy (PhD) in Philology

Uzbek-Finnish Pedagogical Institute

Samarkand, Uzbekiston

tillabayeva87@bk.ru

KARLUK DIALECTS OF SAMARKAND REGION AND UZBEK LITERATURE

ABSTRACT

This article focuses on the interpretation of units related to the Karluk dialects of the Samarkand region in Jadid literature. At the beginning of the last century, among the progressive Jadids who fought for the freedom of our country, the enlightenment and development of our nation, intellectuals such as Mahmudkhodja Behbudiy, Haji Muin, and Abdulla Qodiriy also occupy an important place. Naturally, in the articles, plays, and novels they wrote, the state of lexical units in the Samarkand region's Karluk dialects of the 20th century, the pronunciation of words belonging to the Uzbek literary language, and the identification of expressions used in the dialects of this region play an important role in the development of science. The meanings of dialectisms in the literary language and dialect are compared and commented on using examples. Scientific, well-founded comments are presented on the topic.

Keywords: Karluk dialects of the Samarkand region, Jadid literature, 20th century, uzbek literary language, Haji Muin, Mahmudkhodja Behbudiy, Nusrat Rahmat, Orif Gulkhanliy, Olim Orifiy, Abdulla Qodiriy, dialectisms.

Тиллабаева Зилола

исследователь

Доктор философии (PhD) по филологическим наукам

Узбекско-Финский педагогический институт

Самарканд, Узбекистан

tillabayeva87@bk.ru

КАРЛУКСКИЕ ДИАЛЕКТЫ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ И УЗБЕКСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается интерпретация единиц, относящихся к карлукским диалектам Самаркандской области, в современной литературе. Такие интеллектуалы, как Махмудходжа Бехбудий, Хаджи Муин, Абдулла Кадыри также занимают важное место среди

прогрессивных деятелей, боровшихся за свободу нашей страны, просвещение и развитие нашей нации в начале прошлого века. Естественно, что написанные ими статьи, пьесы и романы, особенно состояние лексических единиц в карлукских говорах Самаркандской области в XX веке, произношение слов, принадлежащих узбекскому литературному языку, и выявление выражений, используемых в говорах этого региона, играют важную роль в развитии науки. Сравниваются и поясняются на примерах значения диалектизмов в литературном языке и диалекте. По данной теме представлены научные, обоснованные мнения.

Ключевые слова: карлукские говоры Самаркандской области, джадидская литература, XX век, узбекский литературный язык, Хаджи Муин, Махмудходжа Бехбудий, Нусрат Рахмат, Ориф Гулханий, Олим Орифий, Абдулла Кадырий, диалектизмы.

O'tgan asrning boshlarida yurtimiz ozodligi, millatimizning ma'rifati taraqqiyoti uchun kurashgan ilg'or jadidlar safida samarqandlik Behbudiy va Hoji Muin kabi ziyolilar ham muhim o'rin tutishadi. Tabiiyki, ular yozgan maqolalar, pyesalarda aynan XX asr Samarqand viloyati qarluq shevalarining o'sha davrdagi holati, o'zbek adabiy tiliga mansub so'zlarning qanday talaffuz qilinishi, aynan mazkur hudud shevalarida qo'llanilgan iboralarni aniqlash imkoni borligi uchun ham ularning asarlari tilini tadqiq qilishga ham harakat qildik:

Bularning o'rtasida kunda necha qatla *milla uzush*, yoqa yirtish ham voqe' bo'lib turadir [1, B.169]. Milla so'zi tojik tili shevalarida soch ma'nosini anglatib, uzish fe'li bilan birga qo'llanilib, bir-biri bilan qattiq urishish mazmunidagi iboraning shakllanganligini kuzatish mumkin.

Shunday bo'lmag'onda ikkovidan biri albatta *sil* o'ladir [1, B.170] gapidagi sil bo'lmoq ko'chma mazmunga ega bo'lib, kishining qattiq siqilish holatini ifodalaydi.

Ha *zog'novud, jido qattig'* ekan [1, B.182] gapida jido qattig' birligi orqali o'ta xasis, baxil kishilar nazarda tutilgan.

Domulla boy va Toshmurodg'a *badbinona boqib*, boshini solar [2, B.41] gapida badbinona boqmoq birligi yoqtirmay nazar tashlamoq mazmunida qo'llangan.

Bir oz *shamol yebmanmi? ...timoq* bo'lubman [1, B.197]. Bu yerda shamol yemoq frazeologik birligi ko'pincha nafas yo'li kasalliklari: tumov, bronxit, zotiljam, gripp deb ataluvchi kasallik mazmunida ishlatilgan.

Dardi kampir-g'o'za deganday...(har kimning o'ziga yarasha muddaosi borligi aytilmoqda.) [1, B.173]...mening dardim *suvga tegmagan gaplarni* topib hangoma qilish emasmi? [1, B.173] gapida suvga tegmagan gaplar iborasi adabiy tildagi tesha tegmagan gaplar frazeologik birligining shevadagi ma'nodoshi hisoblanadi.

Bu holni ko'rgach, birdan *ziyonim tutdi* [1, B.174]. Ziyonim tutdi turg'un birligi kishilarning xafa bo'lmoqligi, jahli chiqishi kabi ruhiy holatlarini ifodalaydi.

...*burningizni tutib o'tishga* majbur bo'lasiz [1, B.179] gapidagi burunni tutib o'tish birligi noxush hiddan qo'li bilan og'iz-burnini to'sib o'tmoqlik holatini izohlaydi.

...o'g'lungni o'qutmaysan deb juda *jonimni oldi* [2, B.43]. *Jonni olmoq* iborasi xalq tilida qistovga olish mazmuniga ega.

Hoji Muin dramalarida erkaklar gender nutqiga xos vulgarizmlardan unumli foydalanganligini kuzatish mumkin: *Go'r-bago'r ketkur* ota-bobolarimizdan shu tariqada bizga meros bo'lib keldi [1, B.169]. *Esing boshingdan qolsun* [1, B.186]. *Arvoh urgurlar. Ey sadqai odam bo'l* [1, B.187].

Shuningdek, *qosh tuzataman deb ko'zni chiqaradilar* (qosh qo'yaman deb ko'zni chiqarmoq iborasining Samarqand shahri qarluq lahjasida qo'llaniluvchi varianti) [1, B.169]. *Ustozning shalloqi doru* derlar (ustozning turtkisi foydali degan mazmunga ega) [1, B.189] kabi maqollarni uchratish mumkin.

Samarqandlik jurnalist, publitist, yozuvchi Nusrat Rahmat qalamiga mansub asarlari ustida ish olib borganimizda uning kitoblarida aynan biz tadqiq qilayotgan hududning Samarqand viloyati qarluq shevalariga mansub so'zlarni uchratdik. Mazkur lug'aviy birliklarni o'zbek adabiy tiliga mansub so'zlar bilan chog'ishtirib, tahlil qildik.

Adibning "Moskovdan maktub" deb nomlangan xati orqali aynan samarqandlik kishining ikki xil shevani aralashtirib, voqeani bayon qilganligining guvohi bo'lish mumkin. Xususan, *murchaga ozor yetkazmaslar* [3, B.284] gapida kalkalash yo'li bilan hosil qilingan frazeologik birlik bo'lib, beozor, ech kimga ziyon yetkazmaydigan ijobiy xususiyatli kishi nazarda tutilgan. ...o'zimni bir *kunjakka olurman* [3, B.284] iborasi ham tojik tili elementining qo'shiluvidan hosil qilingan bo'lib, betaraf bo'lmoq mazmunida qo'llangan.

...bu *alvastisurob* shundoqam *xurrakkash* [3, B.286] gapida alvasti so'zi tarkibida alvastisifat ma'nosidagi dialektal so'z keltirilgan bo'lsa, ushbu gap oxiridagi *xurrakkash* chiqmoq iborasi *xurrak tortmoq* iborasining Samarqand viloyati qarluq shevalaridagi dialektal varinatsiya sanaladi. ...*shabi daroz* kaminaga ozor yetkazding [3, B.286]da izofali birikma ko'rinishidagi ibora uzun kecha mazmuniga ega. O'zi *sarluch* [3, B.288]da boshyalang ma'nosidagi dialektal lug'aviy birlik keltirilgan bo'lsa, bedavo *serjog'* boz *safsata sotmoqqa* kirishdi [3, B.290] sergap kishi mazmuniga ega dialektal so'z, shuningdek, *safsata sotmoq*, ya'ni bekorchi so'zlarni gapirmoq mazmunidagi iboradan unumli foydalanilgan.

Samarqand adabiy muhitining noyob xususiyati bo'lmish zullisonaynlik xususiyatini egallagan ijodkorlar orasida ota-o'g'il Orif Gulxaniy va Olim Orifiylar o'ziga xos o'rin egallaydi. Ularning she'rlari o'zining soddaligi, samimiyligi, jonli xalq tiliga yaqinligi bilan diqqatimizni tortdi. Shu sabab

ularning ijodlaridagi aynan Samarqand viloyati qarluq shevalariga xos iboralarni topib, mazkur turg'un birliklarni tahlil qilishga harakat qilamiz:

Otashkalom adibdursan,
Zarifu nuktadon Ayniy [4, B.10].

Otashkalom so'zi fors-tojikcha so'z bo'lib, mazkur o'rinda ko'chma ma'noda qo'llanilib, bunda dilni yondiradigan, o'rtaydigan ijodkor ekanligiga ishora qilinmoqda. Zarifu nuktadon izofali birikma bo'lib, zarif- dono, ziyrak, nuktadon esa o'tkir donolik bilan so'z ayta oladigan kishi mazmuniga ega bo'lib yaxlitlikda shoir Ayniyning o'ta donolik, ziyraklik bilan ijod qiluvchi adib ekanligini ta'riflayapti.

Mendin ey *nozofarin*, or aylama,

Dam-badam ko'zimni *xunbor aylama* [4, B.11] baytida nozofarin qo'shma so'z bo'lib, noz-u karashmalariga tasanno degan ma'noda qo'llangan bo'lsa, xunbor qonli yosh yog'diruvchi, qon yig'lovchi, achchiq yig'lovchi kabi ma'nolarga ega [5, B.431].

Raqibi ro'siyoh nohaq *mani sango choqar bo'lsa*,

Ko'zing haqqi, alarning so'ziga hech ishtiyoq [4, B.13] . Mazkur baytda *mani sango choqmoq frazeologik birligi* chaqimchilik qilmoq, gap tashimoq, g'iybat qilmoq mazmunidagi omonim iboraning aynan shevadagi shakli hisoblanadi.

Ko'chayu bozorni anbar atri to'ldirdi magar,

Shona qildi zulfini zulfi parishonim manim [4, B.15] .

Ushbu misradagi shona qildi lug'aviy birligi yarim kalka usuli bilan yuzaga kelgan so'z bo'lib, o'zini tartibga keltirmoq, o'ziga oro bermoq mazmuniga ega iboraning shevadagi ma'nodoshi hisoblanadi.

Shahrimizning har daraxtin mevasi boldin shirin,

Mevazor sayriga kelgin *shakariston istasang* [4, B.237] misrasidagi shakariston istamoq iborasi kam ishlatiladigan turg'un birikma bo'lib, shirinlik istamoq ma'nosiga anglashilib turibdi.

Biz Samarqand viloyati qarluq shevalarini tadqiq qilish jarayonida shu yerdagi "Toshkandi" mahallasining aholisi nutqi bilan "O'tkan kunlar" asarida qo'llanilgan ayrim so'z va iboralar o'rtasida ajib mushtaraklik borligini payqadik. Zotan, Samarqand shahridagi ushbu mahallada qadimdan asli kelib chiqishlari Toshkentdan bo'lgan aholi istiqomat qilishgan va toshkandi o'zbek tilida toshkentlik degan ma'noni bildiradi. Jizzax shahrida xuddi shunday mahalla bo'lib, "Toshkentlik" deb nomlanadi. Mazkur mahallada hozirgacha ayrim tadbirlar xabari o'zbek tilida e'lon qilinadi. Masalan, "Janozaga chiqinglaro", "To'yga marhamat", "Talbonga o'tingizlaro" va hokazolar.

Qariyalarning aytishlaricha, o'tgan asrning 60-yillari oxirigacha mahalla ahli Toshkentdagi qarindoshlari bilan bordi-keldi qilib turishgan. Abdulla Qodiriy ham Samarqandga kelganda, "Toshkandi" mahallasiga, albatta, kirib o'tishga harakat qilgan. Mahalla choyxonasidagi quyosh soatini Qosim Toshkandiy degan usta qurganligi haqidagi lavha hozirgacha saqlanib turibdi. Quyosh soati mahalla masjidi yonida bo'lib, namoz vaqtlari quyosh soyasining

yerga tushishiga qarab belgilangan. Mashhur raqqosa Dilafro'z Jabborova, aktrisa Ra'no Shodiyevalar ham "Toshkandi" mahallasida voyaga yetishgan.

Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, boshqa tillardan ma'lum bir tilga so'zlarning kirib kelishi tabiiy hol sanaladi. Bu borada atoqli adib Abdulla Qodiriy haqli ta'kidlaganidek, "hamma tillar ham qo'shni tillardan "qarz" oladi. Busuz iloji yo'q. Agar asar o'z tilida yozilsa, shirasiz quruq chiqadi. Yozuvchi o'z xalqi tilini, folklorini qunt bilan o'rganishi shart va bir necha tillarni, ayniqsa, yaqin tillarni bilishi fazilat. Shundagina til boyiydi, asar jonlanadi" [6, B.72].

Xususan, A.Qodiriy asarlarida Samarqand viloyati qarluq shevalariga xos o'zbekcha, forscha-tojikcha so'z va iboralar o'zni bilan ishlatilgan, bu o'z navbatida romanning jozibadorligini oshirgan. Misollarga murojaat qilsak:

Saroyning to'rida boshqalarg'a qarag'anda ko'rkamrak bir hujra, anovi hujralarga kiygiz to'shalgani holda bu hujrada qip-qizil gilam, *uttalarda* bo'z ko'rpalar ko'rilgan bo'lsa, munda ipak va adras ko'rpalar, narigilarda qora charog' sasig'anda, bu hujrada sham' yonadir, o'zga hujralarda *yengil tabiatlik*, *serchaqchaq* kishilar bo'lg'anida bu hujraning egasi boshqacha yaratilishda [7, B.6].

Utta so'zi shevada o'sha joyda, u yerda degan ma'nolarda qo'llansa, *serchaqchaq* so'zi, *yengil tabiatlik* iborasi hayotdan mamnun, doimo xursand bo'lib yuradigan kishilarga nisbatan qo'llanilib, xushchaqchaq so'zining morfologik varianti hisoblanadi, lekin o'zbek tilining izohli lug'at (O'TIL)ida uchramaydi.

...vaqtsiz kelib sizni *tinchsizladik* [7, B.7].

Adabiy tilda juda kam qo'llanilib, Samarqand viloyati qarluq shevalarida ko'proq uchrab turadi va tashvishga solmoq, bezovta qilmoq mazmunini anglatadi.

Mazmuni *is tekkan* ekan [7, B.8]. Ushbu ibora shevada birozgina holsizlik, o'zini behol sezish holatlari ma'nosida ishlatiladi.

Homid nonni shinniga *bulg'ar ekan* so'radi [7, B.10]. *Bulg'amoq* fe'li O'TILda biror narsani iflos, kir narsaga belamoq yoki badnom qilmoq ma'nolarida qo'llanilishi yozilgan. Xalq tilida va asarda esa *nonni botirmoq* ma'nosida ishlatilgan.

-Yurgan daryo, o'lturgan *bo'ryo* emish [7, B.18]. *Bo'yra* asli forscha so'z bo'lib, tozalangan qamish cho'pidan to'qilgan to'shamani ifodalaydi. Shevada esa *bo'ryo* ko'rinishida fonetik o'zgarishlarga uchrab, talaffuz qilinadi.

Ilgariroq men ularning *gapiga bovar qilmay* yursam, so'ng'idan to'g'ri so'zni aytkanlarini bildim [7, B.18]. Ushbu ibora ishonmaslik ma'nosini bildirib, Samarqand shahri qarluq lahjasida esa asardagi ko'rinishda ko'proq uchraydi.

Istiqbol qayg'usi tushiga ham kirmagan bu Turkiston otalari Otabekning *daruni dildan chiqarib* aytkan gaplaridan hissasiz qolmadilar [7, B.19]. Bu ibora O'TILda uchramaydi, romanda va shevada chin ko'ngildan, ich-ichidan degan ma'nolarni bildiradi.

...qo'y kabi *yovvosh Toshkand* hokimi Salimsoqbekni o'ldirib, o'rniga Azizbekdek zolimni belguladi. Toshkent toponimi samarqandliklar tilida aynan Toshkand ko'rinishida uchrasa, sho'xlik qilmaydigan, tinch yoki jim yuradigan beozor kishilar sifati bo'lmish *qo'yday yuvosh* so'zi jonli so'zlashuvda *qo'y kabi yovvosh* tarzida ham ishlatilishiga guvoh bo'lamiz.

Bekning bunchalik *angravlanishig'a qanday ma'no berishini* ham bilmas edi [7, B.23]. Bu frazeologik birlik adabiy tildagi loqaydlik, xayolparastlik holatni anglatish ma'nolarini bildiruvchi *angrayishiga ma'no bermoq* turg'un birligining jonli xalq tilidagi fonetik varianti hisoblanadi.

Hasanali sekingina *daricha* ostig'a yotib hujra ichiga quloq soldi [7, B.24]. *Quloq soldi* iborasi adabiy tilga mansub bo'lib, Samarqand shahri qarluq lahjasida qulāq sālli tarzida hozirga qadar faol qo'llanadi.

...*mo'ylabi* ham endigina chiqa boshlag'an [7, B.34]. Bu so'z O'TILda yuqori labning ustini qoplagan mo'ylar mazmunini bildiruvchi mo'ylov so'zining talaffuzi biroz o'zgarishga uchragan *mo'ylab* tarzida aytiladigan shevaga xos birlikdir.

Janobi Haq *bod fursatlarda*, taqin va sa'id soatlarda to'kis tugallik birlan diydor ko'rishmakka nasib va ro'zi qilsin... [7, B.18]. Mazkur so'z O'TILda tez orada, yaqin fursatda ma'nolarida qo'llanilishi haqida yozilmagan, biroq shahar shevalarida ushbu ma'nolarda nofaol bo'lsa-da, uchrab turadi.

Qipchoqlarda *had bo'lg'aymiki*, biz tirik turg'an joyda sizning bir tola *mo'yingizni xam qilsinlar!* ([7, B.39] Yaqingacha sheva vakillari nutqida "mo'y" so'zi faol ishlatilgan bo'lsa, keyingi paytda uning o'zbek adabiy tilidagi "tuk" shakli ham ko'proq qo'llanadigan bo'ldi. Ushbu so'z asosida shakllangan *bir tola mo'yingizni xam qilsinlar* iborasi zarar yetkazmoq, ozor bermoq, zug'um qilmoq ma'nolarida qo'llanilgan. Biz o'rganayotgan hudud shevasida keksa yoshdagi kishilar nutqida ham kuzatdik: Bir tälä mojiñni xām qilip korsin-çi, mendän korädig'nini korädi žinqärçä! ("Dahbediy" mahallasi)

Anovi kungi yosh mehmonni senga *maxtasam* achchig'landing [7, B.54]. Samarqand viloyati qarluq shevalarida *q* tovushini ayrim so'zlarda *x* tovushi tarzida talaffuz qilish uchraydi. Shu bois maqtamoq so'zini *maxtamoq* tarzida qo'llash orqali yozuvchi asar tilini jonli xalq tiliga yaqinlashtirgan.

Devona belbog'ining tuguniga *aztahtidil yopishqani* holda... [7, B.168]. Bu ibora chin ko'ngildan kirishmoq birligining shevadagi varianti hisoblanadi.

...aqlilikda *yakto topib*, to'ylar, tomoshalar, orzu va havaslar bilan o'g'lig'a: "Xotin bu bo'libdir!"... [7, B.327]. Mazkur ibora bir, birgina yolg'iz, tengi, o'xshashi yo'q ma'nolarida qo'llanilib, asosan Samarqand shahri qarluq lahjasida faol qo'llaniladi.

O'zbek tili turkiy tillar ichida ko'p shevali til bo'lib, bu shevalar, tabiiyki, adabiy tilni boyitishga xizmat qiladi. Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" romanini yozishda tarixiy shakllar bilan bir qatorda xalq tili, xususan Toshkent, Samarqand shahri qarluq lahjasidan ham ma'lum maqsad uchun o'rinli foydalangan.

Abdulla Qodiriy ijodi katta bir dengiz misol. Biz uning birgina asarida qo'llanilgan ayrim shevaga xos so'zlarni keltirib, tahlil qildik, xolos. Uning asarlaridagi xalq tiliga xos so'z va iboralarni to'plash va tahlil qilish tilshunosligimiz oldida turgan muhim va dolzarb masalalardan biridir.

Xullas, ijodkorlar asarlarida qo'llanilgan shevaga doir iboralar, ayrim so'zlar milliy koloritni, aynan Samarqand hududiga taalluqli urf-odatlarini, voqea-hodisalarni, mentalitetni tasvirlash uchun qo'llanilgan bo'lib, bu holat ularning bevosita tug'ilib o'sgan hududi shevalarining ta'sirida bo'lganini izohlaydi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Ҳожи Муин. Танланган асарлар. –Тошкент: Маънавият, 2010. – 256 б.(Hoji Muin. Tanlangan asarlar. –Toshkent: Ma'naviyat, 2010. – 256 b.)
2. Behbudiy M. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Ma'naviyat, 1999.-280 b.
3. Нусрат Раҳмат. Буни ҳаёт дебдилар ёки ўғлим Улуғбекнинг кундалиги. – Тошкент: Шарқ, 2008. –512 б. (Nusrat Rahmat. Buni hayot debdilar yoki o'g'lim Ulug'bekning kundaligi. – Toshkent: Sharq, 2008. –512 b.)
4. Ориф Гулханий, Олим Орифий. Хайр-ул калом. – Самарқанд: Зарафшон, 1997. – 336 б. (Orif Gulxaniy, Olim Orifiy. Xayr-ul kalom. – Samarqand: Zarafshon, 1997. – 336 b.)
5. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. 3 том. –Тошкент: “Фан”, 1984. (Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug'ati. 3 tom. –Toshkent: “Fan”, 1984.)
6. Қодирий Х. Қодирийни кўмсаб. – Тошкент, 1994. (Qodiriy H. Qodiriyni ko'msab. – Toshkent, 1994.)
7. Abdulla Qodiriy. O'tkan kunlar.–Toshkent: Sharq, 2018.-384.
8. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. А.Мадвалиев таҳрири остида. – Тошкент: ЎзМЭ, 2006-2008. (O'zbek tilining izohli lug'ati. 5 jildli. A.Madvaliev tahriri ostida. – Toshkent: O'zME, 2006-2008)

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Дмитрий Сафин
Стажёр-преподаватель
Самаркандский государственный
институт иностранных языков,
Самарканд, Узбекистан
ds6170516@gmail.ru

СПЕЦИФИКА ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ И СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ НЕМЕЦКИХ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

АННОТАЦИЯ

В исследовании изучаются лексико-семантические особенности немецкой гастрономической лексики с учётом тематической классификации. В статье также акцентируется внимание на особенностях орфографической адаптации при заимствовании лексики в современный немецкий язык. Исследователь описывает лексикографическое своеобразие немецкой кулинарной лексики в зависимости от тематической дифференциации. Автор статьи акцентирует особое внимание на анализе классификационных параметров исследования гастрономической лексики в ракурсе общей лексики, связанной с едой и кулинарией, определенных типов еды, гастрономических трендов. Декодирование имплицитных показателей на лексико-семантическом уровне в ракурсе бытовых реалий становится актуальной проблемой исследования в связи с притоком новой лексики в состав активного словарного состава немецкого языка, интеграции кулинарного опыта в связи с процессами глобализации и различными экстралингвистическими факторами. Изучаются отдельные примеры на базе тематической классификации, а также особенности выражений и лексем из текстов кулинарных блогов, гастрономического дискурса. Исследователь акцентирует внимание на специфике представления словообразования. Затрагиваются проблемы телескопии, словосложения, суффиксации. При изучении компонентного состава гастрономической лексики учитываются этимологические данные,

включающие разъяснения топонимических компонентов, культурологических и социальных факторов.

Ключевые слова: кулинарный контекст, гастрономические реалии, лингвокультурологическое пространство, топонимы, орфографическая адаптация, деривационные особенности, тематические группы, бытовые реалии, заимствования, лексико-семантические лакуны.

Dmitriy Safin

Stajyor-o'qituvchi

Samarkand davlat chet tillar instituti

Samarqand, O'zbekiston

ds6170516@gmail.ru

ZAMONAVIY NEMIS LEKSIKOGRAFIK MANBALARI VA IJTIMOIY TARMOQLARIDA GASTRONOMIK LEKSIKA VA SO'Z YASALISHINING O'ZIGA XOSLIGI

ANNOTATSIYA

Tadqiqotda nemis gastronomik leksikasining leksik-semantik xususiyatlari tematik tasnifni hisobga olgan holda o'rganiladi. Maqolada, shuningdek, zamonaviy nemis tiliga leksika o'zlashtirilganda orfografik moslashuvning xususiyatlariga e'tibor qaratiladi. Tadqiqotchi nemis kulinar leksikasining tematik differentsiatsiyaga qarab leksikografik o'ziga xosligini tasvirlaydi. Maqola muallifi umumiy oziq-ovqat va kulinar bilan bog'liq leksika, oziq-ovqatning muayyan turlari, gastronomik trendlar nuqtai nazaridan gastronomik leksikani tadqiq qilishning tasnifiy parametrlarini tahlil qilishga alohida e'tibor qaratadi. Leksik-semantik darajadagi implitsit ko'rsatkichlarni turmush realiyalari nuqtai nazaridan dekodlash, nemis tilining faol lug'at tarkibiga yangi leksikaning kirib kelishi, globallashtirish jarayonlari va turli ekstralingvistik omillar bilan bog'liq holda kulinar tajribaning integratsiyasi munosabati bilan tadqiqotning dolzarb muammosiga aylanadi. Tematik tasnifga asoslangan alohida misollar, shuningdek, kulinar bloglar, gastronomik diskurs matnlaridagi iboralar va leksemalarning xususiyatlari o'rganiladi. Tadqiqotchi so'z yasashning o'ziga xosligiga e'tibor qaratadi. Teleskopiya, so'z birikmalari, suffiksatsiya muammolari ko'rib chiqiladi. Gastronomik leksikaning komponent tarkibini o'rganishda toponimik komponentlar, kulturologik va ijtimoiy omillarni tushuntirishni o'z ichiga olgan etimologik ma'lumotlar hisobga olinadi..

Kalit so'zlar: kulinar konteksti, gastronomik realliklar, lingvokulturologik makon, toponimlar, orfografik moslashuv, derivatsion xususiyatlar, tematik guruhlar, turmush realiyalari, o'zlashtirmalar, leksik-semantik lakunalar.

Dmitry Safin

teacher

Samarkand State Institute of Foreign Languages

Samarkand, Uzbekistan

ds6170516@gmail.ru

SPECIFICITY OF GASTRONOMIC VOCABULARY AND WORD FORMATION IN MODERN GERMAN LEXICOGRAPHICAL SOURCES AND SOCIAL NETWORKS

ABSTRACT

The study examines the lexical and semantic features of German gastronomic vocabulary taking into account the thematic classification. The article also focuses on the features of orthographic adaptation when borrowing vocabulary into modern German. The researcher describes the lexicographic originality of German culinary vocabulary depending on thematic differentiation. The author of the article focuses on the analysis of the classification parameters of the study of gastronomic vocabulary in the context of general vocabulary related to food and cooking, certain types of food, and gastronomic trends. Decoding implicit indicators at the lexical and semantic level in the context of everyday realities is becoming an urgent research problem due to the influx of new vocabulary into the active vocabulary of the German language, the integration of culinary experience in connection with globalization processes and various extralinguistic factors. Individual examples are studied based on the thematic classification, as well as features of expressions and lexemes from the texts of culinary blogs and gastronomic discourse. The researcher focuses on the specifics of the presentation of word formation. The problems of telescoping, word composition, suffixation are touched upon. When studying the component composition of gastronomic vocabulary, etymological data are considered, including explanations of toponymic components, cultural and social factors.

Keywords: culinary context, gastronomic realities, linguacultural space, toponyms, orthographic adaptation, derivational features, thematic groups, everyday realities, borrowings, lexical-semantic gaps.

German neologisms are studied from a multi-level perspective and considering the influence of a number of extralinguistic factors [9, 20]. Additional information in dictionary entries pertaining to gastronomic vocabulary allows us to identify the specifics of dish composition, methods of preparation and presentation [5, 122].

In contemporary research, the concepts of intercultural communication or cross-cultural communication related to food, its various preparation methods, and advertising are frequently explored through the terms *culinary context* [2,

9], *gastronomic realities* [19, 62] and *gluttonic discourse* [3, 12] (or *gluttonic linguocultural space* [20, 203]).

Gastronomic discourse includes “mentifact” [1, 40]. This term refers to culturally significant concepts that are key elements of national consciousness, identity, and everyday characteristics of a specific linguocultural space [22, 355].

Lexical units and expressions used to describe eating habits, types of dishes, and nutrition play a crucial role in shaping the cultural worldview, reflecting the unique characteristics, traditions, and values of the German people [4, 10]. Modern linguocultural research confirms a sustained interest in discursive questions related to lexemes, expressions, and texts that reflect everyday life.

German words and expressions related to the thematic group “Food and related concepts”, richly represented in the contexts of dictionary sources, blogs, travel guides, catering advertisements, and everyday communication, serve as a powerful channel for transmitting linguaculture [16, 7]. This occurs both through simple mentions or listings of traditional dishes, snacks, sweets, and beverages, and through comments of a linguocultural nature, revealing new data about the realities of the German gastronomic world [10, 128].

However, despite the significant amount of research, the problem of decoding everyday realities remains relevant due to the influx of new vocabulary, the integration of culinary experience, and other reasons related to territorial, social, and economic factors [14, 21]. In this article, the author aims to identify approaches to filling lexico-semantic gaps that hinder the accurate perception of the foreign language context by participants in a speech act who are not native to German culture in the area under analysis.

Let's provide different examples of borrowings from the thematic group *general vocabulary related to food and cooking*: *Meal Prep* with the meaning food preparation in advance – a practice that allows you to optimize time and adhere to the principles of a healthy diet by preparing meals for several days in advance (“Sonntags mache ich immer Meal Prep für die ganze Woche” [18]); *Veggie-Day* – a practice where catering establishments offer exclusively meat-free dishes on a certain day of the week (“Donnerstag ist Veggie-Day in unserer Kantine” [18]); *Clean Eating* – a dietary system based solely on whole, minimally processed foods (“Sie ernährt sich nach dem Prinzip des Clean Eating” [18]); *Superfood* – products characterized by a high concentration of beneficial substances and unique properties that have a beneficial effect on the body (“Chiasamen sind ein echtes Superfood” [18]), etc. It should be noted that among the thematic group of neologisms describing specific types of food, a significant percentage of the vocabulary describes dietary dishes, as well as a healthy lifestyle and the transition to recyclable waste.

The influx of modern vocabulary into the German language is closely linked to processes of borrowing [11, 540], semantic derivation [17, 1109], and lexico-semantic adaptation [15, 23].

Germany actively pursues a policy to preserve the purity of the language. However, the penetration of Anglicisms into German-language vocabulary is becoming an everyday phenomenon, especially for young people [13, 81]. The most popular vocabulary for borrowing comes from thematic groups such as food, clothing, gender terms, and words from pop culture.

Cp. general vocabulary related to food and cooking as popular borrowings from English gastronomic vocabulary – *Foodporn* with the meaning attractive photos of various products, food, distributed on the internet (e.g., on social networks) to attract attention and entice with their appearance (“Dieser Kuchen ist purer Foodporn!” - example from the social network Facebook).

Often, when a word is borrowed, it undergoes lexico-semantic adaptation in the borrowing language. However, in the example above, the word only changed at the level of orthographic styling. In German, nouns are capitalized regardless of their position in the sentence, unlike in English.

Originally appearing in the late 70s of the XX century, the term *Foodporn* has significantly evolved in its semantics. Its emergence is associated with Rosalind Coward, an active member of the feminist movement, who used it in the 80s of the XX century to describe glossy images of food.

The real explosion of *foodporn's* popularity occurred in XXI with the emergence of a corresponding category on the popular photo platform.

Unlike culinary shows of the past, which were targeted at housewives, the modern image of food has become more glamorous and prestigious: famous actors, singers, and artists appear in popular shows and on the covers of leading magazines.

Thus, the word has acquired the semantics of demonstrating social status. Therefore, the influence of social factors on the transformation of the modern understanding of *foodporn* can be traced.

In an era when healthy eating has become one of the leading trends, people pay special attention to their diet. Well-known, new restaurants, cafes and other similar establishments, seeking to attract new customers, are responding to this demand by introducing special *Vegetarian* sections on the menu with dishes that do not include meat components, such as *Haugemachte Spinatknödel*, *Spinat mit zwei Spiegeleiern und Kartoffeln* and others.

Cp. also: *Zero Waste Küche* is a culinary philosophy that implies waste-free production and the use of all components of products (“In meiner Zero Waste Küche versuche ich, alles zu verwerten” [18]); *Proteinbombe* with the meaning a dish or product characterized by an extremely high protein content (“Quark mit Nüssen ist eine echte Proteinbombe” [18]); *Low-Carb* – a characteristic of products or diets with a reduced carbohydrate content. (“Ich mache gerade eine Low-Carb-Diät” [18]).

Derivational features of German lexemes related to food are closely intertwined with the general trends of German word formation, but also have their own specific features, reflecting the culture of nutrition, trends and

innovations in the gastronomic sphere. Let's list the main features of word formation of German gastronomic vocabulary:

I. One of the most common methods of word formation is composition (*Zusammensetzung*). This is the most productive way to form new words in German, and it is particularly popular in the field of food. Neologisms are formed by joining two or more words.

A) Determination + Verb (*Bestimmungswort + Verb*):

For example: *Smoothie-Mixen* (smoothie mixing, *Smoothie + Mixen*).

B) Determination + Determined (*Bestimmungswort + Grundwort*).

This model with parts of speech is considered the most common type.

For example: *Veggie-Burger* (vegetarian burger – model: *Veggie* from *Vegetarian + Burger*). *Superfood-Salat* (model: *Superfood + Salat*). *Meal-Prep* (food preparation in advance – model: *Meal + Prep* from preparation).

C) Adjective + Noun (*Adjektiv + Substantiv*):

For example: *Rohkostteller* (raw food plate – model: *Rohkost + Teller*).

Let's analyze the features of composition, also known as telescoping, in the field of food:

1) Reflection of culinary trends: Neologisms often reflect current trends, such as veganism, vegetarianism, gluten-free diets, etc.

2) Emphasizing health benefits: Many neologisms emphasize health benefits, using words like *Bio-*, *Superfood-*, *Clean Eating-*.

3) Use of Anglicisms: English words are often used, especially in the context of new gastronomic trends such as *vegan*, *low-carb*, *raw food*. This can lead to hybrid composites (a mixture of German and English elements).

II. Semantic Shift (*Semantische Verschiebung*). Existing words acquire new meanings in the context of food.

For example: *Bowl* (with the meaning “dish with food”, borrowed from English, originally meaning a bowl, a dish).

III. Morphemic method of word formation, despite being one of the most classic methods of derivation, has not lost its leading position in the formation of modern German [12, 70].

Formation of new words with prefixes and suffixes.

A) Prefixation:

For example: “*Bio-*” denotes the organic origin of the product. Compare: *Bio-Eier* (organic eggs).

B) Suffixation:

-*er/in*: Formation of nouns denoting persons engaged in something related to food. For example: *Foodblogger* (food blogger).

-*ig*: Formation of adjectives. For example: *zuckerhaltig* (containing sugar).

IV. Abbreviation and truncation (*Abkürzung und Kürzung*):

New words from gastronomic discourse can be formed by shortening existing words or phrases.

For example: *Foodie* (from “food” + suffix -ie, under the influence of the English language, denoting a person passionate about food). *Mealprepping* (from “meal preparation”, under the influence of English).

V. Conversion (Konversion): The transition of a word from one part of speech to another without changing its form.

Verbs can become nouns denoting a process or result. For example: *Das Snacken* (*snacking* from the verb *snacken*).

It is important to note that word formation is a dynamic process, and new trends may appear over time.

The analysis of the linguocultural component [7, 3] of restaurant menus in Germany was devoted to identifying and studying their linguistic features depending on extralinguistic factors [8, 50].

The main focus was on the lexical level of the German language, namely on the use of territorially marked components [21, 230] within the gastronomic discourse [6, 91].

The name of a city, country, village, region, street, body of water is intended to draw the attention of speech participants to the unique history of the emergence, manufacture of a particular dish in a specific geographical location. Let us illustrate this statement with examples from dictionaries:

1) inclusion of the names of states – *Bayerische Creme mit Beeren* (Bavarian cream with berries), *Bayerischer Sauerkrautsalat*, *Bayrischer Wurstsalat* (Bavarian sausage salad);

2) inclusion of the names of cities – *Hamburger Kuchen mit Mohn* (Hamburg poppy seed cake), *Berliner Braten im Topf* (Berlin roast in a pot), *Hamburg Suppe* (Hamburg soup), *Berliner Apfelkuchen* (Berlin apple cake), *Hamburger mit Thüringer Mohnkuchen* (Hamburg with Thuringian poppy seed cake), *Berliner Kartoffelsuppe* (Berlin potato soup), *Hamburger Kartoffelkuchen* (Hamburg potato cake), *Dresdner Eierschecke* (Dresden curd cake), *Düsseldorfer Senf* (Düsseldorf mustard)

3) inclusion of the names of mountain objects: mountains, ridges – *Thüringer Käsegrillies von Bienlein* (Thuringian cheese grillies from Bienlein), *Älplermagronen* (a dish consisting of garlic cloves, potatoes, bacon), *Thüringer Kartoffelpuffer* (Thuringian potato pancakes), *Thüringer Quark* (Thuringian quark);

4) inclusion of river names – *Rheinischer Sauerbraten*, etc.

The thematic group of German lexemes related to gastronomic trends: *Urban Gardening* with the meaning “growing vegetables, fruits and herbs in urban environments, for example, on balconies, roofs or in community gardens”. For example: “Urban Gardening ist ein toller Trend für mehr Nachhaltigkeit” [18] (“Urban Gardening is a great trend for more sustainability”); *Foodsharing* meaning “an initiative to reduce food waste based on the exchange of food between people”. Example: “Durch Foodsharing können wir Lebensmittelverschwendung reduzieren” [18] (“Through Foodsharing we can reduce food waste.”); *Craft Beer* – “a product of small, independent breweries,

which uses classic recipes and selected raw materials”. For example: “Ich probiere gerne neue Craft Beer Sorten” [18] (“I like to try new Craft Beer varieties”).

The thematic group of German lexemes related to funny and ironic neologisms: *Feierabendbier* meaning “a beer that is drunk after work to relax and unwind.” For example: “Nach der Arbeit gönne ich mir ein Feierabendbier” [18] (“After work I treat myself to an after-work beer”).

Conclusion.

Thus, based on the results of the above study on German lexis with food component, the following conclusions were drawn:

In a more precise understanding, mentifacts are lexical units that carry cultural meaning, often presented to participants in a speech act through metaphorical formations and referring the reader or listener to specific precedent situations, acting as symbols that allow the true meaning to be revealed. Culinary terms, enriched with German culturally specific realities, are formed through truncation, contraction, reduplication, morphemic changes, borrowing of a whole word or part of it from other languages and the German language itself. Gastronomic realities are particularly prevalent in social networks in the form of popular culinary blogs with advertising of products, numerous recipes, challenges in support of a healthy diet), where new lexical units and combinations are formed by native speakers. Undoubtedly, the realities specific to the German language can present difficulties for understanding and accurate translation due to implicit characteristics that are hidden from perception without primary decoding. Decoding the meaning can be done based on etymological features.

Summarizing, we can highlight the following features in terms of lexicosemantic and word-formation features of German neologisms in the field of food:

Firstly, the prevalence and dominance of telescoping (composition) as the main way to form new words.

Secondly, the increased influence of the English language on the lexical component of the German language. As a result of the analysis, the active use of Anglicisms and borrowings is noted, especially in relation to new trends.

Thirdly, an emphasis is revealed on health and conscious consumption of fresh, high-quality, biologically beneficial products. German contexts are often filled with lexical units relating to such thematic groups as healthy eating trends, organic products, and conscious consumption.

Fourthly, modern Internet blogs reflect vocabulary related to culinary innovations. New words appear to describe new dishes, culinary techniques and gastronomic concepts.

Fifthly, there is an increased use of colloquial and slang language. This trend is explained by the fact that neologisms can spontaneously or consciously arise in colloquial speech and spread quickly.

Iqtiboslar / Сноски / References

1. Бушуй Т.А. Краткий экскурс в современную немецкую лексикографию // Язык и культура. – 2021. – С. 40-46. (Bushuj T.A. Kratkij ekskurs v sovremennuyu nemetskuju leksikografiyu // Yazyk i kultura. – 2021. – S. 40-46.).

2. Бушуй Т.А. Neolexicography: Problems and Prospectives // Международный журнал языка, образования, перевода. –2022. –Т. 3. –No. 3. –С. 7-15. (Bushuj T.A. Neolexicography: Problems and Prospectives // Mejdunarodniy jurnal yazika, obrazovaniya, perevoda. –2022. –Т. 3. –No. 3. –S. 7-15.)

3. Бушуй Т. Когнитивные особенности функционально-тематических групп арготизмов русского языка //Традиции и инновации в исследовании и преподавании языков. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 12-17. (Bushuy T. Kognitivnie osobennosti funktsional'no-tematicheskix grupp argotizmov russkogo yazika // Tradisii i innovasii v issledovanii i prepodavanii yazykov. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – S. 12-17.).

4. Бушуй Т.А. Современный словарь как продукт определенной научной концепции // IQRO. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 10. (Bushuj T.A. Sovremennyy slovar kak produkt opredelennoj nauchnoj koncepcii // IQRO. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – S. 10.).

5. Сафин Д.Ш. Особенности представления дополнительных данных в словарных статьях немецких лексикографических источников (на материале «немецко-русского словаря разговорного языка» А.В. Безрукова) // Вухоро davlat universiteti ilmiy axboroti. – Вухоро, 2024. - № 2. – В. 122-126. (Safin D.Sh. Osobennosti predstavleniya dopolnitelnix dannix v slovarnix statyax nemetskix leksikograficheskix istochnikov (na materiale «nemetsko-russkogo slovarya razgovornogo yazika» A.V. Bezrukova) // Vuxoro davlat universiteti ilmiy axboroti. – Вухоро, 2024. - № 2. – В. 122-126.)

6. Сафин Д.Ш. Теоретические особенности исследования современных немецких лексикографических источников // Вухоро davlat universiteti ilmiy axboroti. – Вухоро, 2024. - № 5. – В. 91-95. (Safin D.Sh. Teoreticheskiye osobennosti issledovaniya sovremennix nemetskix leksikograficheskix istochnikov // Vuxoro davlat universiteti ilmiy axboroti. – Вухоро, 2024. - № 5. – В. 91-95.)

7. Сафин Д.Ш. Лингвокультурологические реалии в немецкой лексикографической картине мира// Вухоро davlat universiteti ilmiy axboroti. – Вухоро, 2024. - № 11. – В. 3-7. (Safin D.Sh. Lingvokulturologicheskiye realii v nemetskoj leksikograficheskoy kartine mira// Vuxoro davlat universiteti ilmiy axboroti. – Вухоро, 2024. - № 11. – В. 3-7.)

8. Сафин Д.Ш. ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СЛОВАРНЫХ СТАТЕЙ В NETZVERB ONLINE-WÖRTERBUCH // Zamonaviy tilshunoslik va derivatsion qonuniyalar, 2024 – P. 49-52 (Safin

D.Sh. OSOBENNOSTI POSTROYENIYA ELEKTRONNYX SLOVARNYX STATEY V NETZVERB ONLINE-WÖRTERBUCH // Zamonaviy tilshunoslik va derivatsion qonuniyalar, 2024 – P. 49-52)

9. Safin, D. (2024). PECULIARITIES OF NEOLOGISMS IN THE GERMAN // INTERNATIONAL BULLETIN OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY. - Т. 4, 2, P. 20–22).

10. Фалеева А.В. Тематическая дифференциация коллоквиализмов с имплицитным значением в лексикографических источниках // Вестник Челябинского государственного университета. – 2022. – №. 7 (465). – С. 128-136. (Faleeva A. V. Tematicheskaya differentsiatsiya kollokvializmov s implisitnim znacheniem v leksikograficheskix istochnikax // Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2022. – №. 7 (465). – S. 128-136.).

11. Фалеева А.В. Лексико-семантические и деривационные особенности коллоквиальных акронимов и бэкронимов в современных печатных и электронных лексикографических источниках // Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 35. – С. 540-543. (Faleeva A.V. Leksiko-Semanticheskie I Derivatsionnie Osobennosti Kollokvial'nix Akronimov I Bekronimov V Sovremennix Pечатnix I Elektronnix Leksikograficheskix Istochnikax // Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 35. – S. 540-543.).

12. Фалеева Е.В. Неологический бум в английском языке: проблемы и перспективы // International scientific review. – 2022. – №. LXXXVI. – С. 70-74. (Faleeva E.V. Neologicheskij bum v anglijskom yazyke: problemy i perspektivy // International scientific review. – 2022. – №. LXXXVI. – S. 70-74.).

13. Bushuy T. Contextual Actualization of Phraseology in English Expressions // Scientific Enquiry in the Contemporary World: Theoretical Basics and Innovative Approach. – 2015. – С. 81.

14. Bushuy T., & Khayrullaev K. Life of Word during Coronavirus. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 2(8), 2022. – С. 19–28. URL: <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/2613> (Bushuy, T., & Khayrullaev, K. Life of Word during Coronavirus. Evrazijskij zhurnal socialnyh nauk, filosofii i kultury, 2(8), 2022. – С. 19–28. URL: <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/2613>).

15. Bushuy T.A. (2023). Language in Modern Linguistics. Miasto Przyszłości, 39, 23–26. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/1678>

16. Bushuy T.A. Features of Representation of some Word forms and Meanings of Phraseological Units in Contrastive Lexicographical Sources. – Toshkent: TIL, TA'LIM, TARJIMA. - 2-SON, 4-JILD, 2023. – С. 7-16.

17. Bushuy, T. A. (2024). Pragmatic Possibilities of Lexis in Modern Linguistics. Miasto Przyszłości, 54, 1109–1114. Retrieved from <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/5345>

18. DWDS (Digitales Wörterbuch der Deutschen Sprache) URL:
<https://www.dwds.de/>

19. Faleeva A.V. Investigation of the colloquial formation of modern English language // Til, ta'lim, tarjima xalqaro jurnali. – Toshkent, 2022. – №3 (2). – B. 59-67.

20. Faleeva A.V. Grammatical, Semantic and Structural Features of English Colloquial Words and Expressions //International Journal of Language Learning and Applied Linguistics. – 2023. – T. 2. – №. 5. – C. 202-206.

21. Safin, D.S. (2024). Features of the Presentation of the Current State of the German Language in the Online Version of the Duden Dictionary. Miasto Przyszłości, 55, 230–236. Retrieved from <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/5548>

22. Vadimovna, Faleeva Anastasiya. "Theoretical Experience and Representation of English Colloquial Lexis in Dictionary Interpretation (Based on the Concise New Partridge Dictionary of Slang and Unconventional English)." Miasto Przyszłości 56 (2025): 355-359.

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Ходжаев Камилхан

доцент

Андижанский государственный педагогический институт

Андижан, Узбекистан

komilhodjayev1964@gmail.com

**ФИЛОСОФСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ НА СТРАНИЦАХ ПОВЕСТИ
ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВИЧА РАСПУТИНА
“ЖИВИ И ПОМНИ”**

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена повести русского писателя XX века Валентина Григорьевича Распутина «Живи и помни» и анализу её философских аспектов.

Знаменитая повесть В. Распутина, которая поднимает тему измены родине, ставит героев перед выбором между лояльностью к родной стране и моральными или личными принципами. Эти конфликты могут отражать внутреннюю борьбу человека, рассмотреть причины вины и искупления, с которыми читатели могут ознакомиться.

Ключевые слова: измена, предательство, верность, родина, война, мотив, конфликт, вина, искупление.

Khodjaev Kamilkhan

Associate Professor

Andijan State Pedagogical Institute

Andijan, Uzbekistan

komilhodjayev1964@gmail.com

**PHILOSOPHICAL REFLECTIONS ON THE PAGES OF VALENTIN
GRIGORYEVICH RASPUTIN'S STORY “LIVE AND REMEMBER”**

ABSTRACT

The article is dedicated to the novella by the Russian writer of the 20 th century Valentin Grigoryevich Rasputin “Live and Remember” and the analysis

of its philosophical aspects. The famous novella by V. Rasputin, which raises the theme of betrayal to the motherland, places the characters before a choice between loyalty to their native country and moral or personal principles. These conflicts can reflect the internal struggle of a person, examining the reasons for guilt and redemption that readers can become acquainted with.

Keywords: treason, betrayal, loyalty, homeland, war, motive, conflict, guilt, redemption.

Xodjayev Komilxon

dotsent

Andijon davlat pedagogika instituti

Andijon, O'zbekiston

komilhodjayev1964@gmail.com

VALENTIN GRIGORYEVICH RASPUTINNING “YASHANG VA ESLANG” HIKOYASI SAHIFALARIDA FALSAFIY MULOHAZALAR

ANNOTATSIYA

Maqola XX asr rus yozuvchisi Valentin Grigoryevich Rasputinning “Yashang va eslang” romaniga va uning falsafiy jihatlarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Vatanga xiyonat mavzusini ko'taradigan V. Rasputinning mashhur hikoyasi qahramonlarni o'z vataniga sodiqlik va axloqiy yoki shaxsiy tamoyillar o'rtasidagi tanlovga qo'yadi. Ushbu to'qnashuvlar insonning ichki kurashini aks ettirishi, aybdorlik va qutqarilish sabablarini ko'rib chiqishi mumkin.

Kalit so'zlar: xiyonat, sadoqat, Vatan, urush, motiv, mojaro, aybdorlik, qutqarish.

Предлагаемая научная статья посвящена анализу философских аспектов повести Валентина Распутина «Живи и помни». Автор монографии попытается проследить, как писатель через судьбы своих героев исследует сложные нравственные дилеммы, возникающие перед человеком, столкнувшимся с необходимостью сделать выбор между личным благополучием и долгом перед Родиной, семьей, самим собой.

Тема вины и искупления остается актуальной во все эпохи. Великая Отечественная война стала серьезным испытанием для нашего народа, побудившим размышлять над вечными вопросами. Литература о войне, включая повесть «Живи и помни» В. Распутина [Распутин В. Г. Собр. соч. в 3 т. Т. 1. Деньги для Марии. Живи и помни. Рассказы/ Предисл. В. Курбатова. – М.: Молодая гвардия, 1994. – С. 301.], позволяет глубже осознать историческое прошлое, извлечь уроки из событий прошлого и найти ответы на ключевые вопросы человеческого существования.

Кроме того, тема вины и искупления тесно связана с современными проблемами этики и морали. В условиях глобализации и ускорения темпа жизни человек все чаще сталкивается с необходимостью делать сложные нравственные выборы. Повесть В. Распутина может служить отправной точкой для размышлений о том, как сохранить человечность в условиях современного мира, исследовать историко-литературные условия создания повести, провести анализ ключевых персонажей, их моральных конфликтов и стремлений к искуплению, изучить философские концепты, применяемые автором для раскрытия темы вины и искупления, сопоставить интерпретацию этих концептов в произведении В. Распутина с другими философскими учениями, а также определить значимость поднятых в повести вопросов для современного читателя.

Повесть Валентина Распутина «Живи и помни», вышедшая в 1974 году, [В.Г. Распутин повесть Живи и помни, журнал «Наш современник» (1974, № 10—11)] заняла важное место в русской литературе второй половины XX века. Произведение, рассказывающее о сибирской семье, столкнувшейся с тяжелыми испытаниями военного времени и сложными нравственными дилеммами, привлекло большое внимание и вызвало активное обсуждение в обществе. Роман был неоднократно переиздан, переведен на многие языки и экранизирован. Впервые повесть опубликована в журнале «Наш современник» (1974, № 10—11), до этого отрывки из повести печатались в газете «Восточно-Сибирская правда» (от 23.11.1973) и в газете «Советская молодёжь» (от 07.06.1974). В 1975 году повесть дважды вышла отдельной книгой в издательстве «Современник» и с тех пор десятки раз переиздавалась.

Повесть Валентина Распутина "Живи и помни" – это не просто произведение о Великой Отечественной войне, это глубокое философское исследование природы человека, его нравственных выборов и последствий этих выборов. В центре повествования – вечные вопросы вины, искупления, смысла жизни, которые приобретают особую остроту в условиях экстремальной ситуации. "Живи и помни" — это и произведение о войне, испытывающей и ломающей человека, и история об одновременно простой и загадочной, преданной женщине. Повесть переиздавалась множество раз в России и за рубежом.

По словам самого Валентина Григорьевича, [В.Г. Распутин Передо мной оживают картины // М. : Сов. культура, 1977. – 23 дек., [№103]. – С. 6.] повесть «Живи и помни» возникла спонтанно: автор не обдумывал её идею заранее и не занимался длительным сбором материалов. В 70-х годах, находясь в сложной финансовой ситуации, Валентин Григорьевич подписал договор на создание книги о строительстве коммунизма. Однако вместо идеологического произведения он создал глубоко драматическую повесть «Живи и помни».

Иркутский писатель проявил истинное новаторство в выборе темы, сделав центральными фигурами своей повести дезертира и его жену. В

самом названии произведения заключена его глубокая философская идея: живи, но не забывай о своих поступках и несите груз содеянного. Повесть Распутина была удостоена литературных премий ещё при жизни писателя, она легла в основу театральных постановок и оперы, по ней снят художественный фильм.

В центре произведения лежит проблема нравственного выбора человека перед лицом тяжелых жизненных испытаний. В повести «Живи и помни» война становится своеобразным испытанием, обнажающим истинную сущность героев. Именно в экстремальных условиях раскрываются подлинные черты характера, и каждая маска неизбежно сбрасывается. Для Андрея Гуськова война становится непреодолимым рубежом. Сначала он сражается на фронте с честью, не задумываясь о возможности гибели, и даже переносит ранения. Но на исходе войны, оказавшись в госпитале и узнав о возвращении на передовую, Андрей не выдерживает и совершает роковую ошибку — дезертирует. Этот поступок, продиктованный страхом и эгоизмом, становится для него личной трагедией. Предательство оставляет неизгладимый след на его душе, меняя всю его жизнь. Родная деревня, некогда вызывавшая радость, теперь наполняет его сердцем болью — он больше не может открыто предстать перед своей семьей. Андрей ощущает себя чужаком, отверженным. Жизнь, которую он так хотел сохранить, становится для него пыткой: постоянный страх, муки совести и невозможность найти покой превращают его существование в кошмар. Однако в центре внимания автора оказывается не трагедия Андрея, а образ его жены, Настёны. Именно она становится воплощением света и добра. Настёна — это символ женской силы и нравственной высоты. Она наделена милосердием, добротой, искренней заботой о близких и верой в доброе начало, что делает её ключевой фигурой повести. Узнав о предательстве Андрея, она все же находит в себе силы пожалеть его и помочь ему. Помимо воли Настёна становится соучастницей страшного преступления, за которое по законам военного времени грозит расстрел. Ради мужа, которому она помогает скрываться в лесу, она вынуждена непрестанно лгать, хитрить, жить в постоянном страхе. Пережив все ужасы войны, супруги понимают, что истинное счастье — это дом, семья, любовь. Однако им уготована совсем иная судьба. Настёна верит, что Андрея простят, если он выйдет к людям и добровольно покается. Однако он слишком слаб и труслив, чтобы совершить подобный поступок. Андрей находит бесчисленные оправдания собственному малодушию, не беспокоясь о том, что подставляет под удар прежде всего всю свою семью. Весть о беременности Настёны становится большим счастьем и вместе с тем серьезным испытанием для женщины. В деревне её обвиняют в измене мужу, свёкор выгоняет из дома, она вынуждена терпеть бесконечные унижения. Не выдержав всех лишений, выпавших на её долю, Настёна принимает решение покончить жизнь самоубийством. Весть о смерти жены и их неродившегося ребёнка

становится страшным ударом для Андрея, которому суждено нести этот крест до конца своих дней.

Автор подчёркивает основную мысль своего произведения – нет никаких оправданий безнравственным поступкам. Каждый может оступиться и сделать ошибку, но нужно находить в себе силы отвечать за свои проступки перед людьми, обществом, перед собственной совестью. [Н.Н. Котенко. Валентин Распутин. Очерк творчества. – М.: Современник, 1988] Проводя анализ повести «Живи и помни», необходимо отметить его композиционную структуру, основанную на антитезе. Особенно ярко противопоставлены в повести характеры главных героев: слабого, трусливого и безвольного Андрея и его супруги Настёны, женщины безгранично доброй, отзывчивой, сочувливой. «Живи и помни» написано в литературном жанре повесть и принадлежит к литературному пласту деревенской прозы. Повесть, в которой правдиво отобразились реалии военного времени, принадлежит направлению реализм. Смысл заголовка «Живи и помни» заключается в том, что человек должен помнить о своей ответственности. Главного персонажа Андрея волновала только собственная судьба, он не думал о родных, которых подвергает опасности. Также герой забывает и о Родине. И за это в повести он понесет наказание. Данная монография посвящена анализу архетипического сюжета о договоре человека с дьяволом, составляющем структурное ядро повести. Текст произведения построен как история предательства, разворачивающаяся на фоне военного лихолетья.

Истории о предательстве родины вызывают сильные эмоциональные реакции у читателей, так как они затрагивают вопросы преданности, любви к родине и конфликтов между личным и общественным. Вопрос измены родине не привязан к одной культуре или эпохе. Это универсальная тема, которая рассматривается во всех культурах и исторических периодах, что делает её востребованной в литературе разных народов.

Тема измены родине в произведениях писателей XX века приобрела особую актуальность и востребованность из-за крупных политических и социальных потрясений, таких как мировые войны, революции, холодная война, тоталитарные режимы и глобальные политические конфликты. Литература XX века стала важным пространством для анализа моральных и этических дилемм, связанных с лояльностью, патриотизмом и предательством. Безусловно, тема нравственности затрагивает творчество многих талантливых русских писателей и поэтов. Творчество В.Г. Распутина не явилось исключением, оно является наиболее значительным в нравственных исканиях. Непременно, сам писатель так же является глубоко нравственным человеком, что и доказывает нам его активная, социальная жизнь. На наш взгляд, наиболее остро нравственные проблемы раскрываются в повести В. Распутина «Живи и помни». Это произведение, написанное с глубоким пониманием народной жизни и психологии

простого человека, демонстрирует умение автора ставить своих героев перед сложнейшими жизненными испытаниями. Так, главный герой, молодой солдат Андрей Гуськов, прошедший почти всю войну, оказывается в госпитале в 1944 году. Он был уверен, что тяжёлое ранение избавит его от необходимости возвращаться на фронт, и уже представлял себе долгожданную встречу с семьёй. В своей уверенности Андрей даже не пригласил родных приехать к нему в госпиталь. Однако известие о том, что его снова отправляют на передовую, разрушило все его мечты и планы. Этот неожиданный поворот событий становится переломным моментом для героя. В состоянии душевного смятения и отчаяния он принимает решение, которое впоследствии обречёт его на внутреннюю трагедию. Этот поступок, совершённый в минуты слабости, меняет Андрея, лишая его прежних ценностей и обрекая на глубокие страдания, которые неизбежно разрушают его личность и жизнь. В русской литературе достаточно много показателей, когда обстоятельства оказываются выше силы воли персонажей, но образ Андрея очень достоверен и убедителен. Появляется такое ощущение, что автор лично был знаком с этим человеком, писатель как бы различает грани между «хорошими» и «плохими» героями и не судит их одинаково. Перед читателями появляются больше возможностей для глубокого исследования нравственного состояния героев, на примере их поступков. Итак, главный герой Андрей Гуськов делает свой выбор: он решает самостоятельно поведать родных и близких, хотя бы на один день. С этого момента его жизнь попадает под влияние совсем иных законов бытия, Андрея несет по течению. Со временем, он начинает понимать, что каждый день такой жизни отдаляет его от нормальных, честных людей и делает возвращение назад невозможным. Судьба несладко начинает управлять им. С окружающими он чувствует себя не уютно. Со временем у Андрея начинает все больше черстветь душа, автор описывает его жестоким. Но автор оставляет для своего героя возможность мучительно думать: «Чем я провинился перед судьбой, что она так со мной, - чем?». Андрей не смог найти ответа на свой вопрос. Мы полагаем, что он просто не хочет, он боится заглянуть к себе в душу, где хранится ответ на него. Именно поэтому он больше склонен искать оправдания своему преступлению. Он видит свое спасение в будущем ребенке. У него возникает мысль о переломном моменте в его судьбе. Он начинает думать, что с рождением ребенка вернется к нормальной человеческой жизни, но в очередной раз он ошибается. Его жена и не родившийся ребенок умирают [И.А. Панкеев. Валентин Распутин: По страницам произведений. – М.: Просвещение, 1990.] Андрею предназначена тяжелая жизнь. Слова его жены Настены: «Живи и помни», - он не забудет до самой смерти. Кажется, эти слова: «Живи и помни», обращены не только к Андрею, но и к жителям Атамановки, вообще ко всем людям. Ведь на глазах у людей происходят много различных трагедий, но редко, кто осмелится предотвратить их.

Люди боятся быть искренними с близкими ими людьми, они понемногу начинают лгать друг другу, но узнав о явном теряют доверие друг к другу. Здесь уже действуют законы, объединяющие развитие нравственных порыв невинных людей. Вследствие этого они не только не стараются предотвратить трагедию, но и способствуют ее развитию и завершению. Повесть В.Г. Распутина «Живи и помни» явилась на наш взгляд сильным художественным произведением на тему нравственности. Данная повесть – всегда на шаг впереди именно в духовном развитии общества. Такое произведение уже самим своим существованием является преградой для бездуховности. Прекрасно, что есть такие писатели, как В. Распутин. Их творчество поможет читателям не потерять своих нравственных ценностей. Прошло достаточно времени, отделяющего нас от холодного ужаса Великой Отечественной войны. Однако, эта тема еще долго будет волновать далекие грядущие поколения. Потрясения военных лет (1941-1945) вызвали ответную реакцию в художественной литературе, породившей огромное количество литературных произведений, но большая часть произведений о Великой Отечественной войне создавалась в послевоенные годы. Невозможно было осмыслить и охватить полностью и сразу произошедшую масштабную трагедию со всеми ее причинно-следственными связями. После того, как страну окатила волна известия о нападении Германии на СССР, загремели страстные и величественные выступления литературных деятелей, журналистов, корреспондентов с призывом подняться на защиту своей Великой Родины. На площади Белорусского вокзала 24 июня 1941 года впервые исполнилась песня А.В. Александрова на стихотворение В.И. Лебедева-Кумача, ставшая впоследствии чуть ли не гимном войны – «Священная война» [24 июня 1941 года, одновременно в газетах «Известия» и «Красная звезда» был опубликован текст песни «Священная война» за подписью известного советского поэта и сталинского лауреата В. И. Лебедева-Кумача]. Русская литература в период Великой Отечественной войны была многожанровой и многопроблемной. В начале периода преобладали «оперативные», то есть, малые жанры. Поэзия в военные годы оказалась очень востребованной: во всех газетах страны одно за другим печатались стихотворения на тему Великой Отечественной войны. На фронте стихотворения пользовались популярностью: их читали, заучивали, превращали в боевые песни. Сами солдаты сочиняли новые стихи, пусть даже и несовершенные, но трогательные и искренние. Невозможно даже представить, что творилось в душе у солдат, переживающих военные годы. Но поражают внутренние качества русского характера: в сложных и суровых условиях думать о стихах, сочинять, читать, заучивать. Расцвет поэзии сороковых годов ознаменован именами: М. Луконина, Д. Самойлова, Ю. Воронова, Ю. Друниной, С. Орлова, М. Дудина, А. Твардовского. В основе их стихотворений звучат яростные темы осуждения войны, прославления подвигов солдат, фронтовой дружбы.

Таковы были мироощущения военного поколения [Мухин Ю.В. Уроки Великой Отечественной. - М.: Яуза-Пресс, - 2010 г.]. Стихи военных лет, как «Темная ночь» В. Агатова, «Соловьи» А. Фатьянова, «В землянке» А. Суркова, «В лесу прифронтовом», «Огонек» М. Исаковского и многие другие, превратились в часть духовной жизни Родины. Стихи эти являются исключительно лирическими, тема войны присутствует в них опосредованно, на первый же план выдвигается психологическая природа человеческих переживаний и чувств. Большую популярность на войне обрели стихотворения К. Симонова. Он написал знаменитые «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», «Атака», «Дороги», «Открытое письмо» и другие. Его стихотворение «Жди меня, и я вернусь...» было переписано многими солдатами сотни тысяч раз. В нем звучат высокие эмоциональные ноты, пробирающие до самого сердца [собрание стихотворных произведений К. М. Симонова, созданных в период с 1936 по 1976 год. М.: Художественная литература, 1979]. Поэма «Василий Теркин» А. Твардовского [«Василий Тёркин. Книга про бойца» — поэма Александра Твардовского, дата первой публикации: 1942 г.] стала вершиной поэтического творчества военного времени. Герой - «обыкновенный парень» - горячо полюбился народу: не унывающий, смелый и отважный, не робеющий перед начальством. Бойцы использовали некоторые строфы из поэмы как поговорки. Каждая новая глава поэмы тут же издавалась в газетах, выпускалась как отдельная брошюра. И, действительно, язык поэмы меткий, точный, в каждой строчке звучит удаля и свобода. Таким необыкновенным доступным солдатским языком написано это художественное произведение. Говоря о языке художественных произведений на тему войны, то важно отметить, что литература тех лет требовала себе четкости и искренности, отменяя фальшь, размытость фактов и халтуру. Произведения писателей и поэтов имели различные уровни художественного мастерства, но всех их объединяет тема нравственного величия советского человека над солдатом фашистской армии, обуславливая право на борьбу с врагами. Важную роль в русской литературе в военные годы сыграли прозаические произведения. Проза опиралась на героические традиции советской литературы. В золотой фонд вступили такие произведения, как «Они сражались за Родину» М.Шолохова, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Русский характер» А.Толстого, «Непокоренные» Б.Горбатова и многие другие [Русская литература XX века в 11 классе. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях. Ч.2. / В.А. Чалмаев, О.Н. Михайлов, А.И. Павловский и др. Под ред. В.П. Журавлёва. – 5-изд.- М.: Просвещение, 2000.]

В первое послевоенное десятилетие тема Великой Отечественной войны продолжила свое развитие с новой силой. В эти годы М. Шолохов продолжал работать над романом «Они сражались за Родину». К. Федин писал роман «Костер». Произведения первых послевоенных десятилетий

отличались ярко выраженным желанием показать всеобъемлющие события войны. Отсюда их принято называть «панорамными» романами («Буря» О. Лациса, «Белая берёза» М. Бубённова, «Незабываемые дни» Лынькова и многие другие) [Мухин Ю.В. Уроки Великой Отечественной. - М.: Яуза-Пресс, - 2010 г.] Отмечается, что многим «панорамным» романам присуща некоторая «романтизация» войны, события имеют лакированный характер, очень слабо проявляется психологизм, прямолинейно противопоставлены отрицательные и положительные герои. Но, несмотря на это, данные произведения внесли неоспоримый вклад в развитие прозы военных лет. Следующим этапом развития темы Великой Отечественной войны является вступление в русскую литературу на рубеже 50-х – 60-х годов писателей так называемой «второй волны» или писателей-фронтовиков. Здесь можно выделить следующие имена: Ю. Бондарев, Е. Носов, Г. Бакланов, А. Ананьев, В. Быков, И. Акулов, В. Кондратьев, В. Астафьев, Ю. Гончаров, А. Адамович и другие. Все они были не просто очевидцами военных лет, но и непосредственными участниками военных действий, повидавшие и лично испытавшие ужасы реальности военных лет [Русская литература XX века. 11 класс: Учебник-практикум для общеобразовательных учреждений. / Под ред. Ю. И. Лысого. – М.: Мнемозина, 2002.]. Писатели фронтовики продолжили традиции русской советской литературы, а именно традиции Шолохова, А. Толстого, А. Фадеева, Л. Леонова [Русская литература XX века. 11 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях. Ч.2./ В.В. Агеносов и др. – М.: Дрофа, 2004]. Круг видения проблем войны в произведениях писателей-фронтовиков ограничивался в основном пределами роты, взвода, батальона. Описывалась окопная жизнь солдат, судьбы батальонов, роты и при этом показывалась предельная приближенность к человеку на войне. События в произведениях сосредотачивались на отдельном боевом эпизоде. Таким образом, угол зрения писателей-фронтовиков смыкается с «солдатским» взглядом на войну. Такая узкая полоса, прочерченная через всю войну проходит через многие ранние художественные произведения писателей-прозаиков среднего поколения: «Последние залпы», «Батальоны просят огня» Ю. Бондарева, «Третья ракета», «Журавлиный крик» В. Быкова, «Пядь земли», «Южнее главного удара», «Мёртвые сраму не имут» Г. Бакланова, «Убиты под Москвой», «Крик» К. Воробьёва другие [Отражение Великой Отечественной войны в творчестве русских писателей и поэтов, опубликовано Нуритдиновой Э.Р. 21.01.2015]. У писателей-фронтовиков в своем арсенале имелось неоспоримое преимущество, а именно, непосредственный опыт участия в войне, ее переднего края, окопную жизнь. Эти знания послужили им мощным инструментом, для передачи чрезвычайно ярких и реалистичных картин войны, позволили высветить мельчайшие подробности военного быта, сильно и точно показать ужасные и напряженные минуты боя. Это все то, что они, писатели-фронтовики пережили сами и видели своими глазами.

Это и есть обнаженная правда войны, изображенная на основе глубокого личного потрясения. Произведения писателей-фронтовиков поражают своей откровенностью. Но художников интересовали не сражения и не голая правда войны. Русская литература 50-60-х годов имела характерную тенденцию изображения судьбы человека в ее связи с историей, а также внутреннего мировоззрения человека и его связанности с народом. Данное направление можно охарактеризовать как гуманистическое осмысление войны в произведениях русской литературы. Произведения 50-60-х годов, написанные на тему Великой Отечественной войны отличаются также весьма существенной чертой. В отличие от предшествующих произведений, в них более сильно звучат трагические ноты в изображении войны. Книги писателей-фронтовиков отражают жестокий и беспощадный драматизм. Не случайно в теории литературы данные произведения получили термин «оптимистические трагедии». Произведения очень удалены от спокойной и размеренной иллюстрации, героями этих произведений выступали офицеры и солдаты одного взвода, батальона, роты. Сюжет отражает суровую и героическую правду военных лет. Тема войны у писателей-фронтовиков раскрывается не столько через призму героических подвигов и выдающихся поступков, а сколько через труд, неизбежный и необходимый, независимый от желания его выполнять, вынужденный и утомительный. И в зависимости от того, насколько приложены усилия каждого к этому труду, настолько и будет приближение победы. Вот в таком ежедневном труде видели героизм и отвагу русского человека писатели-фронтовики.

Иқтибослар/Сноски/Reference

1. Н.Н. Котенко. Валентин Распутин. Очерк творчества. – М.: Современник, 1988.(N.N. Kotenko. Valentin Rasputin. Ocherk tvorchestva. – М.: Sovremennik, 1988).
2. Мухин Ю.В. Уроки Великой Отечественной. - М.: Яуза-Пресс, - 2010 г. собрание стихотворных произведений К. М. Симонова, созданных в период с 1936 по 1976 год. (Muxin Yu.V. Uroki Velikoy Otechestvennoy. - М.: Yauza-Press, - 2010 g. sobraniye stixotvornyx proizvedeniy K. M. Simonova, sozdannyyh v period s 1936 po 1976 god).
3. Мухин Ю.В. Уроки Великой Отечественной. - М.: Яуза-Пресс, - 2010 г.(Muxin Yu.V. Uroki Velikoy Otechestvennoy. - М.: Yauza-Press, - 2010 g).
4. И.А. Панкеев. Валентин Распутин: По страницам произведений. – М.: Просвещение, 1990.(I.A. Pankeyev. Valentin Rasputin: Po stranisam proizvedeniy. – М.: Prosvещуeniye, 1990).
5. Распутин В. Г. Собр. соч. в 3 т. Т. 1. Деньги для Марии. Живи и помни. Рассказы/ Предисл. В. Курбатова. – М.: Молодая гвардия, 1994. – С. 301.(Rasputin V. G. Sobr. soch. v 3 t. T. 1. Dengi dlya Marii. Jivi i pomni. Rassказы/ Predisl. V. Kurbatova. – М.: Molodaya gvardiya, 1994. – S. 301).
6. В.Г. Распутин повесть Живи и помни, журнал «Наш современник» (1974, № 10—11)(V.G. Rasputin povest Jivi i pomni, jurnal «Nash sovremennik» (1974, № 10—11)).
7. Распутин В. Г. Собр. соч. в 3 т. Т. 1. Деньги для Марии. Живи и помни. Рассказы/ Предисл. В. Курбатова. – М.: Молодая гвардия, 1994. – С. 301.(Rasputin V. G. Sobr. soch. v 3 t. T. 1. Dengi dlya Marii. Jivi i pomni. Rassказы/ Predisl. V. Kurbatova. – М.: Molodaya gvardiya, 1994. – S. 301).
8. В.Г. Распутин повесть Живи и помни, журнал «Наш современник» (1974, № 10—11)(V.G. Rasputin povest Jivi i pomni, jurnal «Nash sovremennik» (1974, № 10—11)).
9. В.Г. Распутин, Передо мной оживают картины // М.: Сов. культура, 1977. – 23 дек., [№103]. – С. 6.(V.G. Rasputin povest Jivi i pomni, jurnal «Nash sovremennik» (1974, № 10—11)).
10. Русская литература XX века в 11 классе. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях. Ч.2. / В.А. Чалмаев, О.Н. Михайлов, А.И. Павловский и др. Под ред. В.П. Журавлёва. – 5-изд.- М.: Просвещение, 2000. (Russkaya literatura XX veka v 11 klasse. Uchebnik dlya obshchey obrazovatelnykh uchrejdeniy v 2 chastyakh. Ch.2. / V.A. Chalmayev, O.N. Mixaylov, A.I. Pavlovskiy i dr. Pod red. V.P. Juravlyova. – 5-izd.- М.: Prosvещуeniye, 2000).
11. Александр Твардовский, «Василий Тёркин. Книга про бойца» — поэма, дата первой публикации: 1942 г.(Aleksandr Tvardovskiy, «Vasiliy Tyorkin. Kniga pro boysa» — poema, data pervoy publikasii: 1942 g).

12. В. И. Лебедев-Кумач. Газета «Известия» и «Красная звезда» текст песни «Священная война» 24 июня 1941 года. (V. I. Lebedev-Kumach. Gazeta «Izvestiya» i «Krasnaya zvezda» tekst pesni «Svyashchennaya voyna» 24 iyunya 1941 goda).

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Nasimova Dilbar

O'qituvchi

Samarqand davlat chet tillar instituti

O'zbekiston, Samarqand

dilbarbeki7@gmail.com

FRANSUZ TILINING MONOSILLABIK FRAZEOLGIK BIRLIKLARI SEMANTIKASIGA DOIR

ANNOTASIYA

Mazkur maqolada frazeologik birliklarning varianlilik xususiyatlari tahlil qilingan. Xususan, frazeologik iboralarning variantlikka munosabatini ifodalayotgan ma'nolarining so'zlari va frazeologik birliklar komponentlarining turli variantlarda berilishi hamda emosiyani tasvirlovchi verbal monosillabik frazeologik iboralar ko'rib chiqilgan. Olib borilgan tadqiqot natijalari asosida ularning komponentlari aniqlangan va aniq misollar asosida o'rganilgan.

Kalit so'zlar: *frazeologiya, monosillabik frazeologik birliklar, frazeologik variantlar, komponentlar, assosiasiyalar, verbal monosillabik birliklar, emosiyalar.*

Nasimova Dilbar

Teacher

Samarkand State Institute of Foreign Languages

Uzbekistan, Samarqand

dilbarbeki7@gmail.com

ON THE SEMANTICS OF MONOSYLLABIC PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE FRENCH LANGUAGE

ABSTRACT

This article analyzes the characteristics of the variability of phraseological units. In particular, words of meanings of phraseological units expressing their

attitude to variability and verbal monosyllabic phraseological units describing emotion were considered. Based on the results of the research, their components were identified and studied using specific examples.

Keywords: *phraseology, monosyllabic phraseological units, phraseological variants, components, associations, monosyllabic verbal units, emotions.*

Насимова Дилбар

Преподаватель

Самаркандского государственного

института иностранных языков

Узбекистан, Самарканд

dilbarbeki7@gmail.com

О СЕМАНТИКЕ ОДНОСЛОЖНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются характеристики вариативности фразеологизмов. В частности, рассматривались слова значения фразеологизмов, выражающие их отношение к варианту и представление компонентов фразеологизмов в разных вариантах, а также словесные односложные фразеологизмы, описывающие эмоцию. По результатам проведенных исследований были выявлены их компоненты и изучены на конкретных примерах.

Ключевые слова: *фразеология, односложные фразеологизмы, фразеологические варианты, компоненты, ассоциации, глагольные односложные единицы, эмоции.*

Jamiyatda insoniyat tabiatni, kishilarni atrof muhitda sodir bo'layotgan voqea hodisalarni kuzatishi va ularga o'z munosabatini bildirishi davomida kishilar nutqida paydo bo'ladigan so'z birikmalari turli ma'noli so'zlar bilan ifodalanadi. O'z navbatida ularda ishtirok etuvchi frazeologik birliklar diqqat e'tiborimizda bo'ladi.

Frazeologik birliklar tilda muhim o'ringa egadir. Undagi frazeologik birliklarning paydo bo'lishidan tortib hozirgi kunimizdagi bo'lgan davrda ushbu birliklarning rivojlanishi, o'zgarishi va ular ustida olib borilgan mashhur tilshunoslarning ilmiy izlanishlarini kuzatish yangiliklardan xabardor bo'lish bizning bilimimizni kengaytirishga, frazeologiya sohasi haqida batafsilroq fikr yuritishga undaydi, desak mubolog'a bo'lmaydi. Chunki bu sohaning keng qamrovda, ya'ni frazeologik turg'un birliklar, maqol va matallar naql, latifalardan iboratligi yosh izlanuvchilarning o'rganish ob'ektiga aylanmoqda.

Tilning lug'aviy tarkibi doimo o'zgarishlarga boy bo'ladi. Yangi so'z yoki ma'noning paydo bo'lishi ijtimoiy muhit talabiga xos hisoblanadi. Frazeologik birliklar xalqning hayotiy muammolari, mehnat – mashaqatlari, rohat – farog'ati, rasm-rusumlari bilan ifodalanadi. Frazeologik birliklarning tarkibi to'g'risida rus tilshunos olimi A.I.Efimovning so'zlariga ko'ra *"frazeologiya tarkibini nafaqat idiomalar balki matallar, maqollar, aforizmlar, she'riyatdagi satrlar, texnik sohalarga oid iboralar ham tashkil qiladi"* [2,B.260].

Frazeologik birliklarning ma'nolari va yaratilishi juda qadimiy tarixga egadir. Bu ko'hna xalq ijodini qachon, qanday va kim tomonidan yaratilganini aniq aytish qiyin. Faqat shuni aytish mumkinki, bu sodda va murakkab, turg'un va barqaror iboralarni, ixcham, lo'nda va chuqur mazmunli birliklarning yaratilishida oddiy ijodkor, fozilu - fuzolalarning hissalarida juda katta bo'lgan.

Frazeologik birlik atamasiga mos *"locution phraséologique"* va *"unité phraséologique"* atamalarini mashhur Shvesariyalik olim Charl Balli kiritgani hammaga ma'lum. Hozirgi kunga kelib, Sh.Balli ko'targan asosiy frazeologik muammolar o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Frazeologik birliklar fransuz va o'zbek tillarida etarlicha chuqur o'rganilgan soha, deb aytolmaymiz. Mazkur birliklarning o'rganilish darajasi to'g'risida tilshunos A.E.Mamatov o'z izlanishlarida ko'plab frazeologiya sohasida qilingan tatqiqotlarda asosiy e'tibor ularning leksik – semantik va grammatik xususiyatlariga qaratilgan bo'lib, frazeologiyaning semantik va stilistik xususiyatlarini o'rganish zaruriyatlari paydo bo'ladi degan fikrni bildiradi [3, B.135].

Tilda grammatik birliklarni tushunish uchun tilning tizimli tabiati, grammatik shakli muhim ahamiyat kasb etadi. So'zlar kabi frazeologik iboralar ham variantlarga ega bo'ladi. Bir birlik chegarasidagi variantlar aynan o'xshash bo'la olmaydi. Ular o'rtasida ba'zi ma'noviy va ishlatilishiga ko'ra turlicha belgilar bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham frazeologik variantlar va frazeologik sinonimlar o'rtasidagi farqni aniqlash muhimdir. Leksik – grammatik tarkibi jihatdan farqlanuvchi biroq yagona obrazli strukturaga ega frazeologizmlar variantlar sanaladi. Turli xil obrazli strukturaga ega bo'lgan ammo umumiy ma'noni ifoda etuvchi frazeologizmlar sinonimlar deyiladi.

Frazeologik birlik variantlilikning muhim xususiyatlaridan biri:

- ✓ *Semantik o'xshashlik (predmet bilan uning tushunchasi o'rtasida bir xillik)*
- ✓ *Sintaktik va ekspressiv – stilistik vazifalarning bir xilligi*
- ✓ *Obrazning umumiyliigi*

Frazeologik birliklarning variantlikka munosabati ifodalanayotgan ma'nolarining aynan bir xilligiga, strukturasi bir turligiga va muhimi assosiasiyalarning yagonaligiga tayanadi. Assosiasiyaning yagonaligiga frazeologik birliklarning obrazli variantligi asosida namoyon bo'ladi. Bu holat frazeologik birliklarning chegarasini variantlilik komponentini sifat va miqdor jihatdan aniq qat'iy belgilab beradi.

Komponentlarda variantlilikning ifodalanishi:

➤ Frazeologik birliklar komponentlarining turli variantlarda berilishi oʻzida til sinonimlarini namoyon etadi. Masalan, monosillabik frazeologik birliklardan *prendre la tête à qn.* – *prendre l'esprit à qn.* (*bezovta qilmoq, chalgʻitmoq*).

➤ Bir xillik assosiasiyaning shakllanishi bir leksik – semantik guruhga mansub komponentdan tashkil topgan oʻzgaruvchan birikma asosida boʻlishi mumkin: *ne pas être à la noce (familier)* – *ne pas aller à la noce (do'stona munosabatdan mahrum bo'lish)*.

➤ Ma'nosi bir-biridan uzoq soʻz komponentlar kiradi. Masalan, *faire la fine bouche - prendre la fine bouche (nozik didga ega bo'lish)*.

Komponentlarning variantlanishi ularning doimiy frazeologik tavsifini bera olmaydi. Frazeologizm toʻliq maʼnosining komponentlar leksik maʼnosi bilan mantiqiy aloqasi asosan frazeologik obrazlikka tayanadi. Bu obrazlilik shunday koʻrgazmali tassavurki, uning fonida toʻliq frazeologik maʼnoni umumlashgan koʻchma maʼno sifatida idrok etamiz. Bundan tashqari, bir frazeologik birlikning komponenti boshqa bir birlikning variantlari bilan almashish holatlari ham mavjud. Masalan:

Fransuzcha MFB	Frazeologik birliklar	Oʻzbekcha talqini
<i>Être sur la paille</i>	<i>Être dans le besoin</i>	<i>Moliyaviy qiyinchilikda bo'lmoq</i>
<i>Être sans le sou</i>	<i>Être en difficulté financière</i>	<i>Pulsiz bo'lmoq</i>
	<i>Être sans argent</i>	
	<i>Être fauché</i>	
<i>Être à sec</i>	<i>Être à court d'argent</i>	<i>Bir chaqasiz qolmoq</i>
	<i>Être à zero</i>	
<i>Être frais</i>	<i>Être en forme</i>	<i>O'zini yaxshi his qilmoq</i>
	<i>Être repose</i>	
<i>Être dans le coup</i>	<i>Être au courant</i>	<i>Xabardor bo'lmoq</i>
	<i>Être dans le vent</i>	

Keltirilgan bu misollardan shuni anglash mumkinki, *être fe'li* birikmalarda oʻzgarmas barqaror soʻz komponentidir.

Oʻzgartirilgan soʻz komponentlarining koʻpchilik qismi aynan verbal frazeologik birliklar, kommunikativ boʻlmagan frazeologik birliklarning sinfi sanaladi. Substantiv komponentlarning salmoqli variantlilikigi tilning leksik sistemasida otlarning tutgan oʻrni bilan aniqlanadi. Biroq sifat va ravishlar ot va feʼlning aniqlovchisi boʻlib kelar ekan, tabiiyki, ular tor doirada qoʻllaniladi hamda oʻzgaruvchanligini koʻrsatadi.

Izlanishlar natijasidan maʼlumki, monosillabik frazeologik birliklar orasida eng koʻp uchraydigani bu - verbal frazeologik birliklardir. Olim Nazaryan A.G. taʼkidlaganidek, har ikki frazeologizmlarning orasida aynan verbal frazeologizmlar mavjud. Albatta, bunday jarayon fransuz tilida feʼlning naqadar tutgan oʻrni juda yuqori ekanligidan dalolat beradi [1,B.99]. Verbal

monosillabik frazeologik birliklarning ko'lamini kengligiga guvoh bo'ldik. Bunday birliklar o'zining grammatik struktur ko'rinishi bilan boshqa morfologik frazeologik birliklardan farqlanadi. Masalan, *être fe'* lidan farqli o'laroq boshqa fe'llar grammatik funksiyali tayanch komponentni o'zgartira oladi. Bunday birliklarning grammatik tabiati fe'ning bog'lanish parametrlari bilan belgilanadi [8,B.472]. Bunday fellarga *accepter-prendre, être – rester, se trouver* kabilar kiradi. Masalan, *être(rester) le bec dans l'eau (behudaga kutmoq)*. Bunday o'zgartirilgan komponentlar ko'proq ot – kesimli va aniqlovchili komponentlar uchun ko'proq xarakterlidir.

Fransuz tili nutq jarayonida fe'li monosillabik birliklarning tarkibiy ichki sistemasi *faire, battre, être, mettre, perdre, prendre, rendre, rire va tendre* kabi fe'llar yordamida yasaladi. Aytish joizki, ular frazeologik birliklarning ajralmas bo'lagidir.

Fe'li monosillabik birliklarning o'ziga xos xususiyatlaridan biri - konversiyaga uchramasligidadir. Bu o'rinda ot, sifat va ravish komponentli monosillabik frazeologizmlar bir leksik – grammatik turkumdan boshqasiga o'tishi mumkin. Biroq fe'lli frazeologik birliklar bundan mustasno, ya'ni ular boshqa so'z turkumlar ishtirokida yasalmaydi va o'zlari ham boshqa turkumdagi frazeologik birliklarning yasalishi uchun asosiy komponent vazifasida kela olmaydi. Zero, verbal monosillabik birliklar orasida fe'ldan yasalgan otli frazeologik birliklarni uchratish mumkin. Bunday holatlar *mettre va prendre* fe'llarida kuzatildi, ammo verbal monosillabik birliklar orasida faqat *mettre fe'li* birliklarni ko'rish mumkin. Masalan, *mettre en oeuvre – mise en oeuvre*;

Tadqiqotimiz davomida tahlilga tortilgan fe'lli monosillabik frazeologik birliklar tahlil qilindi. Tahlil qilish davomida *battre* leksemasiga tegishli lug'aviy izoh, uning semantik ma'nosi negizida salbiy harakatlar (*birovni urish, g'azablantirmoq, jarohat etkazmoq*) tushunchasi aks etgan. Masalan, *battre comme plâtre (zarb bilan urmoq), battre en brèche (hujum qilmoq), battre froid (sovuq munosabatda bo'lmoq), battre de l'aile (qiyin vaziyatga tushmoq)*. Bundan ko'rishimiz mumkinki, *battre* so'zining lug'aviy ma'no ottenkasi uning iboralar mazmuni tarkibidagi ma'no ottenkasi bilan mos tushgan.

Ma'lumki, insonlar ruhiy holatini ifodalashda asosan, verbal frazeologik birliklar dominantlik qiladi va ularning tarkibiy qismi yuqorida sanab o'tilgan fe'llar bilan hosil bo'ladi [4,B.61].

Yuqorida misol keltirilgan va tahlil davomida etakchi bo'lgan *être* fe'li yordamida tuzilgan iboralar semantikasi va ularning emosional holatlarini ifodalanishini ko'rish mumkin.

Fe'ning mantiqiy tavsifiga harakat, holat va jarayonni ifodalanishi verbal frazeologik birliklarning emosional holat tasvirini markaziy unsuri bo'lishiga guvoh bo'lamiz. Darhaqiqat, akademik Vasilev L.M. fe'lni semantik jihatdan tasniflashga emosional holat jarayonidagi tushunchalarini ifodalovchi frazeologik birliklar guruhiga ajratishi bejiz emas [5,B.187].

Tahlil davomida salbiy emosiyanı tasvirlovchi verbal monosillabik frazeologik iboralar orasida asosan, g'amginlik, qo'rquv, g'azab emosional holatlar ko'proq uchradi. Xususan, quyidagi iboralar shular jumlasidandir:

- **G'amginlik:** *être à la côte* (pulsiz qolmoq),
- *être à la peine* (qiyinchiliklarni boshidan kechirish),
- *être à sec* (pulsiz qolmoq),
- *être dans le bain* (qiyin vaziyatda bo'lmoq),
- *être dans le rouge* (qarzdor bo'lmoq),
- *être dans les choux* (muvaffaqiyasizlikka uchramoq);
- *être sur le grill* (noqulay vaziyatda bo'lmoq);
- **Qo'rquv:** *être mort de peur* (dahshatga tushmoq);
- **G'azab:** *être hors de soi* (g'azablanmoq),
- *être vert de rage* (g'azabdan ko'karmoq),
- *être soupe au lait* (tez jahli chiqmoq);
- **Faire fe'li orqali :**
- **G'amginlik:** *faire un four* (muvaffaqiyasizlikka uchramoq),
- *faire long feu* (maqsadga erishmaslik),
- *faire grise mine* (muammolarga duch kelmoq),
- *faire chou blanc* (muvaffaqiyatsizlikka uchramoq),
- *faire des vagues* (tashvishlanmoq).
- **G'azab:** *faire une scène* (g'azablanmoq);

Xullas, olamning rang – barangligi va unda kechayotgan voqea hodisalarning turli – tuman bo'lgani, til egasining dunyoqarashini, firklashini va olam manzarasini aks ettiradigan milliy, o'ziga xos xususiyatlarini belgilaydigan omildir. Aytish joizki, fransuz frazeologiyasida monosillabik frazeologik birliklar milliy-madaniy xususiyatlarni ifodalovchi til birliklaridan biri sanaladi.

Olib borilgan tatqiqotimiz davomida frazeologik birliklarning tasvirini ifodalashda shaxs faktorining tildagi ahamiyati beqiyosdir. Ya'ni frazeologik birliklardagi o'xshatish ob'ekti somatizmlar orqali ham ifodalandi. Ular asosan tashqi organik tana a'zolaridan iborat quyidagi bir bo'g'inli somatizm frazeologik birliklarni o'z ichiga oladi.

➤ **Être fe'li orqali:**

Être sur le dos de (nazorat qilmoq),
être sur les dents (asabi taranglashmoq);

➤ **Faire fe'li orqali:**

Faire des gorges chaudes (masxara qilmoq),
faire la tête (yomon kayfiyatda bo'lmoq),
faire le dos rond (tanqidlarga munosabat bildirmaslik),
faire ses dents (yangi ish boshlash),
faire une drôle de tête (g'azab, ajablanishni ifodalovchi yuz).

➤ **Mettre fe'li orqali:**

mettre la main à la pâte (yordam ko'rsatmoq),

mettre la main sur (topmoq),
 mettre le doigt sur la plaie(tanqidiy yondashmoq),
 mettre l'eau à la bouche (so'lagi oqmoq,och qolmoq),
 mettre les pouces(mag'lubiyatni tan olmoq, taslim bo'lmoq),
 mettre sa main au feu (fikrni har tomonlama qo'llab quvvatlash),
 mettre sur le dos de (ayblamoq);

➤ **Prendre fe'li orqali:**

Prendre la main dans le sac (jinoyat ustida tutmoq),
 prendre la tête(asabiylashmoq),
 prendre ses jambes à son cou (qochmoq);

➤ **Rire fe'lli orqali:**

Rire au nez de (birovning ustidan kulmoq);

Tahlil natijalariga ko'ra organik tana a'zolaridan dominant bo'lgan *la tête* (*bosh*) salbiy ma'no anglatuvchi ya'ni *g'azab, jahl* kabilarda namoyon bo'ldi.

Darhaqiqat, verbal monosillabik frazeologik birliklarning ko'lami kengligiga guvoh bo'ldik. Bunday birliklar o'zining grammatik struktur ko'rinishi bilan boshqa morfologik frazeologik birliklardan farqlanadi. Rus olimi Vinogradov V.V.ning ta'kidlashicha, *frazeologik hodisalarning farqli jihati komponentlarining o'ziga xosligidadir* [6,B.10]. Fransuz tilida verbal frazeologik birliklarning struktur ko'rinishi Nazaryan A.G. tomonidan quyidagicha qayd etilgan [1,B.107]:

- ✓ *Bir asosli frazeologik birliklar*
- ✓ *Asosiy komponentga tobe bo'lgan frazeologik birliklar*
- ✓ *Qisman predikativli frazeologik birliklar*

Tahlil qilish natijasida monosillabik frazeologik birliklar bir asosli frazeologik birliklar tarkibidagi fe'l - bog'lovchi fe'l vazifasini bajaruvchi frazeologik birliklar sifatida yaqqol ko'zga tashlandi. Masalan:

Frazeologik birliklar:

O'zbekcha talqini:

Être fe'li yordamida

Être sous la coup de qn.

Être le bras droit de qn.

Être frais

Être assis entre deux chaises

Être dans de beaux draps

Être rouge comme un coq

Être dans le coup

Être de bon poil

Être dans les vapes

Faire fe'li yordamida

Faire son deuil de qch

Faire qch la mort dans l'âme

Faire la fine bouche

Biron kishining ta'siri ostida bo'lmoq

Biron kishining o'n qo'li bo'lmoq

Yaxshi his qilmoq

Ikki o't orasida qolmoq

Qiyinchilikda bo'lmoq

qizarmoq

Xabardor bo'lmoq

Yaxshi kayfiyatda bo'lmoq

Chorasiz vaziyatda bo'lmoq

Biron narsadan qayg'urmoq

Biror narsani xoxlamasdan qilmoq

Talabchan bo'lmoq

<i>Faire faux bond à qn</i>	<i>Muvaffaqiyatsizlikka uchramoq</i>
<i>Faire la grosse voix</i>	<i>Tanbeh bermoq</i>
<i>Faire la queue à qn</i>	<i>Yuz burmoq</i>
<i>Faire le singe</i>	<i>Ahmoq qilmoq</i>
<i>Faire les gros yeux à qn</i>	<i>Xaqorat qilmoq</i>
<i>Faire le point.....</i>	<i>Xulosa qilmoq</i>
Mettre fe'li yordamida	
<i>Mettre à jour</i>	<i>yangilamoq</i>
<i>Mettre le feu aux poudres</i>	<i>Vahima qo'zg'atmoq, mojaroni avj oldirmoq</i>
<i>Mettre la main à la pâte</i>	<i>Ishga qo'l urmoq</i>
<i>Mettre son grain au sol</i>	<i>O'z fikrini qo'shmoq, aralashmoq</i>
<i>Mettre en boîte</i>	<i>Masxara qilmoq</i>
<i>Mettre qch sur le dos de qn</i>	<i>Aybni boshqaga to'nkamoq</i>
<i>Mettre qch au clou</i>	<i>Garovga qo'ymoq</i>
<i>Mettre à feu et à sang</i>	<i>Tinchlikni buzmoq</i>
<i>Mettre les bouts</i>	<i>Yuz o'girmoq, qochib ketmoq</i>
Prendre fe'li yordamida	
<i>Prendre sur soi</i>	<i>O'z zimmasiga olmoq</i>
<i>Prendre la tête à qn</i>	<i>Kimnidir bezovta qilmoq, boshini qotirmoq</i>
<i>Prendre le chou</i>	<i>Asabiga tegmoq</i>
<i>Prendre le train en marche</i>	<i>Jarayonga keyinroq qo'shilmoq</i>
<i>Prendre en main qch</i>	<i>Nazorat qilmoq</i>
<i>Prendre le pli</i>	<i>Odatlanib qolmoq</i>

Keltirilgan bu misollar orqali shunga guvoh bo'ldikki, monosillabik frazeologik iboralarning ko'lami keng va turli tumandir. Frazeologik birliklarning semantik va struktur belgilarini tahlil qilmasdan o'rganish qiyin masala. Bunga ko'ra, shu narsani ta'kidlash joizki, so'z va frazeologik birlik munosabatlari haqidagi muammo ularning bir xil sathga yoki tilning har xil sathiga tegishlidir. Ushbu holat tilshunoslikda turlicha ifodalangan. Biroq, leksik birlik va frazeologik birlik o'rtasida o'xshash umumiy xususiyatlarning mavjudligini hamma e'tirof eta oladi.

Shunday qilib, fransuz tili uchun frazeologik birlik komponentlarining variantlilik xususiyatlari ularning semantik, sintaktik bir xilligida namoyon bo'ladi, desak mubolog'a bo'lmaydi.

Иқтибослар/Сноски/Reference

1. Назарян А. Г. Фразеология современного французского языка: Учебник /2- е изд. переруб. и доп. – М.: Высш. шк., 1987. – 99 с. (Nazaryan A. G. Frazeologiya sovremennogo frantsuzskogo yazika: Uchebnik /2 - e izd. – М.: Vissh. Shk., 1987. – 99 s.)
2. Ефимов А.И. Стилистика русского языка. -М.: Просвещение, 1969. – 260 с. (Efimov A.I. Stilistika russkogo yazika. -М.: Prosveshenie, 1969. – 260 s.)
3. Mamatov A.E. Zamonaviy lingvistika. Toshkent.: NOSHIR, 2019. – 135 b.
4. Doliyeva L.B. Emotsional aspektda ruhiyatni tasvirlovchi frazeologizmlarning lingvopsixologik tavsifi (fransuz tili materialida): PhD diss. avtoref. –Samarqand, 2024. -61 b.
5. Васильев Л.М. Современная лингвистическая семантика. -М.: Высшая школа, 1990. – 187 с. (Vasilev L.M. Sovremennaya lingvisticheskaya semantika. -М.: Visshaya shkola, 1990. – 187 s.)
6. Виноградов В.В. Вопросы языкознания. -М.:Издательство академии наук, 1953. – 10 с. (Vinogradov V.V. Voprosi yazikoznaniya. -М.:Izdatelstvo akademii nauk, 1953. – 10 s.)
7. Nasimova D.B. Fransuz tilida monosillabik frazeologik birliklar tahliliga doir. – Toshkent: Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. -2024 yil 4 may. – 472.
8. Ashurov, S., & Suvonova, N. (2023). Humorous phraseologisms-as a tool of funny assessment of real events (in French material). In BIO Web of Conferences (Vol. 65, p. 10024). EDP Sciences.
9. Юсупова М., Сувонова Н.Н. К проблеме содержания термина «сценарий/скрипт» в когнитивной лингвистике. // Научные школы. Молодёжь в науке и культуре XXI века. – 2018. – С. 74-77. (Yusupova M., Suvonova N.N. K probleme soderjaniya termina "stsenariy/skript" v kognitivnoy lingvistike. // Nauchnie shkoli. Molodyoj v nauke i kulture XXI veka. – 2018. – S. 74-77.)
10. Suvonova N.N. Fransuz tili frazeologiyasining semantik-kognitiv va lingvomadaniy tavsifi. Monografiya. – Samarqand: “Samarqand davlat chet tillar instituti” nashriyoti, 2024. – 149 b.

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Sadikova Bahora

Katta o'qituvchi

Samarqand davlat chet tillar instituti

Samarqand, O'zbekiston

bahorabonu@mail.ru

ITALIYAN MAQOLLARIGA XOS GENDER QARAMA- QARSHILIKNING LINGVOMADANIY ASPEKTLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola Italiya maqollarida gender qarama-qarshiligining lingvomadaniy tahliliga bag'ishlangan. Tadqiqotda ayol va erkak obrazlari o'rtasidagi antonimik korrelatsiya semantik jihatdan tahlil qilinib, ularning madaniy va ijtimoiy kontekstdagi o'rni ochib beriladi. Italiyan maqollarida erkak va ayolning ijobiy hamda salbiy sifatlar bilan bog'liq talqini, ular orqali jamiyatda gender stereotiplarining aks etishi va tarqalishi o'rganiladi. Milliy-lingvistik va etnomadaniy o'ziga xoslik turli xalqlarning maqol fondiga xosdir. Bu nafaqat til va madaniy intensivlikka bog'liq, balki ma'lum bir xalq tili va madaniyatining tashqi tillar ta'siriga qanchalik bog'liqligi, ularning o'zaro ta'siri, lingvistik va madaniy assimilyatsiyaga duch kelishiga ham bog'liq albatta. Maqolada lingvistik va madaniy yondashuvlar asosida maqollar tarkibidagi gender qarama-qarshiliklar tahlil qilinib, ularning tarixiy va ijtimoiy ildizlariga e'tibor qaratiladi. Ushbu tadqiqot Italiyan tilidagi maqollarni lingvomadaniy nuqtayi nazardan o'rganish bilan birga, gender aspektini ochib berishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: *Gender qarama-qarshiligi, antonimik korrelatsiya, gender stereotiplari, ayol va erkak obrazlari, xalq maqollari, gender neytrallik.*

Sadikova Bakhora

Senior lecturer

Samarkand state institute of foreign languages

Samarkand, Uzbekistan

bahorabonu@mail.ru

LINGUOCULTURAL ASPECTS OF GENDER OPPOSITION IN ITALIAN PROVERBS

ABSTRACT

This article is dedicated to the linguocultural analysis of gender opposition in Italian proverbs. The study conducts a semantic analysis of the antonymic correlation between male and female images, revealing their role in cultural and social contexts. It examines how men and women are depicted with positive and negative qualities and how gender stereotypes are reflected and transmitted through proverbs. National-linguistic and ethnocultural identity is inherent in the proverbial fund of different nations. This depends not only on linguistic and cultural intensity, but also on the degree to which the language and culture of a particular people are influenced by foreign languages, their interaction, and the extent to which they are subject to linguistic and cultural assimilation. Based on linguistic and cultural approaches, the article analyzes gender oppositions in proverbs, paying particular attention to their historical and social roots. This research not only explores Italian proverbs from a linguocultural perspective but also sheds light on the gender aspect of their meaning.

Keywords: *gender opposition, antonymic correlation, gender stereotypes, male and female images, folk proverbs, gender neutrality.*

Садикова Баҳора

Старший преподаватель

Самаркандского государственного

института иностранных языков

Самарканд, Узбекистан

bahorabonu@mail.ru

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ГЕНДЕРНОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ В ИТАЛЬЯНСКИХ ПОСЛОВИЦАХ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена лингвокультурному анализу гендерного противостояния в итальянских пословицах. В исследовании проводится семантический анализ антонимической корреляции между образами

мужчины и женщины, раскрывается их роль в культурном и социальном контексте. Рассматривается интерпретация положительных и отрицательных качеств, связанных с мужчинами и женщинами, а также отражение и распространение гендерных стереотипов через пословицы. Национально-языковая и этнокультурная самобытность характерна для пословичного фонда разных народов. Это зависит не только от языковой и культурной интенсивности, но и от того, насколько тот или иной национальный язык и культура зависят от влияния иностранных языков, их взаимного влияния, подвергается ли он языковой и культурной ассимиляции. На основе лингвистического и культурологического подходов анализируются гендерные противопоставления в составе пословиц, особое внимание уделяется их историческим и социальным корням. Исследование не только изучает итальянские пословицы с лингвокультурной точки зрения, но и раскрывает гендерный аспект их содержания.

Ключевые слова: *гендерное противостояние, антонимическая корреляция, гендерные стереотипы, образы мужчины и женщины, народные пословицы, гендерная нейтральность.*

KIRISH

Maqollar xalq donishmandligi va madaniy merosining muhim qismi bo'lib, ular xalqning hayot tajribasi, dunyoqarashi, jamiyatning axloqiy, ijtimoiy hamda madaniy qadriyatlarini aks ettiradi.

Hozirgi vaqtda xorijiy va mahalliy tadqiqotchilarning e'tiborini gumanitar fanlarning gender jihatlari jalb qilmoqda. Gender - bu erkak va ayollarning shaxsiy va xulq-atvor xususiyatlari haqida umumiy g'oyalar to'plamidir. Bu xususiyatlar alohida olib qaralsa ayollik (feminizm) [16] va erkaklikni (kuchli jins vakili) belgilaydi. Gender boshqa parametrlar bilan birga ijtimoiy tizimni tashkil qiladigan, ijtimoiy tuzilmaning asosiy o'lchovlaridan biridir. Zamonaviy tushunchada gender biologik individuallik emas, balki har bir inson uning a'zosi sifatida qaraladigan jamiyat tomonidan o'rnatilgan tartibdir [9]. Genderning til tizimiga ta'siri paremiologiyada yaqqol namoyon bo'ladi.

Maqol insonning hayot yo'llarida duch keladigan to'siqlarni yengib o'tishida, uni sabr va chidamli bo'lishga da'vat etadigan ibratli so'zdir. Maqollar turli mavzularda bo'lishi mumkin. Masalan: yaxshilik va yomonlik, quvonch va hasrat, g'am, shukronalik, mehr-muruvvat, ahillik, noshukrlik, ota-ona, tabiat va jamiyat, yil fasllari, qarindosh-urug'lar haqida va boshqa mavzularda bo'ladi. Ayol va erkak konseptidagi antonimik korrelatsiyali maqollar esa oila, jamiyat va ijtimoiy hayotning asosiy tamoyillarini ifodalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Dunyoning turli xalqlari singari, italyan xalq maqollarida ham inson hayoti, jamiyat va gender munosabatlari haqida ko'plab kuzatishlar mujassamlangan. Mazkur maqolada ayol va erkak konseptlarini qamrab oluvchi antonimik korrelatsiyali maqollarning lingvomadaniy tahlili o'tkaziladi. Ushbu maqollar orqali xalqning ijtimoiy munosabatlarga, gender rollariga va axloqiy me'yorlarga bo'lgan qarashlari yoritiladi.

Italyan maqollarida erkak va ayolga nisbatan ijobiy va salbiy stereotiplarning aks etishi kuzatiladi. Ushbu maqollar orqali jamiyatda gender rollari qanday shakllangani va vaqtlar davomida qanday o'zgarib borgani haqida muhim xulosalar chiqarish mumkin. Xususan, ayollarga nisbatan yumshoqlik, itoatkorlik va mehribonlik kabi fazilatlar ta'kidlanishi ko'zga tashlansa, erkaklarni ta'rif etish uchun kuch, jasorat va rahbarlik xususiyatlari tanlangan. Shu bilan birga, ayrim maqollarda erkak va ayol obrazlari o'rtasidagi qarama-qarshilik keskin ifodalangan bo'lib, bu gender stereotiplarining mustahkamlanishiga xizmat qilishi mumkin. Tadqiqotning asosiy maqsadi – italyan maqollarida gender qarama-qarshiligining semantik va lingvomadaniy xususiyatlarini aniqlash, shuningdek, ushbu maqollar orqali jamiyatning genderga oid qarashlarini yoritishdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Italyan maqollari va ularning lingvistik hamda madaniy xususiyatlarini o'rganish bo'yicha turli tadqiqotlar mavjud. Ko'plab olimlar maqollarni xalq ijodining bir turi sifatida ko'rib, ularning semantik va pragmatik xususiyatlarini tahlil qilganlar. Xususan, Norrick [8] va Mieder [7] kabi tadqiqotchilar maqollarni lingvistik struktura va kommunikativ funksiyalar nuqtayi nazaridan o'rganib, ularning jamiyatdagi o'rnini tahlil qilgan. Shuningdek, Halliday [4] tomonidan ilgari surilgan funksional tilshunoslik yondashuvi ham maqollarni jamiyatdagi kontekstga bog'liq holda tushunishga yordam beradi.

Gender masalalari bilan bog'liq tadqiqotlar orasida Lakoff [6] ning ayollar va erkaklar nutqidagi tafovutlar haqidagi ishlari muhim ahamiyat kasb etadi. Italyan maqollarida gender munosabatlari qanday ifodalanganligini tushunish uchun Berruto [2] va Sobrero [9] kabi italyan tilshunoslarining ishlari ham muhim manba hisoblanadi. Ushbu tadqiqotlarda maqollar tarkibidagi gender stereotiplari va ijtimoiy rollarning qanday shakllangani yoritib berilgan.

Ushbu tadqiqot sifat bo'yicha tahlilga asoslangan bo'lib, asosiy metod sifatida semantik va lingvomadaniy tahlil qo'llaniladi. Tadqiqot bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi. Maqollarni tanlash va tasniflash orqali tadqiqot uchun genderga oid antonimik korrelatsiyali italyan maqollari tanlab olingan va ularning semantik tuzilishi tahlil qilingan. Semantik tahlil bilan esa maqollar tarkibidagi ayol va erkak obrazlari qanday antonimiya hosil qilishi, ijobiy va salbiy konnotatsiyalar qanday taqsimlangani o'rganiladi. Lingvomadaniy tahlil yordamida maqollarning tarixiy va ijtimoiy kontekstdagi o'rnini, ularning jamiyatdagi gender stereotiplarini qanday aks ettirgani o'rganiladi. So'ngida natijalarni umumlashtirish orqali olingan natijalarga asoslanib, italyan maqollarida gender qarama-qarshiligi va uning lingvistik hamda madaniy xususiyatlari haqida xulosalar chiqariladi.

Tadqiqot davomida italyan maqollarining jamiyatdagi roli va ularning gender bilan bog'liq xususiyatlarini ochib berish uchun komparativ (taqqoslov) va deskriptiv metodlar ham qo'llaniladi. Ushbu metodologiya orqali maqollar tarkibida genderga oid stereotiplarning shakllanishi va ularning ijtimoiy mazmuni chuqurroq o'rganiladi.

NATIJALAR TAHLILI VA MUHOKAMA

Italyan maqollarida aksariyat Yevropa xalqlari maqollaridagi kabi ayollarga past nazar bilan qarash, kamsitish tendetsiyasi yaqqol namoyon bo'ladi. Italyanlar o'zlarini umumiy ta'riflaganda *maschilismo*, *maschilista* so'zlarini ko'p ishlatishadi. *Noi siamo un popolo maschilista* deyishadi. *Maschilista* so'zi o'zbek tiliga shovinist deb tarjima qilinadi va erkaklarning ayollardan ustunligini ko'rsatuvchi yoki jamiyatda erkaklar hukmronligini targ'ib qiluvchi munosabat, xulq-atvor yoki g'oyalar tizimini anglatadi. U "erkak" atamasidan kelib chiqqan va ayollarni bo'ysunuvchi rollarga tushiradigan gender qarashlari bilan bog'liq.

Italyanlarda *maschilismo* nafaqat ijtimoiy holat balki, tilda, grammatikada ham o'z aksini topgan. Misol tariqasida, aytaylik bir guruhda 14 ta qiz bola va 1 ta o'g'il bola bo'lsa, nutq (og'zaki va yozma nutq) grammatik jihatdan mujskoy rodga ifodalanadi: *Noi, 5 ragazze e Marco, siamo andati in cinema* (Biz, beshala qiz va Marko, kinoga bordik) gapidagi *siamo andati* fe'li qizlar ko'p (5 nafar) bo'lgani uchun mantiqan, *siamo andate* shaklida tuslanishi kerak, ammo unda gap grammatik jihatdan xato ifodalangan bo'ladi. Italyan tilida grammatik rod mujskoy rod ustunligiga asoslanadi.

Italyan tili grammatikasida rod kategoriyasining ifodalanishini ko'rib chiqsak, mujskoy rod **-o** bilan tugaydigan otlar, jenskiy rod **-a** bilan tugaydigan otlarga bo'linadi. Ammo barcha tillarda bo'lgani kabi italyan tilida ham bu borada istisno holatlari talaygina. Istisno holatlariga ba'zi manbalarda paradoksal jinslar deb ta'rif beriladi:

- ayol referentli mujskoy roddagi otlar (*soprano*) yoki jenskiy roddagi shaklga ega ammo, bajaradigan vazifasiga ko'ra mujskoy rodga bo'lgan otlar (*la guardia*-qo'riqchi, *la sentinella*-qorovul);

- **-e** bilan tugaydigan otlarning qaysi rodga mansubligini aniqlash uchun uni aniqlovchi mexanizm, artikl bilan moslashuvi va otni o'zgartiruvchi birlik, sonni tahlil qilish lozim (*la volpe*-tulki, *il fiore*-gul);

Italyan tilida cheklangan yoki maxsuldorlikka ega bo'lmagan deb ta'riflanadigan rod xususiyati ham bor.

- birlikda **-a** ko'plikda esa **-i** bilan tugaydigan mujskoy va jenskiy roddagi otlar: mujskoy roddagi *papa-papi*, jenskiy roddagi *arma-armi*. *Belga* (belgiyalik) esa jenskiy va mujskoy rod birlikda bir xil shaklga ega, ko'plikda esa *belgi*, va *belghe* shaklida o'zgaradi va bu kabi so'zlarning flektiv tizimi alohida holat hisoblanadi.

- birlikda **-o** bilan tugab, mujskoy rod bo'lgan, ko'plikda esa **-a** bilan tugaydigan jenskiy rodga o'zgaradigan otlar kiradi, *uovo/uova*, *braccio* /*braccia*. Bu holda artikl otning rodini aniq ko'rsatuvchi birlik hisoblanadi.

- Ba'zi otlarning rodini ko'rsatish uchun aniq semantik birliklar mavjud *moglie-marito* (er-xotin), *nonno-nonna* (bobo-buvi), *ragazzo-ragazza* (o'g'il bola-qiz bola), *mucca-torro* (sigir-xo'kiz) kabi;

- Ba'zi hayvon nomlari esa rodsiz kategoriyaga kiradi *capra* (echki), *giraffa* (jiraf), *zebra* (zebra), *volpe* (tulki) kabi. Bularning rodini ko'rsatish uchun

perifrastik (yoki analitik) usuldan foydalaniladi, ya'ni *zebra maschio / femmina* (nar yoki moda zebra), *volpe maschio / femmina* (nar yoki moda tulki) kabi.

• Italyan tilida rod kategoriyasiga dialektlar ham ta'sir qiladi. Bu holat turdosh otlarga atab qo'yilgan atoqli otlarning rodini ko'rsatishda uchraydi. Masalan, avtomobil nomlari janubda jenskiy rodga ishlatilsa, Italiyaning markazi va shimolida odatda mujskoy rodga xos bo'ladi: *La Ferrari / Il Ferrari; La Porsche / Il Porsche*.

• Rod kategoriyasiga xos yana bir holat, jins va til o'rtasidagi munosabatlarga oid munozaralardan so'ng, rasmiy nomlarning rodini belgilashda namoyon bo'lmoqda: so'nggi yillarda gender tenglik maqsadida tarixan faqat erkaklarga xos deb belgilangan kasblarni ayollar ham egallamoqda. Shu nuqtayi nazardan *Il sindaco* (hokim) leksemasi, ayollar nazarda tutilganda *la sindachessa* yoki *la sindaco, la sindaca, ministro* (vazir) leksemasi esa *la ministro, la ministra* shaklida qo'llanishi kuzatilmoqda.

Italyan tili maqollari orasida "ayol" va "erkak" konseptlariga oid ifodalar ko'p uchraydi. Italyan maqollarida "ayol" va "erkak" tushunchalari madaniy-ijtimoiy jihatdan turlicha talqin qilinadi. Ko'pincha, ayol nazokatli, oilaviy qadriyatlar bilan bog'liq, erkak esa kuchli va mas'uliyatli deb tasvirlanadi. Masalan: "*Donna al volante, pericolo costante*" ("Ayol rulda – doimiy xavf") – ayollarni transport boshqarishda no'noq deb hisoblashga asoslangan stereotipni aks ettiradi. "*Chi dice donna, dice danno*" ("Ayol desa – kulfat degandek") – ayolning potentsial xavf manbai ekanligini bildirib, salbiy konnotatsiyani keltirib chiqaradi.

Erkaklar haqidagi maqollarda esa kuch va mas'uliyat tushunchalari ustuvorlik qiladi: "*Uomo di parola, uomo d'onore*" ("So'zida turadigan erkak – sharafli erkak") – erkaklarning so'zida turishi va obro'si qadrlanishini ko'rsatadi. "*L'uomo propone, Dio dispone*" ("Inson rejalashtiradi, Xudo qaror qiladi") – erkakning faolligi va tashabbuskorligini ta'kidlaydi. "*Gli uomini fanno la roba, e le donne la conservano*" (Erkaklar yaratuvchi, ayollar esa ularni saqlovchi). Ushbu maqol gender rollarini an'anaviy bo'lishini ko'rsatadi. Erkaklarning yaratuvchi va ishlab chiqaruvchi sifatida, ayollarning esa saqlovchi rovida tasvirlanishi ko'hna jamiyatdagi mehnat taqsimotidan kelib chiqqan. Ko'rinib turganidek, italyan maqollarida erkak obrazi asosan ijobiy jihatdan, ayol obrazi esa ko'pincha salbiy jihatdan namoyon bo'ladi. Salbiylik qaynona, turmush o'rtoq, kelin ma'no kontekstida ko'proq uchraydi. Qizaloq, qiz bola, buvi ma'no kontekstlari esa ijobiy jihatdan namoyon bo'ladi.

Patriarxat italyan lingvomadaniyatining an'anaviy modeli sifatida qaraladi. Patriarxatning mohiyati negizida erkak hukmronligi, uning shaxsiy qadr-qiyamati, obro' e'tibori va ustunligi e'tirof etiladi. Qarama-qarshi jins vakillari esa unga bo'ysunishi, tengsizligi ajratib ko'rsatiladi. Ayol faqat erkak taqdirining bir lahza sifatida qaraladi: "*Gli uomini hanno gli anni che sentono, e le donne quelli che mostrano*" (Erkaklarni o'zlarini his qilishlariga qarab, ayollar esa ko'rinishlariga qarab yoshini bilsa bo'ladi);

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, italyan maqollarida ayol va erkak obrazlari o'rtasidagi antonimik korrelatsiya ko'p hollarda **gender stereotiplari** orqali namoyon bo'ladi. Ayollar odatda itoatkorlik, go'zallik, zaiflik va hissiylik bilan bog'langan bo'lsa, erkaklar kuch, aql, jasorat va hukmronlik kabi xususiyatlar bilan tavsiflanadi. Bunday yondashuv italyan xalq maqollari tarkibida **gender dualizmi**²ning chuqur ildiz otganini ko'rsatadi [2].

- *Donna al volante, pericolo costante.* (Ayol rulda – doimiy xavf.) Ushbu maqolda ayollarning haydovchilik qobiliyati salbiy konnotatsiyada aks ettirilgan bo'lib, ularning mas'uliyatli vazifalarni bajara olmasligi haqidagi stereotipni ko'rish mumkin [6].

- *L'uomo propone, la donna dispone.* (Erkak taklif qiladi, ayol esa buyuradi.)

Bu maqolda erkak faol tomon sifatida tasvirlangan, ayol esa yakuniy qarorni qabul qiluvchi, ba'zan manipulyativ shaxs sifatida namoyon bo'ladi.

- *Un uomo sulla luna non sarà mai interessante quanto una donna sotto il sole* (Oydagi erkak, quyosh ostidagi ayol kabi qiziqarli bo'lmaydi)

Bu maqol erkak va ayol go'zalligi yoki ularning jozibasini taqqoslovchi ifoda sifatida paydo bo'lgan. Ayollar tabiiy go'zalligi va jozibasi bilan hatto eng ulkan ilmiy yutuqlardan ham ustunroq ko'rinishi mumkinligini bildiradi.

- *Matta è la donna che nell'uomo crede, che ne' calzoni si porta la fede* (Erim uzugini shimining kistasida olib yuradi deb ishonadigan ayol ahmoqdir)

Bu maqol erkaklarning sodiqligi shubhali ekanligini va ayollarning ularning va'dalariga ishonishi mantiqsizlik ekanligini ta'kidlaydi. Tarixan, erkaklarning xiyonat qilish ehtimoli yuqoriroq deb qaralgan va bu tushuncha ko'plab madaniyatlarda aks etgan.

- *In casa de' galantuomini nasce prima la femmina e poi gli uomini* (Halol erkaklar xonadonida avval qiz farzand, keyin esa o'g'il tug'iladi) [5].

Bu italyan xalq maqoli bo'lib, u qadimiy an'analarga asoslangan. Jamiyatda oila obro'si va axloqiy qadriyatlar muhim o'rin tutgan paytlarda shakllangan bo'lishi mumkin. Qiz farzand tug'ilishi halol va baxtli oilaning belgisi sifatida qaralgan, chunki u muhabbat va sadoqat timsoli bo'lib kelgan. Hozirgi kunda bu maqolni turlicha talqin qilish mumkin:

Axloqiy yondashuv – halol va pokiza oilada avvalo ezgulik, sadoqat va mehr (qiz ramzi) rivojlanadi, keyin esa kuch, mas'uliyat va yetakchilik (o'g'il ramzi) keladi.

Gender tengligi – zamonaviy dunyoda qiz yoki o'g'il tug'ilishi axloqiy qadriyatlarga bog'liq emas, lekin bu maqol gender stereotiplar haqida bahs ochishga sabab bo'lishi mumkin.

Oilaviy ahamiyat – ba'zi jamiyatlarda qiz avval tug'ilishi oilaga tinchlik va baraka olib kelishi sifatida qabul qilinadi.

² *Gender dualizmi* – bu jamiyatda erkak va ayol jinslarini aniq ikkiga ajratib, ularning rollarini, xatti-harakatlarini va imkoniyatlarini qat'iy belgilovchi tushuncha. Bu yondashuvga ko'ra, erkak va ayol tabiatan mutlaqo farqli bo'lib, ularning ijtimoiy va madaniy vazifalari oldindan belgilangan deb qaraladi.

Bunday qarama-qarshiliklar nafaqat lingvistik jihatdan, balki madaniy kontekstda ham Italiya jamiyatining genderga oid an'anaviy tasavvurlarini aks ettiradi[7].

Italyan maqollarida ayol va erkak obrazlari o'rtasida kuchli antonimik bog'lanishlar mavjud bo'lib, ularni quyidagi asosiy turlarga ajratish mumkin:

1. Aql va hissiyot qarama-qarshiligi

- *Uomo di parola, donna di lacrime.* (Erkak so'z bilan, ayol esa ko'z yosh bilan.)

- *L'uomo è la mente, la donna è il cuore.* (Erkak – aql, ayol – yurak.)

- *La savia femmina rifà la casa, e la matta la disfà* (Dono ayol uyni tiklaydi, nodoni esa uni buzadi)

- *La donna farà la fortuna di un uomo o farà la sua rovina* (Ayollar erkakning omadi bo'lishi mumkin, yoki uni tamom qiladilar)

- *Donna è luna, oggi serena, domani bruna* (Ayol oy kabi, bugun yorqin bo'ladi (charaqlaydi), ertaga esa yopiq (bulutlar orasida) bo'ladi)

Ushbu maqollar ayollar hissiyotlarga beriluvchan, erkaklar esa aql-idrok sohibi ekanligi haqidagi qarashlarni mustahkamlaydi [9].

2. Kuch va zaiflik qarama-qarshiligi

- *L'uomo è il pilastro della casa, la donna è l'ornamento.* (Erkak – uying ustuni, ayol esa bezagi)

- *Femmina piange da un occhio e dall'altro ride* (Ayol bir ko'zi bilan yig'lab, ikkinchisi bilan kuladi)

- *Le parole son femmine, e i fatti son maschi.* (So'zlar ayolga xos, ish va harakat esa erkakka)

- *Il sacco l'uomo lo empie e la donna l'attacca* (Erkak qopni to'ldiradi, ayol esa unga hujum qiladi)

- *Le brache all'uomo, e alla donna il camiciotto* (Erkakka shim, ayolga ko'ylak)

Bu maqol erkaklarni jamiyat tayanchi sifatida ko'rsatsa, ayollarni faqat ikkinchi darajali, estetik element sifatida tasvirlaydi [4].

3. Javobgarlik va beparvolik qarama-qarshiligi

- *Chi prende moglie prende pensiero.* (Kim uylansa, tashvishi ortadi.)

Bu maqolda ayollik xislati erkaklar hayotiga muammo olib kelishi haqidagi stereotip aks etgan.

- *Moglie perfidiosa e marito pertinace non vivon mai in pace* (Yovuz xotin va zinokor er hech qachon tinch yashamaydilar)

Bu maqol oilada muvozanat va tushunish bo'lmasa, tinch hayot bo'lmasligini ifodalaydi.

- *Mostrami la moglie, ti dirò che marito ha* (Xotinini ko'rsat, eri kimligini aytaman)

Ayolning holati uning eri kimligini aks ettiradi, degan tushuncha mavjud bo'lgan.

Ushbu misollar shuni ko'rsatadiki, italyan maqollarida erkak va ayolning jamiyatdagi roli qat'iy ravishda ajratilgan bo'lib, bu ayollarni ko'proq hissiyot,

zaiflik va itoat bilan bog'lashga, erkaklarni esa kuch, aql va nazorat bilan ta'riflashga olib keladi.

Italyan maqollaridagi gender stereotiplari asosan **an'anaviy patriarxal qadriyatlar** bilan bog'liq. Patriarxallik - italyan madaniyatining an'anaviy modeli hisoblanadi. Patriarxatning mohiyati gender munosabatlarining negizida erkak hukmronligi, unga bo'ysunish kerakligi bilan tavsiflanadi. Erkak bilan o'zaro munosabatda bo'ladigan ishtirokchilar esa avval boshidan tengsiz deb tan olinadi va qiymat hamda ahamiyat mezoniga ko'ra bir-biriga qarama-qarshi qo'yiladi. Maqol va iboralar insonlar tajribasi va o'z-o'zini anglashi qayd etilgan madaniy stereotiplarning ajoyib namunasi hisoblanadi. Italiya tarixi davomida oilaviy institut va din (xususan, katoliklik) jamiyatdagi gender rollarini mustahkamlashda muhim rol o'ynagan [7]. Misol tariqasida, katolik qadriyatlari ta'sirida shakllangan quyidagi maqollarni keltirish mumkin:

- *La donna è l'anima della casa.* (Ayol – uyning ruhi.)

- *Moglie e buoi dei paesi tuoi.* (Rafiq va sigir o'z yurtindan bo'lsin)

Bu maqollar Italiya jamiyatida ayollarning asosiy vazifasi oila doirasida qolishi kerakligi haqidagi tushunchani mustahkamlab kelgan.

- *Donna di quindici e uomo di trenta* (Ayol o'n besh yoshli, erkak o'ttiz);

Maqolga ko'ra patriarxal jamiyatlarda ayolning erta turmush qurishi odatiy hisoblangan, erkak esa ma'lum yoshga yetib, tajribaga ega bo'lgandan keyingina munosib turmush o'rtoq deb qaralgan.

- *È meglio una cattiva parola del marito, che una buona del fratello* (Akangizning yaxshi gapidan eringizning yomon gapi afzal)

Ushbu maqol oila ichidagi ustuvorlik va ayolning turmush o'rtog'iga bo'lgan sadoqatini targ'ib etadi. Patriarxal jamiyatda ayol turmush o'rtog'ining gapini qabul qilishga majbur bo'lishi kutilgan.

- *Le donne son sante in chiesa, angele in istrada, diavole in casa, civette alla finestra, e gazze alla porta* (Ayollar cherkovda avliyo, ko'chada farishta, uyda shayton, derazada handon pari va eshik oldida esa zag'izg'ondirlar)

Ushbu maqol ayollarni turli joylarda turlicha rol o'ynaydigan ikkiyuzlamachi shaxs sifatida tasvirlaydi.

Shuningdek, **zamonaviy feministik harakatlar** ta'sirida ba'zi an'anaviy maqollarga nisbatan tanqidiy munosabat shakllangan [7]. Masalan, hozirgi kunda gender neytral va tenglikni targ'ib qiluvchi maqollar ham paydo bo'lishi kuzatilmoqda. Quyida ba'zi misollar keltirib o'tamiz:

An'anaviy gender dualistik maqol:

“*L'uomo testa, la donna collo*” (Erkak bosh, ayol bo'yin)

Gender tengligini targ'ib qiluvchi shakl:

“*La famiglia è una società in cui sia la testa che il collo sono uguali*” (Oil – hamkorlik, unda bosh ham, bo'yin ham baravar).

An'anaviy gender dualistik maqol:

“*Il posto della donna è davanti al focolare*” (Ayolning joyi o'choq boshida)

Gender neytral yondashuv:

“La scienza e il lavoro sono una strada aperta a tutti” (Ilm va mehnat har kimga ochiq yo‘l)

An’anaviy gender dualistik maqol:

“La ragazza nasce per la casa” (Qiz bola uy uchun tug‘iladi).

Gender tengligini targ‘ib qiluvchi shakl:

“Ognuno sceglie la propria strada” (Har kim o‘z yo‘lini o‘zi tanlaydi)

An’anaviy gender dualistik maqol:

“Uomo è un soldato, donna è una serva” (Erkak – askar, ayol – hizmatkor)

Gender neytral yondashuv:

“Sia gli uomini che le donne sono esseri umani con uguali diritti” (Erkak ham, ayol ham teng huquqli inson).

Bu kabi maqollar an’anaviy gender tushunchalarini zamonaviy qarashlar bilan uyg‘unlashtirishga xizmat qiladi.

XULOSA

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, italyan maqollarida gender qarama-qarshiligi aniq ifodalangan bo‘lib, u bir necha asosiy xususiyatlar bilan ajralib turadi.

Ushbu maqollarda an’anaviy gender stereotiplari mustahkamlangan. Ayollar odatda hissiy, itoatkor va zaif shaxs sifatida tasvirlangan bo‘lsa, erkaklar aksincha, kuchli, dono va jamiyatda hukmron mavqega ega bo‘lgan shaxs sifatida ta’riflanadi. Bu qarashlar qadimiy ijtimoiy normalarga asoslangan bo‘lib, jamiyatda ayollar va erkaklarning farqli rollarga ega ekanligini ta’kidlaydi.

Maqollar ijtimoiy qadriyatlarni aks ettiruvchi vosita sifatida namoyon bo‘ladi. Ular ko‘p hollarda patriarxal jamiyat ta’sirida shakllangan bo‘lib, erkaklar va ayollarning jamiyatdagi an’anaviy rolini mustahkamlashga xizmat qiladi. Ushbu maqollar orqali erkaklarning yetakchilik va mas’uliyat ko‘tarish qobiliyati ta’kidlanar ekan, ayollarning esa oilaviy va maishiy hayotda itoatkor bo‘lishi kutiladi.

Zamonaviy davrda gender stereotiplariga tanqidiy yondashuv kuchaymoqda. Jamiyatda gender tengligini targ‘ib qiluvchi guruhlar an’anaviy maqollarni qayta talqin qilish yoki ularning mazmunini neytrallashtirish imkoniyatlarini izlamoqda. Bu jarayon turli xil feminist va gender tadqiqotlari orqali amalga oshirilmoqda hamda jamiyatda yangicha qarashlar shakllanishiga turtki bermoqda. Italyan maqollari an’anaviy gender munosabatlarini aks ettirsada, zamonaviy jamiyatda ularga nisbatan tanqidiy munosabat kuchayib bormoqda. Italiya maqollarida gender qarama-qarshiligi chuqur ildizga ega bo‘lib, ular ayol va erkak obrazlarini an’anaviy stereotiplar asosida aks ettiradi. Ushbu maqollarni lingvomadaniy jihatdan tahlil qilish ularning ijtimoiy va tarixiy ildizlarini chuqurroq tushunishga imkon beradi. Zamonaviy jamiyatda gender tengligi kuchayib borayotganiga qaramay, ko‘plab maqollar hanuzgacha an’anaviy tasavvurlarni mustahkamlashda davom etmoqda.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Barbagallo F. *La saggezza popolare: Proverbi italiani*. Milano: Mondadori, 2018. – 277 p.
2. Berruto G. *Sociolinguistica dell'italiano contemporaneo*. Roma: Carocci; 2012. – 280 p.
3. Djumayeva GT. *O'zbek va ingliz maqollarida inson aqliy sifatini bildiruvchi maqollar. Formation of Psychology and Pedagogy as Interdisciplinary Sciences*. 2024;3(28).
4. Halliday MAK. *An Introduction to Functional Grammar*. London: Edward Arnold; 2004. – 700 p.
5. Francesco d'Ambra *Proverbi italiani ordinati e illustrati*. Firenze, Adriano Salani editore, 1886. - 458 p.
6. Komilova G. Antonim komponentli paremiyalarning lingvokulturologik tadqiqi. *Tilshunoslikning dolzarb masalalari: Ilmiy maqolalar to'plami* (VI kitob). Toshkent, 2012. – B.175–272
7. Lakoff R. *Language and Woman's Place*. New York: Harper & Row; 1975. – 328 p.
8. Mieder W. *Proverbs: A Handbook*. Westport, CT: Greenwood Press; 2004. -304 p.
9. Mo'ydinova M. Gender tarbiya O'quv-uslubiy majmua. Namangan, 2023. - 169 b.
10. Rossi L. *Donna e uomo nei proverbi: Uno studio semantico*. Roma: Carocci Editore, 2020. – 120 p.
11. Sobrero A.A. *Introduzione all'italiano contemporaneo*. Roma: Laterza; 2003. -492 p.
12. Suvonova N.N. Fransuz tili frazeologiyasining semantik-kognitiv va lingvomadaniy tavsifi. Monografiya. –Samarqand: SamDCHTI nashriyoti, 2024. -149 b.
13. Suvonova N.N. Adaptation of the principles of nomination of lexical and phraseological antonyms in language (on the example of French) // Derivative laws of language development: Proceedings of the Republican scientific-theoretical conference. – Samarkand, 2009. - 163-167 p.
14. Tosi A. *Linguaggio e cultura: Il significato dei proverbi italiani*. Firenze: Franco Cesati Editore, 2015. -169 p.
15. <https://izoh.uz/word/feminizm>

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Hayitova Mahliyo
tayanch doktorant
Sharof Rashidov nomidagi
Samarqand davlat universiteti
Samarqand, O'zbekiston
mahliyohayitova96@gmail.com

O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA SUV LEKSEMASI ASOSIDA SHAKLLANGAN BARQAROR BIRLIKLAR (MAQOLLAR)NING ETNOLINGVISTIK TADQIQI

ANNOTATSIYA

Har qanday til birligi muayyan bir uslub doirasida, aynan badiiy uslub tarkibida qo'llanganda, albatta, biror badiiy maqsad uchun xizmat qiladi. Muallif ulardan o'z qahramonining xarakterini individuallashtirishda, uning boshqalarnikiga o'xshamagan xususiyatlarini ochib berishda, eng muhimi, uni xalqqa yaqinlashtirishda ustalik bilan foydalanadi. Ba'zan esa qahramon nutqida o'zi ifodalaydigan ma'nosidan tashqari boshqa xil ma'no qirralarini ham ifodalashi mumkin. Badiiy asarda xilma-xil uslub namunalarining uchrashi uning mazmuniy ko'lamini yanada kengaytiradi. Bu esa, albatta, yozuvchining badiiy mahoratiga ham bog'liq. Badiiy asar tarkibida xalqona iboralar, o'xshatish va payrovlar, nozik qochirimlar, tasviriy ifodalar, hikmatli so'z va maqol-u matallarning qo'llanilishi bir tarafdin muallifning so'zga chechanligi, qalami o'tkirligini ko'rsatsa, ikkinchi tarafdin asarda tilga olingan xalqning madaniy tafakkuri, mentaliteti, urf-odatlar va olamni qanday idrok etishi haqida ma'lumot berishga xizmat qiladi. Biz ham o'z tadqiqotimizda "suv" leksemasi asosida shakllangan til birliklarini tadqiq etdik. Ularni mazmuniy guruhlarga ajratgan holda etnolingvistik jihatdan tadqiq etishga harakat qildik. Yuqorida sanab o'tilgan til birliklarining aksariyat qismi suv leksemasi asosida shakllangani bizning e'tiborimizni o'ziga tortdi. Ularning ayrimlari xalq tilida qanday bo'lsa, shundayligicha qo'llangani holda, ayrimlari muallifning badiiy tafakkur mahsuli o'laroq qahramon nutqida ishlatilgan.

Ajdodlarning dono-yu donishmandligini avlodlarga yetkazib beruvchi, asrlar davomida olingan hayotiy saboqlarni keyingi avlodga o'rgatuvchi janr

xalq maqollaridir. Donishmand xalqimiz boshidan o'tkazmagan va xulosa chiqarmagan biror gapini maqolga solmagan.

Kalit so'zlar: maqol, hikmatli so'z, lingvomadaniyat, etnolingvistik tahlil, ko'chma ma'no.

Хайитова Махлие

докторант

Самаркандский государственный университет

имени Шарофа Рашидова

Самарканд, Узбекистан

mahliyohayitova96@gmail.com

ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ ЕДИНИЦ (ПОСЛОВИЦ), ОБРАЗОВАННЫХ НА ОСНОВЕ ЛЕКСЕМЫ ВОДЫ В УЗБЕКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

АННОТАЦИЯ

Любая языковая единица, употребляемая в определенном стиле, именно в рамках художественного стиля, безусловно, служит художественной цели. Автор умело использует их, чтобы индивидуализировать характер своего героя, раскрыть его уникальные черты, а главное, приблизить его к народу. Иногда помимо смысла, выражаемого героем в своей речи, он может выражать и другие стороны смысла. Встреча разных стилей в художественном произведении еще больше расширяет рамки его содержания. Это, конечно, зависит и от художественного мастерства писателя. Использование в композиции художественного произведения народных словосочетаний, сравнений, метафор, образных выражений, мудрых слов и пословиц с одной стороны показывает красноречие автора и остроту его пера, с другой стороны, язык в произведении служит для предоставления информации о культурном мышлении, менталитете, обычаях и восприятии мира народа. В нашем исследовании мы также изучали языковые единицы, образованные на основе лексемы «вода». Мы попытались исследовать их с лингвистической, культурологической, этнолингвистической точки зрения, разделив на содержательные группы. Наше внимание привлек тот факт, что большинство упомянутых выше языковых единиц образовались на основе лексемы воды. Некоторые из них употребляются в просторечии, а некоторые употребляются в речи героя как продукт художественного мышления автора.

Народные пословицы – это жанр, который передает поколениям мудрость и мудрость предков, а следующему поколению преподает

жизненные уроки, усвоенные веками. Наш мудрый народ не вложил в пословицы ничего такого, чего не испытал и из чего не сделал выводов.

Ключевые слова: пословица, мудрое изречение, лингвокультура, этнолингвистический анализ, переносное значение.

Khayitova Mahliyo

doctoral student

Samarkand State University named after Sharof Rashidov

Samarkand, Uzbekistan

mahliyohayitova96@gmail.com

ETHNOLINGUISTIC STUDY OF STABLE UNITS (PROVERBS) FORMED ON THE BASIS OF THE WATER LEXEME IN UZBEK AND ENGLISH

ABSTRACT

Any language unit, when used within a certain style, precisely within the framework of an artistic style, certainly serves an artistic purpose. The author skillfully uses them to individualize the character of his hero, to reveal his unique features, and most importantly, to bring him closer to the people. Sometimes, in addition to the meaning expressed by the hero in his speech, he can also express other aspects of meaning. The meeting of different styles in the work of art further expands its scope of content. This, of course, also depends on the artistic skill of the writer. The use of folk phrases, similes, similes, metaphors, figurative expressions, wise words and proverbs in the composition of a work of art on the one hand shows the eloquence of the author and the sharpness of his pen, on the other hand, the language in the work serves to provide information about the cultural thinking, mentality, customs and perception of the world of the people. In our research, we also studied language units formed on the basis of the lexeme "water". We tried to research them from a linguistic, cultural, ethnolinguistic point of view, dividing them into meaningful groups. Our attention was drawn to the fact that most of the above-mentioned language units were formed on the basis of the lexeme of water. Some of them are used as they are in the vernacular, and some of them are used in the hero's speech as a product of the author's artistic thinking.

Folk proverbs are a genre that conveys the wisdom and wisdom of ancestors to generations, and teaches life lessons learned over the centuries to the next generation. Our wise people did not put into proverbs anything that they had not experienced and drawn conclusions from.

Keywords: proverb, wise saying, linguistic culture, ethnolinguistic analysis, figurative meaning.

Ajdodlarning dono-yu donishmandligini avlodlarga yetkazib beruvchi, asrlar davomida olingan hayotiy saboqlarni keyingi avlodga o'rgatuvchi janr xalq maqollaridir. Donishmand xalqimiz boshidan o'tkazmagan va xulosa chiqarmagan biror gapini maqolga solmagan. "Shuning uchun ham olimlar bu janrni, xalq og'zaki ijodining juda sekin yaraladigan, lekin nihoyatda uzoq davrlar yashab qoladigan turi, deb hisoblashadi" [5, B.6].

Bebaho ne'mat hisoblanmish suv faqat kundalik hayotimizda emas, balki lisoniy boyligimizda ham muhim o'rin tutadi. Chunki tilimizda "suv" leksemasi asosida shakllangan iboralar, maqol-matallar, topishmoqlar, tasviriy ifodalar, nutqiy odat undovlari ko'pchilikni tashkil etadi. Ularning mazmuniy ifodasida "suv"ning bebaholigi, uni e'zozlash, asrab-avaylash kerakligi g'oyalari bilan birga, asrlar mobaynida shakllangan suvga xos lingvokulturologik, etnografik va etnolingvistik xususiyatlar ham aks ettirilgan. Aynan bu leksema ishtirok etgan til birliklarini lisoniy tadqiq etish orqali "suv" leksemasining etimologiyasi, davrlar osha ishlatilishidagi tafovutlar, uslubiy-stilistik xususiyatlari, etnografik jihatlari, shuningdek, butun bir millatning suvga bo'lgan munosabatini ko'rish mumkin. Shu bilan birgalikda, suvning qanday talafotlar keltirishi mumkinligi, hattoki butun dunyoni yo'qlikka mahkum etish ehtimoli borligi ham ifoda etilgan. Bundan tashqari "suv" leksemasi asosida shakllangan til birliklarini qiyosiy-tipologik o'rganish orqali ularning qardosh va qardosh bo'lmagan tillardagi muqobillari hamda ular o'rtasidagi o'xshashlik va farqlar aniqlanadi.

Kimki biror-bir xalqning asr-asrlik tafakkur tarzini bilmoqchi bo'lsa, eng avvalo, uning maqollari bilan tanishsin [5, B.6]. Tilimizda "suv" leksemasi asosida shakllangan maqollar ko'p sonlidir. "Suv-oltindan aziz", "Oy suluvi-nur, soy suluvi-suv", "Suv taralar tuproqqa, Oro berar yaproqqa", "Tomchi suvda tol ko'karar", "Suvsiz yer-jonsiz jasad", "Suvsiz yer- yetim, Molsiz er- yetim", "Suv onasi-buloq, so'z onasi-quloq", "Suvning qatras-i-oftob zarrasi", "Suvni qum tagidan qidir", "Tashnaning tushiga suv kirar" kabi maqollar suvning hayot manbayi ekanligini isbot etib turibdi [5, B.6]. Ularning barchasi, albatta, o'zining etimologik asosiga va izohiga ega. Ularning yuzaga kelishida ma'lum bir tarixiylik, xalq tasavvuri, tajribasi, dunyoqarashi, mifologiya omillari muhim o'rin tutgan. "O'zbek maqollari izohli lug'ati"da "suv" leksemasi asosida shakllangan 70 ga yaqin maqollar berilgan bo'lib, ulardan 13 tasi alohida izohlangan. O'zbek tili lug'at tarkibidagi suv so'zi boshqa turkiy tillardagi suv leksemasi kabi xalq ijodiyotida ham keng miqyosda qo'llaniladi. Fikrni mazmunli va shirador, estetik bo'yoqdor qilib ifodalashda suv leksemasi boshqa so'zlar bilan bog'lanib, ularga mazmunan singigan holda maqol-u hikmatli so'zlar, iboralar va tasviriy so'zlar, shuningdek, topishmog'-u qo'shiqlar tarkibida keladi. [1, B.91] Suv leksemasi asosida shakllangan barqaror birikmalar nafaqat turkiy tillarda, balki bir qator yevropa tillarida, xususan, ingliz tilida ham uchraydi. Ingliz va o'zbek tillaridagi maqollar ifodalayotgan ma'nosiga ko'ra bir-biriga yaqinmi? Har ikki xalqning suv borasidagi qarash va tasavvurlarida mushtaraklik bormi? Shu kabi savollar asnosida mazkur

tadqiqotimiz o'zbek va ingliz tillaridagi suv leksemasi asosida shakllangan bir qancha maqollarni qiyosan o'rganishga, ularni lingvokulturologik, etnolingvistik jihatdan tadqiq etishga qaratildi. Bu orqali qiyoslanayotgan tillarimizdagi maqollarning bir-biriga o'xshash va farqli jihatlarini, shu til egasi bo'lgan xalqning o'ziga xos madaniyati va mentalitetini ko'rsatib berishga e'tibor qaratildi. Ushbu maqolada asosiy manba sifatida K.M.Karomatova va H.S.Karomatovlarning "Proverbs. Maqollar. Пословицы" kitobidan foydalanildi. Bu kitobda 2000 ga yaqin o'zbek, ingliz va rus tillaridagi maqollar keltirilgan bo'lib, ularning orasidan tarkibida "suv" leksemasi qatnashgan ingliz va o'zbek tillaridagisini ajratib oldik. Ularning umumiy soni 84 tani tashkil etdi. Quyida ana shunday maqollardan ayrimlarini namuna sifatida keltirib, ularning mazmun-mohiyatini atroflicha izohlaymiz.

№	Inglizcha maqol	O'zbekcha tarjimasi	O'zbekcha varianti
1	Atlantic with a broom, Try to sweep back the.	Alantika okeanini supurgi bilan quritishga urinmoq.	Suv o'pirib ketgan to'g'onni do'ppi bilan bekitib bo'lmas.
2	Blood is thicker than water.	Qon suvdan quyuuq.	Urug'-aymog'im- quyuq qaymog'im.
3	Bridges before you come to them, Don't cross the.	Ko'priikka kelmasdan uni kechib o'tma.	Suvni ko'rmay, etik yechma.
4	Deepest water is the best fishing, In the.	Eng chuqur yerda baliq ovi zo'r bo'ladi.	Baliq suv chuqurini, Mard ishning qiyinini izlar.
5	Dirt into that fountain of which thou hast sometime drunk, never cast.	Suv ichib turgan favvoraga aslo axlat tashlama.	Quduqqa tupurma, qaytib icharing bor.
6	Dog fears cold water, the scalded.	Kuygan it sovuq suvga ham puflar.	Olovdan qo'rqqan tutundan ham qochar. Og'zi kuygan qatiqni ham puflab ichar.
7	Know the worth of water till the will is dry, We never.	Quduq qurimaguncha biz hech qachon suvning qadriga yetmaymiz.	Oldingdan oqar suvning qadri yo'q.
8	Leak will sink a great	Arzimagan suv	Tomchi tosh teshar.

	ship, A small.	tomchilashidan katta kema cho'kishi mumkin.	
9	Moonshine in the water.	Suvdagi oy shu'lasi.	Tushingni suvga ayt.
10	Still waters run deep.	Sokin suv chuqur oqar.	Suvning tiniq oqqanidan qo'rq, Odamning yerga boqqanidan qo'rq.
11	Water in a sieve, to carry.	Elakda suv tashimoq.	G'alvirda suv turmas.
12	Fire and water are good servants, but bad masters.	Olov va suv yaxshi xizmatchi, ammo yomon xo'jayin	Olov bilan o'ynashsang, oqibatda kuyarsan

Inglizcha: Fire and water are good servants, but bad masters.

Inglizcha maqolda ikkita tabiat unsuri – olov va suv tilga olinadi. Ular insoniyat turmush kechirishi nihoyatda zarur, ammo nazoratdan chiqqanda halokatli oqibatlarga olib keladi. O'zbek maqolida esa olov obraziga urg'u berilgan bo'lib, u bilan "o'ynashish" ya'ni unga ehtiyotsizlik bilan munosabatda bo'lish tanqid qilinadi: "Olov bilan o'ynashsang, oqibatda kuyarsan". Ikkala maqol ham xavfli kuchlar ustidan nazoratni yo'qotish g'oyasini ifodalaydi. Ular ma'naviy va axloqiy saboq berish vazifasini bajaradi. Olov o'zbek xalq og'zaki ijodida bu tushunchalar nafaqat tabiat hodisasi, balki ehtiros, g'azab, xavf, ehtiyotsizlik ramzidir. Maqolda bu obraz inson faoliyatiga nisbatan ogohlantiruvchi kuch sifatida ishlatilgan. O'zbek madaniyatida olov ko'p hollarda "kuymaslik", "yoqmaslik", "urmaslik" kabi salbiy konnotatsiyalarda uchraydi. Inglizcha maqolda esa olovga suv qo'shiladi. Bu ikki unsur – hayot uchun zarur, biroq xavfli kuchlardir. Bu yerda inglizcha maqol inson tafakkuriga, ya'ni tashqi kuchlarni boshqarish zaruratiga asoslanadi, o'zbekcha maqolda esa axloqiy-nasihat ruhi ustunlik qiladi. Shu bilan birgalikda, maqolda qadimiy an'analarga asoslangan ogohlik va ehtiyotkorlik g'oyalari asos qilib olingan. Maqol ayniqsa yoshlarga, tajribasiz insonlarga qaratilgan bo'lib, bu orqali ular xavfli ishlar, mas'uliyatsizlik yoki keraksiz paytda ehtiroslarga berilmaslikka undaladi.

Inglizcha: Water in a sieve, to carry.

Ingliz tilidagi "Water in a sieve, to carry" maqolini so'zma-so'z "G'alvirda suv tashish" deb tarjima qilish mumkin. Bu maqol o'zbek tilidagi "G'alvirda suv turmas" maqoli bilan shaklan juda yaqin. Ikkalasida ham "g'alvir" va "suv" obrazlari mavjud bo'lib, bu metaforik vositalar orqali ma'lum g'oya ifodalanadi. Ikkala maqol ham foydasiz, behuda ishni anglatadi. G'alvirda suv ushlab turish yoki uni tashishga urinish – mohiyatan imkonsiz va befoyda harakatdir. Ingliz tilidagi maqolda bu jarayon faoliyat (suvni tashish) tarzida ifodalansa, o'zbek maqolida natija (suv turmaydi) orqali ifodalanadi. Inglizcha maqolda foydasiz

mehnat sifatida holatga urg'u berilsa, o'zbekcha maqolda befoyda natija nuqtayi nazari bilan harakatga urg'u beriladi. Bu jihat ularning madaniy tafakkuridagi pragmatik yondashuvni aks ettiradi: ingliz tilidagi maqolda mehnatga va uning befoyda bo'lishiga urg'u berilgan, o'zbekcha maqolda esa barqaror natijaning yo'qligi – ya'ni holat asosiy ahamiyatga ega. G'alvir – har ikki madaniyatda ham kundalik hayotda ishlatiladigan oddiy, tanish buyum. Odatda un elash, suvni tozalash kabi maqsadlarda ishlatiladi. Bu obraz xalqning agrar va hunarmandchilik hayot tarzidan kelib chiqqan. Suv esa hayot, tozalik, baraka ramzi sifatida ko'plab madaniyatlarda, xususan o'zbek va ingliz madaniyatida chuqur semantik yukka ega. Biroq bu maqolda suv – ushlab bo'lmaydigan, qo'lga sig'maydigan narsa sifatida tasvirlanadi, bu orqali maqsadsiz yoki foydasiz harakatlar bilan shug'ullanmaslik targ'ib qilinadi. Maqolning asosiy g'oyasi – foydasiz yoki samarasiz harakatni tanqid qilish. Har ikki xalq hayotiy tajriba asosida bu haqiqatni umumlashgan obraz orqali ifodalagan. Shuningdek, maqollarning ijtimoiy funksiyasi ham o'xshash: ular ogohlik berish, tanqidiy fikrlashni shakllantirish, mehnat samaradorligini qadrlash kabi vazifalarni bajaradi. Bu ikki maqol strukturaviy, semantik va funksional jihatdan juda o'xshash. Ular madaniy tafovutlarga qaramay, insoniyatning umumiy hayotiy tajribasidan kelib chiqqan dardni ifodalaydi. Shuningdek, bu maqollar orqali xalqning obrazli tafakkuri, estetik qarashlari va dunyoni idrok etish uslubi yaqqol ko'rinadi.

*Inglizcha: Atlantic with a broom,
Try to sweep back the*

maqolini o'zbek tiliga tarjima qilsak “Alantika okeanini supurgi bilan quritishga urinmoq” ma'nosini beradi. Bu esa o'zbek tilida: “Suv o'pirib ketgan to'g'onni do'ppi bilan bekitib bo'lmas” maqoli orqali ifodalanadi. Ingliz maqolida keltirilgan Atlantika okeani dunyoda hajmi bo'yicha ikkinchi o'rinda turadigan suv havzasi hisoblanib, u bir qancha davlatlar, xususan, Buyuk Britaniya qirg'oqlarini ham yuvib turadi. Mamlakat aholisi necha ming yillar davomida uning suvlaridan foydalangan, ekinlarini sug'organ, tirikchilik qilgan yoki dengiz mahsulotlarini iste'mol qilgan, ba'zan esa aynan mana shu okean tufayli misli ko'rilmagan talafotlarga – suv toshqinlariga duchor bo'lgan. Bularning barchasi vaqtlar o'tib xalqning madaniy ongida, tafakkurida aks etadi, tilda esa yuqoridagi kabi maqollar tarkibida o'z ifodasini topadi. Demak, “Atlantika okeanini supurgi bilan quritishga urinmoq” ma'nosini berayotgan bu maqol, bir tomondan, okeanning naqadar katta va ulug' ekanligiga ishora qilsa, boshqa tomondan behuda va foydasiz ishga urinib, vaqtni bekorga sarflamaslik kerakligini uqtirmoqda. Uning tilimizda variantidagi “to'g'on” va “do'ppi” so'zlariga diqqatimizni qarataylik. Nima uchun xalqimiz bu maqolda “to'g'on” so'zini qo'llayapti? Daryo, ko'l yoki soy nomini keltirib o'tmayapti? Chunki yurtimiz okeanlardan ancha uzoqda joylashgan. Shuning uchun ham ko'p miqdordagi suvlarni to'plash uchun to'g'onlar barpo etilgan. Qadim zamonlarda esa katta-katta to'g'onlar ham faqat inson qo'l mehnati bilan barpo etilgan. Uning bunyod bo'lishi qanchalik mashaqqatli bo'lsa, barbod bo'lishi shunchalik

oson edi. Agarda uni suv o'pirib ketsa, hech narsa bilan to'xtatishning iloji bo'lmagan. Demak, uni do'ppi bilan to'xtatishga urinishning o'zi aqlga sig'maydi. "Do'ppi" milliy bosh kiyim, allaqachonlar milliy madaniyatimizning bir bo'lagiga, o'zbekning "tashrif qog'ozi"ga aylanib ulgurgan. Bu so'zning maqol tarkibida qo'llanishining o'zi ham xalqimizga, milliy-madaniy an'analarimizga bevosita ishora qiladi. Har ikkala maqolda qo'llanilgan so'z va tushunchalar turlicha bo'lsa-da, ularning ifodalayotgan ma'nosida bir-biriga mushtaraklik ko'zga tashlanmoqda.

Inglizcha: Moonshine in the water.

Bu maqol esa o'zbek tiliga "Suvdagi oy shu'lası" deb tarjima qilinadi. Uning tilimizdagi varianti "Tushingni suvga ayt" maqolidir. Har ikkala maqoldan ham bir-biriga yonma-yon bo'lmagan ikki xalqning tafakkuri va tasavvurida o'xshashlik borligini sezish, ular orasidagi umumiylikni ilg'ash qiyin emas. Bir-biriga yaqin bo'lgan fikr ikki xil vosita orqali yuzaga chiqyapti. Suvdagi oy shu'lası xuddi qimir etmayotgandek tuyulsa ham, aslida u soniyasiga suv oqimi bilan birga yangilanib turadi. Demak, suvdagi oyning aksi aldanchi, u hech qachon aslining o'rnini bosa olmaydi. Yoki hamma narsa ham biz ko'rganimizdek emas. Uning ortida nimalar yashiringanini bilish qiyin masala. Uning o'zbek tilidagi varianti "Tushingni suvga ayt" maqolida ham yuqoridagi mazmun bor. Agar biz tushimizni suvga aytadigan bo'lsak, suv hammasini oqizib ketadi, go'yoki ko'nglimizdagi g'uborlarni yuvib ketadi. Yoki uni ko'chma ma'noda ham talqin qilish mumkin, ya'ni inson kimdandir hech amalga oshirib bo'lmaydigan biror narsani so'raganda keskin rad etish uchun ham qo'llaniladi. Ingliz tilidagi maqolning ma'nosi ikkinchi talqinimizga ko'proq mos keladi deb hisoblaymiz. Ya'ni insonning qo'l yetmaydigan yoxud amalga oshirishi mushkul bo'lgan ishlarni amalga oshirishni orzu qilib behuda xatti-harakatlarni amalga oshirishidir.

Inglizcha: Dog fears cold water, the scalded.

"Kuygan it sovuq suvga ham puflar" deb tarjima qilinadigan bu maqolning tilimizdagi ma'nodoshlari: "Olovdan qo'rqan tutundan ham qochar" yoki "Og'zi kuygan qatiqni ham puflab ichar" maqollaridir. Ingliz maqolida uy hayvonlaridan biri itning tilga olinishi o'sha xalqning bu hayvonga bo'lgan munosabatini, itning inglizlar turmush tarzida qanday ahamiyat kasb etishini ham ko'rsatmoqda. Bu o'rinda ayrim etnografik xususiyatlarga ham to'xtalib o'tish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Uy hayvonlariga, ayniqsa, itlarga bo'lgan e'tibor, ularning parvarishi ingliz madaniyatida nihoyatda muhim o'rin tutadi. Xususan, ko'rish imkoniyati cheklangan kishilar yo'llarda harakatlanish uchun ko'proq itlar yordamidan foydalanishadi. Bu holatlar inglizlar turmush tarzida itlar muhim o'rin tutishini ko'rsatadi. O'zbek maqolida "qatiq" so'zining tilga olinishi xalqimizning kundalik mashg'ulotlari bilan bog'liq. Azaldan chorvachilik bilan shug'ullanib kelgan xalqimiz sut mahsulotlarini tayyorlashga va ularning iste'moliga alohida ahamiyat berishgan. Qatiqlarni esa kadilarda ivitib muzdek qilib ichishgan. Demak, bir marta og'zi kuygan inson hatto sovuq narsani ham ichishga qo'rqib qolar ekan. Albatta, bu ma'nolar bir qarashda

tushuniladigan mazmundir. Kengroq nazar tashlaydigan bo'lsak, uning mazmun maydoni yana ham kengayadi, ijtimoiylik, falsafiylik kasb etadi. Ya'ni bir marta pand yegan odam ikkinchi marta biror ish qilayotganda chuqur o'ylab, mulohaza qilib, keyin ish boshlaydi.

*Inglizcha: Bridges before you come to them,
Don't cross the.*

Bu maqol o'zbek tilidagi "Suvni ko'rmay, etik yechma" maqoliga mazmunan mos keladi. Bu yerda etnografik xususiyatga ega bo'lgan ikki tushuncha mavjud bo'lib, bular ingliz maqolidagi "ko'prik" va o'zbek xalq maqolidagi "etik" tushunchalaridir. Joylashgan geografik hududida daryolar ko'p bo'lganligi uchun ularning ustida ko'priklar qurish va undan foydalanish masalasi nihoyatda dolzarb bo'lgan. Ularni barpo etishda, ba'zan yog'ochdan, asosan, toshdan foydalanilgan. Maqolning zohiriy mazmuni ko'prikn ko'rmay turib suvni kechib o'tma degan ma'noni bersa, aslida uni bir ishni boshlashdan oldin obdon o'ylab, mulohaza yurit, past-balandini, oqibatlarini hisobga ol va shundan so'nggina biror qarorga kel deb talqin qilish mumkin. O'zbek tilida "Suvni ko'rmay etik yechma" maqoli ham yuqoridagi tahlilga to'la mos keladi. Biror ishni boshlayotganda hali natijaga erishmasdan turib maqtanmaslik kerakligini yoki darrov xulosa chiqarib qo'yish to'g'ri emasligini uqtiradi. Bu maqolda ishtirok etgan etik tushunchasi ustida biroz mulohaza yuritish o'rinli bo'lardi. O'zbek xalq madaniyatida erkaklarning etik kiyishi uzoq yillar mobaynida muhim o'rin tutib kelgan. Bu ularning tashqi imijini belgilash bilan birgalikda bir qancha vazifalarni ham bajargan. Masalan, etikning qo'njiga pichoqlarini yoki otlarining qamchisini ham solib yurishgan. Urush yillarida esa ayollarning etik kiyishi odatiy holatga aylandi. Bu orqali ayollarning erkaklar bilan yelkama-yelka turib urushda va urush ortida xizmat qilishi, og'ir yumushlardan ham qaytmasligi ifodalangan. Maqolning umumiy mazmunini shoshma-shosharlik qilmaslik lozimligi tashkil etadi.

O'zbek va ingliz maqollarining etnolingvistik jihatlarini tahlil qilish jarayonida har ikkala xalq tili va madaniyatining bir-biriga bog'liq ekanligi va ayni paytda o'zining chuqur tarixiga ega ekanligini ta'kidlash juda muhimdir. Ularda ingliz va o'zbek xalqining barcha o'y-fikrlari, tasavvuri, dunyoqarashi, turmush tarzi, fe'l-atvori va e'tiqodi aks etadi. [4, B.68] Tilda mavjud bo'lgan birliklarni madaniylik, milliy mentalitet nuqtayi nazaridan tadqiq etish bizga o'sha xalq, uning lisoniy tasavvuri haqida ma'lumotga ega bo'lishimiz uchun imkon beradi.

Xulosa qilib shuni aytish joizki, suv so'zining qo'llanish darajasi juda keng. Uni til jihatidan tadqiq etish tarix, geografiya, etnografiya kabi fanlar uchun ham nazariy va amaliy jihatdan keng ahamiyatga ega [1, B. 25]. Shu bois, "suv" leksemasi ishtirok etgan til birliklarini alohida olib o'rganish va tahlil qilish ularning mazmunini kengroq tushunishga imkon beradi.

Iqtiboslar/ Сноски/ References

1. Jabborov X. O'zbek tilida suv leksemasining lug'aviy-ma'noviy xususiyatlari. – Qarshi, 2006.
2. Karamatova K.M., Karamatov H.S. Proverbs – Maqollar – Пословицы. – T.: Mehnat, – 2000. – 398 b.
3. Шомақсудов Ш., Шораҳмедов Ш. Ҳикматнома. Ўзбек мақолларининг изоҳли луғати. Т.: 1990. – 523 б. (Shomaqsudov Sh., Shorahmedov Sh. Hikmatnoma. O'zbek maqollarining izohli lug'ati. T.: 1990. – 523 b).
4. Axmedova U. Ingliz va o'zbek maqollarining lingvokulturologik va semantik xususiyatlari. Magistrlik dissertatsiyasi. Urganch: 2014. – 107 b.
5. Олимов С. Сув илоҳий неъмат. – Тошкент: Академнашр, 2009. (Olimov S. Suv ilohiy ne'mat. – Toshkent: Akademnashr, 2009).

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Mallayeva Zeboxon

O'qituvchi

Navoiy innovatsiyalar universiteti

Navoiy, O'zbekiston

mallayevazeboxon@gmail.com

PRETSEDENTLIK FENOMENINING IJTIMOYIY-MADANIY TAVSIFI

ANNOTATSIYA

Mifologik-diniy qarashlar umumjamiyatda turli dinlarning va mazkur dinlarga mansub kishilarning o'zaro hamdo'stlik munosabatida, e'tiqodidan qat'iy nazar, insoniy tushunchalarda mushtarak va hamfikir ekanliklarini ifodalaydi. Xususan, badiiy asar kontekstida keng qo'llaniluvchi bir butun sistema sifatida davrdan davrga, asardan asarga ko'chib kelayotgan universal pretsedent birliklarning ilk ibtidosi mifologik-diniy manbalarga borib taqalar ekan, bu kabi universal pretsedent birliklar estetik madaniyatning chuqur ildizlariga ega bo'lib, insoniyat tarixi va kelajagida o'ta muhim ahamiyat kasb etuvchi estetik madaniyatga aylanganligi kuzatiladi. Jamiyatda estetik madaniyatning badiiy adabiyot orqali mustahkamlanishi barobarida universal pretsedent birliklar millatlararo, adabiyotlararo, tillararo umumdaniy qadriyatlar, an'analarni insonlarning ongi va qalbiga yorqin singib borishini osonlashtiradi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy-madaniy qarashlar, lingvomadaniy hamjamiyat, kognitiv baza, lisoniy ong, badiiy matn, milliy pretsedent birliklar, universal pretsedent birliklar, logoeistema.

Mallaeva Zebokhon

Teacher

Navoi University of Innovations

Navoi, Uzbekistan

mallaevazeboxon@gmail.com

SOCIO-CULTURAL DESCRIPTION OF THE PHENOMENON OF PRECEDENCE

ABSTRACT

Mythological and religious perspectives reflect the idea that, within society as a whole, people of different faiths and religious affiliations can coexist harmoniously, and that regardless of individual belief, there exists a shared understanding and unity within fundamental human concepts. In particular, within the context of literary works, the origin of universal precedent units – widely employed as a cohesive system across different eras and texts – can be traced back to mythological and religious sources. These universal precedent units are deeply rooted in aesthetic culture and have gradually evolved into an element of aesthetic heritage that holds significant importance for both the history and the future of humanity. As aesthetic culture is further reinforced through literature, such universal precedent units play a crucial role in embedding shared cultural values and traditions – spanning across nations, literatures, and languages – into the consciousness and emotional fabric of individuals.

Keywords: socio-cultural perspectives, linguocultural community, cognitive framework, linguistic awareness, literary text, national precedent units, universal precedent units, logoevisteme.

Маллаева Зебохон

Преподаватель

Навоийский инновационный университет

Навои, Узбекистан

mallaevazeboxon@gmail.com

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ОПИСАНИЕ ФЕНОМЕНА ПРЕЦЕДЕНТНОСТИ

АННОТАЦИЯ

Мифологические и религиозные представления отражают способность различных религий и их последователей сосуществовать в обществе в духе взаимопонимания и солидарности, демонстрируя, что, независимо от личной веры, между людьми существует общность и

согласие в базовых человеческих понятиях. Особенно в контексте художественной литературы универсальные прецедентные единицы – устойчивые культурные элементы, переходящие из эпохи в эпоху, из текста в текст как целостная система — восходят к мифологическим и религиозным источникам. Эти единицы глубоко укоренены в эстетической культуре и со временем превратились в значимый элемент культурного наследия, играющий важную роль как в истории, так и в будущем человечества. По мере того как эстетическая культура укрепляется через художественную литературу, универсальные прецедентные единицы способствуют более глубокому и яркому проникновению общечеловеческих культурных ценностей и традиций – сквозь границы народов, литератур и языков – в сознание и души людей.

Ключевые слова: социально-культурные представления, лингвокультурное сообщество, когнитивная основа, языковое сознание, литературный текст, национальные прецедентные единицы, универсальные прецедентные единицы, логоэпистема (единица языково-культурного знания).

Bugungi zamon tadqiqotchilari ajdodlari asrlar davomida to'plagan etnik va madaniy boylikni saqlab qolish uchun ilmiy tadqiqotlar ko'lamini kengaytirmoqda, shu bois so'nggi paytlarda antroposentrik tilshunoslik paradigmasining o'rganish maydonida madaniyatlararo aloqa bilan bog'liq muammolarga qiziqish kuchaymoqda. Turli madaniyat vakillari o'rtasidagi ijtimoiy-madaniy munosabatning keng tus olishi dunyo miqyosida sezilarli farqlarni milliy xarakterning o'ziga xos jihatlarni belgilaydigan madaniy faktlarni bilish orqali ochib berib, ularni o'zlashtirish zarurligini taqazo etmoqda. Lingvomadaniy hamjamiyat kognitiv bazasining yadro qismlaridan sanaluvchi "pretsedent" atamasi olamning minimallashtirilgan konseptual manzarasini belgilab beradi.

Ma'lumki, turli tillarda so'zlashuvchi va bir-biridan uzoqda yashovchi ko'pchilik xalqlar madaniyati qator umumiylikka ega bo'lishi tabiiy, muhimi, insoniyat qaysi hududda yashamasin, yaralgandan buyon jamiyatni boshqarib, taraqqiy qildirib kelmoqda. Tafovutlar hamma narsada ko'zga tashlanishi tabiiy bo'lsa-da, masalan, yashash tarzi, tili, urf-odati, qadriyati, mashg'uloti, san'ati, diniy e'tiqodlarida kuzatilsa-da, bashariyatning barchasiga tafakkur qilish, qadrlash, asrash kabi noyob xislatlar ato qilingan.

Turkiy xalqlar etnogenezi umumiyligi, kelib chiqishi birligini tasdiqlovchi madaniy an'analar mavjud, masalan, O'rta Osiyo xalqlarining bir hududda shakllanganini hamda o'lkadagi qadimgi etnoslarni o'z tarkibida singdirganini aynan madaniyatda etnik xususiyatlar va an'analar yorqinroq ko'rsatishini umumiy meros hamda an'analar aniq ko'rsatib turadi. "Tillardagi qardoshlikdan tashqari, xalqlar orasida tarixiy-etnografik yoki tarixiy-madaniy yaqinlik ham kuzatiladi. Bu xildagi jarayon ma'lum hududda qo'shni xalqlarda

uzoq davom etgan xo'jalik, madaniy, iqtisodiy, siyosiy va boshqa sohalardagi o'zaro aloqalar tufayli qator umumiy xususiyatlarni shakllantirgan." [1, 10].

O'zbek xalqida qahramonlik eposi sanaluvchi "Alpomish" dostonining qoraqalpoq tilida "Alpamis", qozoq tilida "Alpamis batir" variantlari mavjudki, turkiy xalqlar birligining ramzi bo'lgan "Alpomish" dostoni nafaqat O'rta Osiyoda, balki boshqa hududda yashaydigan turkiy xalqlarning ham umummadaniy merosidir. Bizgacha "dostonning faqat o'zbek, qozoq, qoraqalpoq, boshqird, tatar hamda oltoy versiyalarigina saqlanib qolgan va bizning davrimizgacha yetib kelgan. "Alpomish" dostoni ...oltoy tilida "Alp Manash", boshqird tilida "Alpamisha va Barsinxilu", tatar tilida "Alpamsha va dovyurak Sandug'ach" deb nomlanadi. Shuningdek, G'arbiy Sibir tatarlarida "Alp Myamshyan" dostoni ham saqlangan." [2, 4]. Shu sababli turkiy xalqlarning yozma adabiyotida ayniqsa, o'zbek adabiyotida, "Alpomish" dostoni bilan bog'liq pretsedent birliklar ishtirok etishi faolligi kuzatiladi.

Ta'kidlash joiz, turkiy xalqlarning o'zaro madaniy jihatdan yaqin bo'lishiga ularning barchasi o'zaro qardosh bo'lgan tillarda so'zlashishlarini sabab sifatida keltirish mumkin, biroq qardosh tillarda so'zlashishmasa-da, diniy e'tiqodi bir bo'lgan xalqlar ham o'zaro madaniy jihatdan yaqin bo'lishi ma'lum. Yoki bu kabi madaniy yaqinlik, madaniy o'xshashliklar bir bobo tildan tarqalmagan, yashash hududi butunlay boshqa-boshqa bo'lgan, diniy e'tiqodi turlicha bo'lgan xalqlar madaniy merosida ham kuzatiladi, "...dunyo xalqlarining qahramonlik eposlarini keng tadqiq qilgan olim V.M. Jirmunskiyning "Alpomish haqidagi epik dostonlar va Gomerning "Odissey" dostoni" nomli maqolasida mazkur dostonning syujetlarini "Odisseya" hamda o'g'uz-qipchoqlarning "Qo'rqit ota kitobi" ("Kitabi dedam Korkut") qahramonlik dostonlari bilan qiyoslab, ularning genetik o'xshashligini qayd etadi." [2, 7].

To'g'ri, "har bir shaxsning lisoniy qobiliyati va muloqot malakasi ma'lum madaniyat hududida, madaniy muhitda shakllanadi va faollashadi. Shunday ekan, insonning tafakkur va lisoniy faoliyati jarayonida yuzaga keladigan birliklarning strukturaviy va mazmuniy sathlarida madaniy elementlarning aks topishi tabiiydir" [3, 65], bu kabi akslantirish dunyo xalqlarining asrdan asrga o'tib kelayotgan madaniy an'analari haqida guvohlik beruvchi universal yoki milliy-madaniy pretsedent birliklar syujetiga yashirinadi. Mifologiya, shaxslar, san'at asarlari, faktlarini baholashning etnomadaniy xususiyatlari presententlik bag'rida aks ettiriladi.

Inson ongi voqelikni jamiyat tomonidan ishlab chiqilgan va lisoniy xususiyatga ega bo'lgan lingvistik ma'nolar prizmasi orqali aks ettiradi. Har qanday etnik guruh vakillarining dunyoqarashi, konseptual olami lisoniy ong vositasida yuzaga chiqadi; lug'atlarda, frazeologik birliklarda, matnlarda, assotsiativ maydonlarda lisoniy va madaniy hamjamiyat vakillari madaniyati ta'siri ostida shakllanadigan aqliy bilim va hissiy tajriba birlashtiriladi.

Til va madaniyatning tashuvchisi sotsiumdir, uning tajribasida ikkala hodisa ham yaratiladi va rivojlanadi. Til jamiyatda mavjud moddiy va ma'naviy

madaniyatni bus-butun xilma-xilligi bilan aks ettiradi, bu esa til egalarining tarixiy tajribasida kasbiy, hududiy, yosh, ijtimoiy guruh va madaniy omillarni aniqlash orqali tilni tadqiq etish imkonini beradi. Madaniy-tarixiy va hissiy tajriba tilni nafaqat semantik jihatdan mustahkamlaydi, balki madaniylik va obrazlilik bilan boyitadi. Olamni tushunish inson ongida turli xil konnotativ assotsiatsiyalar orqali o'rnatiladi, bu esa til egalarining hududiy, ijtimoiy yoki kasbiy mansubligi mezonlariga ko'ra funksional farqlash uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Lisoniy ong aksiologiyasi ko'p jihatdan madaniy-tarixiy pretsedentga tayanadi, u obyektiv ma'no bilan tavsiflanadi, madaniy-tarixiy tushunishda uning qiymati funksional qo'llanilishini belgilaydigan ko'plab konnotatsiyalarning tashuvchisiga aylanganida ko'rinadi. Tilning etnik guruh madaniyatiga bog'liqligini inkor etib bo'lmaydi: inson til jamoasi uchun milliy madaniy makonda mavjud, bu uning dunyoqarashining o'ziga xos xususiyatlariga ta'sir qiladi va uning milliy xarakterini shakllantirishda bevosita ishtirok etadi. Madaniy va lisoniy dialektika ma'lum bir tilda so'zlashadigan xalq xotirasini aks ettiradi. Dunyoning konseptual manzarasini shakllantirishda milliy til alohida rol o'ynaydi. U obyektiv voqelikni etnik jihatdan o'ziga xos idrok etishni aks ettiradi va ajdodlarning ijtimoiy ahamiyatga ega tajribalarini to'playdi. Til madaniyatning ajralmas qismi va uni ifodalash vositasi sifatida to'plangan tajribalarni implitsit tarzda pretsedentlik fenomeni ko'rinishida voqelantiradi.

Muayyan madaniyat yoki submadaniyatga mansublik doirasida inson o'zining ijtimoiy-tarixiy va milliy-madaniy o'ziga xosligini til orqali anglaydi. Bu xabardorlik insonning ong va kommunikativ xatti-harakatlariga ta'sir qiladi va tilda mustahkamlanadi.

Ma'lumki, kognitiv tilshunoslik doirasida individual ongning lingvistik va konseptual tizimining birligini bildirish uchun *logoepistema* atamasi ilmiy foydalanishga kiritilgan, u tilni tushuncha va tajribaning strukturalashtirilgan vositasi sifatida, ya'ni leksik-semantik va kognitiv tuzilmalar o'zaro ta'sir qiladigan tajribaning tuzilishi, voqelikni tushunishning o'ziga xos usuli sifatidagi g'oyaga asoslanadi. Logoepistema madaniylik xususiyatiga ega bo'lib, har bir tilda madaniyat tushunchalariga oid birliklar mavjudki, ularga tarixiy, ijtimoiy, millatlararo, individual, psixologik aspektda qaraladi, odatda, logoepistema termini lingvomadaniy ma'lumotlarni to'plash, saqlash, uzatish jarayonida kompleks birliklar tushunchasi sifatida qabul qilingan, mazmun jihatdan ham lisoniy mazmunga, ham madaniy mazmunga ega birlik sifatida o'rganiladi. Logoepistemalar tilni milliy mansublik darajasida tushunishni talab qiladigan madaniy belgidir, til birligi semantikasida saqlangan bu kabi bilimlar o'zining ichki shakliga, individual tarixiga, madaniyatiga ega bilim bo'lganligi uchun ham mohiyatan pretsedent birliklar bilan aloqador deb qaraladi. Logoepistema madaniy bilimlarning to'liqligi bilan tavsiflanadi; semiotik va ramziydir, chunki u jamiyat tomonidan ishlatiladigan belgilar va ramzlar sistemasining elementidir; germeneytik xususiyatga egadir, chunki u

tushunishda madaniy asos sifatida boshqa matnlar bilan o'zaro bog'liqlikni talab qiladi; didaktik xususiyatga egadir, chunki uni ta'lim jarayonida "madaniyatlilik" ma'nosida o'zlashtirish mumkin [4, 39].

Logoepistema – grekcha *logos* "so'z, til, nutq, bilim, ma'no"; grekcha *epistema* "birikma, sistema, g'oya, bilimga boshlovchi, tushuncha" ma'nolari yig'indisidan hosil qilinib, ushbu filologik atama mohiyatan saqlangan bilimlarni ifodalaydi, boshqa tomondan, assotsiativ-majoziy signalning muhim elementi bo'lib, uning yordamida yashirin fon bilimlar insonning etnomadaniy xotirasida faollashadi va ong yuzasiga chiqadi. [5, 158]. A.Mamatov: "Ifoda shaklidan qat'iy nazar (so'z, so'z birikmasi, gap) logoepistema ortida doimo qandaydir matn, u timsoli vazifasida chiqayotgan pretsedent (nufuzli) vaziyat turadi" – deb keltirsa [6, 158], D.Xudoyberganova logoepistemalarni "...so'z, birikma, gap va matn shaklida ifodalanib, nutqqa tayyor holda kiritiladi va intertekstuallik ko'rsatkichi vazifasini bajaradi" – deb izohlaydi [7, 59]. Logoepistema mental birlik sifatida xalqning madaniy xotirasida o'rnatilgan voqeliklarning lisoniy ifodasi bo'lib, bilvosita olingan ma'no hosil qilishning yashirin jarayonlarini lingvokreativ modellashtirish vositasi sifatida qaraladi. Logoepistemalar pretsedent birlik sifatida modellashtiriladi, kontekstda, milliy tilda so'zlashuvchilarning kognitiv tuzilmalari va qadriyatlarini aks ettiruvchi lingvistik konstruksiyalar to'plamiga nisbatan *logoepistemalar* termini qo'llanilar ekan, ma'lumki, pretsedent birliklar milliy til egalariga ma'lum bo'lgan va ularning kognitiv bazasiga kiritilgan verbal voqelanuvchi birliklardir. Albatta, pretsedent birliklar muayyan xalqning "lisoniy mulki" bo'lib, asosan, shu xalqning milliy ongida o'rnatilgan va nutqida tez-tez takrorlanadigan yodga tushirilgan birliklar bo'lganligi sababli, avvalo, lingvokulturologik xususiyat kasb etadi. Badiiy asar tilini o'rganuvchilar uchun predmet sanaluvchi ushbu termin bugungi kunda antroposentrik tilshunoslikning sohaviy atamasiga va predmetiga aylangan.

Tom ma'noda, butun hayotimiz matn muhiti bilan bog'liq, qabul qilayotgan, uzatayotgan, saqlayotgan ma'lumotlarimizning ko'p qismini boshqa matnlardan olamiz va tabiiyki, og'zaki muloqotda ham, yozma muloqotda ham begona matnlarga murojaat qilamiz. M.M.Baxtinning "Men boshqalarning so'zlari dunyosida yashayman va mening butun hayotim bu dunyoda boshqalarning so'zlariga munosabat bildirish doirasidan iborat...", bu holat nutqni dastlabki o'zlashtirish jarayonidan boshlab insoniyat madaniyati boyliklarining rivojlanishi bilan, ya'ni so'z bilan yoki boshqa ramziy materiallarda ifodalanganlik bilan yakunlanadi" [8, 367-368]. Madaniy muhit lisoniy ongga sezilarli ta'sir ko'rsatadi va bu ta'sir madaniyatlararo muloqotda, ayniqsa, muhimdir. Til egasi, L.P.Krisin qarashlari bilan izohlaganda, tilni bilishning to'rt darajasini o'zlashtirgan bo'lishi lozim: lingvistik, milliy-madaniy, ensiklopedik va situatsion [9, 70-74]. Olim milliy-madaniy daraja deganda, til vositalaridan foydalanishning milliy o'ziga xosligini o'zlashtirishni nazarda tutadi. Tilni to'liq bilish uchun bu darajalarning barchasini o'zlashtirish muhim sanaladi, tilning milliy va madaniy o'ziga xosligining eng yorqin

ko'rinishlaridan biri bu jamoaviy kognitiv makon va lisoniy-madaniy hamjamiyatning kognitiv bazasini tashkil etuvchi pretsedentlik fenomenidir.

Inson hissiy va kognitiv nuqtai nazardan muhim va keng doiraga yaxshi ma'lum bo'lgan matnni tushunadi va bu kabi matnlar til egalari nutqida qayta-qayta yangilanadi. Tilshunoslikda pretsedent hodisasi bo'yicha turli xil tadqiqotlarning paydo bo'lishiga turtki Y.N.Karaulovning lisoniy shaxs nutqiga e'tibor qaratishidan boshlangan.

Pretsedentlik nazariyasining paydo bo'lishi, birinchi navbatda, Y.N.Karaulov nomi bilan bog'liq, 1986-yilda olim ilk marta rus tili va adabiyoti o'qituvchilarining VI xalqaro Kongressida so'zlagan nutqida "pretsedent matn" atamasini qo'llagan, u ko'pchilikka yaxshi tanish bo'lgan ba'zi matnlarning keyingi avlod yaratgan matnlarda tez-tez yodga olinishini va nihoyat bunday matnlar qoida tariqasida, san'atning boshqa turlariga aylana boshlanishini ta'kidlagan, ushbu jihatni lisoniy shaxs tushunchasi bilan bog'lagan, shaxs nutqining o'ziga xosligi va emotsionalligi bilan aloqadorligini, uning o'tmishdoshlari va zamondoshlari yaratgan matnlarga munosabatini anglatishini aniqlagan [10, 105-126]. Olim pretsedent matnlar mohiyati bilan bog'liq yana bir faktni keltiradi, ya'ni nisbatan qisqa vaqt ichida pretsedentga aylangan matnlar mavjudligini va nafaqat ma'lum bir lisoniy shaxsning o'tmishdoshi tomonidan noma'lum, balki ayni damdagi til egalari orasida, qisqa vaqt oralig'idayoq foydalanishdan chiqib ketadigan (masalan, reklama roliklari, anekdot) pretsedent matnlarga to'xtaladi, shunga qaramay, pretsedentlik davrida ushbu matnlar qimmatli ahamiyatga ega bo'lib, ularga ishora qiluvchi parchalar shu davr nutqida qo'llanilishini ta'kidlaydi [11, 22].

O'zining evolyutsion taraqqiyoti natijasida *pretsedent matn* atamasi atrofida bir qator boshqa terminlar shakllangan: *pretsedent nom*, *pretsedent ifoda*, *pretsedent vaziyat*, *pretsedent fenomen*, *pretsedent toponim*, *pretsedent janr*, *pretsedent dunyo*, *pretsedent tasvir* kabi. Shuni ta'kidlash kerakki, *pretsedent fenomen* atamasi *pretsedent nom*, *pretsedent ifoda*, *pretsedent vaziyat*, *pretsedent toponim*, *pretsedent janr*, *pretsedent tasvir* atamalariga nisbatan umumiy ma'noga egadir. Bu o'rinda *pretsedent dunyo* atamasiga nisbatan bunday deb bo'lmaydi.

Turli darajalarga (milliy, ijtimoiy va universal) tegishli bo'lgan pretsedentlik fenomenini tashkil qiluvchi birliklar kognitiv bazaning asosiy tarkibiy qismlari bo'lib xizmat qiladi, shu bilan birga, yetnik jamoa a'zolarining nutqiy xatti-harakatlarining xususiyatlarini aks ettiradi va belgilaydi.

Pretsedentlik fenomenini belgilovchi birliklar ko'p funksiyali hodisa sanaladi, aytish mumkinki, pretsedentlikni tasniflashning asosiy mezonlari quyidagilar: taniqlilik, ramziylik, yuqori yo'naltiruvchi harakatchanlikka egalik, qat'iylik, konseptuallik, barqarorlik, qiymat komponentining yuqoriligi, etalon ekanlik, mavjudlikning semiotik usuli, implitsitlik, metaforiklik va doimiy madaniy-ramziy tushunish yoki qayta talqin qilish imkoniyatining mavjudligi, madaniy va tarixiy ahamiyatlilik.

Biror asar matnida “begona” matnlarning (yozma adabiyotlar, mifologik-diniy manbalar, folklor matnlari) pretsedent birlik sifatida mavjudligi badiiy dunyoni modellashtirishning asosiy usullaridan biridir, bu hodisaga qiziqish o‘zining tarixiy, ijtimoiy-madaniy ildizlariga ega. Pretsedentlik lingvistik, lingvokognitiv, lingvomadaniy xususiyatlarga xos bo‘lib, har qanday til tizimida mavjud, shunga ko‘ra, avvalo, madaniylikni to‘liq namoyon qila oluvchi ushbu hodisa universal va milliy-madaniy tabiatga egadir. Pretsedentlik matnning har qanday turida namoyon bo‘ladi va pragmatik samarani ta‘minlovchi shartlardan biri sanaladi, shu sabab ham hodisaga lisoniy universalisa deb qaraladi. Y.N.Karaulov fikricha, matnlar pretsedentlik maqomiga ega bo‘lishi uchun quyidagi mezonlar bo‘lishi lozim: a) u yoki bu shaxs uchun emotsional va gnoseologik jihatdan ahamiyatli; b) alohida shaxsga tegishli bo‘lishi shart emas; v) ma‘lum lisoniy shaxs diskursida bir necha marotaba murojaat qilinadigan [11, 216].

V.V.Krasnixning pretsedent birliklarni milliy-madaniy va universal guruhlariga ajratishi mohiyatga yaqin bo‘lib, milliy-madaniy pretsedent birliklar faqat ma‘lum bir lingvomadaniy jamoa a‘zolari uchun tanish bo‘lsa, universal pretsedent birliklar insoniyatning har qanday vakili uchun tanish sanaladi, [12, 51]. Mifologik-diniy manbalarga asoslangan pretsedent matnlar butun insoniyatga ma‘lum dunyo va insonning yaratilishi, Odam ato va Momo Havoning jannatdan quvilishi haqidagi, Qobil va Hobil haqidagi qissalar, payg‘ambarlar haqidagi hikoyatlari bilan universal pretsedent birliklar sanaladi va bu kabi badiiy modellashtirish badiiy asarlarda ko‘proq uchraydi. Ijodkor lisoniy shaxsi ongida individual, universal, milliy-madaniy, tarixiy, ijtimoiy ko‘rinishdagi bilimlar mavjud ekan, u bilim turlaridan mosini tanlash imkoniyatiga ega va bu bilim turlari turli lisoniy vositalar orqali faollashadigan kognitiv tuzilmalarning shakllanishiga imkon yaratadi. Ijodkor badiiy tasvir yaratishda rejalashtirgan kommunikativ vazifa yoki pragmatik mo‘ljalga erishish uchun universal yoki milliy-madaniy pretsedent birliklardan birini tanlaydi.

Odatda, tillarni tasniflash, ya‘ni oilalarga ajratish xalqlarning kelib chiqishini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi, xalqlar tillarini oilalarga ajratishda ularning qarindoshligini qiyoslash orqali guruhlashtiriladi. Tillarning o‘xshashligi ushbu xalqlarning yaqin qarindoshligi va uzoq davrdan buyon madaniy aloqada bo‘lib kelayotganligini tasdiqlaydi. Ikki til oilasiga mansub, ya‘ni turkiy tillar oilasiga mansub o‘zbek tili hamda Hind-yevropa tillari oilasiga mansub ingliz tili adabiyotida umumadaniy jihatlar universal pretsedent birliklarning parallel qo‘llanishida ko‘zga tashlanadi. “Zabur”, “Tavrot”, “Injil” va “Qur’oni karim” kabi mifologik-diniy manbalar bilan uyg‘unlashgan voqealar tizmasi, ularda keltirilgan ilk insonlar Odam Ato (Adam) va Momo Havo(Eva)ning yaralishi, shayton qutqusiga uchib, Adan bog‘idan quvilishi yoki ilk odamkushlik bilan bog‘liq voqelik (Qobil (Cain) va Hobil (Abel) rivoyati) mavjudligi bois Momo Havo va Odam Ato, Qobil va Hobil pretsedent nomlari jamiyatda universal pretsedent nomga aylangan, ya‘niki butun lisoniy va madaniy hamjamiyatning kognitiv bazasiga kirgan va universal pretsedentga

aylangan. Ushbu pretsedent nomlar ijodkorlar tafakkuriga diniy haqiqat, e'tiqodi o'laroq kirib kelgan, shuning uchun inson qaysi dinga e'tiqod qilmasin, ushbu "ilk syujet"dan xabardor va tabiiy, badiiy adabiyotda zamonaviy voqelik bilan sintezlashtirilganligini ko'p kuzatamiz.

Dunyo adabiyotshunosligi uzoq o'tmishdan to buguniga qadar Odam Ato bilan Momo Havo, Qobil va Hobil haqidagi qissalar zamonaviy ijodkorlar uchun mifologik-badiiy model bo'lib xizmat qilib kelayotganini barcha xalqlar badiiy adabiyotida, chunonchi, ingliz ijodkori Jon Miltonning "Yo'qotilgan jannat" (Paradise Lost, 1667) poemasida, o'zbek shoiri A.Oripovning «Odam va shayton qissasi» she'rida kuzatish mumkin. Shuningdek ushbu nomlar pretsedent nom sifatida o'zbek xalq termalarida (*Do'mbiramning torini, Momo Hovo eshdilar. Do'mbiramning chanog'in, Odam Ato teshdilar*), shuningdek, M.Yusuf, H.Ahmedova, M.Toir, ingliz adabiyotida V.Shekspir, J.Bayron, S.T.Kolrij, D.Tomas, J.London kabi ijodkorlar asarlarida keltirilgan.

Badiiy adabiyot yaralgandan hozirga qadar ushbu diniy voqelik badiiy modellashtirilib, pretsedent nom sifatida qo'llanib kelinmoqda:

Senda barcha bir mo'min,

Teng edi shoh-u gado,

Har sanam — Momo Havo.

Har odam — Odam Ato... (M. Yusuf).

Shekspirning "Hamlet" asarida Odam Ato va Momo Havoning o'g'li Qobil o'z ukasi Hobilni o'ldirib, yer yuzidagi ilk odamkushlikni qilgani Hamlet nutqida pretsedent nom sifatida keltirilgan: *...how the knave jowls it to the ground, as if it were Cain's jawbone, hat did the first murder!* (<http://www.folgerdigitaltexts.org>. W.Shakespeare, Hamlet, 243). Jamol Kamol ushbu jumalarni o'zbek tiliga tarjima qilishda matn aniqligini ta'minlash uchun Hobil nomini ham kiritgan, vaholanki, V.Shekspir asarda Hobil nomini keltirmagan: *...Manavi yaramas esa Hobilni o'ldirib, dunyoda birinchi marta qotillik qilgan Qobilning jag'ini irg'itganday, uni uloqtirib tashladi.* (V.Shekspir, Hamlet, 351). Bu o'rinda asarda uka (Klavdiy) akasini, ya'ni qirolni o'ldirib uning nafaqat taxtini, balki uning xotinini ham tortib olishi voqeasi Qobil va Hobil qissasi syujeti asosida modellashtirilgani barobarida asl nusxada Hamlet tilida Qobil (Cain) pretsedent nomi keltirilgan.

Dilfuza Komilning "Mahzun asotir" she'rida ham ushbu pretsedent nomlar kontrast insoniy tuyg'ularni ifodalash maqsadida qo'llanilganligi kuzatiladi:

Haq amrini rad etdi Qobil—

Yer yuzida shaytoniy isyon!

-Qoch,

Joningni olib qoch, Hobil,

Bandalikdan chiqdi bu inson.

Shukur Qurbon "Qizg'aldoqning suviga..." she'rida ushbu pretsedent nomlar ota-onalarning go'daklariga bo'lgan go'zal mehr-muhabbatlarini ifodalash maqsadida qo'llangan:

*Bu tog'ni, tog'dagi qizg'aldoqlarni,
 Odam Ato, Momo Havvolar ko'rgan.
 Balki shunday erta bahor chog'lari
 Qobil, Hobillarni ham cho'miltirgan.*

Ko'rinadiki, ushbu pretsedent birliklar o'zbek adabiyotida ezgulikning ham, yovuzlikning ham ramziy ifodasi sifatida keltirilgan.

Jorj Bayron "Don Juan" asarining bir o'rnida o'layotgan turk askari ko'ksiga rus zobiti oyog'ini qo'yganda, askarning bor kuchi bilan rus zobitini ham o'ldirishga qat'iy harakat qilishini, ya'ni so'nggi kuchini to'plab rus zobitining oyog'ini tishlashini, ya'ni undan o'ch olishga qattiq jahd qilganini, go'yoki odamga sajda qilmagani uchun jannatdan quvilgan iblis odamdan o'ch olish uchun makr bilan ilonning tili tagiga kirib olib, Yeva(Momo Havo)ni ham aldab gunohga yetaklagani bilan qiyoslangan:

A Russian officer, in martial tread
 Over a heap of bodies, felt his heel
 Seized fast, as if 'twere by the serpent's head
 Whose fangs **Eve** taught her human seed to feel:
 In vain he kick'd, and swore, and writhed, and bled,
 And howl'd for help as wolves do for a meal—
 The teeth still kept their gratifying hold,
 As do the subtle snakes described of old. *(By Lord Byron, Don Juan).*

Asarning o'zbekcha tarjimasida quyidagicha keltirilgan:

Ko'ksiga rus zobit qo'yganda oyoq,
 Kimdir tovonidan tishladi shu on,
 Naq **Momo Havoga** abadiy gunoh
 Hadya etgan ilon singari chaqqon.
 So'kinib, bo'riday uv tortib nogoh,
 Rus yordam so'radi, tepdi beomon –
 Tishlar yopishgandi qurbonga ilkis,
 Xuddi yopishganday odamga iblis. *(Bayron, Don Juan).*

Ingliz shoiri S.T.Kolrijning ishq mavzusidagi bir she'rida oshiq ruhiyati tabiat bilan uyg'unlashtirilib, u pokiza bir lahzada, ya'ni oy nurining atrofga singib tong otayotgan pallani ishqning yuz ochishiga, go'yo oshiq qalbidagi ishq nurini (Jenevavaga bo'lgan muhabbati) Yeva(Momo Havo)ning ishq nurlaridan yaralganini yuksak mahorat bilan ifodalagan:

The moonshine, stealing o'er the scene
 Had blended with the lights of **eve**, –
 And she was there, my hope, my joy,

My own dear Genevieve! (S.T.Coleridge. Love).

Insoniyat tilida faollashgan ushbu pretsedent nomlar bugun yuqori ijtimoiy-madaniy ahamiyatga ega tajribalar va kundalik hayotning voqeliklarini

yorqin aks ettirish uchun, insonni o'ziga tanitish uchun imkon beradi. Universal pretsedent birlik nafaqat muallifga, balki adresatga ham tanish bo'lb, diniy bilimlarga egalik, bir matnda mifologik-diniy manbalarning elementlaridan asosli foydalanish imkoniyatini tushunish, badiiy matnda pretsedent matnning o'ziga xos xususiyatlaridan biri bo'lgan yuqori madaniyatlilik belgilarini namoyish qilishini anglash, olamning diniy manzarasining badiiy matnda tavsiflanishini bilish adresatdan yuqori kognitiv bazaga ega bo'lishlikni talab qiladi. Shu bois pretsedentlik muammosi nafaqat tilshunoslikning o'rganish predmeti, balki falsafa, kognitlogiya, madaniyatshunoslik, sotsiologiya va bir qancha fanlarning predmetiga aylanib ulgurgan.

Barcha xalqlar umumadaniyatining qadriyat yadrosini tashkil etuvchi ma'naviy an'analar ushbu pretsedent nomlar bilan bog'liq holda til egalarining madaniy ongidan joy olib ulgurgan, natijada olamning konseptual, diniy, milliy, lisoniy manzaralarini taraqqiy ettirgan. Ushbu pretsedent nomlarni keltirgan mualliflarning asarlari mazmuni yuqori darajadagi kognitiv va kommunikativ ahamiyatga egaligini ta'kidlash muhim deb hisoblaymiz.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Салимов Т. Жаҳон халқлари этнологияси. Ўқув қўлланма. –Т., 2018.
2. Алпомиш достони (туркий халқлар версиялари). / таржимон ва нашрга тайёрловчи: А.Бўронов. – Т.: Muharrir nashriyoti, 2020.
3. Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик. – Жиззах: 2006.
4. Костомаров В.Г. Старые мехи и молодое вино. Из наблюдений над русским слово–употреблением конца XX века // В.Г. Костомаров, Н.Д. Бурвикова. – СПб: Златоуст, 2001.
5. Алефиренко Н. Логоэпистемы и знаки косвенно-производной номинации // Вестник Челябинского государственного университета. – Челябинск, 2014. №8.
6. Маматов А. Замонавий лингвистика. – Т.: Тафаккур авлоди, 2020.
7. Худойберганава Д. Антропоцентрик тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Т.: TUBO NASHR, 2022.
8. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1986.
9. Крысин Л.П. Владение языком: лингвистический и социокультурный аспекты / Л.П. Крысин // Язык. Культура. Этнос. – М., 1994.
10. Караулов Ю.Н. Роль прецедентных текстов в структуре и функционировании языковой личности // Научные традиции и новые направления в преподавании русского языка и литературы. Доклады советской делегации на VI конгрессе МАПРЯЛ. – М.: Русский язык, 1986.
11. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. –М.: Наука, 1987.
12. Красных В.В. Этнопсихоллингвистика и лингвокультурология. – М.: Гнозис, 2002.

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Abdusamatova Nozanin

Talaba

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand
davlat universitetining Urgut filiali
Samarqand, O'zbekiston
nozaninabdusamatova8@gmail.com

**O'ZBEK XALQ DOSTONLARI TARKIBIDA QO'LLANILGAN
FRAZEMALARNING TURKUMLANISH MASALASIGA DOIR
MULOHAZALAR**

*Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali dotsenti
B.X.Mardiyev taqrizi asosida*

ANNOTATSIYA

Maqolada frazemalarning so'z turkumlariga bo'linishi, ular orasidagi farqli jihatlar, o'zbek tilshunosligida mazkur masalaga yondashuvlar va o'tkazilgan tadqiqotlar, iboralar ma'nosi va ularning qo'llanish doirasi haqida ma'lumot keltirilgan bo'lib, mazkur fikrlar o'zbek xalq dostoni "Alpomish" asari misolida tahlil qilingan.

Kalit so'zlar. Frazema, semantika, so'z turkumi, turkumlanish, doston, lug'at, semantika.

Abdusamatova Nozanin

Student

Samarkand State University named after Sharof Rashidov
Urgut branch
Samarkand, Uzbekistan
nozaninabdusamatova8@gmail.com

**THOUGHTS ON THE QUESTION OF CATEGORIZATION OF IDIOMS
USED IN UZBEK FOLK EPICS**

*Based on the review by B.Kh. Mardiev, associate professor of the Urgut branch
of the Samarkand State University named after Sharof Rashidov*

ABSTRACT

The article presents information on the division of phrasemes into word groups, their differences, approaches to this issue in Uzbek linguistics and conducted research, the meaning of phrases and their scope of application, and these ideas are analyzed using the example of the Uzbek folk epic "Alpomish".

Keywords. Phrase, semantics, word group, classification, epic, dictionary, semantics.

Абдусаматова Нозанин

Студент

Самарканд государственного университета имени Шарофа Рашидова

Ургутский филиал

Самарканд, Узбекистан

nozaniabdusamatova8@gmail.com

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ВОПРОСУ КАТЕГОРИЗАЦИИ ИДИОМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В УЗБЕКСКИХ НАРОДНЫХ ЭПОСАХ

*На основании рецензии Б.Х. Мардиев, доцент Ургутского филиала
Самаркандского государственного университета имени Шарофа
Рашидова*

АННОТАЦИЯ

В статье дается информация о делении фразеологических единиц на группы слов, различиях между ними, подходах к этому вопросу в узбекской лингвистике и проводимых исследованиях, значении словосочетаний и сфере их применения, а также эти идеи анализируются на примере узбекского народного эпоса «Алпомиш».

Ключевые слова. Фраза, семантика, класс слов, категоризация, эпос, словарь, семантика.

Frazemalar - birdan ortiq leksemalarning ma'no va mazmun jihatdan birikishi va bir tushuncha hosil qilishiga aytiladi. Bugungi kunda o'zbek tilshunosligi tarkibida o'rganilayotgan frazeologik birliklar ularning semantikasi, etimologiyasi, umumiste'mol me'yorlari va chastotalari tilshunoslar tomonidan tahlil qilinmoqda. Iboralarning leksik-semantik tarkibi, o'zaro bog'lanishi, alohida grammatik kategoriyalariga nisbatan qilinayotgan izlanishlar ularning umumiy jihatini belgilab beradi.

Frazeologik birliklar til lug'aviy qatlamining boyligi, ma'lum bir xalqning urf-odati, tarixan shakllangan voqea-jarayonlarni yoritib beradi. Shu sababdan ham frazeologik birliklarning o'ziga xos shakllarini o'rganish va tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bundan tashqari frazemalarning turkumlanish masalasiga nisbata qator izlanishlar, tadqiqotlar o'tkazilib, bu borada yaratilgan ilmiy adabiyotlar ham yetarlicha. Ayniqsa, frazeologiya bo'limi alohida soha sifatida ajralib chiqqandan so'ng uning turli jihatlari chuqurroq tahlil qilindi.

Hozirda esa tilshunoslarimiz tomonidan ilgari surilayotgan frazemalarning turkumlanish masalasida ham qator tadqiqotlar amalga oshirilib, mazkur soha bo'yicha tilshunos olimlar H.Jamolxonov, Sh.Rahmatullayev ilgari surayotgan fikrlar mavzuni to'liq yoritib beradi. Mashhur tilshunos olim Sh.Rahmatullayev frazeologik birliklarning 5 turkum doirasida: ot frazemalar, sifat frazemalar, fe'l frazemalar, ravish frazemalar, kesimlik frazemalariga bo'lib tahlil qilish lozimligi ta'kidlanmoqda.

O'zbek tilshunosligida mazkur yo'nalish bo'yicha R.Sayfullayeva, B.Mengliyev, G.Boqiyeva, M.Qurbonova, Z.Yunusova, M.Abuzovlar yaratgan "Hozirgi o'zbek adabiy tili" darsligida: "Fe'l turkumiga mansub frazeologizmlar: me'dasiga tegmoq, yaxshi ko'rmoq, holdan toymoq, sabr kosasi to'lmoq, tepa sochi tikka bo'lmoq, og'ziga talqon solmoq, podadan oldin chang chiqarmoq.

Sifat turkumiga mansub frazeologizm:

Ko'ngli bo'sh, rangi sovuq, yuragi toza, avzoyi bejo, dili siyoh, kayfi buzuq.

Ravish turkumiga mansub frazeologizm:

Ipidan-ignasigacha, ikki dunyoda ham, miridan-sirigacha, ha-hu deguncha.

So'z – gaplarga mansub frazeologizm: turgan gap, shunga qaramay, katta gap”.

Mazkur turkumlanish doirasidan esa eng ko'p fe'l frazemalari o'rin tutadi. Misol tariqasida: *boshi osmonga yetdi* (nima qildi?), *do'ppisini osmonga otdi* (nima qildi?), *yer-u ko'kka ishonmaydi* (nima qiladi), *bag'ri qon bo'ldi* (nima bo'ldi?).

Ko'plab iboralar aynan fe'l turkumiga mansub ekanligini ko'rish mumkin. Ammo, frazemalar boshqa qator turkumlarga ham mansub bo'lishi mumkinligi ham kuzatiladi. Masalan:

Sifat: Dimog'i chog' (qanday?).

Ot: Yeng ichida (nimada?).

Ravish: Eldan burun (qachon?).

Frazeologik birliklar orasida esa olmosh va son turkumiga mansublari uchramaydi hisob. Ot turkumida ifodalanadigan iboralar tarkibida asosiy ma'no bildiruvchi so'zlar aynan ot so'z turkumiga oid so'zlar bilan ifodalanadi: *o'ng* (qanday?) *qo'l* (nima?), *bosh* (nima?) *og'rig'i* (nimasi?).

Sifat so'z turumiga oid frazemalarda, asosan ma'no bildiruvchi so'z sifat turkumida bo'lib, unga bog'lanib kelgan so'z bir qator turkumlar yordamida:

1. Sifat – ot: *achchiq* (qanday?) *til* (nima?), *yengil* (qanday?) *qo'l* (nima?), *shirin* (qanday?) *so'z* (nima?);

2. Ot – ot: *ayiq* (nima?) *tovon* (nima?), *o'g'ri* (kim?) *tomoq* (nima?);

Ravish so'z turkumida ifodalangan iboralar fe'l turkumiga mansub frazemalardan miqdor jihatdan keyin turuvchi birliklar hisoblanadi. Mazkur guruhga kiruvchi frazemalar asosan:

Sifat: *tund (qanday?) qiyofa bilan (qanday?), samimiy (qanday?) chehra bilan (qay holatda?);*

Ot: *laylak (nima?) yurish bilan (qay holatda?);*

Son: *besh (nechchi?) qo'lday (qanday?), bir (nechchi?) og'iz (nima?).*

Ushbu so'z turkumlari orasida fe'l turkumiga oid frazemalar katta miqdorni tashkil qiladi. Bu turkumga oid so'zlar asosan ot so'z turkumiga kiruvchi so'zlar bilan birga qo'llanib, yaxlit ma'no hosil qiladi. Masalan:

Bahridan (nimasidan?) o'tmoq (nima qilmoq?), bosh (nima?) egdi (nima qildi?), bosh (nima?) qo'shdi (nima qildi?), dum (nima?) tugdi (nima qildi?), kapalagi (nimasi?) uchdi (nima qildi?) kabi iboralar shular jumlasidan. Ammo, sifat va ravish turkumi bilan ifodalanadigan iboralar ham mavjud bo'lib: katta (qanday?) gapirdi (nima qildi?), xush (qanday?) keldi (nima qildi?), katta (qanday?) ketdi (nima qildi?).

Mavzuni kengroq yoritish maqsadida frazemalarning so'z turkumlariga bo'linishini ilmiy adabiyotlar va kundalik turmush jarayonida qo'llanadigan iboralar tarkibida, bundan tashqari xalq dostonlarida ham ko'rish mumkin. Jumladan, o'zbek dostonchiligi asrlar davomida o'sib, kamol topib, shaklan rang-baranglashib bordi. O'rxun-Enasoy yozuvlari, Avesto, "Devon-u lug'otit turk" tarkibida uchraydigan qadimgi doston parchalarida, turkiy xalqlar mulki bo'lmish "Kitobi doda Qo'rqu" va ayniqsa "Alpomish", "Go'ro'g'li" turkum dostonlarida xalq dostonchiligining taraqqiyot yo'llari, davrlarini ko'rish mumkin.

Doston – eng qadimgi liro-epik janr bo'lib, o'zbek xalq og'zaki ijodida keng tarqalgan. Unda hayot, voqelik keng ko'lamda yoritilgan bo'lib, bir yoki bir nechta qahramon negizida voqea-hodisalar tashkil qilinadi. Dostonlarda ideallashtirish, mubolag'ali tasvir ustun bo'ladi. Ularda turli afsonalar, asotirlar, hikoyatlar, dev, parilar, xizr, ajdar, ajabtovur otlar, sehr-u jodu ko'p ishtirok etadi. Xalq dostonlari baxshi, dostonchi va xalq shoirlari tomonidan dutor, do'mbira va xalq cholg'u asboblari jo'rligida ijro etiladi.

Jumladan, "Alpomish" dostoni va boshqa bir qancha o'zbek xalq og'zaki ijodi

namunalarida frazeologizmlarning qo'llanish xususiyatlari H.Zaripov, T.Mirzayev, M.Saidov, Sh.Shoabdurahmonov, X.Doniyorov, B.O'rinboyev, S.Tursunov, I.Yormatov, M.Yoqubbekova, B.To'ychiboyev, K.Bozorboyev, A.Rahimov, Sh.Mahmadiyev singari olimlarning tadqiqotlarida ma'lum darajada o'rganilgan.

Mazkur izlanishlar natijasida B.O'rinboyev, K.Bozorboyevlarning "Alpomish" dostoni frazeologizmlarining ta'biri", B.To'ychiboyevning "Alpomish va xalq tili", T.Mirzayev, J.Eshonqul, S.Fidokorning "Alpomish" dostonining izohli lug'ati" asarlarida mazkur doston tarkibida keluvchi iboralar tahlil qilingan.

"Alpomish" dostonida qo'llanilgan iboralar xalq tilining leksik jihatdan boyligi, qadimdan bugungacha umumiste'molda bo'lib kelayotgan iboralar qatlamini ko'rsatib beradi. Shu sababdan ham dostonida qo'llanilgan iboralar

tilning lugʻat qatlamini tashkil qiladi. Asar tarkibida uchraydigan bir nechta iboralarni tahlil qilsak.

Gapni koʻngliga oʻgʻir olmoq – xafa boʻlmoq, yuragiga zarba tegmoq maʼnosida kelgan boʻlib, “dili xufton boʻlmoq”, “koʻngli choʻkmoq” iboralari bilan maʼno jihatdan yaqin turuvchi frazeologik birlikdir. Dostonda: “Ushbu soʻzni eshitib, Hakimbek “narmoda” degan *gapni koʻngliga oʻgʻir olib*, qizlar tomon qarab, “narmoda” degan gapning maʼnosi nima, deb soʻrab turgan ekan.” (“Alpomish” 54-bet).

Dardini yormoq- azobini yengillashtirmoq, dardini yoymoq maʼnosida kelib, koʻnglini toʻkmoq, dardini yoymoq iboralari bilan sinonim hisoblanadi.

Dardli qul *dardimni kimga yoraman*,

Ayriliq oʻtiga bagʻri poraman,

Mina elda sigʻindi boʻp turaman,

Oʻz akama qanday zakot beraman?! (“Alpomish” 20-bet)

Gapni eplamoq – soʻzga usta, soʻzamol degan maʼnoni bildirib, gapni kelishtirmoq iborasi bilan sinonimlik munosabatiga kirishadi. Dostonda:

Chechanlar eplaydi *gapning epini*,

Shu zamonda oltmish norni choʻgʻirib,

Orta berdi Barchin suluv sepini. (“Alpomish” 26-bet)

Doston tarkibida ajratilgan iboralarni mavzu boshidagi singari soʻz turkumlariga boʻlib qiyoslasak.

Sifat soʻz turkumi doirasida yasalgan:

1. *Aziz* (qanday?) *bosh* (nima?)

Rahming kelmay koʻzdan oqqan yoshim-a,

Achchiq qamchi urma aziz boshima. (“Alpomish” 33-bet).

2. *Dami* (nimasi?) *baland* (qanday?).

Bu soʻzni eshitib, Koʻkaldosh alp turib aytdi: - Bu oʻzbek qizining *dami baland* ekan. (“Alpomish” 61-bet).

Feʼl soʻz turkumi doirasiga mansub iboralar iboralar:

1. *Diqqat boʻlmoq* (nima qilmoq?).

Gʻarib boʻldim kelib Boysun elidan,

Hech ish kelmas menday biyning qoʻlidan.

Xafalikdan *diqqat boʻlib* oʻldimman. (“Alpomish” 58-bet).

2. *Ichi kuymoq* (nima qilmoq?).

Sinchilar besh yuz otdan boʻlagini koʻrib qayrib yubordi: - Bu otlar boʻlmaydi, bu uzoq yoʻl, bu otlar yoʻlda qoladi, *ichi kuyib* bekorga oʻladi, egasi ham sarson boʻladi, - dedi. (“Alpomish” 123-bet).

3. *Lof urmoq* (nima qilmoq?).

Ular har qaysisi yurar *lof urib*,

Ahmoq boʻlib, bekor elni kuldirib.

Seni koʻrsa qolar holini bilib. (“Alpomish” 103-bet).

Shuni taʼkidlash lozimki, bugungi kunda frazemalar faqatgina leksik, semantik jihatdan tadqiq qilinmoqda. Ammo, frazeologizmlarni faqatgina maʼno jihatini emas, balki qoʻllanish doirasi, umumisteʼmol meʼyorlari, turkumlanish

masalasini ham o'rganish maqsadga muvofiq. Ayniqsa mazkur jarayon xalq tilida mashhur bo'lgan og'zaki ijod namunalari, ertak, qo'shiq, she'r, hikoya, afsona va dostonlar tarkibida o'rganish tadqiqotlarning umumiy maqsadini belgilab, o'z samarasini topadi. Iboralar tarkibida etnik-madaniy tamoyil ustun bo'lib, ular juda qadim davrdan beri umumiste'molda va iboralarning dostonlar tarkibida o'rganilishi, mazkur adabiy janrning qadimiyligi bilan izohlanib kelinadi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. R.Sayfullayeva, B.Mengliyev, G.Boqiyeva, M.Qurbonova, Z.Yunusova, M.Abuzalova. “Hozirgi o‘zbek adabiy tili” –Toshkent, 2010. 118-bet.
2. Imomov K. “O‘zbek xalq prozasi” Toshkent-1981.
3. Yo‘ldoshev B. “O‘zbek frazeologiyasi va frazeografiyasining shakllanishi hamda taraqqiyoti” Monografiya. Samarqand – 2007. 101-103-bet.
4. Mirzayev T., Eshonqul N., Fidokor S. “Alpomish” dostonining izohli lug‘ati, Toshkent – 2007.
5. Rahmatullayev Sh. “O‘zbek tilining izohli frazeologik lug‘ati”, Toshkent – 1978.
6. O‘rinboyeva D. “O‘zbek xalq dostonlari tilining chastotali lug‘ati” Toshkent - 2014.
7. “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, Toshkent – 2006. “Alpomish” Toshkent – 2010.

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

TA'LIMSHUNOSLIK

Бабакулов Исмоил
профессор
Доктор филологических наук
СамГУ имени Ш.Рашидова
Самарканд, Узбекистан
ismailbabakulov63@gmail.com

ФОРМУЛЫ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ

АННОТАЦИЯ

Основное предназначение языка – быть средством коммуникации, средством сообщения мыслей об окружающей действительности, а также средством накопления и хранения таких мыслей, знаний. Но кроме названных функций, языку присущи и другие, особенно важные для понимания речевого этикета, его роли в нашем общении. В статье исследуются проблемы речевого этикета в узбекском языке на материале обращения и побуждения с использованием личного местоимения в единственном и во множественном числе (сен-ты; и сиз-вы, Вы;) выявляются и отмечаются специфика их употребления в речевых ситуациях общения между родителями и детьми, между супругами и т.д.; демонстрируются различия в использовании одних и тех же этикетных выражений носителями различных диалектов узбекского языка.

Ключевые слова: язык, речь, правильность речи, речевой этикет, речевое общение, язык, речевой этикет, обращение, общение, ментальность, узбекский, ты, вы.

Boboqulov Ismoil
professor
Filologiya fanlari doktori
Sh.Rashidov nomidagi SamDU Urgut filiali
Samarqand, O'zbekiston
ismailbabakulov63@gmail.com

RUS VA O'ZBEK TILLARINING NUTQ ODOB-AXLOQ FORMULALAR

ANNOTATSIYA

Tilning asosiy maqsadi aloqa vositasi, atrofdagi voqelik haqidagi fikrlarni etkazish vositasi, shuningdek, bunday fikrlar, bilimlarni to'plash va saqlash vositasi bo'lishdir. Ammo yuqorida aytib o'tilgan funktsiyalardan tashqari, til nutq odob-axloqini, uning muloqotimizdagi rolini tushunish uchun ayniqsa muhim bo'lgan boshqalarga xosdir. Maqolada o'zbek tilidagi nutq odob-axloq qoidalari muammolari yakka va ko'plik shaxsiy olmoshidan foydalangan holda murojaat va motivatsiya materiallari asosida o'rganiladi (sen-sen; va PPE-siz, siz;) ota-onalar va bolalar, turmush o'rtoqlar va boshqalar o'rtasidagi muloqotning nutqiy holatlarida ulardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari aniqlanadi va qayd etiladi; o'zbek tilining turli lahjalarida so'zlashuvchilar tomonidan bir xil odob-axloq iboralaridan foydalanishdagi farqlar namoyish etilmoqda.

Kalit so'zlar: til, nutq, nutqning to'g'riligi, nutq odob-axloqi, nutq aloqasi, til, nutq odob-axloqi, murojaat, aloqa, mentalitet, o'zbek, siz, siz.

Babokulov Ismail
professor
Doctor of philological Sciences
SamSU named after Sh.Rashidov Urgit branch
Samarkand, Uzbekistan
ismailbabakulov63@gmail.com

SPEECH ETIQUETTE FORMULAS OF RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES

ABSTRACT

The main purpose of the language is to be a means of communication, a means of communicating thoughts about the surrounding reality, as well as a means of collecting and storing such thoughts, knowledge. But in addition to the above-mentioned functions, language is characteristic of others who are especially important for understanding speech etiquette, its role in our

communication. The article explores the problems of speech etiquette in Uzbek on the basis of materials of Appeal and motivation using the singular and plural personal pronoun (sen-sen; and PPE-you, you;) in colloquial situations of communication between parents and children, spouses and others, the peculiarities of their use are identified and recorded; differences in the use of the same etiquette phrases by speakers of different dialects of the Uzbek language are demonstrated.

Keywords: language, speech, correctness of speech, speech etiquette, speech communication, language, speech etiquette, appeal, communication, mentality, Uzbek, you, you.

Слово «этикет» пришло в русский язык из французского в XVIII веке, когда складывался придворный быт абсолютной монархии и устанавливались широкие политические и культурные связи России с другими государствами.

Этикет (франц. *etiquette*) – свод правил поведения, обхождения, принятых в определенных социальных кругах (при дворах монархов, в дипломатических кругах и т.п.). Обычно этикет отражает форму поведения, обхождения, правила учтивости, принятые в данном обществе, присущие той или иной традиции. Этикет может выступать в качестве индикатора ценностей различных исторических эпох.

В раннем возрасте, когда родители учат ребёнка здороваться, говорить спасибо, просить прощения за шалости происходит усвоение базовых формул речевого этикета.

Нормы речевого этикета разнообразны. В каждом случае имеются свои особенности культуры общения. В научной литературе существует большое количество определений этикета в целом и речевого этикета в частности. Они имеют сходства и различия. Большой толковый словарь определяет это понятие следующим образом: «Этикет (французское *étiquette* — ярлык, этикетка) — установленный порядок поведения, форм обхождения в какой-л. среде, в определенных условиях» [4. С. 1526]. Вестник РУДН, серия Теория языка. Семиотика. Семантика, 2015, № 3 96 Как видно, само слово «этикет» пришло из Франции, из королевского двора Людовика XIV. А этикетками называли маленькие бумажные планшеты, выдававшиеся тем, кто хотел (или его заставляли) предстать перед королем. На них было написано то, как должен человек обращаться к королю, какие движения должен делать обращающийся и какими словами ему следует пользоваться. Здесь проявляется тенденция к систематизации норм и правил, о которых выше говорилось. Этикетки при дворе французского короля были одним из первых документов об этике поведения человека в данной ситуации общения. Л.А. Введенская в своей книге «Русский язык и культура речи» дает следующее определение: «Этикет представляет собой совокупность принятых правил, определяющих порядок какой-либо деятельности» [5. С. 35]. Так, этикет и

этика объединяются в том, что второе значение слова этика словари определяют как систему норм нравственного поведения человека, какого-либо класса, общественной или профессиональной группы.

Речевой этикет – это система правил речевого поведения, нормы использования средств языка в определённых условиях. Этикет речевого общения играет важную роль для успешной деятельности человека в обществе, его личностного и профессионального роста, построения крепких семейных и дружеских отношений. Для овладения этикетом речевого общения, требуются знания из различных гуманитарных областей: лингвистики, истории, культурологии, психологии. Для более успешного освоения культурных навыков общения используют такое понятие, как формулы речевого этикета.

В повседневной жизни мы постоянно общаемся с людьми. Любой процесс общения складывается из определённых этапов:

- ✓ начало разговора (приветствие / знакомство);
- ✓ основная часть, беседа;
- ✓ заключительная часть разговора.

Каждый этап общения сопровождается определёнными штампами, традиционными словами и устойчивыми выражениями – формулами речевого этикета. Данные формулы существуют в языке в готовом виде и предусмотрены на все случаи жизни.

К формулам речевого этикета относятся слова вежливости (*извините, спасибо, пожалуйста*), приветствия и прощания (*здравствуйте, приветствую вас, до свидания*), обращения (*ты, вы, дамы и господа*). С запада пришли к нам приветствия: *добрый вечер, добрый день, доброе утро*, а из европейских языков — прощания: *всего хорошего, всего доброго*.

К сфере речевого этикета относятся способы выражения радости, сочувствия, горя, вины, принятые в данной культуре. Так, например, в некоторых странах считается неприличным жаловаться на трудности и проблемы, а в других недопустимо рассказывать о своих достижениях и успехах. Круг тем для бесед различен в разных культурах.

Формулы речевого этикета характерны и литературному, и разговорному, и достаточно сниженному (жаргонному) стилю. Выбор той или иной формулы речевого этикета зависит, главным образом, от ситуации общения. Действительно, разговор и манера общения могут значительно изменяться в зависимости от: личности собеседников, места общения, темы беседы, времени, мотива и целей.

Место общения может требовать от участников беседы соблюдения определённых правил речевого этикета, установленных специально для выбранного места. Общение на деловом совещании, светском ужине, в театре будет отличаться от поведения на молодёжной вечеринке, в уборной и др.

Речевой этикет зависит от участников беседы. Личность собеседников в первую очередь влияет на форму обращения: ты или вы. Форма *ты* указывает на неформальный характер общения, *Вы* – на уважение и большую формальность в разговоре.

В зависимости от темы разговора, времени, мотива или цели общения мы используем разные разговорные приёмы. Речевой этикет регулирует правила речевого поведения человека в обществе. Соблюдение речевого этикета является необходимым условием делового и личного общения и имеет устойчивые, стереотипные формулы в обращении, приглашении, в изложении просьбы, в выражении благодарности, извинения, пожелания. Позволим себе остановиться на некоторых важных моментах соблюдения речевого этикета в деловой беседе, проведении дискуссии, при необходимости высказать критическое замечание, при подготовке к выступлению с докладом на собрании, конференциях, заседаниях. Умение быть приятным собеседником помогает нам в личной жизни и профессиональной деятельности. Прежде всего важно правильно выбрать тему беседы, учитывая интересы, знания, настроение её участников, а также их занятие в данный момент. Бестактностью и неуважением к окружающим рассматривается употребление профессиональных терминов или разговор на иностранном языке, незнакомом кому-либо из собеседников. Неэтично говорить о легкомысленных вещах тому, кто погружен в переживания или занят серьёзной работой.

Существуют так называемые запретные темы. Так, с тяжелобольным не следует говорить о болезни, в дороге – о дорожных происшествиях; во время застолья упоминать о плохо приготовленных блюдах и о том, что портит аппетит и т. п. Неотъемлемой частью речевого искусства является умение обойти спорную тему. Наиболее часто люди спорят по вопросам религии, политики, национальности, но у каждого есть свои сложные для обсуждения вопросы. Хороший собеседник не боится уступать другим, понимая, что у каждого есть своя точка зрения, а при необходимости умеет сменить тему, незаметно перейдя к обсуждению не столь острых вопросов. Основные требования к разговорной речи: чистота произношения, правильная грамматика, понятность, уверенность, честность, искренность. В разговорной речи желательно опускать слова, вызывающие реакцию протеста: вместо слов я хочу, Вы должны, Вы обязаны лучше сказать не могли бы Вы, мне бы хотелось. Сослагательное наклонение смягчает остроту требования. В беседе, в которой участвуют двое или несколько человек, обе стороны проявляют спокойствие и вежливость, терпеливо выслушивают точку зрения и возражения (даже ошибочные), не перебивая и не занимаясь посторонними делами, стараясь понять суть того, что говорят.

Крайней бестактностью считаются перешептывания в присутствии других; настойчивые вопросы, на которые не хочется отвечать; ответы,

выражающие превосходство. Такие ответы возникают, когда на рассказ одного из собеседников о чём-то для него значительном другой отвечает таким образом, что проблема первого или его радость становятся незначительными в сравнении с собственной проблемой или радостью второго.

Нередко люди высказывают свои советы, не задумываясь в их необходимости или правильности. Этикет предписывает давать совет только в случае, когда о нём просят. При этом надо быть осторожным, ибо мы никогда не представляем себе ситуацию полностью, поэтому неизвестно, подойдёт ли наш совет другому человеку. В развитии доброжелательных отношений значительную роль играют комплименты – добрые слова о достоинствах человека. Высказывание их требует соблюдения нескольких правил. Один и тот же комплимент, произносимый нескольким лицам или одному и тому же человеку в разное время, свидетельствует о неискренности и неумении его автора видеть лучшие качества других. Неискренний комплимент похож на лесть и вряд ли приведёт к взаимопониманию. Тактичность и чувство меры помогут высказать такой комплимент, который не обидит и не поставит человека в неудобное положение. Соблюдение речевого этикета особенно важно и значимо в проведении деловой беседы. Её успех зависит от уровня подготовленности беседы.

Прежде всего следует продумать вопросы, которые собираетесь задать вы, а также вопросы, которые могут задать вам. Желательно их записать, что улучшит формулировку и запоминание. Чтобы выяснить мнения и осведомлённость собеседников о проблеме, рекомендуются вопросы, которые начинаются со слов как вы думаете (считаете, решаете). Подготовьте ответы, отражающие вашу заинтересованность и владение проблемой. Речь должна быть ясной, чёткой, без двусмысленных выражений и малознакомых слов. Деловая беседа состоит из трёх основных этапов, каждый из которых следует тщательно обдумать: ознакомление с проблемой и её раскрытие; уточнение факторов, влияющих на выбор решения; принятие решения, выводы. В ходе беседы целесообразно отбросить личные предубеждения против собеседников и относиться к ним беспристрастно, чётко разграничить реальные факты и собственные мнения по тем или иным вопросам, не отвлекаться на посторонние дела; следует слушать собеседников, быть спокойным и выдержанным, терпеливо воспринимая возражения (даже если они ошибочные). Проявление эмоций, особенно негативных, мешает не только ходу беседы, но и принятию разумного решения.

Во время беседы не принято курить, так как табачный дым мешает сосредоточиться, влияет на деятельность головного мозга. В интересах собеседников и самого дела не рекомендуется уходить от сути вопроса, раздражаться, проявлять упрямство и высокомерие, перебивать или иронизировать. Можно вести записки по ходу беседы или после неё.

Руководителю желательно учитывать характер собеседников. Если кто-то из собеседников нетерпелив и несдержан, с ним следует обсудить спорные вопросы до начала беседы или вовремя перерыва. Руководитель должен оставаться спокойным, проявлять компетентность, предоставить другим возможность опровергать его утверждения, но в трудный момент уметь остановить спор.

Позитивный собеседник, участвуя в дискуссии, настроен доброжелательно и всегда готов воспринять чужой взгляд. Неотъемлемой частью деловых отношений являются дискуссии (спор) и критика. Существует мнение, что лучший способ победить в споре – не вступать в него вовсе. Но бывают ситуации, при которых необходимо выяснить позиции и отстаивать свою точку зрения. Позволим себе высказать некоторые рекомендации: Принимайте участие в дискуссионном споре только при необходимости. Заранее определите предмет дискуссии, договоритесь о терминологии, сути и цели. Обсуждайте не личность оппонента и не его точку зрения, а раскрывайте и отстаивайте свой взгляд на проблему, в фактах доказывайте его правильность. Аргументацию начните с похвалы оппоненту. Никогда не принижайте его, предоставляйте ему возможность сохранить престиж. Выразите уверенность, что оппонент сам сумеет исправить ошибки, если они очевидны.

Общение является полем реализации речевого этикета, поэтому общение и речевой этикет тесно взаимосвязаны, взаимообусловлены, взаимодополняемы.

Речевой этикет характеризуется национальным колоритом, который как внешне, так и внутренне выражает менталитет того или иного народа или языковой семьи, или полиэтнолингвистического ареала. Первое всегда доминирует, т.е. речевой этикет всегда имеет национально-языковую принадлежность и соответствующие ей нормы. В этом типе узбекский речевой этикет можно характеризовать как сплав общетюркского, собственно узбекского, арабского, персидского, а в последние 100—120 лет и русского начал с безусловным доминированием первых двух истоков. В настоящей работе рассмотрен один аспект узбекского речевого этикета, связанной с выражением в процессе общения побуждения с использованием личных местоимений единственного и множественного числа (сен (ты), сиз (вы), а также аффиксов ласкательности, вежливости, которые одновременно выступают и как самостоятельные слова (-бек, -пошша, -жон, -хон, -ой и т.д.), а в речи имеют прямое отношения к процессу и содержанию обращения-побуждения.

Таким образом, в процессе воспитания человек, становясь личностью и все более совершенно овладевая языком, познает и этические нормы взаимоотношений с окружающими, в том числе и речевых взаимоотношений, иначе говоря, овладевает культурой общения с помощью языковых средств. Но для этого надо ориентироваться в ситуации общения, в ролевых признаках партнера, соответствовать

собственным социальным признакам и удовлетворять ожидания других людей, стремиться к образцу, сложившемуся в сознании носителей языка, действовать по правилам коммуникативных ролей говорящего или слушающего, строить текст в соответствии со стилистическими нормами, владеть устными и письменными формами общения, уметь общаться контактно и дистантно, а также и владеть невербальными средствами коммуникации, свойственными этому народу. В каждом национальном обществе этикет постепенно развивался как система правил поведения, система разрешений и запретов.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Абдуазизов А.А. Ўзбек тили фонологияси ва морфонологияси. Т.: Университет, 2010. (Abduazizov A.A. O'zbek tili fonologiyasi va morfonologiyasi. T.: Universitet, 2010).
2. Арутюнова Н.Д. Стратегия и тактика речевого поведения // Прогностические аспекты изучения предложений и текста. Киев, 1983. (Arutyunova N.D.Strategiya i taktika rechevogo povedeniya// Prognosticheskiye aspekti izuheniya predlojeniy i teksta. Kiyev, 1983).
3. Борунков А.Ф. Дипломатический протокол в России и дипломатический этикет. М., 1993. (Borunkov A.F. Diplomaticheskiy v Rosii i diplomaticheskij etiket. M., 1993).
4. Волченко Л.Б. Нравственность и этикет. М., 2006. (Volchenko L.B. Nравstvennost i etiket. M.,2006).
5. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи. Ростов н/Д: Феникс, 2001. [6] Гольдин В.Е. Речь и этикет. М.: Просвещение, 1983. (Vvedenskaya L.A/. Russkiy yazik i kultura rechi. Rostav n/D: Feniks, 2001.[6] Goldin V.E.Rech I etiket. M.: Prosvesheniye, 1983).
6. Камычек Я. Вежливость на каждый день. М., 1981. (Kamichek Y. Vejlivost na kajdiy den. M., 1981).
7. Матвеев В.М., Панов А.И. В мире вежливости. М., 1976. (Matveev V.M., Panov A.I.V mire vejlivosti. M., 1976).
8. Мордовина Л. В. Речевой этикет. (Mordovina L.V. Rechevoy etiket).
9. Раҳматуллаев Ш. Тил қурилишининг асосий бирликлари. Т.: Университет, 2002. (Rahmartullayev Sh. Til qurilishining asosiy birliklari. T.: Universitet, 2002).

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Kasimova Zuxraxan

katta o'qituvchi

ADPI Rus, qirg'iz tillari va adabiyoti kafedrası

Andijan, O'zbekistan

zkasimova1972@gmail.com

FARG'ONA VODIYSI "KELIN SALOM" QO'SHIQLARIDA OBRAZLAR VA ULARNING TAVSIFI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Farg'ona vodiysining o'zbek xalqida to'y nikoh qurish bilan bog'liq holda uch ko'rinishda amalga oshirilishi, shuningdek jamoaviy nishonlanadigan to'y marosimlari jarayonida ijro etiladigan og'zaki ijod namunalari to'y marosimlari folklorini tashkil etilishi haqida so'z yuritiladi. O'zbek oilaviy maishiy marosim folklorida to'y bir necha bosqichdan iborat marosimlarni qamrab olishi, to'y gacha va to'y marosimi jarayonidagi folklor qo'shiqlari badiiyati borasida, so'ng to'ydan keyingi marosimlar jarayonida ijro etiladigan marosim qo'shiqlarining o'ziga xos badiiy xususiyatlari haqida bayon qilinadi. "Kelin salom" qo'shiqlari tuzilishiga ko'ra, salomlarning yo'llanishi izchilligi bilan o'zaro bir-biridan farqlanishi, an'naviy "Kelin salom" qo'shiqlari Farg'ona vodiysida ham mavjudligi, biroq ba'zi bir variantlarda morfologik jihatdan farqlarining kuzatilishi va "Kelin salom" qo'shiqlari poetikasi masalalarini o'rganishda 1. "Kelin salom" qo'shiqlari strukturasi. 2. "Kelin salom" qo'shiqlarida obraz masalalarining tadqiqi ko'rsatiladi. Farg'ona vodiysi o'zbeklarining to'ylari ham sovchi kelishdan boshlanib, kelinni salom soldirish bilan yakunlanishi, nikoh to'yi odatda "Yuzochar", "Kelin salom", "Joy yig'di", "Chimildiq uzdi" singari marosimlar bilan o'z nihoyasiga yetishi va sanab o'tilgan marosimlar ichida o'zining serjilo badiiy-estetik malohatiga ega bo'lgan qo'shiqlari bilan "Kelin salom" marosimi ajralib turishi haqida fikr bildiriladi.

Kalit so'zlar: to'y, marosim, kelin salom, qo'shiq, nikoh, oila, sovchi, kuyov, obraz, ijro.

Kasimova Zukhrakhan

Senior lecturer

Department of Russian

Kyrgyz Languages, and Literature at ASPI

Andijan, Uzbekistan

zkasimova1972@gmail.com

IMAGES AND THEIR DESCRIPTION IN THE SONGS OF THE FERGANA VALLEY "KELIN SALOM"

ABSTRACT

This article depicts that Uzbek people of the Fergana Valley have three forms of wedding in connection with marriage, as well as the organization of folklore of wedding ceremonies, which are performed during collective wedding ceremonies.

In the folklore of Uzbek family household ceremony, the wedding includes several stages of rituals, the art of folklore songs before and during the wedding ceremony, and the specific artistic features of the ritual songs performed during the post-wedding ceremonies are described. According to the structure of "Kelin Salom" songs, they differ from each other with the consistency of the greetings, the presence of traditional "Kelin Salom" songs in the Ferghana Valley, but morphological differences are observed in some variants, and in the study of the poetics of "Kelin Salom" songs 1. The structure of "Kelin Salam" songs, 2. The study of image issues in "Kelin Salam" songs is shown. It is said that the weddings of the Uzbeks of the Fergana Valley begin with arrival of the groom and end with the greeting of the bride, it describes the fact that the wedding usually ends with ceremonies such as "Yuzochar" - "Kelin salom", "Joy yigdi", "Chimildik uzdi" and among the listed ceremonies, the "Kelin salom" ceremony stands out with its songs that have a great artistic and aesthetic quality.

Key words: wedding, ceremony, kelin salom, song, marriage, family, matchmaker, groom, image, performance.

Касимова Зухрахан
Старший преподаватель
Кафедры русского
киргизского языков и литературы
Андижанского государственного
педагогического института
Андижан, Узбекистан
zkasimova1972@gmail.com

ОБРАЗЫ И ИХ ОПИСАНИЕ В ПЕСНЯХ "КЕЛИН САЛОМ" ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются три способа проведения свадьбы узбекского народа Ферганской долины, а также речь пойдет об организации фольклорных свадебных обрядов, образцах устного творчества, исполняемых в процессе коллективного празднования свадебных церемоний. Более того, в данной работе рассказывается о том, что в узбекском семейно-бытовом обрядовом фольклоре свадьба включает в себя ритуалы, состоящие из нескольких этапов, а также говорится об артистизме исполнения народных песен в процессе предсвадебных и свадебных церемоний, отличительных художественных особенностях ритуальных песен, исполняемых в процессе послесвадебных церемоний. Проследив структуру песен "келин салом", можно увидеть, что они отличаются друг от друга последовательностью. В Ферганской долине тоже присутствуют традиционные песни "келин салом". В процессе наблюдения за морфологическими различиями в некоторых вариантах и изучении вопросов поэтики песен "келин салом" следует принять во внимание два аспекта: структуру песен и разновидность образа.

Свадьбы узбеков Ферганской долины также начинаются со сватовства родителей жениха и завершаются приветствием невесты. Свадьба никак обычно заканчивается такими ритуалами, как "Юзочар", "Келин салом", "Жой йиғди", "Чимилдик узди". Из перечисленных церемоний "Келин салом" отличается своими песнями, исполняемыми с художественно-эстетическим великолепием.

Ключевые слова: свадьба, обычаи, келин салом, песня, брак, семья, жених, образ, исполнение.

O'zbek oilaviy maishiy marosim folklorida to'g'ri bir necha bosqichdan iborat. To'g'ri va to'g'ri marosimi jarayonidagi folklor qo'shiqlari badiiyati va to'g'ridan keyingi marosimlar jarayonida ijro etiladigan marosim qo'shiqlarining o'ziga xos badiiy xususiyatlari mavjud. Ma'lumki, "Kelin salom" qo'shiqlari tuzilishiga ko'ra, salomlarning yo'llanishi izchilligi bilan o'zaro bir-biridan

farqlanib turadi. Shuningdek, “Kelin salom” qo‘shiqlari poetikasi masalalarini o‘rganishda “Kelin salom” qo‘shiqlarida obraz masalalarini tadqiq etish mumkin.

“O‘zbek to‘y marosim folklorida “kelin salom” janriga doir alohida monografik tadqiqot yaratgan folklorshunos O.Ismanova “Kelin salom” janri borasidagi maqolasida “Ammo bu janrning genezisi, o‘ziga xos poetik belgilari, janr xossalari, ijro shakli va usullari, obrazlar tizimi va badiiy xususiyatlari yetarli darajada o‘rganilmagan”ligini alohida qayd etadi [1, B.545]. Darhaqiqat oldimizda kelin salom qo‘shiqlari badiiyatida obrazlar tizimini tadqiq etish, poetik matn semantik maydonida obrazlarning shakllanishi va tavsifi, obrazlarning badiiy vazifalari masalasini tadqiq etish mumkin.

Andijon viloyati Qo‘rg‘ontepa tumanida istiqomat qiluvchi 62 yoshli axborotchi Abdumalikova Muxtasardan 2022 yilda yozib olingan “Yuzochar” marosimida ijro etilgan “Kelin salom” qo‘shig‘ining Qo‘rg‘ontepa varianti o‘zining strukturasi, obraz yaratish uslubi va obrazlar tavsifi talqini bilan alohida e‘tiborga molik:

“Avvalambor barchangizga assalom alaykum deymiz. Ertaklarda maqtalgan, dostonlarda atalgan Andijon viloyatiga qarashli bo‘lgan Bo‘z tumanini “G‘olib” mahallasi beklari, begoyimlari, assalomu alaykum.

Xonadon begi sanalgan Shavkatbek quda ukamiz hamda malikasi bo‘lgan Zamiraxon quda xolalarimizni aziz o‘g‘loni, ota-otasining dilbandi, joni – Islombekdek mirzo o‘g‘limizga go‘zal bog‘larning pokiza atirguli, quda tomonimizning sochi sunbuli, ya‘ni dadajonlari Xayrullo hamda Ro‘zaxon onamizning ismi jismiga monand orasta qizi – Malikaxon qizimizni kelin qilib olib keldik”, - deya salomxonlikni boshlab yubordi.

Abdumalikova Muxtasar variantidagi “Kelin salom” qo‘shig‘ida qaynота tavsifi boshqa kelin salomlarga qaraganda ancha batafsil berilgan:

Qora qo‘chqorlar so‘ydirgan

Elni oshga to‘ydirgan.

Karnaylatib to‘y bergan

Turkman qo‘chqor qo‘y bergan,

Qatorlatib uy bergan.

Oshni katta oshlagan,

Ayamay dollar tashlagan.

Hye, choyni qaynoq xo‘plagan,

Kenja o‘g‘ilga to‘plagan.

Birovdan ayamas so‘mini,

Zamiraxonni mo‘mini,

Nechun ayamas jonini,

Halol topgan nonini.

Oqqan suvday tinib yurgan,

Kamazlarni minib yurgan.

Oynaklarni qora qilgan,

Shag‘al qumdan kira qilgan.

Kelin salom yor yor,

Qabul aylang **qaynotasi**

Sizga salom yor yor.

Qaynota tavsifida qaynotaning kasbikori, xulqi, qo'li ochiqligi, halol pokiza, mo'min kishi ekanligi uning kamaz haydovchi ekanligi bilan bog'liq belgilarni tavsifga kiritish orqali aks ettiriladi. Birinchi beshlikdagi:

Qora qo'chqorlar so'ydirgan,

Elni oshga to'ydirgan.

Karnaylatib to'y bergan

Turkman qo'chqor qo'y bergan,

Qatorlatib uy bergan,

Tavsifi tinglovchi ko'z o'ngida saxiy, bag'ri keng boy qiyofasini gavdalantirsa,

Oshni katta oshlagan,

Ayamay dollar tashlagan.

Hye, choyni qaynoq xo'plagan,

Kenja o'g'ilga to'plagan.

Birovdan ayamas so'mini,

Zamiraxonni mo'mini.

Tavsifida qaynotaning shaxsiy belgilari: katta gapiradigan va katta ishlar qiladigan, farzandining baxtli kunida ayamasdan pul sochadigan, bor budini kenja o'g'liga to'plab meros qoldiradigan, ro'zg'or uchun qayg'uradigan, ammo boshqalarga ham befarq bo'lmagan, birov muhtoj bo'lsa, darhol yordam qo'lini cho'zadigan musulmon va saxiy kishi ekanligini "Birovdan ayamas so'mini, Zamiraxonning mo'mini" gapi orqali ifoda qilmoqda. Islomiy ta'limotda mo'min kishini o'z oilasi, ayoliga sadoqatli bo'lishi va ularning ta'minoti uchun mas'ul ekanligi bilan bir qatorda mo'min erkak muslim va musulmalarga hamisha mehribon, xayri xoh, nochorlarni qo'llab-quvvatlovchi bo'lishi lozim. Aslida qaynotaga berilgan bu tavsiflar shunchaki qayn otaning puli bo'lganligi sababli uni maqtash emas, balki tinglovchilar orasida o'g'il o'stirayotgan ota-onalarga o'g'il farzandga qay tariqa tarbiya berish, uni qay tariqa oilaviy hayotga tayyorlash, mo'min erkakning mas'uliyatini uqtirib borish lozimligini tushuntirishga xizmat qilgan. Albatta bu kelin salom qo'shig'ining pragmatik vazifalaridan biridir. Odatda kelin salom qo'shiqlarida salom yo'llanuvchi obyektlarga berilgan tavsif ularning el orasidagi mavqeyi, oiladagi o'rni, xulqi atvoriga doir belgilarni o'z ichiga oladi. Shuning uchun salom yo'llanuvchi obyektlar ijobi belgilarning poetik talqiqni fonida obrazlashadi. Qaynota ham dastlab, saxiy, puli ko'p shaxs sifatida tavsiflansada, keyinchalik, bolajonligi, halol mehnat qilishi va uning butun faoliyati oila a'zolari ta'minoti, va istiqboliga qaratilganligi, u haqiqiy mo'min kishi sifatida tavsiflanishi ortidan qaynota obrazi bo'y ko'rsatadi.

Kelin salom qo'shiqlarining muhim obrazlaridan yana biri bu qaynonadir. Qaynona tavsifi qaynota tavsifiga nisbatan bir qadar farqlanadi. Bu o'zbek xonadoning an'nalari va oila tartib qoidalari, milliy madaniyat doirasidagi

talablar asosida qaynonaning oiladagi vazifalari bilan bog'liq tavsiflardan iborat bo'ladi:

Atlas ko'rpa taxlagan,
Kelin olay deb saqlagan.
Baxmal ko'rpa taxlagan,
Uchta kelinga saqlagan.
Mirzo terak kestirgan,
Uchta o'g'ilni o'stirgan,
Asal qaymoq yemishi,
Shavkatbekni Kumushi.
Oltin - kumush ushog'i,
Onajonlarni deydi yumshog'i.
Farzandlarga parvona,
Uchta kelinga qaynona.
Mahallada bir dona,
Qomatlari oqqayin.
So'zlari shirin mayin,
Bo'ylaringizdan o'rgilayin,
Kelin salom yoray,
Qabul aylang **qaynonasi**
Sizga salom yor-yor.

O'zbek an'analarida o'g'il uylantirish tashvishiga tushgan onalar avvalo, yangi oila uchun ro'zg'or anjomlari, ko'rpa to'shak tayyorlaydi. Qo'shiqda ham o'g'illarining uylanishi uchun ko'rpa to'shaklar qilib, taxmonga yig'ib qo'ygan ona qiyofasi gavdalanadi. Qaynona kelin olishni orzu qiladi. Farzandining baxtli onlarini ko'rish uning bir umrlik mashaqqatlarini unutilishiga sabab bo'ladi. *Farzandlarga parvona, Uchta kelinga qaynona* deya tavsiflanyotgan kuyovning onasini badiiy aniqlovchisi uning parvona va qaynonaligida ko'rinadi. Qaynona garchi u farzandlar tashvishida qancha mashaqqat tortmasin uning "asal, qaymoq yemishi", o'zi esa "Shavkatbekning Kumushi" deya ta'riflanadi. Ya'ni muhabbat asosiga qurilgan ro'zg'ori va shirin farzandlari tashvishida garchi qora nonni suvga bo'ktirib yesa ham asal va qaymoqqa tatiydi. Buning sababi – qaynonaning "Shavkatbekning Kumushi" ekanligida. U oilasiga turmush o'rtog'iga sadoqatli, uning maftuni va bir umrlik muhabbati sohibasi ekanligida. Bundan tashqari, u juda muloyim, dilkashligi sababli uch kelinning mehriга sazavor qaynona. Qaynonaning mehriга burkangan tavsifini aytuvchining "bo'ylarizdan o'rgilay" degan murojaati yanada to'ldirgan. Odatda bu kabi alqash kelinga nisbatan qo'llaniladi. Bu qo'shiqda qaynonaga nisbatan mehr va samimiyat ifodasi sifatida qo'llanilgan. Qaynona tavsifida uning ijobiy xislatlari talqini tinglovchi ko'z o'ngida bolasining nikoh to'yida ko'zlarida sevinch yoshi bilan kelinni yuzini ochib, peshonasidan o'payotgan munis ona timsolini gavdalandiradi. Bu tavsiflarni tinglagan marosim ishtirokchilari bo'lgan ayollar qalbida farzand uylantirish orzusi paydo bo'ladi. Tinglovchilar ham yuqoridagi qaynonaga o'xshashni havas qiladilar.

Kelin salom qo'shiqlarida obrazlar tavsifi bir poetik ma'no maydonida birlashish jarayonida dastlab obraz qiyofasini keyinchalik tavsif to'lishib borishi natijasida to'laqonli obraz yaratilishiga sabab bo'ladi.

To'riga gilam tashlagan

Dollarni xashlagan.

Labidan import tamakilar,

Islombekni amakilari.

Baland bo'ylik, qorni bor,

Burnin osti mo'ylovdor.

Boshida tilla tojlari.

Do'stumandni hojilari,

Kelin salom yor-yor

Qabul aylang Nazirjonu,

Maxkamhoji sizga salom yor-yor.

Tavsifda dastlab Islombekning amakilari (baland bo'ylik, burnining ostida mo'ylovi bor, labida xorijning tamakisi tutab turgan, qorindor) ko'rinishdagi hojiakalar tavsiflanadi. Aslida Nazirjonu, Mahkamhojiga berilgan tavsif ularning kartinasini yaratgan. Qo'shiqda salom yo'llanayotgan obyekt sifatida tilga olingan Hoji akalar o'z mahallasining oldi kishilaridan ekanligi salom aytuvchisining badiiy mahorati tufayli betakror ifodasini topgan:

Boshida tilla tojlari.

Do'stumandni hojilari

Aslida *tillo toj* qadimda shohlarning boshiga kiyilgan. Faqatgina davlat rahbarlari tojdor sanalgan. Ammo kelin salomda hoji amakilarning "Boshida tillo tojlari" deya tavsiflanishi amaki obrazining badiiy aniqlovchisi bo'lib, ularning boy-badavlat, o'ziga va oilasiga tinch, mahallaning oldi, hammaning havasi keladigan ibratli kishilar ekanligini ifodalagan. Folklorshunos M.Murodovning qayd etishicha, "O'rta Zarafshon vohasida o'tkazilgan "bet ochar" marosimida aytilib kelingan "kelin-salom" qo'shiqlari o'zining band tuzilishi, ijro usuli va ijrochilar tarkibi, badiiy vositalarning orginalligi, yengil yumor va hazil-mutoyibaga boyligi bilan hududiy-lokal xususiyat kasb etgan" [2. B.21]. Amakilarining mo'ylovdorligi va qorindorligi tavsifi M.Murodova aytib o'tganlaridek, yengil hazil sifatida ham tilga olingan.

Kelin salom qo'shiqlarida struktural va motivlar o'xshashligi turli hududda yashayotgan bir tilda so'zlashuvchi xalqlarning o'ziga xos tabiati ruhiyati va tafakkuridagi mushtaraklik sabablidir. Zero, E.Taylor dunyo xalqlarining madaniyati, urf-odatlar, turmush tarzi, an'analari, diniy, axloqiy, badiiy-estetik qarashlari va poetik tafakkurida mavjud o'xshashliklarning kelib chiqishini insoniyatning o'ziga xos tabiati, uning ruhiyati va tafakkurining mushtarakligi hamda bashariyat madaniy taraqqiyotida bir xil rivojlanish jarayoniga bog'liq deb hisoblaydi [3. B.76]. Kelin salomlarning struktural va salom yo'llash motivi turli hududagi o'zbek va tojik xalqlarida E.Taylor qayd etib o'tgan sabablar asosida bo'lsada, ularning farqli tomonlari og'zaki matn ijro etilayotgan hudud aholisining tabiati va dunyo qarashi, tafakkurining o'ziga

xosligi bilan belgilanishi hamda lokal xususiyat kasb etishini alohida ta'kidlashimiz lozim.

Kelin salom qo'shiqlarida tog'a obrazi ham albatta uchraydigan mushtarak poetik belgi sanaladi. Xalqimizda "Bir yomon tog'a yetti yaxshi otani o'rnini bosadi" - degan gap bor. Bu o'z navbatida o'zbek qarindoshligida tog'aning mas'uliyatini oshirishga qaratilgan hikmatdir. Kelin salomda:

Boshiga do'ppi qo'ndirgan,
Tog'alikni do'ndirgan.
Kuyovni to'yga ko'ndirgan,
Hamyonini pulga to'ldirgan.
Ne ish bo'lsa yarashgan,
Jiyanlariga qarashgan.
Kelin salom yor-yor,
Qabul aylang Zuhridin,
Faxriddin tog'alari,
Sizga salom yor-yor.

Ko'rinadiki, tog'alik o'ta mas'uliyatli va sharafli qarindoshlik mavqeyidir. Odatda tog'alar jiyanlarini yaxshi ko'rishi, ularga mehr berishi, doim rahnamolik qilishi talab etiladi. Bu esa, o'z navbatida oqibatli bo'lish g'oyasini targ'ib qiladi. *Kuyovni to'yga ko'ndirgan, hamyonini pulga to'ldirgan* iboralari tog'a obrazining badiiy aniqlovchilari bo'lib, og'zaki matnda dastlab uning kartinasi, keyin to'la qonli badiiy obrazi yaratilishiga xizmat qilgan.

Xullas, Farg'ona vodiysi kelin salom qo'shiqlari umumo'zbek to'y madaniyatiga xos marosim qo'shig'i bo'lib, to'y marosimining boshqa hududlarda ijro etiladigan variantlaridan struktural jihatdan farqlanadi. Farg'ona vodiysi o'zbek kelin salom qo'shiqlari obrazlar tarkibi Xudo, Payg'ambarlar, oppoqdoda, momolar, qaynota, qaynona, amma, xola, amaki, tog'a, opa, singil, aka, uka, kuyov jo'ralar kabilardan iborat. Mazkur obrazlarning kelin salom matnida dastlab tavsifi, keyin kartinasi va to'laqonli badiiy obrazi yaratiladi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Исманова О. “Келин салом” қўшиқларининг жанр хусусиятлари // Ўзбек фольклоршунослиги антологияси. – Тошкент, “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” davlat ilmiy nashriyoti, 2017.– Б.545.(Ismanova O. “Kelin salom” qo‘shiqklarining janr xususiyatlari // O‘zbek folklorshunosligi antologiyasi. – Toshkent, “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” davlat ilmiy nashriyoti, 2017. -B.545.)

2. Муродова М.Ш. Ўзбек никоҳ тўйи фольклорининг жанрлар таркиби ва бадиияти (Ўрта Зарафшон воҳаси материаллари асосида). Филол. Фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс.автореф. – Тошкент, 2018. – Б. 21. (Murodova M.Sh.O‘zbek nikoh to‘yi folklorining janrlari tarkibi va badiiyati (O‘rta Zarafshon vohasi materiallari asosida). Filol.Fanlari bo‘yicha falsafa doktori(PhD) diss.avtoref.- Toshkent, 2018.-B.21.)

3. Тайлор Э.Б. Первобытная культура: Пер. с англ. Э.Б.Тайлор: Под ред., с предисл. и прим. В.К.Никольского. – Москва: Госсоцэкониздат, 1939. – С. 76. (567 с) (Taylor E.B. Pervobitnaya kultura: Per.s.ang.E.B.Taylor: Pod red., s predisl.i prim. V.K. Nikolskogo. – Moskva: Gossosekonizdat, 1939. – S.76. (567 s))

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Муллаахунова Нилуфар

Преподаватель

Кафедры русского, киргизского языков и литературы
Андижанского государственного педагогического института

Андижан, Узбекистан

mullaahunova70@gmail.com

КИНОПЕДАГОГИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ РУССКОЙ РЕЧИ НА ОСНОВЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается использование кинопедагогика как эффективного средства развития русской речи на материале произведений Чингиза Айтматова. Анализируются методические подходы к работе с реализацией кинофильмов, основанных на литературных произведениях автора, и их роль в формировании речевых навыков учащихся. Особое внимание уделяется интеграции аудиовизуальных и текстовых компонентов, способствующих глубокому пониманию художественных образов и языковых структур. Работа подчеркивает значимость кино в образовательном процессе и его потенциал для мотивации изучения русского языка.

Ключевые слова: кинопедагогика, развитие русской речи, Чингиз Айтматов, художественные произведения, аудиовизуальные методы, речевые навыки, методические подходы, мотивация, язык и культура.

Mullaaxunova Nilufar

O'qituvchi

Rus, qirg'iz tillari va adabiyoti kafedrası

Andijon davlat pedagogika instituti

Andijon, O'zbekiston

mullaahunova70@gmail.com

KINOPEDAGOGIKA CHINGIZ AYTMATOV ASARLARI ASOSIDA RUS NUTQINI SHAKLLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA

ANNOTATSIYA

Maqolada Chingiz Aytmatov asarlari asosida rus tilida nutqni rivojlantirishning samarali vositasi sifatida kinopedagogikadan foydalanish tahlil qilinadi. Muallifning adabiy asarlariga asoslangan kinofilmlar bilan ishlashga metodik yondashuvlar va ularning o'quvchilarning nutq ko'nikmalarini shakllantirishdagi roli tahlil qilinadi. Audiovizual va matnli komponentlarni integratsiya qilishga alohida e'tibor qaratilgan, bu esa badiiy obrazlar va til tuzilmalari chuqurroq anglashga yordam beradi. Maqola ta'lim jarayonida kinoning ahamiyati va uning til o'rganishga motivatsiyadagi potensialini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: kinopedagogika, rus tilida nutq rivojlantirish, Chingiz Aytmatov asarlari, audiovizual ta'lim, til o'rganish motivatsiyasi.

Mullaahunova Nilufar

Teacher

Department of Russian, Kyrgyz languages
and literature Andijan State Pedagogical Institute

Andijan, Uzbekistan

mullaahunova70@gmail.com

KINOPEDAGOGY AS A MEANS OF SHAPING RUSSIAN SPEECH BASED ON THE WORKS OF CHINGIZ AITMATOV

ABSTRACT

The article examines the use of film pedagogy as an effective tool for developing Russian speech through the works of Chingiz Aitmatov. Methodological approaches to working with films based on the author's literary works and their role in shaping students' speech skills are analyzed. Special attention is paid to the integration of audiovisual and textual components, which contribute to a deeper understanding of artistic images and language structures. The work emphasizes the importance of cinema in the educational process and its potential for motivating language study.

Keywords: film pedagogy, development of Russian speech, works of Chingiz Aitmatov, audiovisual education, language learning motivation.

Кинопедагогика играет важную роль в современном образовательном процессе, предлагая инновационные технологии обучения через визуальное восприятие и эмоциональное погружение. По определению Ковтуна А.Н.: «Кинопедагогика основывается на использовании кинематографа как учебного инструмента и способа привлечения внимания. Уроки с применением кинопедагогических методик могут

включать в себя просмотр фильмов, обсуждение их содержания, анализ кадров, создание собственных фильмов и т. д. Эта методика позволяет ученикам получать знания и навыки через аудиовизуальный материал, делая обучение более интересным и привлекательным» [3, с.112]. Использование фильмов в преподавании русского языка способствует лучшему восприятию лексики, грамматики и языковых конструкций, поскольку учащиеся видят реальные речевые ситуации в контексте. Мы согласны с мнением Лотмана Ю.М., что: «Кино интегрировало в своем художественном образе выразительные средства всех других искусств. Объединяя живопись, музыку, литературу, театр, кино раскрывает целостный зрительно-слуховой образ эпохи в её динамике, являясь эффективным компонентом содержания современного образовательного процесса» [4, 214 с].

Произведения Чингиза Айтматова, экранизированные и применяемые в рамках кинопедагогике, оказываются особенно полезными для развития русской речи. Его произведения насыщены культурными и социальными темами, которые стимулируют не только интерес учащихся, но и побуждают к обсуждению, анализу и выработке более сложных речевых оборотов. Айтматовские образы и сюжетные линии позволяют углубить понимание русского языка через сопоставление текста и визуального образа, что создаёт эффективные условия для овладения языком. Как отзывается о произведениях Ч.Айтматова Ш.А.Абдурасулов, : «Произведения прозаика всегда были в центре внимания мастеров сцены, ибо они обладают богатым социально-философским содержанием, полны символических образов, в основе которых лежат древние легенды и мифы, пронизанные общечеловеческим смыслом» [1, с.81].

Обучение студентов с уровнем владения языком B2 через кинопедагогике имеет свои особенности, связанные с их относительно высоким уровнем языковой компетенции и готовностью к восприятию более сложных текстов и медиа-материалов. Студенты на этом уровне способны воспринимать не только основную сюжетную линию фильма, но и анализировать скрытые смыслы, культурные коды, а также обсуждать тонкости речи персонажей. Использование фильмов по произведениям Чингиза Айтматова позволяет студентам B2 развивать навыки критического мышления и анализировать языковые средства в контексте художественного произведения. Важным аспектом обучения на этом уровне является возможность углубленных дискуссий, где студенты выражают свои мнения, аргументируют их, а также развивают умение формулировать мысли на более сложном и продвинутом уровне русского языка.

Составление сценариев на основе произведений Чингиза Айтматова, в частности повести «И дольше века длится день», является эффективным инструментом для развития речевых навыков у студентов. Рассмотрим отрывок «Легенда о манкуртах», который не только насыщен яркими

образами, но и затрагивает важные культурные и философские темы. Студенты могут создать свои интерпретации и адаптации сценария, что позволяет им не только практиковать язык, но и углубляться в анализ текста, исследовать его символику и значение. При работе с этим отрывком учащиеся могут разрабатывать диалоги, пересказывать сцены и воссоздавать атмосферу произведения, что способствует улучшению их навыков устной и письменной речи. Такой подход стимулирует креативность и позволяет студентам выразить свои мысли и эмоции, находя индивидуальный стиль общения на русском языке.

Приводим пример отрывка сценария, составленного студенткой 4 курса:

3 эпизод (Найман-Ана и невестка).

Найман-Ана: Невестка, проснись. Я отправляюсь в путь.

Невестка проснулась и начала кричать спросоня: Жоламан! Жоламан! Жоламан! Где ты? Я тебя жду. Вернись домой!

Найман-Ана: Успокойся, доченька моя! Не плач. Послушай меня, не губи свою молодость. Если я не вернусь через сорок дней знай: ты получила мое благословение. Выходи замуж.

Невестка: что вы мама? Я буду ждать его всю жизнь.

Найман-Ана: (протягивает невестке талисман) это талисман нашего рода береги его, и он сохранит тебя! До свидания, доченька.

Найман-Ана поцеловала ее и ушла.

4 эпизод. Жоламан и манкурты

Жоламан: Солнце не убивай меня! Не убивай, будь ты проклят, ненавижу тебя. Прочь, прочь...Мама! Мама! Спаси меня, спаси. Мама не уходи, пожалуйста, не уходи мама!

Жуаньжуан: Живой! Но как тебя зовут? Как тебя зовут? Готов манкурт! Все порядке все земные мучения позади, Манкурт!

5 эпизод. Найман ана и старик.

Найман-ана: Жоламан! Сын мой родной! Я ищу тебя кругом! Я твоя мать! Где ты? (Увидела старика). Отец! Вы не видели моего сына? Его зовут Жоламан.

Старик: дальше идти этой дорогой нельзя! Опасно! Там жуаньжуаны. Лучше с ними не встречаться. Недавно я видел одного манкурта. Я хотел с ним поговорить, а он даже имени своего не помнит. Высокий такой, красивый, а в глазах пустота. Эти палачи превращают своих жертв в животных, отнимают душу и разум.

Найман-ана: спасибо, отец, я пойду.

6 эпизод. Найман-ана и Жоламан.

Найман-Ана: Жооо-лааа-ман! Сын мой, родной Жоламан!

Жоламан смотрит на нее бессмысленными глазами.

Найман-Ана: Ты не узнаешь меня?

Манкурт отрицательно покачал головой.

Найман-Ана: Я твоя мать! А как тебя звать?

Жоламан: Манкурт.

Найман-Ана: это тебя теперь так зовут. А прежнее имя свое ты помнишь? Вспомни свое настоящее имя. Тебя зовут Жоламан. Твой отец Доненбай.

Жоламан: – Нет, ничего не помню и ничего не знаю.

Найман-Ана: что они сделали с тобой, эти палачи! Можно отнять землю, можно отнять богатство, можно отнять и жизнь, но кто посмеет покушаться на память человека?! О, Аллах если ты есть, как внушил ты такое людям? Разве мало зла на земле и без этого?

– Ты слышишь меня. Твое имя Жоламан. А отца твоего звали Доненбай. Разве ты не помнишь отца? Ведь он тебя с детства учил стрелять из лука. А я твоя мать ты мой сын. Ты из племени найманов понял?

Развитие речевых навыков через ролевою игру является одним из наиболее интерактивных и увлекательных методов обучения, который особенно эффективно работает на основе произведений Чингиза Айтматова. В контексте повести «И дольше века длится день» студенты могут взять на себя роли различных персонажей и воспроизвести ключевые сцены, такие как «Легенда о манкуртах». Это позволяет не только активно практиковать речь, но и развивать навыки эмоциональной выразительности и взаимопонимания. В ходе ролевых игр учащиеся могут обсуждать мотивацию и поступки персонажей, что способствует более глубокому пониманию текста и его контекста. Ролевая игра создаёт атмосферу, способствующую свободному самовыражению и уверенности в своих речевых способностях.

Практическое закрепление языка через съемочный процесс является важным этапом в обучении студентов, позволяя им интегрировать полученные знания в практическую деятельность. При создании видеопроектов на основе произведений Чингиза Айтматова студенты могут не только развивать навыки языка, но и осваивать основы сценарного мастерства, работы с камерой и монтажом. В процессе съемок учащиеся применяют речевые конструкции, активно участвуют в обсуждениях и принимают решения, что помогает укрепить уверенность в своих навыках общения. Работая над созданием короткометражных фильмов или видеороликов, студенты могут адаптировать тексты, разрабатывать сценарии и создавать диалоги, что стимулирует их к более глубокому пониманию языка и его функционального использования.

Эффективность метода кинопедагогики для студентов уровня В2 подтверждается его способностью углублять языковую компетенцию и развивать критическое мышление. Как утверждает в своей статье Ситникова О.В.: «Результатом аудиовизуального восприятия дидактических видеоматериалов становится индивидуальная рефлексия субъектов педагогического взаимодействия в виде устных или письменных размышлений, художественных или академических эссе» [5, с.126].

Студенты на этом уровне, обладая прочной базой в русском языке, могут успешно анализировать сложные тексты и участвовать в дискуссиях, что делает их активными участниками образовательного процесса. Кинопедагогика, основанная на произведениях Чингиза Айтматова, предоставляет возможность не только расширить словарный запас и отточить грамматические навыки, но и осознанно применять язык в различных контекстах. Как показывает анализ Толмачевой Е.Ю., «Следовательно, работа с медиаресурсами, художественными и документальными фильмами, самостоятельная подготовка и съемка видеоработ помогают сформировать дружный коллектив, увлеченный общим делом; совершенствовать устные и письменные виды речи в активной творческой деятельности, максимально используя наглядность на разных уровнях владения русским языком» [6, с.100]. Данные выводы вполне обоснованы.

Ролевые игры, сценарные практики и съемочный процесс способствуют активному использованию языка, что усиливает его усвоение и укрепляет речевые навыки. Ивкина М.И. утверждает, что «Когда вы учитесь языку, очень важно сохранять мотивацию и желание развиваться. Киноклубы помогают сделать процесс более интересным и увлекательным. Студенты видят результаты своей работы, поэтому им хочется продолжать учиться и развиваться» [2, с.178].

Оценка эффективности метода может включать анализ успехов студентов в устной и письменной речи, а также их способность к критическому мышлению и аргументации, что подчеркивает значимость кинопедагогика как мощного инструмента для развития языковых навыков на уровне B2.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Абдурасулов Шохрух Абдунаимович. Сценическая интерпретация произведений Чингиза Айтматова в театрах Узбекистана (Abdurasulov Shoxrux Abdunaimovich. Ssenicheskaya interpretatsiya proizvediniy Chingiza Aytmatova v teatrah Uzbekistana) // Central Asian Journal of Art Studies. 2020. №3, с.71-84. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/stsenicheskaya-interpretatsiya-proizvedeniya-chingiza-aytmatova-v-teatrah-uzbekistana> (дата обращения: 24.01.2025).

2. Ивкина М.И. Киноклуб как вариант онлайн обучения // Сборник «Современный взгляд на обучение РКИ: нейроаспекты» МПГУ.: 2023, с. 177-181.(Ivkina M.I. Kinoklub kak variant onlay obucheniya // Sbornik «Sovremennyy vzglyad na obucheniye RKI: neyroaspekty» MPGU.: 2023, s. 177-181).

3. Ковтун А.Н. Современные технологии кинопедагогике в школьном образовании: проблемы и перспективы // Студенческая наука как фактор качества будущего. 2018. С. 111–116. (Kovtun A.N. Sovremennyye tehnologii kinopedagogiki v shkolnom obrazovanii: problemy i perspektivy // Studencheskaya nauka kak faktor kachestva budushchego. 2018. S. 111–116.)

4. Лотман Ю.М., Цивьян Ю. Диалог с экраном. Таллин. 1994. 214 с.(Lotman Yu.M., Sivyan Yu. Dialog s ekranom. Tallin. 1994. 214 s.)

5. Ситникова О.В. Кинопедагогика как средство художественного метода в педагогическом образовании // Вестник Ленинградского государственного университета им.А.С.Пушкина. 2020 №4, с.125-143.(Sitnikova O.V. Kinopedagogika kak sredstvo xudojestvennogo metoda v pedagogicheskom obrazovanii // Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im.A.S.Pushkina. 2020 №4, s.125-143.)

6. Толмачева Е.Ю. Потенциал кинопедагогике и медиаобразования в обучении РКИ от уровня А1 // Сборник «Современный взгляд на обучение РКИ: нейроаспекты» МПГУ.: 2023, с. 98-102.(Tolmacheva Ye.Yu. Potensial kinopedagogiki i mediaobrazovaniya v obuchenii RKI ot urovnya A1 // Sbornik «Sovremennyy vzglyad na obucheniye RKI: neyroaspekty» MPGU.: 2023, s. 98-102.)

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Худойбердиева Асила

преподаватель

Шахрисабзского филиала ТГПУ им Низами

Шахрисабз, Узбекистан

xudayberdiyevaasila@gmail.com

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В ОБУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА И РАЗВИТИИ РЕЧИ

АННОТАЦИЯ

Эта статья об инновационных методах и его особенностях в использовании на современном этапе обучения, а также перспективные методические приёмы и подходы, которые можно использовать к обучению русского языка и развитию речи.

Ключевые слова: инновация, методы, педагогика, деятельность, неродной язык, способность, новизна, формирование.

Xudoyberdiyeva Asila

o'qituvchi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika instituti Shahrisabz filiali

Shahrisabz, O'zbekiston

xudayberdiyevaasila@gmail.com

RUS TILINI O'QITISH VA NUTQNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION USULLARDAN FOYDALANISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola o'qitishning hozirgi bosqichida innovatsion metodlar va uning o'ziga xos xususiyatlari, shuningdek, rus tilini o'qitish va nutqni rivojlantirish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan istiqbolli metodlar va yondashuvlar haqida.

Kalit so'zlar: innovatsiya, usullar, pedagogika, faoliyat, ona tili, qobiliyat, yangilik, shakllantirish.

Khudoyberdieva Asila

teacher

Shakhrisabz branch of TSPU named after Nizami

Shakhrisabz, Uzbekistan

xudayberdiyevaasila@gmail.com

FEATURES OF THE USE OF THE INNOVATIVE METHODS IN TEACHING AND DEVELOPING SPEECH

ABSTRACT

This article is about innovative methods and its specific features at the present stage of teaching, as well as promising methods and approaches that can be used to teach the Russian language and the development of speech.

Keywords: innovation, methods, pedagogy, activity, native language, ability, innovation, formation.

В последнее время растет желание внедрить новые технологии в учебный процесс. В целом процесс логичный и разумный. Существует множество инновационных видов обучения русскому языку и развитию речи, и в них используются самые базовые приемы. «Совершенствование методики преподавания русского языка немислимо, как справедливо отмечал

Н.М.Шанский, без постоянного обновления содержания обучения, касающегося языковой компетенции учащихся, развития их устной и письменной речи и речевой культуры»[1.С.256]. Связь методических поисков с новизной содержания взаимобратима: новое требует иных методических подходов, оригинальных форм и способов подачи материала.

Традиционная система обучения несколько отстает от потребностей общества, что же такое «инновационное обучение» и в чём его особенности?

Определение «инновация» как педагогический критерий встречается часто и сводится, как правило, к понятию «новшество», «новизна». Между тем инновация в точном переводе с латинского языка обозначает не «новое», а «в новое». Именно эту смысловую нагрузку вложил в термин «инновационное» в конце прошлого века Дж. Боткин [2.С.39-47]. Он и наметил основные черты «дидактического портрета» этого метода, направленного на развитие способности ученика к самосовершенствованию, самостоятельному поиску решений, к совместной деятельности в новой ситуации. Концепция современного образования определила цель профессиональной деятельности учителя –

сформировать у учащихся способность к успешной социализации в обществе, активной адаптации на рынке труда [3. С.39-47]. Следствием этого становится разработка инновационных технологий в обучении. Инновационные методики характеризуются новым стилем организации учебно-познавательной деятельности учеников. Современные педагоги признают, что в развитии творческих способностей, интеллектуальной деятельности максимальные возможности представляет технология проблемного обучения. Одна из ключевых задач системы образования на современном этапе - сформировать мыслящего, творческого, активного, высококвалифицированного специалиста на основе современных образовательных программ. Такого специалиста может подготовить только творческий, профессионально — компетентный преподаватель, владеющий педагогическим мастерством и вооружённый современными инновационными технологиями. Технологии и инновации, при всех имеющихся различиях в целевых, содержательных, организационных аспектах, в конечном счёте направлены именно на повышение продуктивности учебной деятельности, превращение обучаемого в активный субъект собственного учения. Инновационные подходы к преподаванию русского языка связаны прежде всего с изменением роли учителя. В современных условиях очень важно, чтобы учитель не давал ученикам готовых знаний, а указывал путь к приобретению знаний, учил добывать знания. Особенно важно это тогда, когда учитель обучает русскому языку как неродному[4.С.240].

Нужно, чтобы традиционные и инновационные методы обучения были в постоянной взаимосвязи и дополняли друг друга. Эти два понятия должны существовать на одном уровне. Инновационные подходы к преподаванию русского языка в условиях полиэтничной среда основаны прежде всего не только на осознании. Инновационные подходы к обучению русского языка и развитию речи языка относятся перевод с русского на родной язык обратный перевод выстраивание ассоциативного ряда словесное (графическое) изображение слова проговаривание и т. д.

Современные педагоги признают, что в развитии творческих способностей, интеллектуальной деятельности максимальные возможности представляет технология проблемного обучения[5]. Инновационные технологии позволяют реализовать одну из основных целей обучения русскому языку и литературе - дать возможность перейти от изучения предмета как системно-структурного образования к изучению его как средства общения и мышления, а учебно- познавательную деятельность перевести на продуктивно-творческий уровень. На уроке следует применять перспективные методические приёмы для развития креативных способностей учащихся: кластеры, инсерт (при самостоятельном изучении теоретического материала), заполнение таблиц, двухчастный дневник, чтение с остановками, совместный поиск, перекрёстную дискуссию, круглый стол; применять элементы ТРИЗ

(технологии решения изобретательских задач развивающихся методик и вызывающий огромный интерес со стороны учащихся является применение интернет ресурсов как инновационный подход к обучению[6.С.368].

Основными целями инновационного обучения являются: – развитие интеллектуальных, коммуникативных, лингвистических и творческих способностей учащихся; – формирование личностных качеств учащихся; – выработка умений, влияющих на учебно-познавательную деятельность и переход на уровень продуктивного творчества; – развитие различных типов мышления; – формирование качественных знаний, умений и навыков. Данными целями определяются и задачи инновационного обучения: – оптимизация учебно-воспитательного процесса; – создание обстановки сотрудничества ученика и учителя; – выработка долговременной положительной мотивации к обучению; – включение учащихся в креативную деятельность; – тщательный отбор материала и способов его подачи. В основе инновационного обучения лежат следующие технологии: – развивающее обучение; – проблемное обучение; – развитие критического мышления; – дифференцированный подход к обучению; – создание ситуации успеха на уроке. Основными принципами инновационного обучения являются: – креативность (ориентация на творчество); – усвоение знаний в системе; – нетрадиционные формы уроков; – использование наглядности. При использовании инновационных технологий в обучении русскому языку и литературе успешно применяются следующие приемы: – ассоциативный ряд; – опорный конспект; – ИНСЕРТ (интерактивная система записи для эффективного чтения и размышления); – мозговая атака; – групповая дискуссия; – чтение с остановками и Вопросы Блума; – кластеры; – синквейн; – «Продвинутая лекция»; – эссе; – ключевые термины; – перепутанные логические цепочки; – медиапроекторы; – дидактическая игра; – лингвистические карты; – лингвистическая аллюзия (намек); – исследование текста; – работа с тестами; – нетрадиционные формы домашнего задания.

Но, чтобы *инновационное образование* стало массовым явлением в образовании, как существующее традиционное, необходимо решить крупную научную проблему по массовой подготовке педагогов инновационно – креативного типа, способных к проектированию, конструированию и моделированию новых образовательных (обучающих и воспитывающих) моделей, систем и технологий, к созданию авторских инновационно-дидактических систем, обеспечивающих мотивацию к познанию и самопознанию, а также создание таких механизмов взаимодействия с личностью обучающегося, которые создадут условия для продуктивной совместной деятельности (СПД) и вовлекут его в сотворчество. Реализовать вышеуказанную парадигму по формированию педагога, можно только с помощью фундаментальных психолого-педагогических исследований и разработки нового направления в

педагогике: **инновационное образования**. Предметом его исследования должна стать инновационная деятельность не только отдельного педагога, преподавателя, руководителя, но и в целом образовательного учреждения любого вида, как самообучающейся образовательной системы.

Анализ и результаты (Analysis and results). При анализе условий, созданных для решения проблемных вопросов, направленных на развитие творческих способностей учащихся, необходимо учитывать специфику творческой деятельности. Это позволяет ученикам начальной школы искать решения, переносить результат в другую ситуацию и искать новшества для себя, повышает творческий потенциал старшеклассников, которые постепенно начинают решать проблемы, и позволяет ученикам начальной школы создавать что-то новое для себя. Таким образом, он развивает творческие способности каждого младшего школьника на уровне его способностей.

Iqtiboslar/ Сноски/ References:

1.Шанский Н. М. В мире слов: Книга для учителя. — Изд. 3-е, испр. и доп. — М.: [Просвещение](#), 1985. — 256 с.(Shanskiy N.M.V mire slov: Kniga dlya uchitelya. — Izd. 3-е, ispr.i dop. — М.: Prosvesheniye, 1985. — 256 s).

2.Боткин Дж. У. Инновационное обучение, микроэлектроника и интуиция // Перспективы. ЮНЕСКО, 1983. № 1. С. 39-47.(Botkin Dj. U. Innovatsionnoye obucheniye, mikroelektronika i intuisiya// Pepspektivi. YUNESKO, 1983. № 1.)

3.Боткин Дж. Инновационное обучение, микроэлектроника и интуиция// Перспективы. Вопросы образования. — Париж, 1983. — №1. — С. 39-47. (Botkin Dj. Innovatsionnoye obucheniye, mikroelektronika i intuatsiya// Pepspektivi. Vorposi obrazovaniya. — Parij, 1983. — №1. — S. 39-47).

4.Обучение русскому языку в школе: учебное пособие для студентов педагогических вузов / Под ред. Е. А. Быстровой. М., Дрофа, 2004. 240 с.

5.Интерактивные методы обучения: Учитель – 2004, №5. (Obucheniye russkomu yaziku v shkole: uchebnoye posobiye dlya studentov pedagogicheskix vuzov/ Pod red. E.A.Bistrovoy. М.,Drofa, 2004.240 s).

6.Полат Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. пособие для студ. высш. учебных заведений. М.: Академия, 2008. 368с. (Polat E.S. Sovremenniye pedagogicheskiye i informatsionniye texnologii v sisteme obrazovanya: ucheb. posobiye dlya stud. vissh. uchebnix zavedeniy.М.: Akademiya, 2008. 368 s).

7.Михайличенко В. Творческое мышление и его активизация в учебном процессе // Новый коллегium. — 2004. —№ 3. — С. 23–29.(Mixaylichenko V. Tvorcheskoye mishleniye i yego aktivizatsiya v uchebном prosesse// Noviy kollegium. — 2004. . —№ 3. — S. 23–29.)

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Oqbo'tayev Elbek

doktorant

Guliston davlat universiteti

Guliston, O'zbekiston

masterrprikol@gmail.com

EGAMANLIK DAVRI SATIRIK HIKOYALARINING TASVIR QAMROVI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada mustaqillik davri satirik hikoyalarning tasvir qamrovi, ularning mavzu va badiiy yechimlari keng tahlil qilinadi. Xususan, yozuvchilar tomonidan o'rta tashlangan ijtimoiy va madaniy masalalar, hikoyalarning o'ziga xos obraz va timsollari hamda ularning zamonaviy adabiyotdagi ahamiyati haqida batafsil so'z yuritiladi. Mustaqillik davri o'zbek satirik hikoyalari jamiyatdagi o'zgarishlar, insoniy munosabatlar va ijtimoiy ziddiyatlarni ochib berishda muhim badiiy vosita hisoblanadi. Ushbu davr hikoyalari milliy adabiyotning yangi bosqichida shakllanib, o'ziga xos mavzu va obrazlar orqali o'quvchini jamiyatning dolzarb masalalari haqida mulohaza yuritishga undaydi. Bu hikoyalarda nafaqat kulgi, balki tanqid, fosh qilish va jamiyatni isloh qilishga qaratilgan keskin badiiy yondashuv ko'zga tashlanadi. Ushbu davr hikoyalari jamiyatdagi o'zgarishlarni tanqidiy va hajviy yondashuv orqali tasvirlab, ularning ijobiy va salbiy jihatlarini o'quvchiga yetkazishga xizmat qildi. O'zgarishlarning dastlabki bosqichlarida yozilgan hikoyalarda, avvalo, mustaqillikdan oldin shakllangan qadriyatlar va yangi sharoitlar o'rtasidagi ziddiyatlar aks ettirilgan. Yozuvchilar ijtimoiy hayotdagi an'anaviy qarashlarning zamonaviylik bilan to'qnashuvini o'tkir satirik uslubda tasvirlab, bu jarayonning inson ruhiyatiga ta'sirini yorqin ifoda etdilar.

Kalit so'zlar: mustaqillik davri, hikoyachilik, hajviya, ijtimoiy tuzum, rasmiylik, byurokratiya, ijtimoiy muammo, satira, axloqiy inqiroz

Окбутаев Эльбек

докторант

Гулистанский государственный университет

Гулистан, Узбекистан

masterrprikol@gmail.com

КАРТИННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ САТИРИЧЕСКИХ ИСТОРИЙ ЭПОХИ НЕЗАВИСИМОСТИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье подробно анализируется образное освещение сатирических рассказов периода независимости, их темы и художественные решения. В частности, подробно обсуждаются социальные и культурные проблемы, поднятые писателями, уникальные образы и символы повестей, их значение в современной литературе. Узбекские сатирические рассказы периода независимости являются важным художественным инструментом раскрытия изменений в обществе, человеческих отношений и социальных конфликтов. Рассказы этого периода сформировались на новом этапе отечественной литературы и своими уникальными темами и образами побуждают читателя задуматься над актуальными проблемами общества. В этих рассказах присутствует не только смех, но и острый художественный подход, направленный на критику, разоблачение и социальные реформы. Рассказы этого периода описывали изменения в обществе через критический и юмористический подход и служили донесению до читателя их положительных и отрицательных сторон. Прежде всего, истории, написанные на ранних этапах перемен, отражают конфликты между ценностями, сформировавшимися до обретения независимости, и новыми условиями. Писатели в остром сатирическом стиле описали столкновение традиционных взглядов с современностью в общественной жизни и ярко выразили влияние этого процесса на психику человека.

Ключевые слова: период независимости, повествование, комедия, общественный строй, чиновничество, бюрократия, социальная проблема, сатира, моральный кризис.

Okbutaev Elbek
PhD student
Guliston State University
Guliston, Uzbekistan
masterrprikol@gmail.com

PICTURE SCOPE OF SATIRIC STORIES OF THE SEGONAL PERIOD

ABSTRACT

This article provides a comprehensive analysis of the imagery, themes, and artistic solutions of satirical stories of the independence period. In particular, the social and cultural issues raised by the writers, the specific images and symbols of the stories, and their significance in modern literature are discussed in detail. Uzbek satirical stories of the independence period are an important artistic tool for revealing changes in society, human relationships, and social conflicts. The stories of this period were formed at a new stage of national literature and, through their unique themes and images, encourage the reader to reflect on the current issues of society. These stories are characterized not only by laughter, but also by a sharp artistic approach aimed at criticism, exposure, and reforming society. The stories of this period served to describe changes in society through a critical and satirical approach, conveying their positive and negative aspects to the reader. The stories written in the early stages of the changes, first of all, reflect the conflicts between the values formed before independence and new conditions. The writers depicted the clash of traditional views in social life with modernity in a sharp satirical style, vividly expressing the impact of this process on the human psyche.

Keywords: the period of independence, storytelling, humor, social order, formality, bureaucracy, social problem, satire, moral crisis

Jamiyatning ijtimoiy tarkibida sodir bo'lgan o'zgarishlar satirik hikoyalarda o'z aksini topib, yangi qatlamlarning shakllanishi va eski ijtimoiy mavqelarning yo'qolishi masalalari kinoyali tarzda yoritildi. Yangi iqtisodiy sharoitlarda paydo bo'lgan tadbirkorlar, ularning hayot tarzi va ular bilan bog'liq ijtimoiy muammolar hajv vositasida ochib berildi. Masalan, byurokratiya va rasmiyatchilikning yangi iqtisodiy sharoitlarda ham davom etishi, davlat tizimidagi eskicha yondashuvlar qahramonlarning hayotiy voqealari orqali tasvirlangan. Ushbu hikoyalarda yozuvchilar jamiyatdagi nosozliklarni tanqid qilish bilan birga, yangi ijtimoiy munosabatlarning shakllanishi jarayonidagi muammolarga ham e'tibor qaratgan.

Mustaqillik davrining keyingi bosqichlarida yozilgan satirik hikoyalarda zamonaviy texnologiyalar va ular bilan bog'liq muammolar, yoshlar orasida madaniy qadriyatlarga nisbatan beparvolik kabi masalalar yoritilgan. Bu

hikoyalarda zamonaviy hayotning insoniy munosabatlarga ta'siri, jamiyatdagi axloqiy inqiroz va madaniyatning yo'qolib borayotgan qirralari hajviy uslubda aks ettirilgan. Yozuvchilar yangi sharoitlarda inson va jamiyat o'rtasidagi murakkab munosabatlarni badiiy vositalar yordamida o'quvchiga tushunarli tarzda yetkazgan.

Satirik hikoyalarda mustaqillik davrining turli bosqichlarida jamiyatda yuzaga kelgan muammolar bilan bir qatorda, bu jarayonning ijobiy tomonlari ham yoritilgan. Yozuvchilar o'z asarlarida milliy o'zlikni anglash, erkinlik va yangi imkoniyatlarni qadrlash g'oyalarini ilgari surganlar. Shu bilan birga, hikoyalarda insonning o'z o'rnini topish yo'lidagi qiyinchiliklari va bu jarayondagi kulgili, ammo mazmunli vaziyatlar orqali jamiyatdagi turfa muammolarni ochib berishga harakat qilingan.

Mustaqillik davri satirik hikoyalari jamiyatdagi bosqichma-bosqich o'zgarishlarni badiiy ifodalashda beqiyos rol o'ynadi. Bu hikoyalar orqali yozuvchilar jamiyatdagi ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy o'zgarishlarni keng ko'lamda yoritib, o'quvchiga ularning mohiyatini anglash imkoniyatini yaratdilar. Satirik hikoyalar, o'z navbatida, jamiyatdagi ijtimoiy jarayonlarga nafaqat tanqidiy, balki badiiy yondashuvni ham shakllantirib, milliy adabiyotning rivojlanishiga ulkan hissa qo'shdi.

Mustaqillik davri satirik hikoyalarda qahramonlarning hayotiy pozitsiyasi orqali jamiyatdagi ijtimoiy hodisalarning tahlili muhim o'rin tutadi. Yozuvchilar hikoyalar qahramonlarini turli xil ijtimoiy qatlamlarga mansub qilib tasvirlash orqali jamiyatdagi murakkab jarayonlarni yoritib berishga erishadilar. Qahramonlarning dunyoqarashi, harakatlari va qarorlarida ularning ijtimoiy mavqei va sharoitlari aks etadi, bu esa jamiyatdagi muammolarni yanada yaqqolroq ochib beradi.

Hikoyalarda qahramonlarning shaxsiy hayotidagi tanlovlar va qarorlar orqali jamiyatdagi ijtimoiy jarayonlar tanqid qilinadi. Masalan, o'z manfaati uchun harakat qilayotgan qahramon orqali korrupsiya, ochko'zlik va adolatsizlik kabi masalalar yoritiladi. Bunday obrazlar orqali yozuvchi jamiyatdagi umumiy muammolarni fosh etib, o'quvchini ularni chuqurroq anglashga undaydi.

Ba'zi hikoyalarda qahramonlarning hayotiy pozitsiyasi orqali jamiyatdagi rasmiyatchilik va byurokratiya muammosi kinoyali tasvirlangan. Masalan, oddiy bir hujjat olish uchun qator rasmiy to'siqlarga duch kelayotgan qahramonning vaziyatlari hajviy uslubda beriladi. Bu orqali yozuvchi jamiyatdagi tizimning samarasizligini va inson manfaatlariga zidligini ko'rsatishga intiladi. Shuningdek, qahramonlarning hayotiy pozitsiyasi orqali zamonaviylik va an'anaviylik o'rtasidagi qarama-qarshiliklar badiiy yoritilgan. Masalan, qishloqdan shaharga ko'chib kelgan qahramonning zamonaviy sharoitlarga moslashishi jarayoni orqali madaniy ziddiyatlar kulgili holatlarda aks ettiriladi. Bu jarayon qahramonning shaxsiy pozitsiyasi va jamiyatdagi yangi talablarga munosabati orqali ochib beriladi.

Yoshlar obrazlari orqali esa jamiyatdagi modernizatsiya jarayonlari va texnologiyalarning inson hayotiga ta'siri hajviy tarzda tasvirlangan. Bunday

hikoyalarda qahramonlarning texnologiyalar bilan muomalasi, ularning turmush tarzi va qadriyatlarga bo'lgan munosabatlari orqali jamiyatdagi o'zgarishlar tanqidiy yondashuvda ochib beriladi. Shu bilan birga, mustaqillik davri satirik hikoyalarida qahramonlarning shaxsiy erkinlikka intilishi orqali inson huquqlari va tenglik masalalari yoritiladi. Masalan, oilaviy majburiyatlar yoki ijtimoiy stereotiplar bilan kurashayotgan qahramonlar orqali yozuvchi insonning ichki dunyosidagi o'zgarishlar va jamiyatning ularga ko'rsatgan bosimlarini tasvirlaydi. Bu hikoyalar nafaqat kulgi uyg'otadi, balki o'quvchini o'z pozitsiyasini qayta ko'rib chiqishga undaydi.

Mustaqillik davri satirik hikoyalarida qahramonlarning hayotiy pozitsiyasi ijtimoiy hodisalarning tahlili uchun samarali vosita sifatida xizmat qiladi. Bu hikoyalar orqali yozuvchilar jamiyatdagi muammolarni badiiy ifodalab, o'quvchini chuqurroq anglashga chorlaydilar. Qahramonlarning harakatlari va qarorlarida yoritilgan ijtimoiy hodisalar esa adabiyotning ijtimoiy jarayonlarga ta'sirini yanada oshiradi.

Mustaqillik davri o'zbek satirik hikoyalarida davlat va jamiyat o'rtasidagi ziddiyatlar hajviy va kinoyali usulda tasvirlanib, bu murakkab munosabatlarning turli qirralari ochib berilgan. Ushbu hikoyalarda davlat tizimining inson manfaatlariga zid bo'lgan jihatlari, rasmiyatchilikning samarasizligi va byurokratik to'siqlar o'quvchi uchun kulgili, ammo teran o'ylantiruvchi tarzda aks ettiriladi.

Davlat tizimi va jamiyat o'rtasidagi ziddiyatlarning bir ko'rinishi sifatida byurokratiya va rasmiyatchilik muammosi hikoyalarda keskin tanqid qilingan. Masalan, oddiy bir masalani hal qilish uchun qahramonlarning turli idoralarga murojaat qilib, ko'plab noqulayliklarga duch kelishi orqali davlat tuzilmalarining inson ehtiyojlariga mos kelmasligi ochib berilgan. Bu jarayon ko'pincha grotesk va absurd shakllarda tasvirlanib, davlat tizimining inson hayotiga qanchalik zarar keltirishi hajviy yondashuvda ifodalanadi.

Satirik hikoyalarda davlatning jamiyat ehtiyojlariga e'tiborsizligi ham o'ziga xos tarzda aks ettiriladi. Masalan, aholini o'ylamay qabul qilingan qarorlar yoki odamlarga noqulaylik tug'diradigan siyosatlarining kinoyali tasviri orqali yozuvchilar davlat va jamiyat o'rtasidagi mas'uliyat muvozanatining buzilganini ko'rsatadilar. Qahramonlarning kundalik hayotidagi muammolar orqali davlat tizimining amaliyotdagi kamchiliklari fosh etiladi.

Shuningdek, davlat amaldorlarining xalq manfaatlarini e'tiborsiz qoldirishi yoki o'z shaxsiy manfaatlarini ustun qo'yishi masalalari satirik hikoyalarda ko'p uchraydi. Bunday hollarda qahramonlarning mulozimlar bilan bo'lgan kulgili uchrashuvlari yoki absurd vaziyatlari orqali yozuvchilar davlat tizimining korrupsiyaga moyilligini va xalqdan uzoqlashganligini kinoyali usulda tasvirlaydilar. Bu hikoyalarda davlat tizimining odamlarga bo'lgan ta'siri oddiy odamlarning hayoti orqali ifodalanib, davlat va jamiyat o'rtasidagi ishonchsizlik muammosi ochib beriladi.

Yana bir muhim jihat – jamiyatning davlat qarorlariga moslashish jarayoni. Bunday hikoyalarda davlat tomonidan qabul qilingan yangi qonunlar

va siyosatlarining oddiy odamlar hayotiga ta'siri hajviy uslubda tasvirlanadi. Masalan, zamonaviy texnologiyalardan foydalanishni talab qiluvchi islohotlarning qishloq joylardagi aholi uchun qanchalik murakkab va qiziqarli holatlarga olib kelishi haqida yozilgan asarlar bunga yaqqol misoldir.

Mustaqillik davri o'zbek satirik hikoyalarda davlat va jamiyat o'rtasidagi ziddiyatlar hajviy va kinoyali usulda tasvirlanib, bu murakkab munosabatlarning turli qirralari ochib berilgan. Ushbu hikoyalarda davlat tizimining inson manfaatlariga zid bo'lgan jihatlari, rasmiyatchilikning samarasizligi va byurokratik to'siqlar o'quvchi uchun kulgili, ammo teran o'ylantiruvchi tarzda aks ettiriladi.

Davlat tizimi va jamiyat o'rtasidagi ziddiyatlarning bir ko'rinishi sifatida byurokratiya va rasmiyatchilik muammosi hikoyalarda keskin tanqid qilingan. Masalan, oddiy bir masalani hal qilish uchun qahramonlarning turli idoralarga murojaat qilib, ko'plab noqulayliklarga duch kelishi orqali davlat tuzilmalarining inson ehtiyojlariga mos kelmasligi ochib berilgan. Bu jarayon ko'pincha grotesk va absurd shakllarda tasvirlanib, davlat tizimining inson hayotiga qanchalik zarar keltirishi hajviy yondashuvda ifodalanadi.

Satirik hikoyalarda davlatning jamiyat ehtiyojlariga e'tiborsizligi ham o'ziga xos tarzda aks ettiriladi. Masalan, aholini o'ylamay qabul qilingan qarorlar yoki odamlarga noqulaylik tug'diradigan siyosatlarining kinoyali tasviri orqali yozuvchilar davlat va jamiyat o'rtasidagi mas'uliyat muvozanatining buzilganini ko'rsatadilar. Qahramonlarning kundalik hayotidagi muammolar orqali davlat tizimining amaliyotdagi kamchiliklari fosh etiladi.

Hikoyalarda qahramonlarning iqtisodiy tengsizlikka duch kelishi ko'pincha kulgili vaziyatlar orqali aks ettiriladi. Masalan, boylikka ega qahramonlarning keraksiz dabdabalari yoki kambag'allar hayotining og'irligi grotesk va kinoyali shaklda ifodalanadi. Bu orqali yozuvchi ijtimoiy kontrastlarni ko'rsatib, o'quvchini jamiyatdagi boylik taqsimotining adolatsizligiga e'tibor qaratishga undaydi.

Boy va kambag'al tabaqalar o'rtasidagi munosabatlar ham hajviy tasvirda yoritilgan. Masalan, bir hikoyada boy odamning ko'r-ko'rona hashamga intilishi va uning oddiy odamlar tomonidan tushunilmasligi orqali yozuvchi boylikning samarasiz ishlatilishini tanqid qiladi. Shu bilan birga, kambag'al odamlarning boylarga nisbatan tanqidiy qarashlari yoki ularning hayotdagi o'z o'rnini topishga bo'lgan urinishlari hajviy syujetlarda kulgili holatlar bilan tasvirlanadi.

Satirik hikoyalarda boylikning adolatsiz taqsimlanishi nafaqat iqtisodiy, balki ma'naviy jihatdan ham tahlil qilinadi. Masalan, ba'zi hikoyalarda boylikka ega bo'lgan odamlarning axloqiy qadriyatlardan uzoqlashishi, insoniy munosabatlarda sovuqlik va individualizmning kuchayishi kabi masalalar ochib beriladi. Bunday hollarda yozuvchilar qahramonlarning harakatlari va ularning oqibatlarini hajviy vositalar orqali ko'rsatadilar.

Ijtimoiy tengsizlikning ildizlari va oqibatlari hikoyalarda keng qamrab olingan. Masalan, ta'lim va tibbiyot kabi sohalarida boy va kambag'al qatlamlar o'rtasidagi imkoniyatlarning farqlanishi hajviy tarzda yoritiladi. Bir hikoyada

boy oilaning farzandi barcha qulayliklarga ega bo'lsa-da, ma'nan boy bo'lolmasligi, kambag'al oilaning farzandi esa cheklangan imkoniyatlarga qaramay, o'z bilim va mehnati bilan muvaffaqiyat qozonishi orqali yozuvchi tengsizlikning murakkab qirralarini ochib beradi.

Mustaqillik davri satirik hikoyalarda ijtimoiy tengsizlik va boylikning adolatsiz taqsimlanishi hajviy uslubda mohirona tasvirlangan. Yozuvchilar bu masalalarni kulgi vositasida yoritib, o'quvchini jamiyatdagi muhim masalalar haqida mulohaza yuritishga undaydilar. Satirik hikoyalar orqali nafaqat ijtimoiy muammolar fosh etiladi, balki bu masalalarni hal qilish yo'llari haqida ham o'ylashga zamin yaratiladi.

Mustaqillik yillarida shakllangan yangi kasblar va ular bilan bog'liq muammolar mustaqillik davri satirik hikoyalarda badiiy va hajviy usulda yoritilgan muhim mavzulardan biri hisoblanadi. Ushbu davrda yangi iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlar natijasida ko'plab yangi kasblar va faoliyat yo'nalishlari paydo bo'ldi. Bu kasblar bilan bog'liq muammolar va qiziqarli vaziyatlar hikoyalarning asosiy mavzularidan biriga aylandi.

Satirik hikoyalarda yangi kasblarning shakllanish jarayoni ko'pincha qahramonlarning bu faoliyatga moslashishidagi qiyinchiliklar orqali aks ettiriladi. Masalan, tadbirkorlik yoki xususiy biznes sohasida ishlashga urinishlarning kulgili va paradoksal holatlari hajviy tarzda tasvirlanadi. Bu jarayonda yozuvchilar yangi kasblar bilan bog'liq bilim va tajribaning yetishmasligi, odamlarning bu faoliyatni noto'g'ri tushunishi kabi muammolarni kinoyali usulda ochib beradilar.

Shuningdek, yangi kasblar jamiyatdagi iqtisodiy tengsizlikning kuchayishiga ham sabab bo'lgani hikoyalarda ko'rsatib berilgan. Masalan, bir hikoyada yangi kasb egasining tez boyib ketishi yoki davlat tizimida ishlayotgan eski kasb egalari bunday sharoitda o'zlarini ortda qolayotgandek his qilishi hajviy tarzda tasvirlanadi. Bu orqali yozuvchilar yangi iqtisodiy sharoitlar natijasida yuzaga kelgan ijtimoiy ziddiyatlarni fosh qiladilar.

Ba'zi hikoyalarda yangi kasblarning axloqiy jihatlari tanqid qilingan. Masalan, ba'zi qahramonlarning yangi faoliyatlar orqali boylik orttirishga haddan tashqari berilib, insoniy qadriyatlarni unutishi yoki soxta xizmatlar bilan shug'ullanishi orqali jamiyatdagi muammolar yoritilgan. Bunday hollarda yozuvchilar kinoya va ironiyali tilda yangi kasblarning salbiy jihatlari ochib beradi.

Yangi kasblar bilan bog'liq muammolardan biri texnologik bilimlarning yetishmasligidir. Ba'zi hikoyalarda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish qiyinchiliklari yoki bu boradagi qiziqarli holatlar hajviy tasvirda aks ettiriladi. Masalan, qahramonning yangi texnologik qurilmalarni noto'g'ri ishlatishi yoki ular bilan bog'liq muammolarga duch kelishi orqali yozuvchilar zamonaviy texnologiyalar va ularning hayotga ta'siri haqida o'quvchini mulohaza yuritishga undaydilar.

Xulosa qilib aytganda, mustaqillik yillarida shakllangan yangi kasblar va ular bilan bog'liq muammolar mustaqillik davri satirik hikoyalarda jamiyatdagi

o'zgarishlarni tahlil qilishning muhim qismi sifatida o'rin olgan. Ushbu hikoyalar orqali yozuvchilar yangi iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlarning inson hayotiga ta'sirini hajviy tarzda ko'rsatib, o'quvchini zamonaviy kasblarning mohiyati va ular bilan bog'liq masalalar haqida chuqurroq o'ylashga chorlaydi. Bu hikoyalar jamiyatdagi muhim ijtimoiy jarayonlarni badiiy tarzda yoritish orqali milliy adabiyotga katta hissa qo'shmoqda.

Mustaqillik davri satirik hikoyalarida jamiyatdagi avlodlar o'rtasidagi qarashlar va munosabatlar farqi hajviy va tanqidiy yondashuvda yoritilgan muhim mavzulardan biri hisoblanadi. O'zbek jamiyatida avlodlar o'rtasidagi munosabatlar tarixan kuchli bo'lsa-da, mustaqillik yillarida sodir bo'lgan ijtimoiy va madaniy o'zgarishlar bu munosabatlarga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Bu jarayon satirik hikoyalarda badiiy va kulgili shaklda ifodalangan.

Yosh avlod va katta avlod o'rtasidagi qarashlar farqi hikoyalarning markaziy mavzusi sifatida ko'pincha an'anaviylik va zamonaviylikning to'qnashuvida namoyon bo'ladi. Masalan, bir hikoyada katta avlod vakilining yoshlarning texnologiyalarga bo'lgan qiziqishini tushunmasligi yoki ular bilan mulqotda yuzaga keladigan kulgili holatlar tasvirlanadi. Yozuvchilar bu jarayon orqali avlodlar o'rtasidagi farqlarni kulgili va ta'sirli usulda ochib beradilar.

Satirik hikoyalarda avlodlar o'rtasidagi munosabatlarning o'zgarishi ijtimoiy va oilaviy doirada ko'rsatilgan. Masalan, katta avlodning an'anaviy urf-odatlarini saqlashga bo'lgan intilishi va yoshlarning zamonaviy qarashlari o'rtasidagi qarama-qarshilik hajviy syujetlarda aks ettiriladi. Bu jarayonda katta avlodning yoshlar ustidan nazoratni yo'qotishi yoki ularning tanbehlarining kulgili natijalarga olib kelishi orqali yozuvchilar jamiyatdagi bu masalaning dolzarbligini ochib beradilar.

Bundan tashqari, hikoyalarda yosh avlodning katta avlodni hayotdan ortda qolgan deb hisoblashi va bu qarashning noto'g'ri ekanligi haqida ham mulohazalar ilgari suriladi. Masalan, yosh qahramonning katta avlod maslahati bilan muammosini hal qilishi yoki o'z xatosini tushunishi orqali yozuvchilar avlodlar o'rtasidagi munosabatlarning o'zaro hurmat va tushunishga asoslangan bo'lishi kerakligini ko'rsatadilar.

Hikoyalarda katta avlodning yoshlarni zamonaviy hayotga moslashishga undash jarayoni ham tasvirlangan. Bu jarayon ko'pincha kulgili vaziyatlar orqali ifodalanib, yoshlarning an'anaviy qadriyatlarga qaytishi yoki katta avlodning zamonaviylikni qabul qilishga harakat qilishi kabi voqealar orqali namoyon bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, jamiyatdagi avlodlar o'rtasidagi qarashlar va munosabatlar farqi mustaqillik davri satirik hikoyalarida ijtimoiy hayotning murakkab jihatlarini ochib beruvchi samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Bu hikoyalar orqali yozuvchilar avlodlar o'rtasidagi tushunmovchiliklarni hajviy tarzda ko'rsatib, o'quvchini bu masala haqida chuqurroq o'ylashga undaydilar. Shu bilan birga, avlodlar o'rtasidagi munosabatlarning muhimligi va bu jarayonda hurmat, tushunish va o'zaro yordamning ahamiyati badiiy ifoda

etiladi. Bunday hikoyalar jamiyatdagi avlodlar munosabatlarini yaxshilash va o'zaro tushunishni kuchaytirishga xizmat qiladi.

Mustaqillik davri o'zbek satirik hikoyalarida modernizatsiya jarayoni milliy an'analarga o'z ta'sirini o'tkazuvchi kuch sifatida tasvirlangan. Ushbu hikoyalarda yozuvchilar modernizatsiyani jamiyatning rivojlanishi va o'zgarishi uchun zarur jarayon sifatida talqin qilar ekan, uning milliy qadriyatlar bilan to'qnashgan nuqtalarini o'tkir hajviy uslubda ochib berganlar.

Hikoyalarda modernizatsiya milliy an'analarni yo'q qilish emas, balki ularni yangi sharoitlarga moslashtirish zaruratini ko'rsatadi. Masalan, qahramonlarning urf-odatlarini zamonaviy talablarga moslashtirishda duch kelgan qiyinchiliklari yoki bu jarayonning g'alati va kulgili holatlari orqali yozuvchilar o'quvchini modernizatsiya va milliy qadriyatlarning muvozanatini anglashga undaydilar. Bunda hajviy voqealar milliy o'zlikni saqlash va zamon talablariga moslashish o'rtasidagi ziddiyatlarni ochib beruvchi asosiy vosita sifatida xizmat qiladi.

Satirik hikoyalarda modernizatsiya jarayoniga haddan tashqari bo'ysunishning salbiy oqibatlari ham aks ettirilgan. Masalan, qahramonlarning texnologiyalar va zamonaviy urf-odatlarga ortiqcha ergashib, o'z an'anaviy qadriyatlarini unutishi hajviy tasvirlangan. Bunday holatlar orqali yozuvchilar jamiyatning rivojlanishini ta'minlash uchun milliy qadriyatlarning ahamiyatini ta'kidlaydilar.

Shuningdek, yozuvchilar modernizatsiyaning milliy madaniyatga qilgan bosimini qahramonlarning kundalik hayoti orqali ko'rsatadilar. Masalan, bir hikoyada an'anaviy liboslarni zamonaviy kiyimlar bilan almashtirishning g'alati oqibatlari yoki eski udumlarni yangi sharoitlarda davom ettirishning qiziqarli natijalari hajviy tarzda tasvirlanadi. Bu hikoyalarda yozuvchilar o'quvchini an'analarni saqlab qolish va zamonaviylikni qabul qilish o'rtasida muvozanat topishga chorlaydilar.

Yana bir jihat – zamonaviylik va an'anaviylik o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlarning hajviy ifodasi. Ba'zi hikoyalarda yosh avlodning modernizatsiyani hayrat bilan qabul qilishi, katta avlodning esa bunga ehtiyotkorlik bilan qarashi orqali madaniy ziddiyatlar yoritiladi. Bunday hikoyalar, bir tomondan, kulgi uyg'otsa, boshqa tomondan, madaniy meros va milliy qadriyatlarning kelajagi haqida jiddiy mulohazaga sabab bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, mustaqillik davri satirik hikoyalarida modernizatsiya jarayonining milliy an'analarga ta'siri o'ziga xos va o'zaro bog'liq jarayon sifatida hajviy yondashuvda ochib berilgan. Yozuvchilar zamonaviylik va milliy qadriyatlar o'rtasidagi uyg'unlikka erishish zarurligini kulgi orqali namoyish qilib, jamiyatning bu masalalardagi zaif tomonlarini o'quvchiga ochiq ko'rsatadilar. Bu yondashuv milliy madaniyatni zamonaviy sharoitlarda saqlab qolish uchun yo'l-yo'riq bo'lib xizmat qiladi.

Mustaqillik davri satirik hikoyalarida qahramonlarning e'tiqod va dunyoqarashi orqali haqiqat va yolg'onning to'qnashuvi hajviy uslubda tasvirlanib, insoniyatning azaliy masalalaridan biriga yangi badiiy qirra

qo'shilgan. Bu hikoyalarda yozuvchilar qahramonlarning shaxsiy qarashlari va hayotiy tanlovlari orqali haqiqat va yolg'on o'rtasidagi qarama-qarshilikni ochib beradilar.

Qahramonlarning e'tiqodi ko'pincha ular duch keladigan vaziyatlar va sinovlarda namoyon bo'ladi. Masalan, haqiqatni himoya qilayotgan qahramon yolg'onchilar tomonidan nohaq ayblanib, hajviy va kinoyali holatlar orqali bu vaziyatning absurdligi tasvirlanadi. Yozuvchilar bunday voqealar orqali jamiyatdagi nohaqliklar va yolg'onning keng tarqalganligini ochib beradilar. Haqiqatning og'ir, ammo qadrlanadigan yo'l ekanligini ko'rsatish uchun qahramonlarning qat'iyligi va prinsipialligi asosiy e'tiborda bo'ladi.

Ba'zi hikoyalarda qahramonlar e'tiqodlariga mos kelmaydigan qarorlar qabul qilib, yolg'onning o'zlariga ham zarar yetkazishini anglab yetadilar. Masalan, haqiqatni yashirishga urinish yoki yolg'on orqali foyda olishga intilgan qahramonning holati hajviy syujet orqali ochib beriladi. Bu jarayonda yozuvchilar yolg'onning vaqtinchalik foyda keltirishi, lekin uzoq muddatda salbiy oqibatlarga olib kelishini o'quvchiga ko'rsatadilar.

Qahramonlarning dunyoqarashi esa haqiqat va yolg'onning mohiyatini ochib beruvchi asosiy vositalardan biridir. Masalan, bir hikoyada an'anaviy e'tiqodlarga sodiq bo'lgan qahramonning zamonaviy qarashlarga moslashishga bo'lgan intilishi yoki aksincha, zamonaviy hayotga moslashishga urinishda e'tiqodidan uzoqlashishi orqali haqiqat va yolg'onning turli ko'rinishlari tasvirlanadi. Bunday hikoyalarda yozuvchilar haqiqatning universal qadriyat ekanligini ta'kidlaydilar.

Haqiqat va yolg'onning to'qnashuvi oilaviy, ijtimoiy va siyosiy sohalarda ham hajviy tarzda yoritiladi. Masalan, qahramonlarning yolg'onni vaqtinchalik yechim sifatida tanlashi va bu qarorning kulgili, ammo fojiali oqibatlarga olib kelishi orqali yozuvchilar jamiyatdagi axloqiy zaifliklarni ochib beradilar. Bu hikoyalar, bir tomondan, kulgiga chorlaydi, boshqa tomondan, haqiqatni qadrlash zarurligi haqida jiddiy xulosa chiqarishga majbur qiladi.

Xulosa qilib aytganda, qahramonlarning e'tiqod va dunyoqarashi orqali haqiqat va yolg'onning to'qnashuvi mustaqillik davri satirik hikoyalarining muhim mavzularidan biri hisoblanadi. Yozuvchilar bunday hikoyalarda haqiqatni tanlashning qiynchiliklari va yolg'onning o'zgaruvchan mohiyatini ochib berib, o'quvchini bu azaliy masala haqida chuqurroq mulohaza yuritishga undaydilar. Ushbu hikoyalar o'zining hajviy, lekin teran mazmuni bilan milliy adabiyotda alohida o'rin tutadi.

Mustaqillik davri satirik hikoyalarida oila va jamiyat o'rtasidagi mas'uliyat muammosi hajviy uslubda yorqin va ta'sirli tarzda tasvirlangan. Yozuvchilar oilaviy hayot va jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ochib berish orqali, ushbu masalaning murakkab jihatlarini hajviy va tanqidiy shaklda ifodalashga muvaffaq bo'lishgan [1.96].

Satirik hikoyalarda oilaviy mas'uliyatning bajarilmasligi yoki noto'g'ri tushunilishi ko'pincha kulgili vaziyatlar orqali aks ettiriladi. Masalan, otanoning farzand tarbiyasiga mas'uliyatni jamiyatga yuklashi, yoki

farzandlarning oilaviy an'analarga beparvo munosabatda bo'lishi hajviy tasvirda ko'rsatiladi. Bu orqali yozuvchilar oila va jamiyat o'rtasidagi mas'uliyatning teng taqsimlanmasligi oqibatlarini ochib beradilar.

Shuningdek, hikoyalarda jamiyatning oilaviy hayotga aralashuvi yoki oilaning jamiyatdagi o'z o'rnini noto'g'ri tushunishi masalalari yoritilgan. Masalan, bir hikoyada qahramonlarning oilaviy muammolarini jamiyatdan yashirishga intilishi yoki aksincha, jamiyatning oilaviy qarorlarga haddan tashqari aralashishi orqali yozuvchilar bu ikki tomon o'rtasidagi muvozanatning yo'qligini tanqidiy ko'rsatadilar.

Oila va jamiyat o'rtasidagi mas'uliyat muammosi ko'pincha ijtimoiy munosabatlar doirasida tasvirlanadi. Masalan, bir hikoyada qahramonlar oilaviy an'analarga sodiq qolishga urinishadi, ammo jamiyat talablariga moslashish zaruriyati bu qarorni qiyinlashtiradi. Bu jarayon hajviy voqealar orqali aks ettirilib, oila va jamiyatning bir-biriga bo'lgan ta'siri kulgili, ammo chuqur mazmunda yoritiladi[6.56]. Yana bir muhim jihat – iqtisodiy mas'uliyat muammosi. Satirik hikoyalarda oilaviy ehtiyojlarni qondirish uchun jamiyatga bog'lanish va jamiyatning iqtisodiy siyosatining oilaga ta'siri haqida hajviy tahlil olib boriladi. Masalan, bir hikoyada qahramonlar jamiyatdagi iqtisodiy tengsizlik sababli oilaviy majburiyatlarini bajara olmasligi kulgili holatlar orqali tasvirlanadi.

Bundan kelib chiqadiki, satirik hikoyalarda oila va jamiyat o'rtasidagi mas'uliyat muammosi hajviy yondashuvda yoritilib, bu ikki ijtimoiy institutning o'zaro munosabatlaridagi zaif tomonlar fosh etiladi. Yozuvchilar oilaviy hayot va jamiyatdagi ijtimoiy vazifalarning bir-biriga bog'liqligini ko'rsatib, o'quvchini oila va jamiyat o'rtasidagi mas'uliyatni yanada chuqurroq anglashga undaydilar. Ushbu hikoyalar adabiyotda nafaqat estetik zavq ulashuvchi, balki ijtimoiy tarbiya vositasi sifatida ham ahamiyat kasb etadi.

Mustaqillik davri satirik hikoyalarda axloq va tarbiya normalarining o'zgarishi hajviy uslubda mohirona tasvirlangan bo'lib, bu mavzu jamiyatdagi ma'naviy jarayonlar va qadriyatlarining qayta shakllanishi bilan bog'liq murakkab masalalarni ochib berishga xizmat qiladi. Yozuvchilar bu o'zgarishlarni qahramonlarning kundalik hayotida yuzaga keladigan kulgili, lekin mazmunli voqealar orqali yoritib, jamiyatda axloqiy me'yorlarning qayta talqin qilinishiga e'tibor qaratganlar.

Satirik hikoyalarda yangi sharoitlarga moslashish jarayonida axloqiy normalar va qadriyatlarga bo'lgan munosabatning o'zgarishi ko'pincha qahramonlar orqali aks ettiriladi. Masalan, ba'zi hikoyalarda qahramonlar zamonaviy axloqiy qarashlarni qabul qilishga urinib, eski tarbiya me'yorlariga zid harakat qilishadi. Bu holatlar ko'pincha kinoyali va hajviy tarzda tasvirlanib, eski va yangi qadriyatlar o'rtasidagi to'qnashuvlar ochib beriladi[6.230].

Yozuvchilar ba'zan axloqiy o'zgarishlarni fosh qilishda jamiyatdagi tarbiya tizimining o'rnini va ta'sirini tanqid qiladilar. Masalan, bir hikoyada zamonaviy ta'lim tizimining quruq formalarga asoslanib qolganligi, axloqiy tarbiyaning esa e'tibordan chetda qolgani hajviy tarzda ko'rsatiladi. Bu holatlar

orqali yozuvchilar tarbiya va ta'limning jamiyatdagi axloqiy me'yorlarni shakllantirishdagi muhim rolini ta'kidlaydilar. Axloqiy qadriyatlarning zaiflashishi va bu jarayonning ijtimoiy hayotga ta'siri ham satirik hikoyalarda alohida o'rin tutadi. Masalan, qahramonlarning axloqiy tamoyillardan uzoqlashib, o'z manfaatlarini ustun qo'yishi yoki jamiyatdagi umumiy qadriyatlarga befarq munosabatda bo'lishi hajviy uslubda tasvirlanadi. Bu orqali yozuvchilar axloqiy zaiflikning jamiyatdagi adolatsizlik va ziddiyatlarga olib kelishini ochib beradilar.

Shuningdek, hikoyalarda yangi sharoitlarda tarbiyaga bo'lgan yondashuvning o'zgarishi, bu jarayonning jamiyatda qanday aks etishi haqida ham mulohazalar ilgari suriladi. Masalan, ota-onalarning bolalariga zamonaviy qarashlarni singdirishga urinishi va bu urinishlarning g'alati, ba'zan kulgili holatlarga olib kelishi orqali yozuvchilar axloqiy normalar o'zgarishining murakkab qirralarini ochib beradilar. Bu holatlar hajviy usulda tasvirlangan bo'lsa-da, ular jamiyatdagi axloqiy qadriyatlarning saqlanishi va rivojlanishi zarurligini o'quvchiga anglatadi.

Demak, mustaqillik davri satirik hikoyalarida axloq va tarbiya normalarining o'zgarishi hajviy yondashuvda yorqin va ta'sirli tarzda ochib berilgan. Yozuvchilar eski va yangi qadriyatlar o'rtasidagi ziddiyatlar, jamiyatdagi axloqiy masalalarga beparvolik va tarbiya tizimidagi muammolarni kulgi orqali yoritib, o'quvchini bu muammolar haqida jiddiy o'ylashga undaydilar. Ushbu hikoyalar jamiyatdagi axloqiy jarayonlarni badiiy tahlil qilib, ma'naviy qadriyatlarning ahamiyatini ta'kidlashda muhim o'rin tutadi.

Mustaqillik davri satirik hikoyalarida hajv vositasida milliy g'urur va xalqning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish masalasi badiiy va ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan muhim mavzulardan biri sifatida tasvirlangan. Yozuvchilar hajv orqali xalqning o'zligini anglash, milliy qadriyatlarni saqlash va yangi davr talablariga moslashish jarayonidagi ichki kuch va irodaning ahamiyatini o'quvchiga yetkazishga intilganlar.

Satirik hikoyalarda milliy g'ururni uyg'otish ko'pincha qahramonlarning oddiy, ammo o'ziga xos xatti-harakatlari orqali aks ettiriladi. Masalan, bir hikoyada qahramonning o'z milliy urf-odatlariga sodiq qolishi va zamonaviy sharoitlarda bu qadriyatlarni himoya qilishga intilishi hajviy syujetda tasvirlanadi. Bunday holatlar orqali yozuvchilar milliy g'ururning faqat tarixiy meros emas, balki kundalik hayotda faol namoyon bo'lishi kerakligini ko'rsatadilar. Hajv vositasi milliy qadriyatlarni asrash va ularning ahamiyatini ta'kidlash uchun kuchli vosita sifatida ishlatiladi. Masalan, milliy liboslar, madaniy urf-odatlar yoki tarixiy an'analarni zamonaviylikka moslashtirish jarayonidagi g'alati va kulgili holatlar orqali yozuvchilar xalqning o'z qadriyatlariga bo'lgan munosabatini tanqidiy yoritadilar. Bu jarayon xalqning milliy o'zlikka ishonchini tiklash va mustahkamlashda muhim o'rin tutadi[9.23].

Shuningdek, satirik hikoyalarda xalqning o'ziga bo'lgan ishonchini zaiflashtiruvchi omillar ham hajviy tarzda tasvirlanadi. Masalan, xorijiy madaniyatlarning haddan tashqari ta'siriga tushib qolish yoki o'z milliy

qadriyatlarini yetarlicha qadrlamaslik kabi masalalar kulgili, ammo mazmunli voqealar orqali ochib beriladi. Bunday tasvirlar orqali yozuvchilar xalqni o'z kuchiga ishonishga, milliy qadriyatlarning ahamiyatini anglashga undaydilar.

Yozuvchilar hajv vositasida xalqning ma'naviy kuchini ko'rsatish va milliy qadriyatlarni tiklashning ahamiyatini ta'kidlashda xalq og'zaki ijodiyoti va tarixiy obrazlardan ham foydalanadilar. Masalan, xalq orasida mashhur bo'lgan afsona yoki latifalarning zamonaviy talqini orqali yozuvchilar milliy g'urur va o'ziga ishonchni zamonaviy hayotda aks ettiradilar. Bu holatlar nafaqat kulgi uyg'otadi, balki xalqning o'zligini anglashga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, mustaqillik davri satirik hikoyalarida hajv vositasida milliy g'urur va xalqning o'ziga ishonchini oshirish masalasi dolzarb mavzulardan biri sifatida mohirona yoritilgan. Yozuvchilar hajv orqali milliy qadriyatlarni asrab-avaylash, ularni zamonaviy sharoitlarga moslashtirish va xalqning o'z kuchiga bo'lgan ishonchini tiklashga qaratilgan g'oyalarni o'quvchiga ta'sirchan va samimiy tarzda yetkazishga erishadilar. Ushbu hikoyalar xalqning ma'naviy va madaniy o'zligini mustahkamlashga xizmat qiluvchi kuchli adabiy vosita hisoblanadi

Mustaqillik davri satirik hikoyalarida xorijiy madaniyatlarining milliy qadriyatlarga bo'lgan ta'siri tanqidiy va hajviy uslubda mohirona yoritilgan. Yozuvchilar bu mavzuda xorijiy madaniyatning jamiyatdagi o'zgarishlarga ta'siri, uning ijobiy va salbiy jihatlarini qahramonlar hayoti va ularning qarashlari orqali aks ettiradilar. Ushbu hikoyalar xorijiy madaniyatni inkor etmasdan, uni milliy qadriyatlarga moslashuvchanlik bilan qabul qilish zarurligini ta'kidlaydi.

Satirik hikoyalarda xorijiy madaniyatning haddan tashqari ta'siriga tushib qolish holatlari kulgili voqealar orqali tasvirlanadi. Masalan, qahramonning xorijiy urf-odatlarini o'zlashtirishga haddan tashqari harakat qilishi va bu jarayonda milliy qadriyatlarni unutishi hajviy tarzda ifodalanadi. Bu holatlar yozuvchilarga xorijiy madaniyatning milliy o'zlikni zaiflashtiruvchi jihatlarini ochib berish imkonini beradi.

Ba'zi hikoyalarda milliy qadriyatlarning xorijiy madaniyat ta'sirida deformatsiyaga uchrashi tanqid qilinadi. Masalan, an'anaviy liboslar, milliy taomlar yoki madaniy marosimlarning xorijiy tendensiyalarga moslashtirilishi orqali yozuvchilar o'quvchiga bu jarayonning kulgili, ammo jiddiy oqibatlarini ko'rsatadilar. Bu jarayon milliy o'zlikni saqlash zaruratini yana bir bor o'quvchi e'tiboriga havola qiladi.

Shuningdek, yozuvchilar xorijiy madaniyatning jamiyatdagi yangi avlodlarga ta'sirini ham hajviy tarzda yoritadilar. Masalan, yoshlarning xorijiy moda va texnologiyalarni cheksiz ravishda qabul qilishi va bu jarayonda milliy qadriyatlarga beparvo munosabatda bo'lishi hajviy syujetlarda aks ettiriladi. Yozuvchilar bu orqali milliy qadriyatlarni yangi sharoitlarda saqlab qolish va ular bilan faxrlanish zarurligini ta'kidlaydilar.

Xorijiy madaniyatning ijobiy jihatlari bilan bir qatorda, uning milliy qadriyatlarga mos kelmaydigan tomonlari ham tanqid qilinadi. Masalan,

individualizm va materializmning jamiyatdagi oila va jamoaviy qadriyatlarga ta'siri hajviy uslubda ochib beriladi. Bu jarayonda yozuvchilar xorijiy madaniyatning ijtimoiy va madaniy muvozanatni buzuvchi qirralariga alohida e'tibor qaratadilar.

Xulosa qilib aytganda, mustaqillik davri satirik hikoyalarida xorijiy madaniyatlarning milliy qadriyatlarga ta'siri tanqidiy va hajviy yondashuv orqali o'quvchiga yetkazilgan. Ushbu hikoyalar xorijiy madaniyatni inkor qilmasdan, uni milliy qadriyatlarga moslashtirish va saqlash zarurligini ta'kidlaydi. Yozuvchilar xorijiy madaniyatning milliy o'zlikni shakllantirishdagi xavf va imkoniyatlarini badiiy vositalar orqali ochib berib, o'quvchini bu masala haqida jiddiy mulohaza yuritishga chorlaydilar. Bunday hikoyalar milliy qadriyatlarni asrab-avaylash va ularni zamonaviylik bilan uyg'unlashtirishga qaratilgan dolzarb muammolarni yoritishda muhim adabiy vosita sifatida xizmat qiladi.

Mustaqillik davri satirik hikoyalarida korrupsiya va uning jamiyat rivojlanishidagi salbiy oqibatlari hajviy uslubda keng yoritilgan. Ushbu hikoyalar orqali yozuvchilar korrupsiyaning jamiyatdagi tizimli muammolarni kuchaytirishi, adolatni yo'q qilishi va iqtisodiy taraqqiyotni sekinlashtirishini badiiy tasvir vositasida ochib berganlar. Hajv esa bu muammoni fosh qilishning ta'sirchan usuli sifatida ishlatilgan.

Korrupsiya hikoyalarda ko'pincha byurokratik to'siqlar va amaldorlarning o'z manfaatlarini ustun qo'yishidan kelib chiqadigan kulgili holatlar orqali aks ettiriladi. Masalan, oddiy fuqarolar hujjat olish yoki muayyan xizmatlardan foydalanishda ko'plab rasmiyatchilik va norasmiy to'lovlarga duch kelib, bu jarayonlarning absurdligi hajviy tarzda tasvirlanadi. Bunday tasvirlar yozuvchilarga korrupsiyaning jamiyatdagi kundalik hayotga qanchalik zarar yetkazayotganini ochib berish imkonini beradi.

Satirik hikoyalarda korrupsiyaning insoniy munosabatlarga ta'siri ham yoritilgan. Masalan, qahramonlarning o'zaro ishonchini yo'qotishi yoki adolatni sotib olishga urinishlarining kulgili oqibatlari tasvirlanadi. Bu orqali yozuvchilar korrupsiyaning nafaqat iqtisodiy, balki axloqiy zaifliklarga ham olib kelishini ko'rsatadilar. Hajviy uslub orqali bunday vaziyatlar nafaqat kulgi uyg'otadi, balki o'quvchini jiddiy xulosalar qilishga undaydi.

Ba'zi hikoyalarda korrupsiyaning yuqori darajadagi amaldorlar va tashkilotlar faoliyatidagi roli tanqid qilinadi. Masalan, davlat loyihalarida noto'g'ri xarajatlar yoki moliyaviy qoidabuzarliklarning absurd va kinoyali tasviri orqali yozuvchilar jamiyatning rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi omillarni ochib beradilar. Bu jarayonda korrupsiyaning tizimli xususiyati va uning keng ko'lamliligi zararli ta'siri hajviy syujetlarda aks ettiriladi.

Hikoyalarda korrupsiyaga qarshi kurashishning samarasiz usullari ham hajviy yondashuvda tasvirlanadi. Masalan, korrupsiyaga qarshi qonunlarning amalda ishlamasligi yoki korrupsiya bilan shug'ullanadiganlarning jazodan qochib qutulishi kabi voqealar qahramonlar hayotida kulgili, ammo achinarli holatlarda ochib beriladi. Bu tasvirlar orqali yozuvchilar jamiyatdagi mavjud tizimning zaif tomonlariga diqqat qaratadilar. Mustaqillik davri satirik

hikoyalarida korrupsiya va uning jamiyat rivojlanishidagi salbiy oqibatlari hajviy yondashuvda yorqin tasvirlangan. Ushbu hikoyalar orqali yozuvchilar korrupsiyaning inson hayotiga va jamiyat taraqqiyotiga ko'rsatadigan zararini ochib berib, o'quvchini bu masala haqida chuqurroq mulohaza yuritishga chorlaydilar. Bunday asarlar jamiyatni adolat va halollik tamoyillariga asoslangan hayotga qaytarishga undashda muhim adabiy vosita bo'lib xizmat qiladi.

Mustaqillik davri satirik hikoyalarida o'qimishlilik va savodsizlik o'rtasidagi ziddiyat hajviy yondashuvda mohirona tasvirlanib, jamiyatdagi ijtimoiy va madaniy muammolarni fosh etuvchi muhim mavzulardan biri sifatida namoyon bo'lgan. Ushbu hikoyalarda yozuvchilar bilimning qadsizlanishi, savodsizlikning kuchayishi yoki noto'g'ri qabul qilinishi oqibatida yuzaga keladigan kulgili va kinoyali holatlarni o'quvchiga ta'sirchan tarzda yetkazganlar[7.90].

O'qimishlilik va savodsizlik o'rtasidagi ziddiyat ko'pincha qahramonlar obrazlari orqali ochib beriladi. Masalan, bir hikoyada o'qimishli, ammo hayotiy tajribasi cheklangan qahramonning savodsiz, lekin hayotiy tajribasi yuqori bo'lgan boshqa qahramon bilan munosabatlari kulgili voqealar orqali tasvirlanadi. Yozuvchilar bu orqali jamiyatda o'qimishlilikning haqiqiy qadriyat sifatida baholanmasligi yoki noto'g'ri talqin qilinishini fosh qiladilar.

Savodsizlikning salbiy oqibatlari, masalan, qahramonlarning o'z huquq va majburiyatlarini tushunmasligi yoki bilimga bo'lgan ehtiyojni anglamasligi satirik hikoyalarda kinoyali tarzda aks ettirilgan. Masalan, oddiy bir masalani hal qilishda savodsizlik sababli yuzaga kelgan murakkabliklar va g'alati voqealar hajviy syujetni boyitadi. Yozuvchilar bunday tasvirlar orqali savodsizlikning jamiyatdagi boshqa muammolarni kuchaytiruvchi omil ekanligini ko'rsatadilar. Ba'zi hikoyalarda esa o'qimishli qahramonlarning bilimlari noto'g'ri maqsadlarda qo'llanishi, masalan, bilimni manipulyatsiya qilish yoki boshqalarga zarar yetkazishda foydalanish holatlari hajviy yondashuvda tasvirlanadi. Bu orqali yozuvchilar bilimning nafaqat o'zi, balki uni qanday maqsadlarda qo'llanilishi muhim ekanligini ta'kidlaydilar.

O'qimishlilik va savodsizlik o'rtasidagi ziddiyat ta'lim tizimining zaif tomonlari orqali ham yoritilgan. Masalan, savodsizlikni kamaytirish uchun mo'ljallangan dasturlarning amalda ishlamasligi yoki o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi noan'anaviy munosabatlar kulgili tarzda tasvirlanadi. Bu holatlar yozuvchilarga ta'limning jamiyatdagi roli va ahamiyati haqida jiddiy mulohaza yuritish imkonini beradi.

Mustaqillik davri satirik hikoyalarida o'qimishlilik va savodsizlik o'rtasidagi ziddiyat hajviy uslubda chuqur va ta'sirchan yoritilgan. Ushbu hikoyalar bilim va ma'rifatning jamiyat taraqqiyotidagi o'rnini anglatish bilan birga, savodsizlikning ijtimoiy va madaniy oqibatlariga ham e'tiborni qaratadi. Yozuvchilar hajv vositasida bu muammoni ochib berib, o'quvchini bilimga intilish va uni to'g'ri maqsadlarda qo'llash zaruriyati haqida o'ylashga chorlaydilar. Bu hikoyalar adabiyotda ijtimoiy ma'rifat tarqatishning samarali

usuli bo'lib xizmat qiladi. Mustaqillik davri satirik hikoyalarda qahramonlarning psixologik portreti jamiyatdagi muammolarni yoritishda asosiy badiiy vositalardan biri sifatida ishlatiladi. Yozuvchilar qahramonlarning ichki dunyosi, ularning his-tuyg'ulari va o'y-fikrlari orqali jamiyatdagi ijtimoiy va ma'naviy muammolarni teran ifoda etadilar. Hajviy yondashuv esa bu murakkab masalalarni o'quvchiga ta'sirli va qiziqarli tarzda yetkazishga imkon beradi.

Satirik hikoyalarda qahramonlarning psixologik portretlari jamiyatdagi ijtimoiy tengsizlik, byurokatiya, axloqiy zaiflik yoki shaxsiy erkinlik bilan bog'liq muammolarni yoritishda markaziy o'rin tutadi. Masalan, qahramonning ichki dialoglari va o'ziga-o'zi bergan savollar orqali jamiyatdagi notenglik va nohaqlikni anglab yetishi hajviy voqealar bilan uyg'unlashib, muammoning mohiyatini ochib beradi. Bunday tasvirlar o'quvchini jamiyatdagi umumiy illatlar haqida chuqurroq o'ylashga undaydi.

Qahramonlarning ichki ziddiyatlari orqali yozuvchilar shaxs va jamiyat o'rtasidagi murakkab munosabatlarni tasvirlaydilar. Masalan, bir hikoyada qahramonning o'z tamoyillariga qarshi ish tutishga majbur bo'lishi va buning natijasida yuzaga keladigan ruhiy siqilish holati kinoyali tarzda aks ettiriladi. Bu orqali yozuvchilar jamiyatdagi bosimlarning inson psixologiyasiga qanchalik ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadilar.

Qahramonlarning qo'rquv, umidsizlik yoki o'z qadr-qimmatini yo'qotish holatlari orqali yozuvchilar jamiyatdagi ma'naviy inqirozni ochib beradilar. Masalan, biroq yosh avlodning zamonaviy dunyo talablari va o'z milliy qadriyatlari o'rtasidagi tanlovi hajviy voqealar vositasida tasvirlanadi. Bu jarayon qahramonlarning shaxsiy psixologiyasi orqali yoritilib, jamiyatdagi madaniy o'zgarishlarning murakkab qirralarini ochib beradi.

Shuningdek, satirik hikoyalarda qahramonlarning ichki kuchi va o'ziga bo'lgan ishonchi orqali jamiyatdagi ijobiy o'zgarishlar tasvirlanadi. Masalan, adolat va haqiqat uchun kurashayotgan qahramonning psixologik rivoji hajviy tarzda ifodalanib, insonning jamiyatga bo'lgan ta'siri va shaxsning o'zgarish imkoniyatlari yoritiladi. Bu orqali yozuvchilar shaxsiy intilishlarning ijtimoiy jarayonlarga qanchalik ta'sir qilishi mumkinligini ko'rsatadilar.

Xulosa qilib aytganda, mustaqillik davri satirik hikoyalarda qahramonlarning psixologik portreti jamiyat muammolarini yoritishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Yozuvchilar bu usul orqali jamiyatdagi ziddiyatlar, insonning ichki kurashlari va ijtimoiy jarayonlarning inson hayotiga ta'sirini ochib berib, o'quvchini bunday masalalar haqida chuqurroq o'ylashga chorlaydilar. Ushbu hikoyalar o'zining hajviy, lekin mazmunan teranligi bilan adabiyotda muhim o'rin tutadi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Каримов Х. Истиклол даври насри. – Тошкент.: Зарқалам, 2007-йил. –96 б.
2. М. Х. Абрамс. А Глоссарй оф Литерарй Термс.Севентх Эдитион. – Принтед ин тхе Унитед Статес оф Америса. – 1999-йил. Паге 275
3. Ниятов Ч. Ҳозирги ўзбек прозасида характер проблемаси. Т. Фан. 1984 й, - 289 б.
4. Нурматов М. Танқид ва эстетика. – Тошкент: Адабиёт ва сан’ат, 1976-йил. – 169 б.
5. Петер Чилдс, Рогер Фовлер. Роутледге Дистионарай оф Литерарй Термс. – публишед ин тхе Тайлор & Франсис э-Либрарй, 2006 й. Паге 226.
6. Қосимов Б. Миллий уйғониш даври ўзбек адабиёти – Т.: Маънавият, 2004-йил.546-б.
7. Расулов А. Танқид, талқин, баҳолаш. – Тошкент: Фан, 2006-йил. – 231 б.
8. Расулов А. Бадиийлик – безавол янгилик. – Тошкент: Шарқ, 2007-йил. 334 б.
9. Расулов А. Бетакрор ўзлик. – Тошкент: Мумтоз соз, 2009-йил. – 286 б.
10. Раҳимжонов Н. Бадиий асар биографияси. – Тошкент: Фан, 2008-йил. – 261 б.
11. Умутов Х. Таҳлил сан’ати. – Тошкент: Адабиёт ва сан’ат, 1978-йил. – 143 б.
12. Умутов Х. Қахрамоннинг ма’навий олами ва эпиклик. –Тошкент.: Фан, 1995-йил. - 46 .
13. Холмуродов А. Роман ва руҳият. – Тошкент: Адабиёт ва сан’ат, 1999-йил. – 94 б.
14. Худойбердиев Э. Адабиётшуносликка кириш. ЎАЖБНТ маркази. 2003-йил.
15. Йўлдошев Қ. Адабиёт ўқитишнинг илмий-назарий асослари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1996-йил. – 152 б.
16. Йўлдошев Қ. Ёниқ сўз. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2007-йил. – 546 б.
17. Йўлдошев Қ, М.Йўлдош. Бадиий таҳлил асослари. – Т. 2016-йил.

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Атаев Улмас
старший преподаватель
Шахрисабзского государственного педагогического института
Шахрисабз, Узбекистан
ataevulmas@gmail.com

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И РАЗВИВАЮЩАЯ МЕСТО ЧТЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИЕ МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

АННОТАЦИЯ

Данная статья о роли и значении сказки в духовном и нравственном образовании, а также о познание мира, о формирование мировоззрения и одновременно разных приемах развития его мышления предметно и роли его развития методах проведения которые можно практиковать в детских садах и в воспитательных учреждениях и одновременно о психологическом воздействие на развитие ребёнка.

Ключевые слова: сказка, роль, сюжет, красочность, потенциал, творчество, личность, психология, интерес, трудолюбивый, мышление.

Ataev Ulmas
Shahrisabz davlat pedagogika instituti
katta o'qituvchisi
Shahrisabz, O'zbekiston
ataevulmas@gmail.com

MAKTAB YOSHGACHA BOLALARNING TAFAKKURINI SHAKLLANTIRISHDA O'QISHNING TARBIYAVIY VA RIVOJLANTIRISH O'RNI

ANNOTATSIYA

Maqolada ertaklarning ma'naviy-axloqiy tarbiyadagi o'rni va ahamiyati, shuningdek, dunyoni bilish, dunyoqarashni shakllantirish va shu bilan birga,

tafakkurni xolisona rivojlantirishning turli usullari va insonning o'rni haqida so'z boradi. uning rivojlanishi, bolalar bog'chalari va ta'lim muassasalarida qo'llanilishi mumkin bo'lgan usullar va ayni paytda bolaning rivojlanishiga psixologik ta'siri haqida.

Kalit so'zlar: ertak, rol, syujet, rang-baranglik, salohiyat, ijodkorlik, shaxsiyat, psixologiya, qiziqish, mehnatsevar, fikrlash

Ataev Ulmas

Senior Lecturer

Shakhrisabz State Pedagogical Institute

Shakhrisabz, Uzbekistan

ataevulmas@gmail.com

EDUCATIONAL AND DEVELOPMENTAL PLACE OF READING IN THE FORMATION OF THINKING OF PRESCHOOL CHILDREN

ABSTRACT

This article is about the role and significance of fairy tales in spiritual and moral education, as well as about knowledge of the world, about the formation of a worldview and at the same time different methods of developing one's thinking objectively and the role of its development, methods that can be practiced in kindergartens and educational institutions and at the same time about the psychological impact on the development of the child.

Key words: fairy tale, role, plot, colorfulness, potential, creativity, personality, psychology, interest, hardworking, thinking

Одним из важнейших задач в образовании формирование творческой личности в современной школе, умеющего ориентироваться в различных жизненных ситуациях, действовать инициативно и креативно – является главной задачей для современной начальной школы. Развитое воображение и умение создавать своеобразное, отличающееся от распространённого – рассматривается как основные составляющие творческой личности. Мир сказок прекрасен и увлекателен, он захватывает детей острыми, занимательными сюжетами, необычностью обстановки; привлекают герои — смелые, сильные, находчивые люди. Детям интересно и сама форма повествования, принятая в сказке, напевность, красочность языка, яркость изобразительных средств. В сказках добро побеждает зло, дети искренне радуются и переживают, что побеждает справедливость, а зло наказывается, торжествует добро.

Сказка в жизни ребенка имеет огромное воспитательное значение. Она становится средством развития и воспитания буквально с первого дня жизни чада и сопровождает его вплоть до подросткового возраста. Роль сказки в воспитании детей дошкольного возраста велика. Она пробуждает все доброе, что есть в душе ребенка, формирует крепкие нравственные

ценности и любовь к чтению, учит правильному общению, развивает эмоциональную сферу и речь. Совместное чтение сказок помогает родителям и детям сблизиться, лучше понять друг друга, доставляет удовольствие от общения.

Сказка является важным элементом нравственного воспитания. Оно основано на восприятии таких базовых философских понятий, как добро и зло. Язык сказки понятен ребенку, позволяет просто и доступно объяснить малышу разницу между плохим и хорошим. Сказка формирует основы правильного поведения, навыки общения, то есть имеет важнейшее социальное значение. Для формирования нравственных ценностей ребенка очень важны комментарии, которые родители дают во время совместного чтения. Не менее важным воспитательным моментом является обязательная победа добра над злом. Хорошие герои всегда трудолюбивы, смелы, красивы, смекалисты, честны. Идентифицируя себя с ними, ребенок перенимает высокие нравственные качества, учится находить правильные решения, думать позитивно.

Какой важный, искренний, интерес, который вызывает сказочное произведение у ребенка, объясняет развивающее значение сказки. Сказочное произведение развивает важнейшие коммуникативные и интеллектуальные навыки: образное мышление; активную речь; внимание; умение связно выразить мысль; творческие способности и фантазию; все виды памяти; умение правильно использовать мимику. Реплики персонажей тренируют артикуляционный аппарат и обогащают словарный запас. Развивается культура речи, формируется навык правильного произношения малоупотребительных слов. Если сказка русская народная, то в речь ребенка органично входят пословицы и поговорки. Так благодаря фольклору малыш вовлекается в пространство народной культуры. Многочисленные варианты использования сказочного материала позволяют ребенку полностью раскрыть свой потенциал. Выразительное чтение, театрализованная постановка, кукольный или пальчиковый театр, рисование – проигрывать сюжет можно разными способами. Ребенок чувствует радость, творческую свободу, душевный подъем, становясь жителем сказочного мира.

Один из очень важнейшее значение сказки это познание мира, еще и в том, что она позволяет ребенку видеть мир в его целостности. Проживая сказочный сюжет, он учиться сопоставлять, анализировать, делать выводы, используя не скучный дидактический материал, а погружаясь в мир удивительных персонажей, мир красочный, живой, наполненный звуками и красками. Ни одна деталь не ускользнет от внимания малыша. Например мамы, в сотый раз рассказывая одну и ту же сказочную историю, могут упустить какую-то реплику или поворот сюжета, но ребенок – никогда. Для него каждое слово наполнено смыслом, а словесные «прорехи» грозят разрушением сказочного мира. Дело в том, что дошколята воспринимают вымысел как реальность. Они переносят все сказочные предметы в

привычное окружение своей комнаты, дома, улицы, так как иного не могут себе представить. Это отличная тренировка интеллекта, так как самостоятельно придумать фантастический мир малышу очень сложно, его мышление предметно. Сказка, таким образом, становится первой простейшей моделью мира, формирует мировоззрение и одновременно – умение фантазировать.

Психологи рекомендуют использовать сказку для решения психологических проблем, избавления от страхов. Существует прекрасная методика сказкотерапии, которая позволяет малышу почувствовать себя увереннее, расстаться с комплексами, внутренне измениться. Малыш будет идентифицировать себя с тем сказочным персонажем, который наиболее близок ему по нравственным и личностным качествам. А это – бесценный материал для работы психолога или внимательного, любящего родителя. Сказка учит не только радоваться добру. Важен и тот отрицательный опыт, о котором узнает малыш. До поры до времени он не должен покидать пределы своей домашней вселенной, которая дает защиту и тепло, иначе можно встретиться с нешуточной опасностью («Золушка», «Колобок», «Три поросенка», «Заюшкина избушка»). Слова не всегда правдивы, а значит, не следует верить на слово чужим людям. Критическое мышление, которое формируют такие сказки, поможет малышу применить на практике элементарные правила безопасности. Роль сказки в развитии и воспитании ребенка настолько велика, что без нее трудно представить себе взросление современного дошкольника. Добрые и злые, щедрые и скупые, хитрые и простодушные герои сказочного произведения всегда должны быть рядом с малышом. Именно они дают ему необходимую опору в жизни, учат отличать плохое от хорошего, развивают фантазию и интеллект.

Большой потенциал и положительные нравственных поучений. Особенно нравятся детям действенная направленность на победу, на торжество правды, на увенчавшийся успехом концовку. Сюжет сказки нежизненный, далек от правды, но вывод всегда правдивый «Сказка — ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок». Актуальность данной темы продиктована тем, что вопрос о значении восприятия и переживания сказки для психического развития ребенка, становления его как личности, раскрытия творческого потенциала остается одним из актуальных и обсуждаемых в психолого-педагогической литературе. Связано это с открытием новых возможностей работы со сказкой, которая открывается для детей и исследователей не только как культурологический феномен, но и как феномен психологический, как форма духовного опыта человечества.

Народная сказка является действенным способом формирования первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства. Народная сказка помогает учащимся овладеть первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать языковые средства для успешного решения коммуникативных задач.

Читая и постигая народные и авторские сказки, учащиеся начинают разумно воспринимать и оценивать особенность содержание различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать оценку поступкам героев. Для дальнейшего достижение необходимого образовательного уровня читательской осведомленности, а также и в общем развитии речи, невозможно без фундаментального изучения народных сказок. В сравнении с авторскими сказками созданными на фольклорной основе.

Разные приемы и методы можно практиковать в работе со сказкой, которые могут применять учителя для развития воображения детей. Среди них: пересочинять сказки, придумывание сказки наоборот, придумывание продолжения сказки, изменение конца сказки. Можно сочинять сказки вместе с детьми.

Предлагая учащимся на пример пересказать по цепочке «знакомую» им сказку «Лисичка-сестричка и волк». Дети начнут спорить: уточнять события, героев. Выход, позволяющий, казалось бы, разрешить противоречия, один - посмотреть в книгу.

Отдельные варианты читаются, сопоставляются, выявляются сходства и различия, учащиеся приходят к выводу о вариативности фольклорного искусства, об уникальности каждой записи произведения.

Сказка для ребенка имеет большое воспитательное и познавательное значение. Это любимый жанр многих детей. Также учащихся можно познакомить со сказками о животных, бытовыми и волшебными сказками. Они имеют огромное воспитательное значение: учат скромности, бескорыстию, вежливости, высмеивают пороки.

Работа над сказкой проводится так же, как и над рассказами, но у сказок есть свои особенности: бывают волшебные, бытовые, о животных и фантастические сказки.

Можно использовать следующие методические рекомендации при чтении сказок.

1. Обычно перед чтением сказки проводится небольшая подготовительная беседа можно спросить, какие сказки бывают, какие читали; организовать выставку рисунков с персонажами сказок. Перед чтением сказок о животных можно напомнить о повадках животных, показать иллюстрацию этих животных.

2. Сказку обычно выразительно читают, но желательно ее рассказывать.

3. Работу над сказкой вести как над реалистическим рассказом, не комментируя, что «так в жизни не бывает», что это вымысел.

4. Сказку можно использовать для составления характеристик и оценок, так как характерных черты героев сказок обычно раскрываются в их поступках.

5. Не сводить нравоучение сказки в область человеческих характеров и взаимоотношений. поучительность сказки настолько значительная, что дети сами делают выводы: «Так и надо старухе-не надо было жадничать» («Сказка о рыбаке и золотой рыбке»). Если дети придут к подобным заключениям, то можно считать, что чтение сказки достигло цели.

6. Самобытность фольклорной сказки в том, что она создавалась для рассказывания, вот почему прозаические сказки пересказываются как можно ближе к тексту. Рассказывание должно быть выразительным, соблюдая темп и ритм текста.

Успешным приемом подготовки к нему является чтение сказки в лицах, подготовка и инсценировка сказок помогает выражать характер, развивает речь и творческие способности у учащихся.

7. Сказка используется и для обучающих работ по составлению планов, так как она отчетливо членится на сцены - части плана, заголовки легко отыскиваются в тексте сказки.

В младшем школьном возрасте развивается восприятие сказки. Вера в чудеса и что каждый из них может быть героем, принцессой или золушкой одолеть зло, помочь, спасти, чтобы обрести смысл жизни, благодаря этому ребенок должен выйти за узкие границы воображения и поверить в то, что он сделает значительный вклад в окружающий мир.

Всему этому как раз и способствует сказка. Она проста и в то же время загадочна. Читая сказку, у детей появляется интерес, сказка возбуждает его любознательность, обогатит жизнь, стимулирует его воображение, развивать интеллект, помочь понять самого себя, свои желания и эмоции, обрести чувство удовлетворенности тем, что он делает.

Iqtiboslar/ Сноски/ References:

1. Шегаева, А. В. Особенности работы со сказкой на уроках литературного чтения в начальной школе // Педагогическое мастерство : материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Москва, февраль 2014 г.) (Shegayeva, A.V. Osobennosti raboti so skazkoj na uroках literaturnogo chteniya v nachalnoy shkole// Pedagogicheskoye masterstvo: materialy IV Mejdunar. nauch.konfer. g. Moskva, fevral 2014).

2. Арзамасцева И. Н., Николаева С. А. Детская литература: Учебник 2-е изд. / Арзамасцева И. Н., Николаева С. А. – М. – «Академия», Высшая школа, 2001–280 с. (Arzamasseva I. N., Nikolayeva S.A. Detskaya literature: Uchebnik 2-e izd./ Arzamasseva I.N., Nikolayeva S.A. – M. – “Akademiya”, Visshaya shkola, 2001-280 s).

3. Аарне-Томсон. Сравнительный указатель восточнославянской сказки / Аарне-Томсон – Л., 1979. – 890 с. (Aarne – Tomson. Spavnitelnyy ukazatel vostochnoslavyanskoy skazki/ Aarne-Tomson – L., 1979. – 890 s.)

4. Белянин В. П. Психолингвистические аспекты художественного текста / Белянин В. П. – М. Издательство МГУ, 1988–120с. (Belyanin V.P. Psixolingvisticheskiye aspekti xudojestvennogo teksta/ Belyanin V.P. – M. Izdatelstvo MGU, 1988. –120 s.)

5. Бойкина Н. В. Литературное чтение. Диагностические работы для учащихся 3 класса/ Бойкина Н. В. – СПб: СМИО Пресс, 2008. –72 с. (Boykina N.V. Literaturnoye chteniye. Diagnosticheskiye raboti dlya uchashixsya 3 klassa/ Boykina N.V. – SPb: SMIO Press, 2008. 72 s).

6. Волков Р. М. Сказка. Разыскания по сюжетосложению народной сказки, т.1 / Волков Р. М. – Одесса – 376 с.(Volkov R.M. Skazka. Raziskaniya po syujetoslojeniyu narodnoy skazki, t.1/ Volkov R.M.- Odessa – 376 s).

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Kojalipesova Periyzat
Mustaqil tadqiqotchi
ToshDO'TAU
NDPI o'qituvchisi
Nukus, Qoraqalpog'iston
periyzat@gamil.com

**O'QIB TUSHUNISH KO'NIKMASINI RIVOJLANTIRUVCHI
TOPSHIRIQLAR TUZISHDA MATN TURLARIDAN FOYDALANISH**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o'qib tushunish ko'nikmasini rivojlantirishda matn turlaridan samarali foydalanish masalalari yoritilgan. Shuningdek, maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qib tushunish ko'nikmasini o'stirish uchun turli matnlardan qanday foydalanish mumkinligi ko'rib chiqiladi. Bolalarga qiziqarli va tushunarli bo'lgan matnlar yordamida ularning o'qish va fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish usullari tahlil qilinadi. Matn turlarining xususiyatlarini o'rganish va ular asosida o'qib tushunish ko'nikmasini rivojlantiruvchi o'quv topshiriqlar tuzish usullari keltirilgan. Qolaversa, ilmiy, adabiy va ommabop matnlar asosida topshiriqlar tuzishning metodik jihatlariga e'tibor beriladi.

Kalit so'zlar: o'qib tushunish, matn turlari, topshiriqlar, ta'lim usullari, analitik fikrlash.

Kojalipesova Periyzat
Independent Researcher
Alisher Navoi Tashkent State University of
Uzbek Language and Literature
Teacher at NDPI
Nukus, Karakalpakstan
periyzat@gamil.com

USING TEXT TYPES IN DESIGNING TASKS TO DEVELOP READING COMPREHENSION SKILLS

ABSTRACT

This article explores the issues of effectively using text types to develop reading comprehension skills. It also examines how various texts can be utilized to enhance the reading comprehension abilities of primary school students. The article analyzes methods to develop children's reading and thinking skills through texts that are engaging and understandable to them. It discusses studying the characteristics of text types and methods for designing educational tasks based on these texts to improve reading comprehension skills. Furthermore, attention is given to the methodological aspects of creating tasks based on scientific, literary, and popular texts.

Keywords: reading comprehension, text types, tasks, teaching methods, analytical thinking.

Кожалипесова Перизат
Независимый исследователь
Ташкентский государственный университет
узбекского языка и литературы имени Алишера Навои
Преподаватель НДПИ
Нукус, Каракалпакстан
periyzat@gamil.com

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТИПОВ ТЕКСТОВ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ЗАДАНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ПОНИМАНИЯ ПРИ ЧТЕНИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье освещаются вопросы эффективного использования типов текстов для развития навыков понимания при чтении. Также рассматривается, как можно использовать различные тексты для повышения навыков понимания при чтении у учащихся начальных

классов. Анализируются методы развития у детей навыков чтения и мышления с помощью текстов, которые интересны и понятны им. Обсуждаются изучение особенностей типов текстов и методы составления учебных заданий на их основе для развития навыков понимания при чтении. Кроме того, уделяется внимание методическим аспектам создания заданий на основе научных, литературных и популярных текстов.

Ключевые слова: понимание при чтении, типы текстов, задания, методы обучения, аналитическое мышление.

Kirish

So'nggi yillarda mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar natijasida iqtisodiy o'sishning yuqori ko'rsatkichlariga erishilmoqda. Bu esa barcha sohalarda malakali kadrlar va yetuk mutaxassislar talabini yanada oshirib, o'quvchilarning ta'lim-tarbiyasiga har tomonlama e'tiborni kuchaytirishni taqozo etmoqda. Mamlakatimiz innovatsion taraqqiyot yo'lida jadal rivojlanayotgan bir paytda, kelajagimiz egasi bo'lgan yoshlarni ularning ijodiy g'oyalari va ijodkorligini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirish, shuningdek, ilg'or xorijiy tajribalar, xalqaro mezonlar va talablar asosida baholash tizimini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega. Bu maqsadda xalqaro tajribalarni o'rganish, mavjud tizimni har tomonlama tahlil qilish, shu sohada faoliyat yurituvchi xalqaro va xorijiy tashkilotlar, agentliklar, ilmiy-tadqiqot muassasalari bilan yaqin hamkorlik qilish dolzarb vazifadir.

O'qib tushunish ko'nikmasi zamonaviy ta'lim tizimida muhim o'rin tutadi, chunki u talabalarning ma'lumotni qabul qilish, tahlil qilish va undan foydalanish qobiliyatlarini shakllantiradi. Turli matnlar bilan ishlash orqali o'quvchilarda nafaqat til bilimi, balki mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalari ham rivojlanadi. Matn turlaridan foydalanish esa bu jarayonni yanada samarali qilish imkonini beradi, chunki har bir matn turi o'ziga xos tuzilish, uslub va maqsadga ega bo'lib, o'quvchidan turli darajadagi kognitiv faoliyatni talab qiladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun o'qishni o'rganish juda muhimdir. O'qib tushunish ko'nikmasi ularga kitoblarni yaxshi ko'rishga, yangi narsalarni bilishga va fikrlashga yordam beradi. Turli matnlar – masalan, ertaklar, qisqa hikoyalar yoki ma'lumotli yozuvlar – bolalarga o'qishni oson va qiziqarli qilishda yordam beradi. Bu maqolada shunday matnlardan foydalanib, qanday topshiriqlar tuzish mumkinligi haqida so'z yuritamiz.

Asosiy qism.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda 997-sonli qarori bilan Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi huzurida Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish Milliy markazi tashkil etildi. Ushbu qaror ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etish vazifalarini belgilab berdi:

PIRLS – 4-sinf o'quvchilarining matnni o'qish va tushunish darajasini baholash;

TIMSS – 4- va 8-sinf o'quvchilarining tabiiy-ilmiy fanlardan savodxonligini aniqlash;

TALIS – umumiy o'rta ta'lim muassasalarida rahbar va pedagoglarning o'qitish sharoitlari va ta'lim muhitini o'rganish;

PISA – 15 yoshli o'quvchilarning o'qish, matematika va tabiiy fanlar bo'yicha savodxonligini baholash.

Bundan tashqari, **EGRA** va **EGMA** boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish va matematika bo'yicha ko'nikmalarini baholaydi. Baholash natijalari asosida yangi o'quv dasturlari, o'qitish uslublari va yondashuvlar O'zbekiston yoshlari uchun moslashtirilib, yuqori natijalarga erishish imkonini beradi. Bu jarayonda xalqaro baholash dasturlari uchun tanlanadigan matnlar alohida ahamiyat kasb etadi.

Matnlar hajmiga ko'ra katta va kichik turlarga bo'linadi. Katta hajmli matnlar bir necha qismdan – bo'limlar, boblar yoki kitoblar shaklida tuziladi. Kichik hajmli matnlar esa ko'pincha jadvallar yordamida tashkil etiladi. Matnlar statik yoki faol turlarga ajratiladi. Aralash yoki murakkab matnlar esa ko'pincha faol holatda bo'lib, statik elementlarni ham o'z ichiga oladi. Statik matnlarda suratlar va grafiklar muhim qism sifatida ishlatilsa, faol matnlarda video, animatsiya va audio fayllar qo'llaniladi. Hozirgi baholash dasturlarida video va animatsiyadan foydalanish cheklangan, audio materiallar esa umuman ishlatilmaydi.

Hozirda katta hajmli matnlardan keng foydalanilmoqda. Bunga gazeta xabarlari, insholar, adabiy asarlar, qisqa hikoyalar va xatlar misol bo'la oladi. Bunday matnlarda o'quvchilarga tushunarli bo'lishi uchun sarlavha va mundarija yordamida tuzilish ko'rsatiladi. Matnda ketma-ketlikni bildiruvchi iboralar (“birinchidan”, “ikkinchidan”), sabab-natija munosabatlarini aks ettiruvchi bog'lovchilar (“shuning uchun”, “shu sababli”) va boshqa ishoralar (masalan, nuqta qo'yish) qo'llaniladi.

PISA tadqiqotlari o'qish savodxonligida topshiriqlarning murakkabligi o'quvchilarning bilim olishiga to'siq emas, balki muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. So'nggi yillarda o'quvchilarning o'qib-tushunish qobiliyatini xotiraga tayanib baholash samarasizligi haqida bahslar davom etmoqda. Matn bilan oldindan tanishgan o'quvchilar uchun savollarga javob berish qiyinchilik tug'dirishi mumkinligi dasturda hisobga olingan. Shuningdek, matnli topshiriq berilgach, qisqa vaqt o'tgach matn olib qo'yilsa, o'qib-tushunish va xotirada saqlash ko'nikmalari aralashib ketishi aniqlandi. Bu ikki ko'nikma bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, alohida o'rganilmaydi. Shu sababli, PISAda o'qish savodxonligini baholash tartibiga kiritilgan o'zgartirishlar hali o'zini to'liq oqlamadi. Kelgusida bu masalani chuqurroq o'rganish uchun matnni o'qishga sarflanadigan vaqt, savollarga javob berishda matnni qayta ko'rish va umumiy topshiriq vaqti hisobga olinadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ona tili ta'limidagi asosiy vazifa ularning kommunikativ savodxonligini oshirish, mustaqil va ijodiy fikrlashga

o'rgatish, o'z fikrlarini to'g'ri, ravon va o'rinli ifodalashga o'rgatishdir. Bu maqsadga erishishning muhim omillaridan biri matn yaratishning samarali texnologiyasini ishlab chiqish va uni o'quv jarayoniga tatbiq etishdir. O'quvchilarni muammoli topshiriqlar orqali izlanish va kashf qilishga yo'naltirish, lug'at boyligini kengaytirish, so'zlarning lug'aviy ma'nolarini tushuntirish, og'zaki nutq va matn yaratishda so'zlarni tanlash va ishlatish ko'nikmalarini rivojlantirish hamda nutq madaniyatini yuksaltirish muhim ahamiyatga ega.

Boshlang'ich sinfda matn yaratishning asosiy maqsadi matn ustida ishlash orqali uning tili, mantiqiy va uslubiy shakllanganligini o'rganishdir. O'quvchining kommunikativ savodxonlik darajasi matn yaratish mahoratini aniqlash jarayonida namoyon bo'ladi. Ona tilining yangi ifoda imkoniyatlarini izlash va dars jarayonida qo'llash o'quvchilarning ijodiy tafakkurini, kuzatish, anglash, qiyoslash, tahlil va sintez qilish, tanlash, guruhlash va yaratish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Bu jarayon ularning milliy mafkura, mustahkam e'tiqod va milliy dunyoqarashini shakllantirishga xizmat qiladi. So'z va iboralarning ma'nosini to'liq anglash va nutqda qo'llash, nutqiy vaziyatga mos so'zlarni tanlash, o'z fikrlarini ixcham, aniq va ravon ifodalash ko'nikmalarini rivojlantiradi [2; 159]

Tasviriy matnlar, har qanday matn kabi, g'oyani izchil va yaxlit holda, mantiqiy va tarkibiy uyg'unlikda ifodalashi kerak. Ta'riflovchi matnning tuzilishi qisqa bo'lishi mumkin, ammo u quyidagi qismlarni o'z ichiga olishi kerak: mavzuning taqdimoti, tasvirlanayotgan obyektning tavsifi (tashqi ko'rinishi va xususiyatlari) va uning tashqi dunyo bilan aloqasi. Ushbu turdagi matnlarda mavzular xilma-xil bo'lib, voqelikni obyektiv yoki subyektiv tasvirlash mumkin. Mavzu matnning boshida yoki oxirida joylashishi mumkin. Obyektning tavsifi uning xususiyatlari va qismlarini yaxlit holda ifodalashi kerak.

Ta'riflovchi matn obyektini tashqi dunyo bilan bog'liq holda tasvirlaydi. Bu assotsiatsiyalar til vositalari, sifatlari, sanash, taqqoslash, metafora va giperbola kabi adabiy usullar orqali ifodalanadi. Ta'riflovchi matnlar barcha matnlar kabi yaxlitlik va uyg'unlikni ta'minlaydi. U xabarni qabul qiluvchida obyektning aqliy portretini yaratishga intiladi. Muallif o'z maqsadiga erishish uchun lingvistik va adabiy vositalardan foydalanadi.

Ta'riflovchi matnning turi (obyektiv yoki subyektiv) tilning denotativ yoki konnotativ bo'lishiga ta'sir qiladi. Denotativ til ma'lumotlarni aniq va obyektiv ifodalash uchun ishlatiladi. Konnotativ til esa ramziy yoki majoziy ma'noda fikrlarni ifodalaydi. Obyektiv ta'riflovchi matnlar rasmiy, texnik yoki robot portretli matnlar bo'lsa, subyektiv ta'riflovchi matnlar badiiy matnlar va shaxsiy nuqtayi nazardan tasvirlaydigan matnlardir.

Ta'riflovchi matnlar obyektiv va subyektiv turlarga bo'linadi. Obyektiv matnlarga ilmiy, texnik, ijtimoiy va qo'llanma matnlar, subyektiv matnlarga esa fikr, reklama, she'r, roman, qo'shiq va xronika matnlari kiradi. Odamlar muloqotda so'zlarni hodisalarni tasvirlash uchun ishlatadilar. Shunday qilib,

shaxs doimo o'z fikrlarini odamlar, hayvonlar, narsalar, g'oyalar yoki istaklarni tasvirlash orqali ifodalaydi.

Barcha yozma materiallarda muallifning niyati muhimdir. Bu maqsad muallifning ifodaga qo'shmoqchi bo'lgan aralashuv darajasi va turiga bog'liq. Shunga ko'ra, matn obyektiv yoki subyektiv bo'lishi mumkin.

Matnning turi uning maqsadi va ichki tuzilishiga qarab aniqlanadi. Asosiy matn turlari:

1. **Tasvirlovchi matnlar** – jismlarning xususiyatlarini tasvirlaydi, “nima?” degan savolga javob beradi. Impressionistik tasvirlar subyektiv, texnik tasvirlar esa obyektiv bo'ladi.

2. **Hikoyaviy matnlar** – voqealarni ketma-ket bayon qiladi, “qachon?”, “qanday ketma-ketlikda?” degan savollarga javob beradi.

3. **Ifodalovchi matnlar** – murakkab tushunchalarni tahlil qiladi, “qanday qilib?” degan savolga izoh beradi.

4. **Isbotlovchi matnlar** – fikrlar va farazlar o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatadi, “nima uchun?” degan savolga javob beradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga mos matnlar oddiy, qisqa va qiziqarli bo'lishi kerak. Ularning asosiy turlari:

1. Ertak va adabiy matnlar – bu matnlarda o'yin, sehrli qahramonlar va qiziqarli voqealar bor. Ular bolalarning xayollarini o'stiradi.

2. Ma'lumotli matnlar – jonzotlar, o'simliklar yoki kundalik hayot haqida qisqa yozuvlar. Bu matnlar bolalarga yangi bilimlarni o'rgatadi.

3. Qisqa xabar yoki she'rlar – bu matnlar tez o'qiladi va bolalarga ritmni his qilishga yordam beradi.

Har bir matn o'quvchiga o'ziga xos narsa beradi: ertaklar xayol qilishni, ma'lumotli matnlar fikrlashni, she'rlar esa tilni o'rgatishni osonlashtiradi.

Bolalarga o'qishni yaxshi ko'rish uchun topshiriqlar qiziqarli va oson bo'lishi kerak. Quyida matn turlariga ko'ra misollar keltiramiz:

1. Ertak va adabiy matnlar uchun.

Maqsad: Bolalarning xayol qilishi va qahramonlarni tushunishini rivojlantirish.

Topshiriqlar:

Ertakdagi asosiy qahramon kim? U qanday ish qildi?

Agar sen bu ertakda bo'lsang, nima qilgan bo'larding?

Natija: Bolalar o'qiganlarini o'ylab, o'z fikrlarini aytishni o'rganadi.

2. Ma'lumotli matnlar uchun. Bunday matnlar “Ona tili” darsliklarida ko'plab uchraydi. Misol uchun, 4-sinfda Dilfuza Shomalikovaning “Yurt bo'ylab safar” matni berilgan [3; 6].

Sayohatning avvali yo'ldir. Yo'l poyingdan ko'zlangan manzilgacha yetaklovchi masofaga o'xshaydi. Har kimning o'z yo'li bo'ladi. gohi uni topish biroz mushkulroq, goho ko'ngildagidek kechadi: mehnatlarning samarasi, mevasi yetiladi...

Biz yo'lda davom etamiz: hayotdan izlaganlarimizni topish uchun yo'l qidirib yashayveramiz. yashash degani aslida o'z o'ringga munosib yo'lga

tushish deganidir. unda maqsad sari qo'yilgan har qadam peshona terlari evaziga mashaqqatlarni yengib, ko'zlaganingga yetkazadi.

Bungacha bosib o'tilgan har qadamda dunyoning hikmati saodatga aylanadi. bobom qo'llarini duoga ochadi: "Yo'ling ravon bo'lsin!"

Yo'llar...yo'llar...Istiqlolimizning yillari barhayot yo'llarga shunday izlar soldiki, dunyo ahli hayratdaligi haqiqat!

O'quvchilarning o'qib tushunish ko'nikmasini rivojlantirish uchun "**Yo'l xaritasi**" metodi asosida quyidagi topshiriq beriladi.

Dastlab matnni o'qituvchi sinfga ovoz chiqarib o'qib beradi, keyin matn uch qismga ajratilib o'quvchilar navbatma-navbat o'qishadi.

1-topshiriq. Har bir o'quvchi o'zining "Yo'l xaritasi"ni chizadi. Buning uchun ularga A4 varaq va rangli qalamlar beriladi. Xaritada quyidagilar tasvirlanadi:

Boshlanish nuqtasi: ular o'z yo'llarini qayerdan boshlashini o'ylashadi (masalan, "Uyimdan" yoki "Maktabdan").

To'siqlar: matnda keltirilgan "mashaqqatlar" so'zidan ilhomlanib, yo'lda duch kelishi mumkin bo'lgan 1-2 ta to'siqni chizishadi (masalan, daryo, tog', yomg'ir).

Manzil: ularning yo'llari qayerga olib boradi? (masalan, "Katta orzumga" yoki "Oilam yoniga").

Niyatlar: xaritada kichik bulut shaklida "Yo'ling ravon bo'lsin!" iborasini yozishadi.

Interaktiv qism: o'quvchilar juft bo'lib yoki kichik guruhlarda o'z xaritalarini bir-birlariga tushuntirishadi. Har bir o'quvchi do'stining xaritasidagi yo'l haqida 1 ta savol beradi (masalan, "Bu tog'ni qanday yengding?").

Yakun: o'qituvchi eng qiziqarli xaritalarni sinfga ko'rsatib, matndagi "har kimning o'z yo'li bo'ladi" fikrini muhokama qiladi. Shuningdek, ushbu matndan 3 ta muhim so'z toping va ularni tushuntiring.

O'qib tushunish ko'nikmasi zamonaviy ta'limda o'quvchilarning intellektual va ijodiy salohiyatini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Bu ko'nikma nafaqat matnni o'qish, balki uning mazmunini chuqur anglash, muallifning fikrini tahlil qilish va o'ziga xos xulosalar chiqarish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Adabiyot darslarida she'rlarni tahlil qilish o'quvchilarning o'qib tushunish ko'nikmasini oshirishning samarali usullaridan biridir. She'rlar o'zining ixchamligi, badiiy tasvir vositalarining boyligi va ko'p qatlamli ma'nolari bilan o'quvchilarni chuqur fikrlashga undaydi.

She'r adabiyotning eng murakkab va shu bilan birga eng jozibali janrlaridan biridir. Uning badiiy tili, ritmik tuzilishi va obrazli ifodasi o'quvchidan yuqori darajadagi diqqat va sezuvchanlikni talab qiladi. She'rni tahlil qilish jarayonida o'quvchi matnning sirtqi ma'nosidan tashqariga chiqib, undagi yashirin ma'nolarni kashf etishga harakat qiladi. Bu esa o'qib tushunish ko'nikmasining asosiy komponentlari – tanqidiy fikrlash, muallif niyatini anglash va matnni shaxsiy tajriba bilan bog'lashni rivojlantiradi.

Masalan, 3-sinf “Ona tili” darsligida “jarangli va jarangsiz undoshlar” mavzusini o‘qitishda Tolib Yo‘ldoshning “Maqtanchoqqa” she’ri [4; 34] topshiriq sifatida berilgan.

Sen o‘zingni o‘zing
Ko‘kka ko‘tarma ko‘p.
To‘g‘ri, o‘zing juda yaxshi
Bolasan, xo‘p.
Lekin seni boshqa birov
Maqtar bo‘lsin.
So‘zlaringga keksa-yu yosh
Mahtal bo‘lsin.
Hayotda bir o‘zing emas,
Qaraysanmi?
Hamma sevib maqtashlikka
Yaraysanmi?

Savollarni 1-jadvalda aks etgan kabi uch toifaga ajratiladi.

Tushunish savollari:

She’rda kim haqida gap ketmoqda? (Masalan: “Sen” deganda kimga murojaat qilinmoqda?)

She’rda “ko‘kka ko‘tarma ko‘p” deganda nima nazarda tutilgan deb o‘ylaysan?

She’r bo‘yicha o‘zingni boshqa kim maqtashi kerak?

Fikrlash savollari:

Nega o‘zimizni o‘zimiz ko‘p maqtamasligimiz kerak deb o‘ylaysan?

Agar seni do‘sting maqtasa, qanday his qilarding?

She’rda “keksa-yu yosh mahtal bo‘lsin” deganda nima demoqchi bo‘lgan?

Shaxsiy tajribaga oid savollar:

Seni kimlar ko‘p maqtaydi? (Masalan: ota-onang, o‘qituvching yoki do‘stlaring)

Sen qachon o‘zingni yaxshi bola deb hisoblaysan?

Xulosa

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun o‘qib tushunishni o‘stirishda ertak, ma’lumotli matnlar va she’rlardan foydalanish juda foydalidir. Bu matnlar bolalarning o‘qishga qiziqishini oshiradi, ularga yangi narsalarni o‘rgatadi va

fikrlashga yordam beradi. O'qituvchilar topshiriqlarni oson va qiziqarli qilib tuzsa, o'quvchilar o'qishni yaxshi ko'rib qoladi.

Har bir matn turi o'ziga xos tuzilishga ega bo'lib, talabalardan u bilan ishlashda turlicha yondashuvni talab qiladi. Masalan, ilmiy matnda asosiy e'tibor faktlar va dalillarga qaratilsa, adabiy matnda muallif niyati va obrazlarni talqin qilish muhimdir.

Iqtiboslar/Синоски/References

1. Azimova I., Mavlonova K., Quronov S., Sh. Tursun. Ona tili va o'qish savodxonligi. 2-sinf. Toshkent - 2021.
2. Parpiyev Odil Olimovich, & Abdushuxratova Durdon Anvarovna. Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida didaktik o'yin usullari. Yangi O'zbekistonda tabiiy va ijtimoiy-gumanitar fanlar respublika ilmiy amaliy konferensiyasi. 2024-yil. 158–161-betlar.
3. Toirova M. E. Ona tili. 4-sinf uchun darslik. 1-qism. “Novda edutainment” nashriyoti. Toshkent – 2023. 6-bet.
4. Toirova M. E. Ona tili. 3-sinf uchun darslik. 1-qism. “Novda edutainment” nashriyoti. Toshkent – 2023. 34-bet.

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

T A R J I M A S H U N O S L I K

Sindarov Feruz
tayanch doktorant
SamDCHTI
Samarqand, O'zbekiston
fsindarov@mail.ru

**ANTROPONIM KOMPONENTLI FRAZELOGIK BIRLIKLARNING
MILLIY-MADANIY SEMANTIKASIGA DOIR
(fransuz tili materialida)**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada antroponim komponentli frazeologik birliklarning milliy-madaniy semantikasi haqida so'z yuritiladi. Fransuz tili materialida badiiy prototipli frazeologik birliklar tahlil qilinib, ularning madaniy merosi va tarixiy asoslari badiiy asarlardan olingan misollar asosida tahlil qilindi. Shuningdek, antroponimlarning frazeologik birlik komponenti sifatida ko'pincha madaniyat, tarix yoki urf-odatlarini aks ettirishi va frazeologik birliklarning umumiy ma'nosini kuchaytirishi ochib berilgan. Shu bilan birga, badiiy prototipli frazeologik birliklarda qo'llanilgan antroponimlar orasida asar muallifi tomonidan tanlangan fiktonimlar alohida o'ringa ega ekanligi aniqlangan, ular orasida turdosh otdan atoqli ot sifatida foydalanilishi, fe'l shakllaridan olingan, xorijiy turdosh otdan kelib chiqqan va xorijiy antroponimlarni asar qahramoni uchun tanlab olish holatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: *Lingvomadaniyat, frazeologik birliklar, antroponimlar, prototip, milliy-madaniy semantika, fiktonimlar, onimlar.*

Sindarov Feruz
Doctoral student
SamSIFL
Samarkand, Uzbekistan
fsindarov@mail.ru

ANTHROPONYM-BASED PHRASEOLOGICAL UNITS IN TERMS OF NATIONAL-CULTURAL SEMANTICS (Based on the French Language)

ABSTRACT

This article discusses the national-cultural semantics of phraseological units containing anthroponyms. Phraseological units with artistic prototypes in the French language are analyzed, focusing on their cultural heritage and historical basis through examples drawn from literary works. The study reveals that anthroponyms, as components of phraseological units, often reflect culture, history, or traditions, thereby enhancing the overall meaning of the phraseological unit. Additionally, the analysis highlights the unique role of fictive anthroponyms chosen by authors in literary works. These include cases of utilizing common nouns as proper nouns, deriving anthroponyms from verb forms, selecting foreign-derived anthroponyms, and incorporating foreign anthroponyms for naming literary characters.

Keywords: *Linguoculture, phraseological units, anthroponyms, prototype, national-cultural semantics, fictive anthroponyms, proper names.*

Синдаров Феруз
Докторант
СамГИИЯ
Самарканд, Узбекистан
fsindarov@mail.ru

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СЕМАНТИКА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С АНТРОПОНИМНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ (на материале французского языка)

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается национально-культурная семантика фразеологических единиц с антропонимным компонентом. На материале французского языка анализируются художественные прототипичные фразеологические единицы, их культурное наследие и исторические основы на примере литературных произведений. Также выяснено, что антропонимы, являясь компонентами фразеологических единиц, часто отражают культуру, историю или традиции, усиливая их общее значение. Кроме того, было установлено, что среди антропонимов, использованных в художественных прототипичных фразеологических единицах, особое место занимают фиктонимы, выбранные авторами произведений. Они включают в себя использование общих имен как собственных, форм глаголов, заимствованных из иностранных языков, и иностранных

антропонимов для персонажей произведений. В результате, анализируется роль этих фразеологических единиц в сохранении и передаче культурного наследия, а также их применение как в современных, так и в классических произведениях.

Ключевые слова: *Лингвокультура, фразеологические единицы, антропонимы, прототип, национально-культурная семантика, фиктонимы, онимы.*

Antroponimlar xalqning kechagi va bugungi hayoti orasidagi ko'prikdir. Ayniqsa, ular frazeologik birliklar komponenti sifatida kelsa, ulardagi mental xususiyati yanada yorqinlashib, xalqning ko'p asrlik tarixi va madaniyatini til orqali ifodalash imkonini beradi. Shu bois bunday birliklar muayyan xalqning tarixi, badiiy merosi va dunyoqarashi bilan bog'liq holda shakllanadi. Shu bilan birga, u yoki bu tilning frazeologik birliklari insoniy munosabatlarning ko'z ilg'amas rang-barangligini aks ettiradi [1, B.138]. Fransuz tilida antroponimlar nafaqat frazeologik birlik komponenti, balki madaniy belgi tashuvchisi bo'lib xizmat qiladi. Chunki V.A.Maslova ta'kidlaganidek, lingvistik belgilar so'zlashuvchilarning madaniy va milliy mentalitetini aks ettiruvchi "tili" funksiyasini bajarishga qodir [2, C.30]. Fransuzcha antroponim komponentli frazeologik birliklar ham xalq madaniyatining uzoq tarixiga borib taqaladi. Masalan: *Laissez faire à Georges, il est un homme d'âge* - "Jorjga qo'yib bering, u yetuk odam". Ushbu frazeologik birlikning markaziy "belgisi" kardinal Georges d'Amboise, Frensis I saroyida vazir bo'lib, u o'zining aql-zakovati bilan mashhur bo'lgan, ammo vaqt o'tishi bilan o'z davrining boshqa ko'plab shaxslari kabi unutilgan.

Bunday birliklarning mavjudligi antroponimlar ishtirokidagi frazeologik birliklarni keng tadqiq qilishga undaydi. Fransuz adabiyoti bilan bog'liq holda paydo bo'lgan antroponim komponentli frazeologik birliklar shular jumlasidandir. Ushbu birliklar nafaqat adabiyotning ulug'vorligidan, balki xalq orasida keng tarqalganligidan ham dalolat beradi, Masalan: *Mère Gigogne, Fier comme Artaban, Idylle d'Aucassin et de Nicolette, Faire Florès, envoyer à Dache, Verre d'eau de Bossuet, Fin comme Gribouille, Madame Benoiton, Faire Gille, Adieu Berthe!, Maître Jacques, Couteau de Jeannot, Marie Bredasse, Fille à Nicolas, A la barbe de Pantalon, Envoyer chez Plumeau, Prince Charmant.*

Quyida ba'zi birliklarning etimologiyasini ko'rib chiqaylik:

Victor Gyugoning "*Les Misérables*" (*Xo'rlanganlar*) asaridan olingan "*Faire un Jean Valjean*" bu ibora qiyinchiliklarga qaramay, yaxshilik qilishni anglatadi, chunki Jean Valjean qiyin hayotiga qaramay, doimo yaxshilik qilardi [3].

Molyerning "*Tartuffe*" asaridan olingan "*Jouer les Tartuffes*": Bu ibora ikkiyuzlamachilik yoki munofiqchilik qilishni anglatadi. Tartuffe o'zining soxta dindorligi bilan mashhur [4]. Ushbu personaj yolg'on so'zlovchi,

ikkiyuzlamachi, haqiqatda o'zida bo'lmagan fazilatlarni bor qilib ko'rsatadi. Uning bu kabi salbiy tomonlari iboraning paydo bo'lishiga turtki bo'lgan.

Idylle d'Aucassin et de Nicolette-ehtirosli va xotirjam sevgi. XIII asrda noma'lum muallif tomonidan yigit va qizning mehrlil sevgisi haqida yozilgan ertak(masal)ga ishora qiladi [5]. Bugungi kunda odatda engil istehzo bilan ishlatiladi.

Madam Benoiton- uyda topib bo'lmaydigan ayol. Dramaturg Viktorien Sarduning "Benuat oilasi" (1831-1908) komediyasi qahramoni nomidan kelib chiqqan. Unda yangi boy burjua oilasi tasvirlangan bo'lib, ular uchun pul qadriyatlardan ham ustun tarzda tasvirlangan [6].

Yuqoridagi kabi frazeologik birliklar fransuz adabiyotining boyligi va obrazlarning xalq orasida qanday lingvomadaniy ma'no berishini ko'rsatadi. Lingvomadaniy ma'no – bu madaniy ahamiyatga ega bo'lgan, individual yoki kollektiv xarakterga ega mental tushuncha bo'lib, til vositalari orqali verballashadi. [7, C. 9]

Antroponim komponentli frazeologik birliklar (keyinchalik AKFB) fransuz frazeologiyasida o'ziga xos xususiyatlarga ega va ularning lingvomadaniy tahlili bunday birliklarning madaniy, tarixiy va ijtimoiy jihatlarini ochib berish imkonini beradi.

A.Mamatov frazeologik birliklarning milliy-madaniy semantikasini uch qismga bo'ladi, bular milliy madaniyatni yaxlit, kompleks tarzda, o'zining barcha idiomatik ma'nosi bilan aks ettiradigan frazeologizmlar, frazeologizmlar milliy madaniyatni bo'laklarga bolib, o'z tarkibida mavjud komponentlari, ya'ni so'zlar orqali ochib beradigan frazeologizmlar va milliy madaniyatni o'z prototiplari bilan aks ettiradigan frazeologizmlar [1, B.138-139]. Fransuzcha AKFBlarni ushbu tasnifga asosan tasniflasak quyidagi manzara hosil bo'ladi.

Frazeologik birliklarning milliy-madaniy semantikasi	Misollar
Milliy madaniyatni yaxlit, kompleks tarzda, o'zining barcha idiomatik ma'nosi bilan aks ettiradigan frazeologizmlar	<i>Boite à Perrette-mahfiy pullar;</i> <i>Chevale de l'Apocalypse-oq ot.</i> <i>C'est Gros-Jean qui en remontre à son curé - qari bilganni pari bilmaydi</i>
Frazeologizmlar milliy madaniyatni bo'laklarga bolib, o'z tarkibida mavjud komponentlari, ya'ni so'zlar orqali ochib beradigan frazeologizmlar	<i>Discorde est au camp d'Agrament-birodarlik nizosi</i>
Milliy madaniyatni badiiy prototiplari bilan aks ettiradigan frazeologizmlar	<i>Un marquis de Carabas-boy, mulkdor odam;</i> <i>Embrassons-nous Folleville-munosabatga majburlamoq</i> <i>Adieu Berthe-hammasi tamom, alvido.</i>

Fransuz milliy madaniyatini aks ettiradigan badiiy prototiplardan turg'unlashgan va hozirgi kunda keng qo'llaniladigan AKFBlar salmoqli o'ringa egaligi ko'zga tashlanadi. Masalan:

faire le Rodomont birligi tarkibidagi antroponim fransuz madaniyatida *maqтанish* belgisiga ega. **Rodomont** italyancha *rodere* “kemirmoq” va *monte* “tog” so'zidan yasalgan bo'lib, so'zma-so'z tarjimasi “kemiruvchi tog” degan ma'noni anglatadi. Rodomonte, Jazoirning jasur, ammo mag'rur va beodob qirol, Boiardoning 1476-1492 yillar oralig'ida yozilgan epik she'ri “*Orlando innamorato*” ning qahramoni, keyin esa Ariosto tomonidan 1506-1532 yillarda yozilgan “*Orlando furioso*” asarining davomi.[8] Ushbu birlikning badiiy asarda qo'llanilishiga e'tibor qaratsak:

Comme j'arrivai au haut de la montée, faisant le Rodomont, et jouant du bâton, je vis venir à moi un petit homme blond, tout courant et pleurant (Romain Rolland Colas Breugnon, 1919, p. 201).

Ushbu parcha “*Tepalikning cho'qqisiga chiqib, cho'pni mag'rurlanib o'ynar ekanman, men tomon yig'lab va yugurib kelayotgan, kichik gavdali, oq-sariq yuzli bir odamni ko'rdim*” degan ma'noni beradi.

quart-d'heure de Rabelais yoqimsiz to'lash vaqti degan ma'noni anglatadi. Rimdan Parijga qaytayotgan Rabelais Liondagi mehmonxonalardan birida to'xtagan. Biroq, mehmonxona egasiga to'lash va yo'lida davom etish uchun puli bo'lmagani uchun u ayyor usulni o'ylab topdi. Mashhur yozuvchi o'z xonasiga “qirol uchun zahar”, “qirolicha uchun zahar” va hokazo yozuvlar bilan paketlarni qo'ydi. Mehmonxona egasi mehmonni fitnachi deb o'ylab, darhol soqchilarni chaqirdi. Rabelais kuzatuv ostida Parijga yuborildi, u yerda u o'z hiylasini hakamlarga oshkor qildi va qo'yib yuborildi. Bu yerda Jyul Vernning shu nomli pyesasiga ishora qilingan. [9]

Je ne répondrais même pas que mes feux de quinze cents francs aient suffi pour acquitter la carte, et que Roux n'ait pas eu à intervenir au moment du quart-d'heure de Rabelais. (Hippolyte de Villemessant, Mémoires d'un journaliste, tome 1, 1867)

Yuqoridagi parcha “*Men hatto 1500 frank pulim xarajatlarim hisobini to'lash uchun yetganiga lolman, va Roux hisobni to'lash paytida aralashishi shart bo'lmadi*” shaklida tarjima qilinib, ibora badiiy asarda o'z ma'nosini saqlab qolgan.

prince Charmant – Sharl Perro ertaklari qahramonlaridan biri bo'lib, turmushga chiqish uchun ideal yigit sifatida tasvirlangan. [10] Ushbu birlik badiiy asarlarda, kundalik hayotda ham shu ma'noda qo'llaniladi. Masalan:

J'ai vécu dans un monde de femmes seules qui ne comptaient que sur elles pour vivre et survivre, convaincues, sans avoir forcément lu Jules Renard, qu'être féministe, c'est d'abord ne pas croire au prince charmant. – (Mona Ozouf, Composition française, Gallimard, 2009, collection Folio, page 259).

Mona Ozuf (1931-yilda tug'ilgan)ning ushbu mashhur asaridan olingan parcha “*Men faqat o'zlariga tayanib yashashlari va omon qolishlari, Jules Renardni o'qimasdan ham, feministik bo'lishlari, avvalo, ertakdagi Shahzodaga*

ishonmasliklari kerakligini anglagan yolg'iz ayollar dunyosida yashadim“ deb tarjima qilinadi.

secret de Polichinelle - ochiq sir. Polichinelle - 16-asr oxiridagi qadimiy teatrning kulgili qahramoni. U ikki shoxli katta shlyapa kiygan holda sahnaga chiqqan. Polichinelle tovuqning tumshug'iga o'xshab uzun burunli bo'lgan, shuning uchun unga italyanча pulcinella «tovuq» laqabi berilgan. Italiyaliklar uchun bu jirkanch hazil, fransuzlar uchun esa sirni saqlay olmaydigan quvnoq, o'ynoqi odam. [11] Quyida ushbu AKFB ishtirokidagi parchani ko'rib chiqsak :

Ces rapports étaient d'ailleurs, depuis longtemps, le secret de Polichinelle et on en commentait les principaux paragraphes dans les salles de rédaction. (Léon Daudet, Souvenirs des milieux littéraires, politiques, artistiques et médicaux, 1932

Ushbu xabarlar uzoq vaqt davomida ochiq sir bo'lib kelgan va asosiy paragraflar tahririyatlarda sharhlangan.

Bu personaj nomidan *mener une vie de Polichinelle (Polichinelle kabi hayot kechirish)* frazeologik birligi ham shakllangan.

fier comme Artaban- mag'rur, takabbur degan ma'noni beradi. Artaban XVII asrda mashhur bo'lgan La Kalprenedning “Kleopatra” romanining qahramonlaridan biri bo'lib, u mag'rurlik va takabburlikni ifodalaydi. Bualoning so'zlariga ko'ra, Gaskoniyalik La Kalprened, aksariyat qahramonlarida, ayniqsa Artabanda, o'zining takabburligini aks ettirgan [12].

J'ai balancé mes gants au milieu du plateau, noble, et j'ai quitté la pièce fier comme Artaban. – (Dominique Lemaire, Le trèfle à quat' feuilles, 1987)

Men qo'lqoplarimni sahnaning o'rtasiga otib yubordim, sharaflri ravishda xonani Artaban kabi g'urur bilan tark etdim.

Boshqa asarda paydo bo'lgan AKFBlar, yana boshqa bir asarda qo'llanilib, xalqning madaniy va adabiy boyligini aks ettiradi. **Adieu Berthe** AKFBi ham shular jumlasidandir:

adieu Berthe A. Gusson va F. Blansh asarining sahna ishlov berish nomi (1968). Leo Bertold pulsiz prodyuseri, hisobni to'lash uchun pul yo'qligi sababli mehmonxonadan mehmonxonaga ko'chib o'tadi. U va uning truppassi *Adieu Berthe* spektaklini ishlab chiqish uchun Lucullus mehmonxonasiga joylashadi. Agar Lucullus mehmonxonalar tarmog'ining bosh menejeri o'z hisobchilari bilan mehmonxona hisobini tekshirish uchun kelmaganida hammasi yaxshi bo'lardi. [10]

Fred Vargasning “Pars vite et reviens tard” asarida ham bu birlikdan foydalanilgan. Bu yerda ibora qahramonning o'zganing boyligini boshqarish (anig'rog'i, o'g'irlash) jarayonini tasvirlashda qo'llaniladi:

.... je gérais toute sa fortune, c'est-à-dire que je la lui piquais, avec Antoine, et adieu Berthe, juste retour des choses. — (Fred Vargas, Pars vite et reviens tard, 2001)

.... *men uning barcha boyligini boshqarardim, aniqrog'i Antuan bilan birgalikda uni o'g'irlardim, xayr Berta (alvido, hammasi tamom), bu narsalarning adolatli qaytarilishidir.*

Marquis de Carabas – juda keng maydon egasi, mulkdor, aristokrat. Karabas - yozuvchi Sharl Perroning (1628-1703) “Etik kiygan mushukcha” ertagidagi afsonaviy qahramon, son-sanoqsiz boylıklar egasi. Markiz de Karabas – (“Etik kiygan mushukcha” ertagining mushuk qahramoni tomonidan ixtiro qilingan xayoliy qahramon). Carabas (Karabog‘) turkiycha so‘z bo‘lib, le Dictionnaire Oriental de Barthélemy d’Herbelot de Molainville lug‘atida berilgan ta’rifga ko‘ra, “bir paytlar mo‘g‘ul sultonlari va boshqa shahzodalar yozda dam oladigan tog‘ning nomini bildiradi[9].

En tout état de cause un marquis de Carabas est un véritable trésor, et ce trésor double de prix s’il est évidemment provincial et, à coup sûr, archi-naïf. — (Xavier de Montépin, Le roman d’une actrice, 1885, page 104)

Qanday bo‘lmasin, markiz de Karabas haqiqiy xazina, va bu xazina viloyatlik va juda sodda bo‘lsa, ikki baravar qimmatliroq.

Xavier de Montépinning “Le roman d’une actrice” asarida “Markiz de Karabas” iborasi qo‘llanilgan. Bu yerda ibora boylık va qadr-qimmatni ifodalaydi.

À la tienne, Étienne — bu mashhur ichimlik qo‘shig‘ining nomi va kimningdir sog‘lig‘i uchun qadah ko‘targanda ishlatiladigan ibora bo‘lib, “Sog‘ligingiz uchun, Etyen” ma’nosini anglatadi. Bu ibora fransuz madaniyatida ko‘p qo‘llaniladi va ko‘pincha samimiy, do‘stona munosabatni ifodalaydi[13]. Masalan:

À la tienne, Étienne, sans ces garces femmes... Étienne, qui tirait sur ses bretelles, était l’un des piliers du café de grand-mère. — (Michel LOUYOT, Le chat de Mara, 2014)

Sog‘ligingiz uchun, Etyen, Yelkasini tortib o‘tirgan Etyen o‘sha bemani ayollarsiz.... qariyaning kafesidagi ustunlardan biri edi.

Keltirilgan misol madaniy kontekst va frazeologik birliklarning badiiy asarlarda qanday ishlatilishi haqida yaxshi tasavvur beradi. Ushbu ibora odatda samimiy va insoniy munosabatlarni tasvirlashda ishlatiladi.

Embrassons-nous Folleville-munosabatga majburlash. Bu ibora kimgadir uning xohishiga qarshi o‘zaro munosabatlarni qurishni talab etilgan kishiga nisbatan qo‘llaniladi (so‘zma-so‘z tarjiması: quchoqlashaylik, Follevil!). Birinchi marta 1850 yilda taqdim etilgan Lavish komediyasi sarlavhasidan kelib chiqqan. Uning qahramonlaridan biri bu iborani aytib, doimo Follevilning qo‘lini tutib, o‘z qizini unga turmushga berishga harakat qiladi. [14] Bugungi kunda ham keng qo‘llaniladigan iborani quyidagi siyosiy matn parchasi orqali yanada yoqqol anglashimiz mumkin:

L’état d’esprit “Embrassons-nous Folleville!” qui a régné jusqu’à septembre 2023 dans les rapports entre la Pologne et l’Ukraine ne semblera naturel qu’à ceux qui sont dénués de toute conscience historique — (Emmanuel Todd, Le défaite de l’occident, Éditions Gallimard, 2024, p. 121)

Polsha va Ukraina o'rtasidagi munosabatlarda 2023 yil sentyabrgacha hukm surgan "Embrassons-nous Folleville!" majburlash ruhiyati faqat tarixiy ongdan mahrum bo'lganlar uchun tabiiy ko'rinadi.

Père Fouettard Rojdestvo paytida Sankt-Nikolay bilan birga yuradigan uzun, kirli, qora rangli xalat kiyib olgan va mo'ylovi o'stirilgan ko'rinishdagi personaj bo'lib, u itoatsiz bolalarni qamchi bilan urar edi, Sankt-Nikolay esa yaxshi odobli bolalarga sovg'alar berardi.[15]

Nos grands-parents inventaient des personnages à faire peur. Des personnages se rapprochant du Père Fouettard et destinés à effrayer les enfants. En quelque sorte des croquemitaines. – (Jean-Marie Jeudy, Les mots pour dire la Savoie: et demain, j'aurai autre chose à vous raconter, Montmélian: La Fontaine de Siloë, 2006, p. 160)

Bizning bobolarimiz qo'rqinchli qahramonlar o'ylab topishardi. Ular Père Fouettard kabi, qo'rqinchli ertak qahramonlariga o'xshab bolalarni qo'rqitish uchun mo'ljallangan edi.

Keltirilgan parcha *Père Fouettard* personajining madaniy va tarbiyaviy roli haqida tushuncha beradi va katta avlod vakillarining qo'rqinchli qahramonlarni qanday qilib bolalarni tarbiyalash uchun o'ylab topganliklarini aks ettiradi.

Pas de ça, Lisette! jiddiy va tuzatib bo'lmaydigan oqibatlariga olib keladigan harakatni to'xtatish uchun ishlatiladigan nido [16]. Bu ibora keskin qarshilik va qat'iyatni ifodalaydi. Masalan:

Jamais ! s'écria-t-il; tuez-moi si vous voulez ; mais me faire rendre mon sabre? Pas de ça, Lisette! Je résilie mon engagement. — (Jules Lan, Mémoires d'un chef de claque, chapitre IV: Choristes, corps de ballets, comparses ; Librairie nouvelle, Paris, 1883, page 122)

Hech qachon! - deb qichqirdi u. - Agar xohlasangiz meni o'ldiring; qilichimni qaytarishga majbur qilyapsizmi? Bunday bo'lmaydi! Men o'z majburiyatimni bekor qilaman.

Badiiy prototipli AKFBlar adabiyotda madaniy va estetik merosning muhim qismidir. Ular ko'pincha o'zida chuqur ramziy yoki metaforik ma'nolarni saqlaydi va yangi asarlarda qayta qo'llanilib, uning madaniy va adabiy ahamiyatini ko'taradi. Badiiy asarlarda qo'llanilgan badiiy prototipli birliklar zamonaviy asarlarda ham, klassik asarlarda ham birdek qo'llanilishi, ularning zamonaviy o'quvchiga yetkazish va xalq madaniyatini avlodlardan avlodga o'tkazish imkonini beradi.

Badiiy asarlarda badiiy prototipli AKFBning qo'llanilishi bir nechta muhim omillardan dalolat beradi:

Madaniy meros	Bu birliklar milliy va madaniy merosning uzviy qismi sifatida o'quvchilarga madaniy kodlarni va tarixiy ma'nolarni yetkazadi.
Estetik boylik	Frazeologik birliklar tilning estetik imkoniyatlarini kengaytirib, obrazlilik va ifodalilikni oshiradi.

Ramziy ma'no	Ko'pincha bu birliklar chuqur ramziy yoki metaforik ma'nolarni o'zida saqlaydi, bu esa o'quvchilarga ko'proq tushunchani yetkazishga xizmat qiladi.
Tilni rivojlantirish va boyitish	Tilning rivojlanishida va boyitilishida muhim rol o'ynab, yangi asarlar orqali qayta ishlanadi va yangi ma'nolar bilan boyitiladi. Bunday birliklar tilning boyligi va qirralarini ochib beradi, tilni yanada rang-barang qiladi.
Madaniy uzviylik	Zamonaviy va klassik asarlarda birdek qo'llanilishi xalq madaniyatini avlodan-avlodga yetkazish va uni saqlashga yordam beradi.
Xarakter tasviri	Iboralar personajlarning xatti-harakatlari, fe'l-atvori va qobiliyatlarini aniqroq tasvirlashga yordam beradi.
Estetik baholash	Iboralarning ishlatilishi asarlar estetik bahosini oshiradi va ularning san'at asari sifatidagi ahamiyatini kuchaytiradi.
Xalqaro aloqalar	Xorijiy antroponimlar va ularning fransuzcha frazeologik birliklarda qo'llanilishi xalqaro madaniy aloqalarni mustahkamlaydi.

Antroponimlar ko'pincha biror madaniyat, tarix yoki an'anani aks ettiradi va shu orqali frazeologik birliklarning umumiy ma'nosini kuchaytiradi. Ular odatda insonlarning xatti-harakatlari, fe'l-atvori va qobiliyatlarini tasvirlash uchun ishlatiladi. Shu bilan birga, antroponimlar ko'pincha umumiy doiralardagi shaxsiy xususiyatlarni ifodalash uchun ishlatiladi. Umuman olganda, antroponimlar frazeologik birliklar tarkibida keng ko'lamli va chuqur ramziylikni ta'minlab, ularning madaniy va semantik boyligini oshiradi. Shuningdek, antroponim komponentli badiiy prototipli fransuzcha frazeologik birliklar quyidagi ma'nolarni ifodalab kelishi mumkin, masalan:

AKFB anglatgan ma'no	Misollar
Tashqi ko'rinish	Pied de Candrillon-juda kichik oyoq
Xatti-harakat	Habit de Jocrisse-qosh qo'yaman deb ko'z chiqarmoq
Fe'l-atvor	Tartarin de Tarascón – ko'p gapiradigan va maqtanchoq odam.
Kasb-hunar	Monsieur Dimanche - tikuvchi
His-tuyg'u	idylle d'Aucassin et de Nicolette-ehtirosli va xotirjam sevgi
Holat	Discorde est au camp d'Agrament- birodarlik nizosi
Narsa-buyum	Boite à Perrette 1) biron bir tashkilotning maxfiy mablag'lari; 2) qayerga ketishi noma'lum pul; 3) kelib chiqishi shubhali pul.

Ushbu birliklarni tahlil qilish jarayonida frazeologik birliklar tarkibida qo'llanilgan antroponimlar juda hilma-hil ekanligi ko'zga tashlanadi va chuqur tadqiq etishga undaydi. A. V. Superanskaya klassifikatsiyasiga ko'ra fransuz

frazeologik birliklari tarkibida qo'llanilgan antroponimlarni quyidagi tematik guruhga ajratish mumkin [17, C. 113.]:

Antroponimlarning tematik guruhlari	Antroponimlar ishtirokidagi frazeologik birliklar
Realionimlar - Fransiya tarixida qayd etilgan real hayot kechirgan tarixiy shaxslar nomlari:	<i>Au temps où Berthe filait</i> -qadim zamonlarda; <i>Faire Charlemagne</i> -g'alabdan so'ng o'yindan chiqmoq, qasos imkoniyatini qoldirmaslik; <i>Les jambes de Louis XV</i> -oyog'i qiyshiq bo'lmoq; <i>Soûl comme la bourrique à Robespierre</i> -juda sarhush, mast bo'lmoq;
Fransuz avliyolarining ismlari va taxalluslarini bildiruvchi antroponimlar:	<i>A chaque porc vient le saint Martin</i> -ajali kelmoq; <i>C'est Saint-Roch et son chien</i> - ajralmas do'st; <i>Feu Saint-Elme</i> – yashin;
Ma'lum bir xususiyatni ko'rsatadigan laqablarni bildiruvchi antroponimlar	<i>Petit tondu</i> - Napoleonning laqabi; <i>Roger Bontemps</i> -beparvo, beparvo odam, quvnoq odam;
Mashhur xalq ismlari, ko'pincha ekspressiv-emotsional rang berib talaffuz qilinadi:	<i>Faire le Jacques</i> - ahmoqona harakat qilish; <i>Paul et Jacques (Paul et Pierre)</i> – notanish odamlar; <i>Se moquer de Gautier et Garguille</i> - hammani ustidan kulmoq;
Biblionimlar, Injil qahramonlari ismlari ishtirokidagi frazeologik birliklar:	<i>Côte d'Adam</i> - ayol; <i>Anesse de Balaam</i> – Balamning eshshagi; <i>Pauvre comme Job</i> – Ayubdek kambag'al, bechora;
Fiktonimlar– fransuz mualliflarining asarlarida yaratilgan ismlar:	<i>Moutons de Panurge</i> – Panurg qo'ylari; ko'r-ko'rona boshqalarga ergashadiganlarga nisbatan qo'llaniladi (Panurg qo'ylari). <i>Beau comme le Cid</i> – juda chiroyli (Siddek chiroyli); <i>Tartarin de Tarascon</i> - dangasa, vaysaqi odam (Taraskonlik Tartarin);

Fransuz adabiyoti qahramonlari nomlari ishtirokidagi frazeologik birliklar a'lohida o'ringa ega bo'lib, tahlil jarayonida 52 ta shunday iboralar ko'rib chiqildi. Ushbu frazeologik birliklarda ismlar juda hilma xil bo'lib, ularda qo'llanilgan ismlarning 22 tasi fransuz xalqiga tegishli antroponimlarni, 30 tasi badiiy asar muallifi tomonidan yaratilgan fiktonimlarni o'z ichiga oladi:

Mashhur xalq ismlari ishtirokidagi frazeologik birliklar:

Xalq ismlari ishtirokidagi frazeologik birliklar	O'zbekcha talqini
<i>Madam Benoiton</i>	Uyda topib bo'lmaydigan ayol

<i>Tu l'as voulu, George Dandin!</i>	Siz buni o'zingiz xohladingiz!
<i>Maître Jacques</i>	1) Ishonchli shaxs; 2) Barcha hunarlar egasi.
<i>Couteau de Jeannot</i>	Bu narsa-buyum, uning qismlari asl ko'rinishidan hech narsa qolmaydigan darajada almashtirilganini bildiradi.
<i>Marier Justine</i>	Ishni tezda tugatish
<i>Pas de ça, Lisette!</i>	Yo'q, bunday bo'lmaydi!
<i>Marie Bredasse</i>	G'iybatchi ayol.
<i>Pour un point, Martin perdit son âne</i>	Hatto kichik e'tiborsizlik ham hammasini buzishi mumkin
<i>Maître Martin-bâton</i>	Tayoq
<i>Pousser (faire) des cris de Mélusine</i>	Qichqirmoq
<i>Fille à Nicolas</i>	Nikolaning qizi (kingadir hamdard bo'lgan kishiga nisbatan qo'llaniladigan hazil ibora)
<i>Oies du frère Philippe</i>	Ayollar
<i>En voiture, Simone!</i>	Mashinaga, Simon! (mashinada jo'nab ketish taklifi)
<i>Faire un Jean Valjean</i>	Yaxshilik qilmoq

Ushbu FB lar tarkibida qo'llanilgan antroponimlar fransuz xalqiga tegishli bo'lsada frazeologik birliklar badiiy asar qahramonlari bilan bog'liq xususiyatlar (*maître Jacques*) yoki asar yaratilishi bilan bog'liq voqealar (*adieu Berthe*), asarning umumiy mazmuni (*Tu l'as voulu, George Dandin! Couteau de Jeannot*), uning hal qiluvchi epizodi (*marier Justine*), personajning sifatleri (*Faire un Jean Valjean*) yoki nuqsonlari (*Marie Bredasse*) asosida paydo bo'lgan.

Asar muallifi tomonidan yaratilgan fiktonimlar ishtirokidagi frazeologik birliklar:

Fiktonimlar ishtirokidagi frazeologik birliklar	O'zbekcha talqini
<i>Discorde est au camp d'Agrament</i>	Birodarlik nizosi
<i>Fier comme Artaban</i>	Mag'rur
<i>Marquis de Carabas</i>	Zodagon, keng mulklar egasi
<i>Paysan du Danube</i>	Qo'pol, gapirayotgan gapining ma'nosiga yetmay, to'g'ri kelgan gaplarni gapiraveradigan odam
<i>Mère Gigogne</i>	Ko'p bolali ona

Fiktonimlar faqat yozuvchi tomonidan ixtiro qilingan va tilning haqiqiy onomostikasiga kirmaydigan onimlarga ishora qiladi.[18, C. 13] Ushbu o'rinda biz ham fiktonim orqali badiiy asar muallifi tomonidan sun'iy ravishda ixtiro qilingan nomni tushunamiz. Fiktonim ismlar obrazlarni yaratish va ularning xarakterlarini aks ettirish uchun ishlatiladi.

Fiktonimlarning yaratilish manbasiga e'tibor qaratisla, ular juda xilma-xil ekanligi ko'zga tashlanadi:

Fiktonimlarning paydo bo'lish manbalari	Frazeologik birliklar
Turdosh otdan yasalgan fiktonim ismlar	Conte de ma mère l'Oie - Ertak, bema'nilik; à la barbe de Pantalon - Birovning burni ostida;
Jamoa, jamiyat nomi	Abbaye de Thélème - Mukammal ijtimoiy qurilma;
Asardagi hayoliy qahramon	Envoyer à Dache - Kimnidir undan qutulish uchun sayr qilish uchun yuborish; Marquis de Carabas-Keng mulklar egasi ;
Fe'llarga ishora qiluvchi fiktonimlar	Fin comme Gribouille –Ahmoq, nodon va go'l;
Xorijiy tillardagi so'zlarga ishora qiluvchi fiktonimlar	Secret de Polichinelle - Ochiq sir; Faire le Rodomont– Maqtanmoq; Avare comme Harpagon - Ziqna odam; Moutons de Panurge - Ko'r-ko'rona taqlidchilar ;
Sifatdan yasalgan fiktonimlar	Prince Charmant - Sehrli shahzoda, jozibali yigit;
Xorijiy ismlardan aynan olingan fiktonimlar	Vous êtes orfèvre, monsieur Josse!- Siz bu ishda hakam emassiz, siz manfaatdor tomonsiz; Beau comme le Cid-Juda chiroyli.

Muallif tomonidan yaratilgan bunday ismlarning ko'pchiligi turdosh otlardan yasalganligi ko'zga tashlanadi, masalan: *conte de ma mère l'Oie* (ertak, bema'nilik) ushbu ibora tarkibidagi **Oie** so'zi o'zbek tiliga *g'oz* deb tarjima qilinadi, *Roi soliveau* (*hokimiyatdan mahrum bo'lgan zaif irodali hukmdor*) **roi** so'zi garchi shaxs oti bo'lsada, turdosh ot qirol deb tarjima qilinadi, *envoyer chez Plumeau* (*so'zlashuv, hazil*) - *yuborish, chiqarib yuborish*), *avare comme Harpagon* (*ziqna odam*), *mère Gigogne* (*ko'p bolali ona*), *monsieur Dimanche* (*tikuvchi*), *compère Guilleri* - *quvnoq, ayollarning sevimsisi* kabilarda *Plumeau plumatte* "hech bir joyda" so'zi o'rtasidagi alliteratsiya orqali tuzilgan , *Gigogne* so'zi **cigogne**-laylak so'zining talaffuzi buzilishidan paydo bo'lgan, *Guilleri* so'zi Norman lahjasida chittak va uning qo'shig'ini anglatadigan **guilleri** so'zi bilan bog'liq.

Xorijiy tillardan so'z olish jarayonida lotincha, grekcha, italyanacha, nemischa turdosh otlardan olish xolatlari ko'p uchraydi *masalan: Harpagon*

lotincha *harpago* soʻzidan olingan boʻlib “*mushuk, oʻgʻri*” degan maʼnolarga ega, Panurg qadimgi yunoncha “*panourgōs*” soʻzidan kelib chiqqan boʻlib, “har narsani qilishga qodir, yovuz” maʼnosini anglatadi. Polichinelle italyancha “*tovuq*” turdosh otidan olingan.

Shu bilan birga, xorijiy antroponimlarni aynan olish holatlari ham uchraydi, masalan: *Josse nemischa antroponim asar qahramoniga tanlangan*, Cid ismi ispan tilidan kelib chiqqan boʻlib, “*seigneur*” yoki “*maître*” degan maʼnoni anglatadi. Bu El Cid Campeadorning tarixiy shaxsi bilan bogʻliq. [18]

Badiiy asar qahramonlari uchun tanlangan bunday fiktonimlarning bazilari, keyinchalik xalq orasida ommalashib, fransuzlar madaniyatining ajralmas qismiga aylanib qolgan.

Tahlil jarayonida badiiy asar qahramonlar uchun yaratilgan ismlar fiktonimlar deb berilgan boʻlib, ular quyidagi sabablarga koʻra ishlatiladi:

Unikal identifikatsiya	Fiktonimlar qahramonlarni boshqa asarlardan ajratib turadi va ularning oʻziga xosligini taʼminlaydi.
Ramziy maʼno	Baʼzi fiktonimlar chuqur ramziy yoki metaforik maʼnolarni oʻzida saqlaydi, bu esa asarning umumiy maʼnosini boyitadi.
Hayoliy dunyoni yaratish	Fiktonimlar yordamida mualliflar xayoliy yoki fantastik dunyolarni yaratib, ularning har bir qirrasini oʻquvchilarga batafsil tasvirlab beradi.
Muayyan xarakterni ifodalash	Fiktonimlar orqali qahramonlarning xarakteri, kelib chiqishi yoki maqsadlari haqida koʻproq maʼlumot yetkaziladi.
Estetik imkoniyatlar	Fiktonimlar tilning estetik imkoniyatlarini kengaytirib, asarning obrazlilik darajasini oshiradi.
Asarda yangi kontekst yaratish	Fiktonimlar asarda yangi kontekst va madaniy makon yaratishga yordam beradi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, badiiy prototipli AKFBlar adabiyotda madaniy va estetik merosning muhim qismidir. Ular koʻpincha oʻzida chuqur ramziy yoki metaforik maʼnolarni saqlaydi va yangi asarlarda qayta qoʻllanilib, uning madaniy va adabiy ahamiyatini oshiradi. Bunday birliklarning zamonaviy asarlarda ham, klassik asarlarda ham birdek qoʻllanilishi, ularning zamonaviy oʻquvchiga yetkazish va xalq madaniyatini avlodan-avlodga oʻtkazish imkonini beradi.

Antroponimlar koʻpincha biror madaniyat, tarix yoki anʼanani aks ettiradi va shu orqali frazeologik birliklarning umumiy maʼnosini kuchaytiradi. Ular odatda insonlarning xatti-harakatlari, feʼl-atvori va qobiliyatlarini tasvirlash uchun qoʻllanilishi aniqlandi. Shu bilan birga, antroponim komponentli frazeologik birliklar tarkibida asar muallifi tomonidan tanlangan fiktonimlar orasida turdosh otdan atoqli ot sifatida foydalanilishi, feʼl shakllaridan olingan,

xorijiy turdosh otdan kelib chiqqan va xorijiy antroponimlarni asar qahramoni uchun tanlab olish holatlari ko'p uchrashi kuzatildi.

Bunday frazeologik birliklar adabiyotning ko'p qirraliligini va boyligini ochib beradi. Ulardan foydalanish tilning estetik va semantik jihatdan boyishini ta'minlaydi. Aslida, bunday birliklarning ishlatilishi o'quvchiga yanada chuqurroq tushunchalarni obrazli yetkazishga xizmat qiladi.

Iqtiboslar/ Сноски/ References

1. Mamatov A. Zamonaviy lingvistika (lingvomadaniyatshunoslik asoslari).- Toshkent: «Tafakkur avlodi», 2020. -168 b.
2. Маслова В. А. Лингвокультурология.- Москва, 2001.-208 с.(Maslova V. A. Lingvokulturologiya.- Moskva, 2001.-208 s.)
3. <https://les-miserables.fandom.com/fr>
4. <https://www.linternaute.com/>
5. https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal
6. <https://www.lalanguefrancaise.com/>
7. Маркевич Ю.В. Лингвокультурный смысл «совесть» (на материале русского и французского языков): Автореф.дисс.канд.филол.наук. - Краснодар. 2020. -26 с.(Markevich Yu.V. Lingvokulturniy smisl «sovest» (na materiale russkogo i fransuzskogo yazikov): Avtoref.diss.kand.filol.nauk. - Krasnodar. 2020. -26 s.)
8. <http://www.atilf.fr/>
9. <https://www.france-pittoresque.com/spip.php?rubrique888>
10. https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal
11. <https://www.linternaute.fr/expression/>
12. <https://www.geo.fr/>
13. <https://savour.eu>
14. <https://libretheatre.fr/>
15. <https://www.festinoel.com/>
16. https://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire:Page_d%E2%80%99accueil
17. Суперанская А. В. Общая теория имени собственного. - Москва, Наука, 1973. - 366 с.(Superanskaya A. V. Obshaya teoriya imeni sobstvennogo. - Moskva, Nauka, 1973. - 366 s.)
18. Калинин В.М. Литературная ономастика, или Поэтика онама. - Донецк: ДНУ, 2002. -39 с.(Kalinkin V.M. Literaturnaya onomastika, ili Poetika onima. Donetsk: DNU, 2002. -39 s.)
19. <https://unprenomparfait.fr/#>
20. Ashurov Sh., Suvonova N. Linguistic, Psychological and Theological Interpretation of “White” Colour (in the example of the French and Uzbek languages) // Journal of Positive School Psychology 2022, Vol.6, No.4. 9550 – 9560.
21. Сувонова Н.Н., Долиева Л.Б. Французча онматолик феъллар иштирокидаги ибораларда инсон рухияти тасвири // Ўзбекистонда хорижий тиллар. - 2020. - № 2 (31). - Б. 65–79.(Suvonova N.N., Doliyeva L.B. Fransuzcha onomatopik fe'llar ishtirokidagi iboralarda inson ruhiyati tasviri // O'zbekistonda xorijiy tillar. - 2020. - № 2 (31). - B. 65–79.)

22. Doliyeva L.B. Somatik frazeologizmlarga xos psixofiziologik faktorlar emotiv tasvir obyektlari sifatida (fransuz tili materialida)// “Til, ta’lim, tarjima xalqaro jurnali”. – Toshkent, 2022. – 3 son, 1 jild. – B. 39-54.

23. Dolieva L.B. Neutral Emotions in French Phraseological Units // American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education, Volume 02, Issue- 05, 2024. –P. 130-132. (ISSN (E): 2993-2769, Impact Factor: SJIF: 7.759)

24. Сувонова Н.Н. Некоторые проблемы перевода узбекских пословиц на французского языка// Ученый XXI века, 2016. С.-46 (Suvonova N.N. Nekotorie problemi perevoda uzbekskix poslovis na fransuzkogo yazika// Ucheniy XXI veka, 2016. С.-46)

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

T A Q R I Z

EL SEVGAN USTOZ

**Mengliyev Baxtiyor Rajabovichning Shogirdlarga maktublar
(Ustozimning o'g'itlari) kitobiga**

T a q r i z

ANNOTATSIYA

Ushbu taqriz Baxtiyor Mengliyevning “Shogirdlarga maktublar” kitobi tadqiqiga bag‘ishlangan bo‘lib, muallifning hayot, ilm, ta‘lim xususidagi qarashlari tahlil etilgan. Ilm yo‘liga kirgan kishining yo‘lidagi to‘siqlar, uni yengib o‘tish yo‘llari, maqsadga yetish vositalari; inson hayotida amal qilishi lozim bo‘lgan muhim jihatlari; ta‘lim tizimidagi kamchiliklar va ularni bartaraf etish usullari muallif shaxsiy qarashlari misolida ochib berilgan. Shuningdek, dissertatsiya yozish tamoyillari, ishning rejasi, maqola yozish strategiyasi, ilmiy ish va monografiya farqlari, dissertatsiya himoyasi jarayonida dissertant nutqida amal qilishi lozim bo‘lgan xususiyatlar tahlil etilgan.

***Kalit so‘zlar:** hayot, ichki ishonch, ilm, muvaffaqiyat, dissertatsiya, maqola, ilmiy maktab, nazariya va amaliyot, ta‘lim, ma‘ruza, aforizm*

THE TEACHER BELOVED BY THE PEOPLE

**Review of the book by Mengliyev Bakhtiyor Radzhabovich’s letters to
students (the teachings of my teacher)**

ABSTRACT

This review is devoted to the study of Bakhtiyor Mengliyev’s book, “Letters to students”, which analyzes the author’s views on life, science, and education. Obstacles on the path of a person embarking on the path of science, ways to overcome it, means to achieve the goal; important aspects that must be followed in human life, shortcomings in the education system and ways to overcome them are revealed by the example of the author’s personal views. The principles of writing a dissertation, the work plan, the strategy of writing an article, the differences between a scientific paper and a monograph, and the features that a dissertator should follow in candidate’s speech during the dissertation defense are also analyzed.

Keywords: *life, inner confidence, science, success, dissertation, article, scientific school, theory and practice, education, lecture, aphorism*

НАРОДОМ ЛЮБИМЫЙ НАСТАВНИК

Рецензия на книгу Менглиева Бахтияра Раджабовича “Письма к ученикам”
(наставления моего учителя)

АННОТАЦИЯ

Данная рецензия посвящена изучению книги Бахтияра Менглиева “Письма к студентам”, в которой анализируются взгляды автора на жизнь, науку и образование. Препятствия на пути человека, вступающего на стезю науки, способы их преодоления, средства достижения цели; важные аспекты, которым необходимо следовать человеку на жизненном пути; а также недостатки в системе образования и способы их преодоления рассматриваются с авторской точки зрения. Также принципы и логика диссертационного исследования, особенности работы над статьей, структура работы, различия между научной статьей и монографией, правила и порядок защиты диссертации, которым должен следовать диссертант в своей кандидатской речи во время защиты диссертации.

Ключевые слова: жизнь, внутренняя уверенность, наука, успех, диссертация, статья, научная школа, теория и практика, образование, лекция, афоризм

Hayotda insonning to‘g‘ri yo‘l topishida, ilm pillapoyalaridan odimlashida yoxud kasbiy mahoratda erishishida kimning beminnat xizmatlari, o‘g‘tlari, mehnati samarasi yotadi. Biz uni “USTOZ” deymiz. Har bir shogird maqsadi sari intilar ekan ana shunday ustoz mukarramga muhtoj bo‘ladi. Uning ko‘rsatmalari va tavsiyalari bilan yurar yo‘lida adashmaydi, maqsadiga tezroq yetadi. Atoqli tilshunos olim Baxtiyor Mengliyevning “Shogirdlarga maktublar” kitobi ilm va hayot yo‘lida mayoq bo‘lgan ustoz turkiyshunos olim, o‘zbek substansial tilshunosligi ilmiy maktabi va yo‘nalishi asoschisi Hamid G‘ulomovich Ne‘matovning yorqin xotirasiga bag‘ishlangan. “Hayot”, “Ilm”, “Ta‘lim” muammolariga qaratilgan ushbu kitob har bir ilm yo‘liga kirib kelayotgan yosh olimlar uchun muhim dasturulamal vazifasini o‘taydi.

Muallif, avvalo, hayot haqida fikr yuritar ekan, uni daryoga mengzaydi, insonlar esa uning oqimi bo‘ylab suzib yuruvchi kichik qayiqchalar. Juda to‘g‘ri o‘xshatish! Bu umr daryo kabi tez oqib ketadi. Bugun ko‘rgan insonimizni ertaga qaytib ko‘rmasligimiz mumkin. Kishi hayotda hech qachon yolg‘iz qolmasligi uning asosiy hamrohi o‘zi ekanligini anglashga chaqiradi. Muallifning hayot, undagi vaziyatlar haqidagi fikrlari juda muhim bo‘lib, boshqalarning maslahatlariga ko‘r-ko‘rona ergashmaslikka, muvafaqqiyatga erishganda o‘tgan qiyinchiliklarni unutmashlikka, yomonlardan yiroq bo‘lishga, boshqalarni, hatto o‘zini ham yerga urmaslikka, o‘z hayotiga mas‘uliyatli bo‘lishga, vaqtni qadriga yetishga undaydi va takabburlikdan, o‘zgalar uchun o‘zidan kechishdan, o‘z yukini boshqalarga yuklashdan qaytaradi. “Mas‘uliyatni zimmaga olish, vaziyat qurboni bo‘lishni to‘xtatishni anglatadi. Ha, hayot har doim ham adolatli emas va ko‘pincha bizni yoqimsiz, kutilmagan hodisalarga

duch qiladi. Ammo taqdirdan shikoyat qilish va kimnidir ayblash o'rniga qiyinchiliklarda o'sish imkoniyatini o'rganish naqadar muhim!" [27-b] Muallif ota-ona, do'stlar, sheriklar, davlat... kishining muvaffaqiyatsizlari va amalga oshmagan orzularida ayblashning qulay tomoni bo'lsa-da, ammo ular kimningdir muammolarini hal qilmasligini haqli ta'kidlaydi. Shu bois har bir insonni hayotda o'zi uchun o'zi harakat qilishga va izlanishga chorlaydi.

Ilm borasidagi o'y-fiklari hamda tavsiyalari o'ta muhim ahamiyatga ega bo'lib, bo'lajak olimlarni soxtalikdan qaytaradi va chinakam olimlik martabasiga erishish yo'llarini ko'rsatadi. Muallif chin olimlik fazilatini muvozanat, qat'iyat va mas'uliyatda ekanligini qayd etar ekan, olim uchun muvozanat – ilmiy immunet, qat'iyat – kuchli dovullarga qarshi tura oladigan yelkan, mas'uliyat esa kompas ekanligini ta'kidlaydi: "Muvozanat – ma'lumotlarning dengizida tafakkuringizni boshqaruvingiz. Ilmiy dunyo vasvasalar, tortishuv va raqobatlariga to'la. Tuyg'ularga berilish, yolg'on g'oyalarga uchish va to'g'ri yo'lni yo'qotishdan saqlanish kerak. Muvozanat ilmiy immunitetdir. U fikrni hushyor saqlash, ma'lumotlarni tanqidiy baholash va barqaror xulosalar chiqarish shartlaridan biri. Qat'iyat – olimning yana bir muhim fazilati. U – bamisoli kuchli dovullarga qarshi tura oladigan yelkaningiz. Ilmiy tadqiqot lotoreya yutug'i emas, balki kurashlar, qarshi turishlar mevasi. Sizni muvaffaqiyatsizliklar, boshi berk ko'cha va inqirozlar ham chetlab o'tmaydi. Qat'iyat, o'ziga ishonch va maqsad sari intilish har qanday to'siqlarni yengishga yordam beradi. Mas'uliyat esa kompassingiz, u to'g'ri yo'nalishni ko'rsatadi. Ilmiy jarayon shunchaki "xolaxola" o'yini emas, balki dunyoni o'zgartira oladigan kurashlar oqimi. Bilim va iste'dodlaringizdan ongli ravishda foydalaning, kashfiyotlaringiz oqibatlarini haqida o'ylang va tadqiqotingiz yaxshilik uchun xizmat qilishiga intiling". [59-b]

Tadqiqotchilarni "O'lik" olimlik yo'lidan qaytarib, ilm yo'lida amal qilishi lozim bo'lgan tavsiyalar beradi. "O'lik" olim deganda jismonan tirik bo'lsa-da, dissertatsiya himoyasidan so'ng qotib qolgan, izlanmayotgan yangi kashfiyotlar ustida izlanmayotgan tadqiqotchilarni nazarda tutadi. Darhaqiqat, ilm ahli orasida ilmiy dissertatsiyani, olimlikni shu darajaga erishguncha olib borib, keyin na jurnal sahifalarida va na konferensiyalarda ko'rinish beradigan yosh olimlar uchrab turadi. Kitob muallifi yoshlarni bu yo'ldan qaytarib, jamiyat bilan baqamti rivojlanishga, o'z ustida muntazam ishlab, ilm-fanga hissa qo'shishga chorlaydi. Dissertatsiya rejasi xususida ham qimmatli ma'lumotlar berib, ilmiy yo'lning xaritasi ekanligini qayd etadi: "Zabt etishga qaror qilgan ulug'vor tog'ni tasavvur qiling. Dissertatsiya rejasi – bosib o'tish qiyin va jozibali cho'qqilarni ko'rsatadigan, belgilangan o'tish nuqtalari bo'lgan xarita. Har bir bo'lim sayohatning ma'lum bir bosqichi, u kuch, faraz, muammo va yechimlarini talab qiladi" [72-b]. B.Mengliyev fikrlarini davom ettirib, ilmiy bilimlar makonida harakatlanish, manzarani to'liq ko'rish va tafsilotlarda adashib qolmaslik puxta ilmiy rejaga bog'liqligini ta'kidlaydi. Shunindek, muallif "Ilm" bobida dissertatsiya rejasini tuzishdan tortib, ilmiy rahbar tanlash, maqola yozish, monografiya tayyorlash va himoya jarayoniga qanday

tayyorgarlik ko'rish, dissertant nutqi va taqdimoti kabilar xususida batafsil ma'lumot keltirib, muhim tavsiyalar beradi hamda tadqiqot obyekti va predmeti o'rtasidagi nozik farqlanishlarni asosli misollar yordamida tushintiradi.

Ilmiy izlanish nafaqat shaxsiy qarash yoki o'z qiziqishlarini qondiruvchi vosita, balki jamiyat, insonlar hayotini yaxshilash uchun qurilgan yo'ldir. Buning uchun har qanday ilmiy tadqiqotchida ilmiy axloq shakllangan bo'lib, u axloq, avvalo, halollik, mas'uliyat, adolatlilik, mustaqillik tamoyillariga asoslanishi lozimligini bir qancha misollar yordamida asoslaydi.

Kitobning "Ta'lim" bobi ham kichik-kichik tavsiya va xulosalardan tashkil topgan. Muallif, avvalo, universitet ta'limi borasida fikr yuritib, talabalarni ko'proq izlanishga, o'z fikr-mulohazalarini erkin bayon etishga, ijodiy hamkorlikka o'rgatish lozimligini uqtiradi hamda universitetni iqtidorlar markaziga aylantirish xususida tavsiyalar keltiradi: "Tanqidiy va mantiqiy fikrlashni rivojlantirish – dalillarni eslab qolish o'rniga talabalarni ma'lumotlarni tahlil qilishga, fikrlarini shakllantirish va bayon etishga, o'z pozitsiyalarini himoya qilishga o'rgatish, ijodkorlikni rag'batlantirish, nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg'unlashtirish..." [102-b] kabilar iste'dodlarni qotib qolishidan saqlaydi va yangi daholarni kashf etishga imkon beradi.

Ta'lim jarayonida yuz berishi mumkin bo'lgan xatolar to'g'risida gapirib, ularni bartaraf etish yo'llari, ma'ruza va amaliy darslarda e'tibor berish zarur bo'lgan jihatlarga to'xtaladi. An'anaviy ma'ruza garchi asosiy tushunchalarni yetkazish va mavzu bo'yicha birinchi taassurotni shakllantirishda muhim bo'lsa-da, ammo monologik ma'ruza tinglovchini toliqtirishini, tanqidiy fikrlashni susaytirishini, ma'ruza ma'lumotlarining passiv singdirishga olib kelishini ta'kidlaydi. Shu bois ma'ruza jarayonini monologik nutqdan dialogik nutqqa aylantirib, talabalarni ham o'quv jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirish xususida taklif va tavsiyalar beradi.

Talabalarni kasbga emas, kelajakka tayyorlash kerakligi borasida fikr yuritib, bugungi globallashtirish zamonida hozirda muhim va dolzarb hisoblangan kasblar ertaga yo'q bo'lib ketishi mumkinligini yozadi. Shu bois talabalarga bir necha yil ichida eskirib qolishi mumkin bo'lgan kasblar ro'yxatini tutqazmasdan, ularda moslashuvchanlik, ijodkorlik va muttasil o'rganishga chanqoqlikni rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydi. Talabalarda tanqidiy fikrlash va ijodkorlikni rivojlantirish, jamoada ishlash ko'nikmasini rag'batlantirish muhim ekanligini qayd etadi. Shuningdek, olimning ma'naviy tarbiya, milliy qadriyatlar borasidagi fikrlari ham dolzarblik kasb etadi. Bugun yosh avlodni axborot xurujlaridan, yot mafkuralardan saqlashning eng muhim vositasi milliylik va ma'naviy qadriyatlarni ularning ongiga chuqur singdirishdir. "Ma'naviy qadriyatlarni ta'lim jarayoniga singdirish, ochiqlik va ishonch muhitini yaratish, hamdardlikni rivojlantirish, o'rnak bo'lish" [115-b] kabi jihatlar talabalarning ma'naviy yuksalishiga hissa qo'shadi.

Kitob so'ngida muallifning insoniyat, hayot, jamiyat haqidagi kuzatishlari mahsuli bo'lmish aforizmlar keltirilgan. Ilmni qunt bilan o'rganish, uni egallash, ilmni izlash, topish, xulosalar chiqarish, o'zni kelganda

boshqalarga ham o'rgatish oliy san'at namunasi ekanligini quyidagi aforizmlarida ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni, "Ilm uch darajada bo'ladi: tavsifiy, tadqiqiy va tavsiyaviy"[157-b]

Kitob ilmning mashaqqatli va sharafligi yo'liga kirib, olim bo'lishni orzu qilayotgan yoshlar, pedagoglar hamda keng jamoatchilikka mo'ljallangan bo'lib, kishi hayotida chinakam motivatsiya vazifasini o'taydi. Inson ma'naviy olamining beqiyos quvvat manbayi, uning qalbini yoritguvchi cheksiz nur – ilm va ma'rifatdir. Insoniyatning qadr - qimmatini ilm bilan hosil bo'ladi. Muallifning fikrlari, nasihatlari, o'g'itlari bilan kitobxon ruhiyati yuksaladi, xuddi ustoz yonida nasihat tinglayotgan shogirddek botinini hayrat egallaydi. O'zida ilmga chanqoqlik, hayotga muhabbat oshganini his etadi.

Muxitdinova Badia
O'zbekiston, Sharof Rashidov nomidagi SamDU professori
filologiya fanlari doktori, DSc

ТІЛ, ТА'ЛИМ, ТАҒИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

ҚОЗОҒИСТОНДА "ДЕВОНУ ЛУҒОТИТ-ТУРК" АСАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ

Жалмаханов Шапагат Шарапатовичнинг “Махмуд Кошғарий ва унинг “Девону луғотит-турк” (Туркий тиллар луғати)” монографиясига ТАҚРИЗ

Ш.Ш.Жалмаханов – туркология соҳасида фаолият юритган қозок тилшунос олимлардан бири бўлиб, у Махмуд Кошғарий ва унинг машхур асари “Девону луғотит-турк” ҳақида таҳлил ва тадқиқотлар олиб борган, монография ёзган. Унинг “Махмуд Қашқари және оның “Түркі тілдері сөздігі” монографиясида XI асрда яшаб ижод этган буюк тилшунос ва луғатшунос Махмуд Кошғарийнинг ҳаёти, илмий мероси, хусусан, унинг «Девону луғотит-турк» асарининг лингвистик, маданий ва тарихий аҳамияти кенг қамровли таҳлил этилган.

Муаллиф асарда Махмуд Кошғарийнинг туркий халқлар тиллари, уларнинг луғавий бойлиги, диалектал хусусиятлари, шунингдек, этнографик маълумотларни жамлаганлигини илмий нуқтаи назардан асослаб беради. Хусусан, луғатда келтирилган сўзлар, фразеологизмлар ва шеърӣ намуналар орқали ўша давр туркий халқларининг маънавий дунёси, урф-одатлари ва ижтимоий муносабатлари намоён бўлади.

Туркий халқлар учун умумий бўлган ёзма ёдгорликларни ўрганишнинг асосий мақсадларидан бири уларнинг ҳозирги туркий халқлар тиллари билан тил муносабатларини аниқлаш, яъни уларнинг ўхшаш ва фарқли томонларини қиёслаш, ёзма ёдгорликларнинг мерос қийматини баҳолашдан иборат. Шу нуқтаи назардан Ш.Жалмаханов қозок тилининг статик ва динамик шаклларини “Луғат” маълумотлари билан диахрон ва синхрон жиҳатдан қиёсий ўрганиб, қозок тилининг асл товуш таркиби, лексик-семантик маъноси, грамматик тузилишини тарихий шароитда таҳлил қилади. Шунингдек, улуғ алломанинг ҳаёти ва ижоди ҳақида ҳозиргача нашр этилган олимларнинг фикр-мулоҳазаларини жамлаб, китобхонларни унинг таржимаи ҳоли, ўлмас ижодининг мазмун-моҳияти билан таништиради ҳамда асардаги грамматик қоидаларга тушунтиришлар бериб, ўз фикрини ифодалайди.

Мазкур монография тилшунос олимлар, тилшунослик ва адабиёт фанлари бўйича таҳсил олаётган талабалар ҳамда тилимизнинг тарихий асосларини ўрганишни хоҳловчи кенг китобхонлар учун мўлжалланган.

Асар кириш ва тўрт бобдан иборат бўлиб, биринчи боби “М.Кошғарий даври”, иккинчи боби “М.Кошғарий таржимаи ҳоли ва “Туркий тиллар луғати”нинг тарихий тақдири”, учинчи боби “М.Кошғарийнинг “Туркий тиллар луғати” жаҳон тилшунослигининг фундаментал асаридир” ва тўртинчи боби “М.Кошғарийнинг “Туркий тиллар луғати” ва қозоқ тили” деб номланган.

Монографиянинг биринчи бобида Маҳмуд Кошғарий яшаган даврнинг тарихий, ижтимоий, сиёсий, иқтисодий ва маданий-адабий хусусиятлари ҳақида сўз боради. Бунда ҳозирги туркий халқларнинг илдизлари Евроосиё китъасининг кенг даштларида яшаган туркий халқлар ва гуруҳлар, уруғлар, қабила ва элатларга бориб тақалиши илмий мушоҳада этилган. Ўша даврга оид хариталар берилиб, фикрлар илмий далилланган.

“М.Кошғарий таржимаи ҳоли ва “Туркий тиллар луғати”нинг тарихий тақдири” деб номланган иккинчи бобида М.Кошғарийнинг ҳаёти ва ижоди билан бирга, “Луғати” ёзилган йиллар, “Луғат”ни сақлаш, чоп этиш, таржима қилиш, “Луғат” яратиш тамойиллари, “Луғат”ни ўрганиш ва ундаги қабилаларнинг жойлашуви, “Луғат”га киритилган қабилаларнинг тиллари, уларнинг ўзига хос хусусиятлари ва таснифлаш усуллари ҳамда М.Кошғарий географик харитаси ҳудудий тилшуносликнинг бошланиши каби масалалар илмий ўрганилган. Муаллиф бу бобда Маҳмуд Кошғарийнинг XI асрда яшаган туркий халқларнинг вакили сифатида илм-фан, тил ва адабиёт соҳаларида тутган ўрнини аниқ тарихий далиллар асосида кўрсатган. Унинг туркий тилларни таснифлашдаги иши, тилни миллий бирликнинг асоси деб билгани муаллиф томонидан алоҳида кўрсатиб ўтилган. Масалан, “Луғат”ни яратиш тамойиллари, унинг мазмуни ва тузилиши ҳамда тадқиқотчиларнинг фикрларини баҳолаб, мазкур китобнинг муаллифи Ш.Шалмаханов қуйидаги хулосаларга келиш мумкинлигини таъкидлаб ўтган:

- “Луғат” мазмуни ва келиб чиқиши жиҳатидан қомусийдир, чунки асарда инсон ва жамият ҳаёти, табиат ҳодисалари кенг қамраб олинган, улар билан боғлиқ предмет ва тушунчаларга изоҳ берилган;

- “Луғат” тузилиши ва келиб чиқиши жиҳатидан филологикдир, чунки сўзлар от ва феълларга бўлинади, сўз маънолари тушунтирилади;

- Ёритилган тиллар нуқтаи назаридан “Луғат” ҳам филологик луғатнинг бир тилли турига, ҳам икки тилли таржима турига тегишли. Бир тилли луғат бўлишининг сабаби шундаки, унда туркий қабилалар тилларидан сўзлар санаб ўтилган ва муаллиф “Луғат”ни “Туркий-арабча луғат” эмас, “Туркий сўзлар тўплами” деб атаган. Лексикографик нуқтаи назардан «Луғат»нинг луғат рўйхати туркий сўзлардан тузилган бўлиб, луғат мақоласи араб тилида берилган. Луғат мақоласининг икки тиллилиги шундан иборатки, у араб тилига изоҳли таржима бўлиб, туркий ва арабча сўзларнинг турли генеалогик тизимдаги лексик ва грамматик семантикаси қиёсланади ва тавсифланади;

- “Луғат”да бир тилли филологик луғатларнинг барча турлари: изоҳли, диалектологик, синонимлар, антонимлар, омонимлар, фразеологик, варваризмлар, этимологик, тарихий сўзлар, ўзига хос отлар, полисемантик сўзлар, ўзак сўзлар, метафора луғатлари;

- “Луғат”да халқ оғзаки ижоди ва адабиёти асарларидан ривоятлар, мақоллар, шеърлар, топишмоқлар, иборалар кабилар ўрин олган. Луғат мақолаларига кичик жанрлар намуна сифатида олинган.

“Луғат”га ўттизга яқин турдан ўн-ўн беш турдаги бир тилли филологик луғатларнинг киритилгани “Луғат”нинг кенг маънода қомусий эканлигини исботлайди.

Монографиянинг “М.Кошғарийнинг “Туркий тиллар луғати” жаҳон тилшунослигининг фундаментал асаридир” деб номланган учинчи бобида турколоғлар: А.Н.Кононов, С.Аманжолов, Т.А.Боровкова, Х.Г.Нигматов, Н.А.Баскаков, Э.Р.Тенишев, А.М.Шчербак, А.Куришжанули (Э.Қўрышжанўлы)ларнинг Маҳмуд Кошғарий ва унинг “Девону луғотит-турк” асари ҳақидаги тадқиқотлари берилган бўлиб, Жалмахановнинг бу ишларга муносабати илмий таҳлил қилинган. Шунингдек, докторлик диссертациялари бўйича тадқиқот олиб борган А.Р.Рагимов («Дивану лугат-ит-тюрк» Махмуда Кашгари и лексика азербайджанского языка»), Р.С.Мухитдинов («Диуан луғат эт-турк» - туркітану темирқазығы» атты зерттеуі)ларнинг ишларига ҳам муносабати берилган.

Монографиянинг тўртинчи боби “М.Кошғарийнинг “Туркий тиллар луғати” ва қозоқ тили” деб номланади. Бунда М.Кошғарийнинг “Луғати” ва қозоқ тилига умумий луғатнинг товуш тизими ҳамда фономорфологик таркиби, қозоқ тили учун луғатнинг лексик-семантик, этимологик хусусиятлари, шу билан бирга, “Луғати”даги морфемалар ва қозоқ тили луғатининг морфемик, сўз ясовчи таркиби, “Луғати”даги морфологик таърифлар, матн тузилиши ва қозоқ тилидаги синтактик тузилмалар таҳлилга тортилган. Боб сўнггида М.Кошғарий ҳақида қозоқ олимларининг асарлари илмий мушоҳада этилган.

Жалмахановнинг тадқиқот услуби юқори илмий савияда амалга оширилган бўлиб, у Кошғарийнинг услуби, методологияси, сўз танлаши ва араб тилшунослик анъаналаридан фойдаланишини пухта таҳлил қилади. Асарнинг эътиборли жиҳати шундаки, Кошғарий луғати орқали туркий тиллар тарихи ва уларнинг ички диалектик бирликлари ҳақида кенг қамровли маълумотлар берилишида кўринади.

Асар туркий тилшунослик, тарихий лексикография, маданиятшунослик ҳамда фольклоршунослик соҳалари билан шуғулланувчи олимлар, аспирантлар ва талабалар учун қимматли манба ҳисобланади. Шу билан бирга, у туркий халқлар тилларининг умумий илмий таҳлили ва тараққиёт йўналишларини англашга хизмат қилади.

Ш.Жалмаханов асарни нафақат тарихий манба сифатида, балки лингвистик таҳлил объекти сифатида ҳам ёритган, шунингдек, Маҳмуд

Кошғарийнинг айрим фикрлари бошқа тарихчилар ва тилшунослар қарашлари билан солиштирилиб, баҳсли жиҳатлар ўртага қўйилган.

Хулоса қилиб айтганда, Ш.Ш.Жалмахановнинг ушбу асари Маҳмуд Кошғарий меросини замонавий тилшунослик нуқтаи назаридан қайта баҳолашдаги муҳим қадамлардан бири бўлиб, туркий тиллар тарихи бўйича илмий тадқиқотлар қаторида муносиб ўрин тутди.

Қодирова Барно
СамДУ Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси доценти

ISSN: 2181-0796

Doi Journal 10.26739/2181-0796

TIL, TA'LIM, TARJIMA

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

